

Der Schwärzlocherer Fries

Bild und Band – Bilder lesen:

Struktur, Kontext, Deutung

Angela Rohrmoser

Weil im Schönbuch · 2026

Die Studie untersucht den Schwärzlocher Fries unter strukturellen und ikonographischen Gesichtspunkten. Ausgangspunkt ist eine experimentelle Übertragung der Bildstruktur in ein gewebtes Band mittels Brettchenweberei. Die hier vorliegende Analyse verbindet Bildbeobachtung, mit historischem Hintergrund und ikonographische Deutung.

Angela Rohrmoser

Weil im Schönbuch

www.rohrmosers.com

Fotos: Angela Rohrmoser

Lizenz

Diese Publikation ist veröffentlicht unter der

Creative Commons Lizenz CC BY 4.0.

Namensnennung erforderlich.

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Zitierempfehlung:

Angela Rohrmoser:

Der Schwärzlocher Fries. Bild und Band – Bilder lesen.

Struktur, Kontext, Deutung.

Weil im Schönbuch 2026.

Online-Publikation.

Zusammenfassung

Der sogenannte Schwärzlocher Fries in Schwärzloch bei Tübingen gehört zu den rätselhaftesten romanischen Bildwerken Südwestdeutschlands. Seine Reliefsteine zeigen pflanzliche, tierische und ornamentale Motive, die sich einer eindeutigen ikonographischen Zuordnung weitgehend entziehen. Die vorliegende Untersuchung schlägt daher eine strukturelle Lesart des Frieses vor. Statt ihn als fragmentarische Erzählfolge zu verstehen, wird er als Bildsystem betrachtet, das grundlegende Spannungen von Ordnung, Störung und Übergang sichtbar macht.

Ausgangspunkt der Analyse sind Bewegungsrichtungen, Blickachsen und motivische Beziehungen innerhalb der Bogenfolge. Dabei zeigt sich, dass die einzelnen Bögen weniger narrative Episoden darstellen als unterschiedliche Zustände eines Ordnungsgefüges, das sich im Zentralmotiv bündelt.

Ein zentraler Vergleichspunkt ist die altisländische Dichtung der Völuspá. Die Studie schlägt erstmals eine systematische strukturelle Parallelektüre von Fries und Völuspá vor. Deren kosmologische Erzählstruktur bietet ein heuristisches Modell, um die Spannungsordnung der Bildfolge zu erschließen, ohne eine direkte Abhängigkeit zu behaupten.

Auch unter den Bedingungen von Fragmentierung und möglicher Neuordnung der Steine wird so sichtbar, dass die Bedeutung des Frieses weniger aus einzelnen Motiven als aus dem Gefüge ihrer Beziehungen entsteht.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	6
1.1 Anlass und Fragestellung.....	7
1.2 Meine Faszination.....	8
2. Die geschichtliche Basis	11
2.1 Lokalgeschichte.....	11
2.2 Religionsgeschichtlicher Hintergrund.....	14
2.3 Der Schwärzlocher Fries in seiner Zeit	21
3. Bild und Band – der experimentelle Ansatz	24
4. Die <i>Völuspá</i>	26
4.1 Textgeschichtliche Einordnung.....	26
4.2 Beschreibung der <i>Völuspá</i>	27
4.3 Der Textbefund.....	28
4.4 Verwendungsmöglichkeiten von Motiven aus der <i>Völuspá</i> innerhalb christlicher Eschatologie.....	45
5. Frühmittelalterliche Bildlogik	47
5.1 Zeitliche Entwicklung der Bildlogik der Romanik	48
5.2 Der Raum als strukturgebendes Element der Bildlogik des Frühmittelalters ..	49
5.3 Die Struktur des Textes der <i>Völuspá</i>	50
5.4 Die Struktur des Frieses in Schwärzloch.....	51

6. Die Bilder des Schwärzlocher Frieses	54
6.1 Der Aufbau des Frieses.....	55
6.2 Das Zentralmotiv (Motiv 12): Der rennende Wolf	70
6.3 Das erste Teilstück (Bogen 1–4): Die Schöpfung.....	75
6.4 Das zweite Teilstück (Bogen 11-5): Die Entkopplung der Strukturen.....	91
6.5 Das dritte Teilstück (Bogen 13-24): Handlung und Konsequenz	117
6.6 Das vierte Teilstück (Bogen 25-28): Die neue Erde.....	162
7. Fazit	177
7.1 Rückblick auf die Anfangsthese.....	177
7.2 Die <i>Völuspá</i> als struktureller Bezugsrahmen	178
7.3 Die strukturelle Lesart des Frieses	179
7.4 Christliche Perspektiven der Umcodierung	182
7.5 Offene Fragen.....	183
7.6 Zusammenfassung und Ausblick	185
8. Nachwort	186
Anhang	189
1. Bibliographie	189
2. Abbildungsverzeichnis	190
3. Bewegungsmatrix der Bögen	192
4. Namensindex	199
5. Dokumentation des gewebten Bandes	202
6. Abstract (English)	203

1. Einleitung

Der Schwärzlocher Fries ist kein einladendes Bildwerk.

Er liegt hoch, ist beschädigt, fragmentiert und entzieht sich dem schnellen Blick. Wer ihn bemerkt, versteht ihn nicht. Wer sich ihm nähert, weiß nicht, ob sich die Mühe lohnt.

Die Begegnung mit diesem Fries beginnt nicht mit Verstehen, sondern mit Irritation. Er findet keine Zustimmung. Er fordert den ersten Schritt. Und dieser Schritt ist unsicher: Es ist nicht absehbar, was sich erschließt, was verborgen bleibt und ob sich am Ende ein stimmiges Bild ergibt.

Meine eigene Arbeit an diesem Fries war von Anfang an von dieser Unsicherheit geprägt. Immer wieder stellte sich das Gefühl ein, etwas verstanden zu haben – und zugleich zu wissen, dass es nur ein Teil ist und dass ich ihn nur bruchstückhaft erkenne.

Diese Erfahrung ist kein Zufall. Sie gehört zur Struktur des Frieses selbst. Er ist bereits so angelegt, dass er sich nicht vollständig erschließt. Er vermittelt keine geschlossene Lehre. Er eröffnet einen Denkraum, in dem menschliches Weltverständnis erfahrbar wird.

Die vorliegende Untersuchung versteht sich daher nicht als Entschlüsselung eines Rätsels, sondern als Annäherung. Sie folgt den Spuren, die sich im Bildmaterial zeigen, und nimmt Brüche, Leerstellen und Unsicherheiten ernst. Dass dabei keine endgültige Aussage gemacht werden kann, ist Konsequenz einer Bildsprache, die den Betrachter nicht entlastet.

Wer sich auf diese Arbeit einlässt, wird den Schwärzlocher Fries nicht „kennen“. Vielleicht aber entsteht eine Begegnung – mit einem Bildwerk, das nicht erklärt, sondern antwortet, je nachdem, mit welchen Fragen man ihm entgegentritt.

Meine Begegnung mit dem Schwärzlocher Fries begann nicht aus geschichtlichem Interesse. Sie begann aus handwerklicher Praxis: Ich wollte verstehen, was ich webte.

Das Brettchenweben erlaubt keine Abkürzungen. Formen lassen sich nicht frei setzen, Übergänge nicht überspringen. Jede Linie entsteht aus Setzung, Bindung,

Wiederholung. Was nicht trägt, verwirrt sich. Was nicht verstanden ist, lässt sich nicht herstellen.

In diesem Arbeiten erwies sich der Fries mehr und mehr als Gegenüber. Die Motive ließen sich nicht einfach übertragen. Sie widersetzten sich, machten Brüche sichtbar und zwangen zu Entscheidungen. Der Fries antwortete auf meine Versuche zu verstehen nicht mit Eindeutigkeit, sondern mit Struktur, die mich forderte. Und so ließ ich meinen Rahmen zurück und begann, den Fries zu „lesen“, indem ich ihn webte.

Aus dieser Erfahrung ist der erste Teil der vorliegenden Arbeit entstanden. Er folgt dem Fries nicht erzählerisch, sondern tastend, suchend. Er fragt, wie die Bilder funktionieren – und warum sie sich dem schnellen Verstehen entziehen.

An dieser Stelle ist Eugen Friedrich BECK zu nennen. Er war der Erste, der den Schwärzlocher Fries als zusammenhängendes Bildprogramm erkannt und ernst genommen hat. Mit seiner Deutung im Horizont der *Völuspá* hat er den Fries überhaupt erst als Denk- und Bildraum geöffnet.

Ohne diese Pionierarbeit gäbe es keine Grundlage für alles Folgende.

Meine Arbeit setzt genau hier an. Ich widerspreche ihm nicht. Ich arbeite weiter – aus der handwerklichen Praxis und mit einem stärker strukturellen Blick. BECK hat den Weg sichtbar gemacht. Ich gehe ihn tastend, prüfend und im Bewusstsein, dass dieses Gehen nur möglich ist, weil jemand ihn zuerst betreten hat.

Die Untersuchung berührt Bildmaterial und Denkformen, die im 20. Jahrhundert ideologisch vereinnahmt wurden. Diese Arbeit nimmt davon bewusst Abstand. Sie fragt nicht nach Herkunft oder Identität, sondern nach Funktion, Struktur und Wirkung in ihrem historischen Kontext.

1.1 Anlass und Fragestellung

Die folgenden Überlegungen stellen die Ausgangspunkte der Untersuchung dar und skizzieren den Weg, auf dem ich dem Schwärzlocher Fries erstmals begegnet bin.

Die Herausforderung des Handwerks ist es, neben dem eigentlichen Weben Muster zu entwerfen, die Grenzen einzelner Techniken zu auszuloten und dabei eigene gedankliche und handwerkliche Möglichkeiten zu erweitern.

Nach der Erarbeitung von „*Arachnes Fadenspielen*“, einer Mustersammlung zu verschiedenen Brettchenwebtechniken, habe ich diese Arbeit zunächst ohne konkretes Ziel fortgeführt, aber schließlich entstand die Idee, auch diese Entwurfs- und Erkundungsarbeit systematisch zu dokumentieren und zu veröffentlichen. So wurden die *Meisterkurse* geboren.

Die Einzeldiagonaltechnik gehörte zu den ersten Techniken, bei deren Erforschung ich bereits vor einigen Jahren erkannt hatte, dass ich den starren Rhythmus paralleler Diagonalen verlassen konnte. Stattdessen wurde es möglich, auf einem einfarbigen Grund kleinere, in sich geschlossene Muster zu gestalten.

Wie weit ließen sich die Möglichkeiten dieses Ansatzes treiben?

Eine erneute Lektüre von COLLINGWOOD¹ führte mich zu einer klaren Einsicht: so weit, wie ich es mir überhaupt vorstellen konnte. Im Prinzip schien alles möglich. Die entscheidende Frage war damit nicht mehr, was technisch machbar ist, sondern was davon sinnvoll, überzeugend oder erkenntnisreich ist.

Genau an dieser Stelle beginnt das eigentliche Forschen: das systematische Probieren, Vergleichen und Entdecken.

1.2 Meine Faszination

Bei der Erarbeitung der Brettchenwebtechnik der Einzeldiagonaltechnik hatte ich bereits Flächenmuster gestaltet, deren Struktur zunehmend an klassische Bindungsmuster der Weberei erinnerte. Vom Bindungsmuster „Köper“ ist bekannt, dass er auf germanischen Webstühlen entwickelt wurde. Daraus ergab sich für mich eine naheliegende Frage: Warum nicht nach Motiven aus germanischer Zeit suchen – oder nach Bildformen, die allgemein als „germanisch“ wahrgenommen werden?² Da kam mir ein Zufall zu Hilfe: Jahre zuvor hatte ich für den Religionsunterricht in Tübingen eine Unterrichtseinheit zur Religionsgeschichte des Mittelalters konzipiert. In

¹ COLLINGWOOD, Peter, *The Techniques of Tablet Weaving*, New Zealand 2002.

² Dieses Verfahren hatte ich bereits vorher mit der Sulawesi-Technik angewendet: Ich hatte Motive aus Sulawesi in Sulawesi-Technik umgesetzt und dabei erstaunliche Effekte der Übereinstimmung beobachtet. Aber die Motivsuche beim Weben ist keine saubere Wissenschaft! Impulse, Ideen, Spielfreude und Neugier sind die Maßstäbe des Handelns.

diesem Zusammenhang war ich auf den Schwärzlocher Fries aus dem späten 11. Jahrhundert gestoßen – ein romanisches Bildzeugnis in unmittelbarer Nähe zu Tübingen, das mich schon damals durch seine Fremdheit fasziniert hatte. Aus Zeitmangel blieb es jedoch bei einer ersten Begegnung. Die Unterlagen wanderten für lange Jahre in die Schublade, bis ich sie zufällig wieder hervorholte.

Bei dieser erneuten Beschäftigung stieß ich auf die Aussage, der Fries erzähle Geschichten aus dem Bereich germanischer Mythen. Ich begegnete vertrauten Namen: Óðinn, Thór, Loki, Baldr. Meine Faszination war geweckt.

Die Deutungen BECKS, der die Motive als Gebildeschrift versteht und in ihnen eine schwäbische Variante der *Völuspá* des 11. Jahrhunderts erkennt, erschienen mir zunächst eher als Überinterpretation. Dennoch blieb die Irritation bestehen – jene produktive Verwirrung, die nach genauerer Betrachtung verlangt. Sie führte dazu, dass ich unmittelbar damit anfang, das Band zu entwerfen, das sich bereits in meinem Kopf zu formen begann.

Was man webt, möchte man jedoch auch verstehen.

So entschloss ich mich, BECKS These genauer zu prüfen und auszuloten, wie weit ich seinem Ansatz folgen konnte. Aber hier begegnete mir ein zweiter unerwarteter Effekt: Je intensiver ich mich mit dem Schwärzlocher Fries beschäftigte, desto fremder – und zugleich faszinierender – wurde er.

Abbildung 1, Linker Teil des Schwärzlocher Frieses (Bogen 1 – 11).

Beschreibung des Frieses

Der Fries besteht aus einzelnen, voneinander abgesetzten Motiven, die jeweils in Rundbögen gefasst sind. Die Zwickel zwischen den Bögen bleiben leer. Etwa in der Mitte des Frieses erscheint ein großes Tier mit geringeltem Schwanz und kurzen Beinen, das die Abfolge der Bögen deutlich in eine linke und eine rechte Hälfte teilt.

Die meisten Darstellungen wirken pflanzenartig: blattähnliche Formen, Palmetten, abstrahierte Blüten. Nur wenige Motive zeigen Tiere, und lediglich ein einziges stellt eine menschliche Figur mit erhobenen Händen dar.

Alle Motive sind flach reliefiert und stark reduziert. Sie wirken roh, beinahe skizzenhaft, ohne Tiefenstaffelung oder erzählerische Ausarbeitung. Keine Darstellung lässt sich eindeutig lesen, keine spricht eine vertraute Bildsprache. Zugleich handelt es sich offensichtlich nicht um reine Ornamentik: Dafür fehlen Rhythmus, Wiederholung und dekorative Regelmäßigkeit. Jedes Motiv steht für sich, abgeschlossen und eigenständig – eher wie ein Zeichen als wie ein Bild, eher wie ein Buchstabe als wie eine Szene.

An diesem Punkt wurde mir klar, dass ich den Fries nicht wie ein Bild lesen konnte – sondern eher wie eine Folge von Zeichen, die Ordnung behaupten, ohne sie auszuformulieren.

Der Anbringungsort an einer christlichen Kirche legt zunächst ein christliches Bildprogramm nahe. Doch selbst mit theologischer Vorbildung lassen sich weder biblische Szenen noch bekannte Heiligenlegenden identifizieren. Der Stil wirkt archaisch und entzieht sich einer eindeutigen kunsthistorischen Zuordnung.

Besonders irritierend ist ein vollständig leerer Bogen innerhalb des Frieses. Er wirkt nicht beschädigt, nicht abgebrochen: bewusst freigelassen – wie eine Zäsur, ein Innehalten, ein Auslassen. Als hätte man hier nicht vergessen, etwas darzustellen, sondern bewusst darauf verzichtet.

Diese Leere ließ mir keine Ruhe.

2. Die geschichtliche Basis

2.1 Lokalgeschichte

Eine geschichtliche Untersuchung fängt am besten dort an, wo sich das zu untersuchende Element befindet: In Schwärzloch, den Anfängen des Klosters und der Deutung seines Namens.

2.1.1 Die Anfänge des Klosters Schwärzloch

Der Schwärzlocher Fries ist ein Steinfries hoch unter dem Dachtrauf außen an der Südwand einer kleinen ehemaligen Kirche, errichtet um 1100 n. Chr. Sie steht in Schwärzloch, einem Hofgut im Ammertal in der Nähe von Tübingen. Heute beherbergt das Hofgut Schwärzloch ein beliebtes Ausflugs- und Gartenlokal.

Bereits um 1085 wurde der damalige Weiler Schwärzloch erstmals erwähnt.³ Er gehört damit zu den ältesten Wohnplätzen auf der Tübinger Stadtgemarkung. Damals wurde Schwärzloch von einem Presbyter Albertus, einem Verwandten der Pfalzgrafenfamilie, an das Kloster Blaubeuren geschenkt. Das Kloster, dem Schwärzloch wohl als Verwaltungszentrum im Raum Tübingen diente, ließ um 1100 n. Chr. die Kapelle bauen. Solche Klöster hatten neben der Verwaltung natürlich auch sakral-rituelle und pädagogisch-missionarische Aufgaben. Das Kloster Blaubeuren selbst zeigt keine baulichen Teile mehr aus dem 11. Jh. n. Chr. zum inhaltlichen oder stilistischen Vergleich, wohl aber das Mutterkloster von Blaubeuren, das Kloster St. Peter und Paul in Hirsau, das 1091 geweiht wurde. Deswegen sind Vergleiche in Stil und Motivwahl zwischen Schwärzloch und Hirsau möglich, zumal ihre jeweilige Erbauungszeit nur 9 Jahre auseinander liegt.

Das Kirchlein in Schwärzloch war dem heiligen Nikolaus geweiht,⁴ dem Patron der Seefahrer und ein Nothelfer in sonstigen Weltstürmen, dessen Wahl erklärlich erscheint, wenn man bedenkt, dass in früheren Zeiten das ganze obere Ammertal vom Schwärzlocher Hügel bis zu den Unterjesinger Bergen ein Sumpf oder See gewesen sein soll, der von der Ammer gespeist wurde.

³ FALTENBACHER, Thomas, *Der Hain des Ziu*. Tübingens berühmteste Ausfluggaststätte hat Geburtstag (Memento vom 4. März 2016 im Internet Archive), in: „Tübinger Blätter“ 1994.

⁴ „Nikolauskapelle“ in: KLÜPFEL, Karl und EIFERT, Max, *Geschichte und Beschreibung der Stadt und Universität*, Band 1, Tübingen 1849, Seite 61.

2.1.2 Analyse des Namens

Der Name „Schwärzloch“ ist in der Literatur verschiedentlich diskutiert worden. Die Analyse kommt mit dem heutigen Namen jedoch nicht sehr weiter, da er sich im Laufe der Zeit verändert hat.

Der Name wurde früher *Swertisloh*⁵ geschrieben und setzt sich zusammen aus den Silben „Swert – is – loh“. *Is* ist ein Genitiv-Suffix und zeigt eine Zugehörigkeit an. *Loh* bedeutet „Hain, Wald, abgegrenztes Gehölz“.⁶ Das heißt, hier findet man keine Beschreibung einer Landschaft (z. B. wie „dunkler Wald“), sondern einen Besitznamen (X des Y).

Deswegen wende ich mich der Silbe *Swert* zu. Diese kann zweierlei Bedeutung haben:

1. Ein altgermanischer Personennamen⁷

Dieser könnte Swert / Swerid / Swertilo gelautet haben. Die Namen sind altgermanische Rufnamen und abgeleitet vom Waffentyp „Schwert“. Diese Namen sind für das 9.–11. Jh. sehr gut belegt. Der Name „Hain des Swert“ heißt aber nicht, dass der Ort Privatbesitz war, denn viel frühmittelalterliche Siedlungs- oder Kultorte tragen Personennamen, weil entweder ein Anführer, Priester oder Sippenältester mit ihnen verbunden war.
2. Eine altgermanische Waffenbezeichnung

„Swert“ ist auch ein direkter Waffenbezug und Swertisloh könnte übersetzt „der zum Schwert gehörige Hain“ oder kurz „Schwerthain“ heißen. Diese Deutung ist weniger gebräuchlich.

Solche Bedeutungsüberlagerungen von Personen, Dingen, Gebrauch und Orten sind für alte Namen sehr typisch. Wirklich interessant ist jedoch bei beiden Deutungen die genaue Bedeutung der Silbe *loh*: Es bezeichnet keinen Nutzwald, sondern einen Hain, ein abgegrenztes Waldstück, das nicht genutzt oder abgeholzt wird.⁸

⁵ Erwähnt bei UHLAND, Ludwig, *Schriften zur Geschichte der Dichtung und Sage*. Stuttgart/Tübingen 1844, Aufsatz: „Der Mythos von Thor nach nordischen Quellen“. Ich gehe auf seine Deutung hier nicht ein.

⁶ BACH, Adolf, *Deutsche Namenkunde II*, Abschnitt zu Genitivkomposita mit *-loh*.

⁷ FÖRSTEMANN, Ernst, *Altdeutsches Namenbuch*, s. v. Swert, *-loh*.

⁸ TIEFENBACH, Heinrich, *Bezeichnungen für Fluren im Althochdeutschen, Altfränkischen und Altniedersächsischen*, in: *Untersuchungen zur eisenzeitlichen und frühmittelalterlichen Flur*, Pt. 2, 1980, 287-322.

„Der Hain des Swert“ oder „Der Hain des Schwertes“ wären beide die Übersetzung von einem Ort, an dem ein vorchristlicher Kultplatz, ein Opferhain oder ein Schwurort vermutet werden kann.

2.1.3 Deutung des Namens

Da auch in dem Namen „Swert“ die Waffe „Schwert“ enthalten ist, ist es hier doch einmal wichtig, einen Blick auf die kulturgeschichtliche Bedeutung der Kombination von Schwert und Hain bei den Germanenstämmigen Völkern zu werfen.

Das Schwert steht bei diesen Völkern für das Recht, die Ordnung, den Schwur, das Opfer und die göttliche Legitimation von Herrschaft.⁹ Erst in zweiter Linie für den Kampf.

Der Hain ist ein Ort des Übergangs zwischen Welt und Anderswelt. Er vermittelt göttliche Präsenz und ist ein Ort des Nicht-Alltäglichen. Seine Verwendung ist sakraler Natur oder zumindest kultisch.

Zusammengesetzt könnte „Swertisloh“ einen Ort der Weihe, des Rechts oder des Schwurs bezeichnen.

Die topographische Lokalisation von Schwärzloch auf einem Hügel unterstützt die Überlegung, denn sie deutet durch die verstärkte Sichtbarkeit auf einen (kultischen) Versammlungsort oder einen Gerichtsort. In dieser Deutung schwingt ein Thing-Hügel mit Hain mit, der durch schriftliche oder archäologische Quellen jedoch nicht belegt werden kann.

Der Lautwandel *Swertisloh* zu *Schwärzloch* lässt sich durch Konsonantenvereinfachung, Umlautung und Volksetymologie erklären.

Auch geschichtlich macht diese Deutung des Ortes als sakraler Ort Sinn, denn die ursprüngliche Bedeutung ging nicht verloren. Sie wurde nur verschleiert und der Bau einer Kirche, gerade an diesem Ort, konservierte in gewissem Maß noch die einstige kultische Verwendung des Ortes Schwärzloch im Namen.

⁹ DAVIDSON, Hilda Ellis, *The Sword in Anglo-Saxon England*, Rochester 1962, Kapitel zu Schwert und Recht und SIMEK, Rudolf, *Religion und Mythologie der Germanen*, Freiburg 2014, Art. „Schwert“.

2.2 Religionsgeschichtlicher Hintergrund

In diesem Abschnitt möchte ich zwei Dinge betrachten:

1. ob die Wahl von Motiven aus der germanischen Mythologie (siehe Theorie von BECK) für eine christliche Kirche, für die Menschen Ende des 11. und Anfang des 12. Jahrhunderts theoretisch überhaupt denkbar ist und
2. ob Motive aus dem germanischen Bilderschatz in dieser Zeit in der Umgebung von Schwärzloch auch an anderen Kirchen nachweisbar sind.

2.2.1 Das 11. Jahrhundert

Das 11. Jh. gilt als **Übergang vom Frühmittelalter zum Hochmittelalter**. Die Veränderungen in Politik und Religion waren tiefgreifend. Territoriale Eroberungen wurden teils religiös begründet (Kreuzzüge), teils machtpolitisch (Eroberung Englands durch die Normannen).

Die signifikante Steigerung der landwirtschaftlichen Erträge durch methodische Verbesserungen führte zu einer starken Verringerung der Hungersnöte und ermöglichte ein **breites Bevölkerungswachstum**. In West- und Mitteleuropa begann das Dorf zum entscheidenden Strukturelement zu werden. Es fasste bisher zerstreute Bauernsiedlungen zusammen.

Das Ringen des Klerus um seine Unabhängigkeit vom Kaisertum begann und endete im **Investiturstreit**, also der Frage danach, ob Papst oder Kaiser das Recht hatte, Bischöfe in ihre Ämter einzusetzen.

Kloster- und Kirchenreformen wurden durchgeführt, im 11. Jh. vor allem kirchenpolitische Reformen im Rahmen des Investiturstreits und auch Klosterreformen, die von der Abtei Cluny in Frankreich ausgingen. Ziel war die Präzisierung der Glaubensinhalte und die Vereinheitlichung der Glaubenspraxis. Diesen Zielen folgend setzten die Reformer die Verpflichtung der Kleriker zu einem ehelosen Leben durch (Zölibat) und ächteten den Kauf kirchlicher Ämter (Simonie). Zentral war in der cluniazensischen Frömmigkeit vor allem der Gedanke der **Vanitas** (Vergänglichkeit), aus dem zwangsläufig gefolgert wurde, es sei im Leben am wichtigsten, sich auf den Tod vorzubereiten und auf das darauf folgende Letzte Gericht, um so das eigene Seelenheil zu retten. Ähnliche Ideen hat es auch später und

in anderen Religionen immer wieder gegeben, doch selten mit vergleichbarer institutioneller Konsequenz.

Scholastische Kirchenreformer versuchten, die Religion mit Hilfe der Vernunft zu verstehen und zu deuten. Mit der scholastischen Methode sollten antike Philosophie und christliche Botschaften in Einklang gebracht werden. Glaube sollte mit Wissenschaft und Philosophie verbunden werden. Außerdem war es Ziel der Scholastik, dem **einfachen Menschen das Übernatürliche näherzubringen** und geordnetes Verständnis zu schaffen (pädagogisch-missionarischer Anspruch der Scholastik).

2.2.2 Mission

Süddeutschland war bereits seit der **Mitte des 8. Jh. christianisiert**, also Ende des 11. Jh. etwa seit 350 Jahren. Dieses Christentum war vielleicht anfangs nur aufgesetzt, aber der christliche Glaube war mit den herrschenden Häusern verbunden und niemand konnte sich ihm mehr entziehen.

Das eine ist jedoch das machtpolitische Kalkül der Herrschenden, das andere der Einzugs christlicher Vorstellungen, Ideale, Riten und Geschichten in das tägliche Leben der gesamten Bevölkerung. Hierbei zeigte es sich, dass das „einfache Volk“ über das Herz gewonnen werden musste und dass gewaltsame Unterdrückung und Zerstörung der bisherigen Religion und ihrer Kultstätten lediglich zu einer inneren Opposition führt, die ständig unterdrückt werden muss.¹⁰

Diese Taktik der Missionsarbeit geht zurück auf Papst Gregor den Großen aus dem Jahr 601,¹¹ der anwies, heilige Stätten der zu bekehrenden Völker nicht zu zerstören, sondern deren überlieferte Ehrfurcht für diese Stätten dazu zu nutzen, um den an dieser Stelle bestehenden Gottesdienst zu verchristlichen und den wahren Gott an die Stelle der Heidengötter zu setzen. Auch Bonifatius wurde 725 von Gregor II. dieselbe Anweisung für die Missionierung Deutschlands erteilt. Die Fällung der Donareiche stellte eine besonders wirkungsvolle Maßnahme dar. Ihre Überzeugungen waren

¹⁰ Z. B. lehnte Gregor der Große (540-604 n. Chr.) die Zwangstaufe ab. Gregors Briefe zu dieser Frage wurden auch ins kirchliche Recht übernommen und gehörten im Mittelalter zu den wichtigsten Kanones gegen die Zwangstaufe von Juden.

¹¹ XXV. (76.) Brief an den Abt Mellitus im Frankenreich.

erschüttert und sie ließen sich „in Massen“ taufen. Das Holz der gefällten Eiche wurde dazu benutzt, um an entsprechender Stelle eine Kirche zu bauen.

Auf der anderen Seite glich man sich zumindest in Süddeutschland, immer bis zu einem gewissen Grad an bestehende mythologische Vorstellungen der Germanen an, um die eigenen christlichen Inhalte zu transportieren: Das **Wessobrunner Gebet**¹² aus dem 9. Jh. zitiert einen Teil des Gedichts aus der **Völuspá** („Der Seherin Weissagung“), in dem der Zustand der Welt vor der Schöpfung beschrieben wird:

Wessobrunner Gebet:

<i>„Das erfuhr ich unter den Menschen als der Wunder größtes, Dass die Erde nicht war, noch der Himmel über ihr, Noch Baum noch Berg, Noch [...] irgend etwas, noch die Sonne nicht schien Noch der Mond nicht leuchtete, noch das herrliche Meer, als da nichts war von Enden und Grenzen.“</i>	(...) Dat ero ni uuas noh ufhimil, noh paum noh pereg ni uuas ni [...] nohheinig noh sunna ni scein noh mano ni liuhta noh der mareo seo; Do dar niuuht ni uuas enteo ni uuenteo.
--	---

Gegen die Verse der Völuspá¹³:

<i>„Urzeit war es. Da war nicht Sand noch See nicht Erde unten noch Himmel: Nur gähnender Abgrund und Gras nirgends.“</i>	Var-a sandur né saer, né svalar unnir; jörd fannst aeva né upphiminn gap var ginnuna en gras hvergi.
---	--

Hierbei fällt vor allem der Rhythmus beider Gedichte in Stabreimen auf und der Aufbau der Beschreibung des „Nichts“: da war nicht... noch... Das Wessobrunner Gedicht erwähnt neben Erde und Himmel zusätzlich noch Baum und Berg. Dies sind Bilder, die ein Mensch in germanischer Tradition mit der natürlichen Ordnung der Welt in Verbindung bringt.

¹² Wessobrunn liegt südwestlich des Ammersees, nordwestlich von Weilheim und südöstlich von Landsberg am Lech. Das Dokument selbst wurde wahrscheinlich nicht in Wessobrunn selbst aufgeschrieben, sondern stammt aus Augsburg, Regensburg oder vielleicht aus dem Elsass. Das Gebet ist auf althochdeutsch verfasst.

¹³ Verfasst in altisländisch.

Bemerkenswerterweise stammt die früheste schriftliche Fassung dieses germanischen Hymnus aus dem 13. Jh. aus Island, also etwa 400 Jahre nach dem Wessobrunner Gebet.

Aus welchen Motiven auch immer – auffällig ist, dass christlicher Klerus des Mittelalters wohl wenig Berührungsangst vor vorchristlichen Mythen oder vorchristlichen Gedanken hatten. – Ihre Motive der Rezeption dürften jedoch weniger akademischer oder bewahrender, als erzieherischer Natur gewesen sein.

2.2.3 Kirchenkunst

Diese Idee, Motive aus vorchristlicher Mythologie für die Dekoration christlicher Kirchen zu verwenden, ist nicht einzigartig und findet sich an etlichen Kirchen der Umgebung von Schwärzloch aus ähnlicher Zeit, zwischen dem 11. und dem 12. Jh.

Das Mutterkloster des Mutterklosters von Schwärzloch – **St. Peter und Paul in Hirsau** – wurde 1082 als Zentrum der Reformbewegung von Cluny gebaut und 1091 eingeweiht. Den sog. Eulenturm von Hirsau zieren auf drei Seiten Frieze von identisch aussehenden bärtigen Männern mit auffälligem geknotetem Gürtel, Ziegenböcken und Tieren, die eventuell Löwen darstellen könnten. Besonders die Nordseite ist rätselhaft: Hier kniet der bärtige Mann. Neben ihm stehen ein Rad mit vier Speichen und ein kleiner Mann mit gefalteten Händen. Auf der anderen Seite ist wieder der obligatorische Ziegenbock.

Abbildung 2, Nordseite des Eulenturms in Hirsau.

Diese Darstellung lässt sich im Rahmen gängiger christlicher Deutungen nur schwer erklären. BEMMANN sieht in der zentralen Figur den Gott Thór, erkenntlich an seinem Gürtel Megingjörð.¹⁴ Warum allerdings der Sturm- und Wettergott Thór ausgerechnet

¹⁴ BEMMANN, Die Religion der Germanen, Essen 1998, 84. Das Rad symbolisiert seinen Wagen, der von zwei Ziegenböcken gezogen wurde, die auch auf den anderen Friesen zu sehen sind. Der eine Ziegenbock und die Menschengestalt mit den gefalteten Händen auf der Nordseite des Turms beziehen

in Hirsau abgebildet wurde, darüber schweigt BEMMANN. In dem Tal, in dem Hirsau liegt, erhebt sich über der Nagold ein Hügel, auf dem das Kloster St. Peter und Paul gebaut wurde. Vielleicht war auf diesem Hügel einst ein germanisches (Thór-) Heiligtum, das in der Erinnerung der Einheimischen noch lebendig war.

Abbildung 3, Die Front des Heidenkirchleins in Belsen bei Mössingen.

Das Belsener Heidenkirchlein bei Mössingen aus dem Jahr 1140/41 zeigt eine Figurengruppe bestehend aus einem Mann mit seltsam gespreizten Beinen (wohl wegen eines nachträglich entfernten Phallus), einem Stier, zwei Schweinen, zwei Widdern und einem über allen Figuren prangenden Kreuz. Alle abgebildeten Tiere sind Fruchtbarkeitssymbole und die Figur, die sie umrahmen, könnte der germanische Fruchtbarkeitsgott, der Wane Freyr darstellen, der dem christlichen Kreuz unterliegt. Auch dieses Kirchlein steht auf einem Hügel, wie auch Schwärzloch oder St. Peter und Paul in Hirsau. Vielleicht könnte ein heiliger Hain ursprünglich diesen Hügel bewachen haben, in dem dieser Wane verehrt wurde.

Das **Kloster Alpirsbach** wurde 1095 geweiht. Die benediktinische Klostergründung ging von St. Blasien aus und war ein cluniazensisches Reformkloster. Die Klosterkirche stammt aus dem Jahr 1130 und wurde dem Hl. Nikolaus geweiht. Die spärlichen romanischen Dekorelemente sind rätselhaft.

sich eventuell auf eine Geschichte, in der Thór seine Böcke schlachtet, und sie einem armen Bauern zum Braten und Essen gibt, unter der Voraussetzung, dass Knochen und Fell unangetastet bleiben. Loki überredet den Sohn des Bauern, Thiálfi, das Mark aus einem der Hinterbeine zu schlürfen. Als Thór am nächsten Tag die Ziegen zusammensetzt und wiederbelebt, lahmt eine von ihnen. Als Sühne müssen Thiálfi und seine Schwester Röskva nun Thór als Diener folgen. Siehe *Gylfaginning* 44.

Abbildung 4, St. Nikolaus Alpirsbach, Langhaussäule 1.

Abbildung 5, St. Nikolaus Alpirsbach, Langhaussäule 2.

Die zwei monolithischen Säulen des Langhauses tragen seltsame Kapitelle, die geflügelte Wesen, geflügelte Drachen und bärtige Männer darstellen. Der Stil ist sehr symmetrisch. Vor allem das Kapitell von **Abbildung 5, St. Nikolaus Alpirsbach, Langhaussäule** wirkt sehr modern, fast aus der Zeit des Jugendstils stammend – und beide sind eher affirmativ-dekorativ als erzählend.

Abbildung 6, St. Nikolaus Alpirsbach, Säulenbasis.

Die Säulenbasis der Säule von **Abbildung 4, St. Nikolaus Alpirsbach, Langhaussäule** ist von chimärischen Wesen umgeben, als Beispiel hierfür dient **Abbildung 6, St. Nikolaus Alpirsbach**. Alle diese Wesen scheinen auf tierhaften Hinterfüßen zu hocken, die sich gegen die Säulen wenden. Aber der Oberkörper ist zum Betrachter hin nach außen gewendet. Da sie im Innern einer christlichen Kirche positioniert sind, ist eine christliche Lesart wahrscheinlich. Eventuell symbolisieren sie menschliche Laster, wobei jedoch ihre Zahl 4 nicht mit der Zahl der 7 Todsünden übereinstimmt.

Alle diese Figuren von Alpirsbach können Gestalten der christlichen Bildsprache nicht oder nicht eindeutig zugeordnet werden. Sie scheinen Mischwesen zu sein, die einer nicht-christlichen Bilderwelt oder verschiedenen nicht-christlichen Bilderwelten entsprungen sein könnten. Ob sie als solche eine Botschaft vergangener Kulturen in

sich tragen, oder ob hier das Werk der Zeit zu bestaunen ist, die aus Elementen unterschiedlicher Kulturen einen neuen Kunststil, hier die Romanik erschafft, kann ich nicht sagen. Ich vermute jedoch das letztere.

Alle hier aufgeführten Beispiele stammen aus derselben Zeit, in der die Klosterkirche in Schwärzloch gebaut wurde. Allerdings sprechen sie alle eine andere strukturelle Sprache: weniger symbolisch, mehr narrativ, mehr assoziativ, mehr dekorativ. Unter diesen vergleichbaren Darstellungen in einem eng begrenzten Raum im Umkreis der Kirche in Schwärzloch sticht der Schwärzlocher Fries als auffällig anders hervor.

2.2.4 Zusammenfassung

So lassen sich die eingangs gestellten Fragen nach der Wahrscheinlichkeit und Sinnhaftigkeit germanischer Mythologieelemente in der christlichen Kunst süddeutscher Klostergründungen am Ende des 11. Jahrhunderts zusammenführen:

Der Bevölkerungszuwachs des ausgehenden 11. Jahrhunderts, insbesondere im ländlichen Raum, erforderte neue Formen sozialer, administrativer und religiöser Integration. Klostergründungen übernahmen dabei eine zentrale Rolle: als geistliche Zentren, als Orte der Ordnung und als pädagogische Instanzen. Die von Cluny ausgehende Reformbewegung verband scholastisches Denken mit einer klaren missionarischen Ausrichtung und entwickelte Lehrprogramme, die sich bewusst der Sprache, der Bilder und der Denkformen der lokalen Bevölkerung bedienten, ohne den Anspruch christlicher Rechtgläubigkeit preiszugeben.

Ein prägender Aspekt dieser Frömmigkeit war der Vanitasgedanke. Die Vorbereitung auf Tod, Gericht und ewiges Leben strukturierte nicht nur Predigt und Liturgie, sondern auch die Bildprogramme romanischer Kirchen. Jenseitswesen, Ungeheuer und apokalyptische Motive dienten dabei weniger als Erzählungen denn als Mahnungen und Orientierungshilfen.

Demgegenüber standen die lokalen Erzähltraditionen der Bevölkerung, die an häusliche, gemeinschaftliche und zyklische Lebenszusammenhänge gebunden waren.¹⁵

¹⁵ Ein halb-privates Vorgehen bei der Überlieferung alter Mythen beweist sich oft als wesentlich hartnäckiger, weil sich Anhängerschaft heimlich hinter verschlossenen Türen, verschlossenen Mündern oder verschlossenen Herzen feiern ließ – wobei anzunehmen ist, dass Frauen bei der Weitergabe von Liedern und Erzählungen eine wichtige Rolle spielten, etwa in halbprivaten Räumen des Alltagslebens, die sich einer kirchlichen Kontrolle weitgehend entzogen. TIMM, Erika, *Frau Holle, Frau Percht und*

Diese Geschichten waren identitätsstiftend und entzogen sich einer vollständigen Verdrängung. Es ist daher plausibel anzunehmen, dass gebildete Kleriker vorhandene Erzählungen nicht zerstörten, sondern selektiv aufnahmen, umformten und funktional in die christliche Verkündigung integrierten – mündlich, rituell und auch bildlich.

Diese Praxis spiegelte sich in einer klaren Hierarchisierung der Kirchenräume wider. Apsis und Altar als die heiligsten Zonen blieben frei von außerchristlichen Motiven. Übergangsbereiche im Inneren – Säulenbasen, Kapitelle, tragende Bauelemente – boten Raum für ambivalente, mahnende oder schwer einzuordnende Darstellungen. Die geringste Heiligkeit kam den Außenzonen zu, den Dachtraufen, Turmbasen, Türklopfen oder der Nordseite des Gebäudes. Hier wurden jene Bilder platziert, die als überwunden galten, als Abschreckung dienten oder an das Vorchristliche erinnerten, ohne ihm sakrale Geltung zu verleihen.

Vor diesem Hintergrund erscheinen außerchristliche oder mehrdeutige Bildmotive an Kirchen des späten 11. und frühen 12. Jahrhunderts weder überraschend noch einzigartig. Entscheidend ist nicht ihr bloßes Vorkommen, sondern ihre jeweilige Einbindung in Raum, Funktion und Struktur – ein Aspekt, der für die weitere Betrachtung des Schwärzlocher Frieses von besonderer Bedeutung ist.

2.3 Der Schwärzlocher Fries in seiner Zeit

Aus den bisherigen Überlegungen lassen sich folgende Rahmenannahmen für den Schwärzlocher Fries ableiten:

Schwärzloch war eine benediktinische Klostergründung nach cluniazensischem Muster. Zu den Aufgaben der dort ansässigen Mönche gehörte neben der Verwaltung der Kirchenländereien auch die religiöse Bildung der lokalen Bevölkerung im Sinne cluniazensischer Frömmigkeit. Diese missionarische Aufgabe war nicht zuletzt deshalb bedeutsam, weil die Region um Schwärzloch ländlich geprägt war und größere politische, kulturelle und religiöse Zentren in einiger Entfernung lagen. Vorchristliche Erzählungen, Mythen und Deutungsmuster dürften daher im Alltagswissen der

verwandte Gestalten, Stuttgart 2021. Hier möchte ich an die „Spinnstuben“ erinnern, in der sich Frauen meist aus ökonomischen Gründen trafen, um zu spinnen und dann bei der Arbeit erzählten. Das Wort „spinnen“ hat nicht umsonst zwei Bedeutungen... Auch die erzählerische Ich-Person der *Völuspá* ist eine Frau – die Seherin.

Bevölkerung weiterhin präsent gewesen sein, zumindest in mündlicher Überlieferung und im familiären Umfeld.

Ein christlicher Glaube, wie er in der zeitgenössischen Scholastik zunehmend rational durchdrungen wurde, wirkte für Teile dieser Bevölkerung zunächst fremd. Christliche Erzählungen standen dabei möglicherweise in Konkurrenz zu älteren Mythen, die Sinnstiftung, Welterklärung und Identität boten. Das Schwärzlocher Kloster dürfte in seiner Lehr- und Missionstätigkeit auf diese Bedürfnisse und Befindlichkeiten reagiert haben.

Über die Inneneinrichtung der Kirche in Schwärzloch ist aus der Erbauungszeit nichts erhalten. Umso bedeutsamer sind die Relikte an den weniger prominenten Stellen des Bauwerks, die Rückschlüsse auf die missionarisch-pädagogische Arbeit der Erbauer erlauben.

Der Fries unter dem Dachtrauf lässt sich in diesem Zusammenhang als Teil eines christlichen Lehrprogramms verstehen. Dieses musste sich nicht ausschließlich aus christlichen Texten speisen, sondern konnte auch auf andere Traditionen zurückgreifen, sofern sie sich zur Illustration christlicher Botschaften eigneten. Als mögliche Leitidee des Frieses lässt sich eine eschatologische Mahnung im Sinne von „Wachet und betet, denn die Tage des Herrn kommen“ denken, was der cluniazensischen Frömmigkeit entspräche.

Der Fries am Dachtrauf ist nicht das einzige Relief an der Südmauer der Schwärzlocher Kirche. Links des Portals finden sich weitere Darstellungen: eine Säule mit einem Engel, Bäume, ein Drache sowie ein weiteres Untier mit langem Schwanz (*Abbildung 7, Darstellungen links des Eingangsportals in Schwärzloch.* und *Abbildung 8, Unterer Teil der Darstellung links des Eingangsportals zur Kirche in Schwärzloch*). Diese Darstellungen wirken im Vergleich zur Sprache des Frieses narrativer, zugänglicher und vertrauter. Gerade durch diese Gegenüberstellung gewinnt die Einzigartigkeit des Frieses zusätzliches Gewicht.

Abbildung 7, Darstellungen links des Eingangsportals in Schwärzloch.

Abbildung 8, Unterer Teil der Darstellung links des Eingangsportals zur Kirche in Schwärzloch.

Solche Vergleiche mögen für einen stilistischen Abgleich fruchtbar sein, doch die Frage nach der Lesart des Frieses bleibt damit zunächst offen. Einzelne Bögen sind zwar bereits genauer untersucht worden, doch liegt der Schlüssel zum Verständnis des Frieses meines Erachtens nicht in der Deutung EINZELNER Bilder, sondern darin, MÖGLICHST VIELE – wenn nicht alle – Darstellungen in einen übergreifenden inhaltlichen Zusammenhang zu bringen.

Ein Ansatz, der den Fries in einem umfassenden erzählerischen Zusammenhang zu deuten versucht, stammt von Eugen Friedrich BECK,¹⁶ der sich Zeit seines Lebens mit den geschichtlichen Zeugnissen germanisch-stämmiger Bevölkerungen um die erste Jahrtausendwende im heutigen Deutschland beschäftigte. BECK bringt den Schwärzlocher Fries thematisch mit der *Völuspá* in Verbindung, einer germanischen Sage vom Entstehen der Welt, ihrem Untergang sowie vom Aufstieg und Fall der Götter.¹⁷ Dabei stützt er sich auf Untersuchungen des bereits 1936 verstorbenen Stuttgarter Kunsthistorikers Eugen WEIß.

Da die *Völuspá* erst rund 200 Jahre nach der Erbauung des Schwärzlocher Kirchleins schriftlich fixiert wurde, schließt BECK, dass die Steinmetze in Schwärzloch auf mündliche Überlieferungen zurückgegriffen hätten, die regionalen Varianten und

¹⁶ *4. Juni 1900 in Stuttgart; †28. Juli 1981 in Singen. Er war ein deutscher Lehrer und Sachbuchautor.

¹⁷ BECK, Eugen Friedrich, *Der Schwärzlocher Fries*, Hornburg 1981.

erzählerischen Abweichungen unterlagen. Dies könnte erklären, warum einzelne Darstellungen vom überlieferten Text der *Völuspá* abweichen, zusätzliche Motive aus anderen eddischen Zusammenhängen aufnehmen oder in veränderter Reihenfolge erscheinen.

BECK'S Theorie ist bislang der einzige bekannte Deutungsversuch, der sämtliche Bilder des Schwärzlocher Frieses in einen zusammenhängenden erzählerischen Kontext stellt. Gerade deshalb ist sie ausgesprochen reizvoll, auch wenn einzelne Annahmen einer genaueren Prüfung bedürfen und seine Lesemethode kritisch zu hinterfragen sein wird.

3. Bild und Band – der experimentelle Ansatz

Die vorliegende Arbeit geht von der Annahme aus, dass sich im südwestdeutschen Raum des späten 11. Jahrhunderts christliche Glaubensinhalte und vorchristliche Denk- und Bildwelten noch nicht vollständig voneinander gelöst hatten. Auch nach Jahrhunderten formaler Christianisierung dürften ältere Erzählmuster, Symbole und Ordnungsmodelle weiterhin wirksam gewesen sein – weniger als praktizierte Religion, vielmehr als kulturell verankerte Formen der Welterklärung.

Vor diesem Hintergrund kann der Schwärzlocher Fries als Teil eines pädagogischen Lehrprogramms verstanden werden, das an vorhandene Vorstellungswelten anknüpft. Der Fries erscheint dabei nicht notwendig als geschlossene Erzählung, sondern als bildhaftes Denkangebot, das grundlegende Erfahrungen von Ordnung, Krise und möglichem Neubeginn thematisiert und damit für eine christliche Deutung offen bleibt. Durch seine Anbringung am Dachtrauf kann der Bildzyklus als bewusst gesetzte Schwelle begriffen werden: außerhalb des liturgischen Raumes, aber eng mit ihm verbunden. In dieser Übergangszone können ältere Bildformen erscheinen, ohne den Anspruch christlicher Wahrheit zu unterlaufen – als etwas, das erinnert, ordnet, prüft und vorbereitet.

Die hier entwickelte Arbeitshypothese versteht sich ausdrücklich nicht als Beweisführung, sondern als Deutungsrahmen. Sie ermöglicht es, die Motive des Frieses in ihrer strukturellen Beziehung zueinander zu betrachten. In diesem

Zusammenhang möchte ich einen Vergleich mit der altisländischen Dichtung der *Völuspá* vorschlagen. Deren kosmologische Erzählstruktur – die Bewegung von Entstehung, Ordnung, Gefährdung und möglicher Erneuerung – bietet einen grundlegenden Rahmen, um die Spannungsstruktur der Bildfolge des Frieses zu beschreiben. Die Studie schlägt damit eine strukturelle Parallelektüre von Fries und *Völuspá* vor, ohne eine direkte Abhängigkeit zu behaupten.

Aus methodischen Gründen habe ich mich in diesem Teil der Arbeit bewusst dagegen entschieden, meine brettchengewebten Umsetzungen zu präsentieren, von denen eingangs die Rede war. Dieser vorliegende Teil ist der Untersuchung der These BECKs gewidmet. In der Reihe „Arachnes Fadenspiele. Meisterkurse“ habe ich im Heft M10 bereits einige gewebte Motive des Schwärzlocher Frieses vorgestellt und gehe auch auf technische Fragen des Brettchenwebens ein.

Ergänzend dokumentiert das YouTube-Video „Bild und Band. Der Schwärzlocher Fries erzählt“ die textile Erarbeitung des Frieses.

Für eine stärker ikonographische Herangehensweise an den Fries nach BECK sei auf das Video „Völuspá gewebt“ verwiesen, in dem ich die Sage aus der Perspektive einer germanischen Seherin inszeniert habe.

Alle Videos sind auf meiner Homepage www.rohrmosers.com verlinkt.

Eine persönliche Begegnung mit dem Fries in struktureller Sichtweise ist in einem später erscheinenden Kunstband geplant. Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf die wissenschaftliche Grundlegung des Ansatzes des strukturellen Lesens von Bild und Band.

4. Die *Völuspá*¹⁸

Nun möchte ich mich mit dem germanischen Erzählschatz beschäftigen, der der Theorie BECKS zugrunde liegt. Eine vollständige oder textkritische Analyse der *Völuspá* kann und soll im Rahmen dieser Arbeit nicht geleistet werden.

Entscheidend ist vielmehr die Frage nach der **strukturellen Eigenart** des Textes. Die *Völuspá* ist weder als fortlaufende Erzählung noch als chronologisch geschlossene Mythengeschichte angelegt. Ihre innere Logik ist visionär und ordnend.

4.1 Textgeschichtliche Einordnung

Der *Codex Regius* (Signatur: GkS = Gammel kongelig Samling nr. 2365, 4^o) ist eine altnordische Pergament-Handschrift aus dem späten 13. Jahrhundert, die die zentrale Version der *Lieder-Edda* enthält. Er wurde nach Meinung einiger Forscher 1271 von einem einzelnen, unbekanntem Schreiber angefertigt, wobei es sich allerdings um die Abschrift eines älteren Textes handelt, der wiederum das Ergebnis einer Sammelarbeit von unbekanntem Dichtern zwischen 800 und 1000 n. Chr. gewesen sein muss.¹⁹ Dies war jedoch nur der letzte Akt der schriftlichen Fixierung einer mündlichen Tradition. Die *Völuspá* ist das erste Lied dieser Handschrift. Andere in dieser Arbeit erwähnte Lieder sind *Grimnismál*,²⁰ *Vafthrúðnismál*²¹ und die *Völuspá in skamma*.²²

Des Weiteren gibt es noch eine jüngere Version der *Edda*, die sog. *Snorra-Edda*, die in Prosaform geschrieben wurde. Sie wurde verfasst von Snorri STURLUSON.²³ Sie ist eine Überarbeitung altnordischer Überlieferungen, die zwischen 1220 und 1225 entstanden sein soll. Erhalten ist sie in vier Handschriften aus dem frühen 14. bis 17. Jh.²⁴ Auch

¹⁸ Die altnordischen Zitate folgen der normalisierten Schreibung nach NECKEL/KUHN. Ansonsten folgen sie der Konvention.

¹⁹ Wikipedia, Art.: *Codex Regius* (Edda), abgerufen am 30.12.2024. Das Wessobrunner Gedicht lässt zumindest die Möglichkeit offen, dass bereits im 9. Jh. n. Chr. Vorstellungen oder Motive existierten, die später auch in der *Völuspá* greifbar werden. Eine direkte Kenntnis des Liedes selbst lässt sich daraus jedoch nicht ableiten.

²⁰ Grimnir ist ein Beiname Óðinns. Er benutzt ihn für einen Besuch bei Geirröd (altnordisch Geirröðr), dessen Treue er prüfen will.

²¹ Das Lied schildert einen Wissensstreit zwischen Óðinn und dem Reifriesen Vafthrúðnir, der dem Stück seinen Namen gegeben hat, um Themen der Schöpfung, des Werdens der Welt und ihres Untergangs

²² Die *Völuspá in skamma* (die kurze *Völuspá*) ist ein Einschub im späten Eddalied *Hyndluljóð*.

²³ Ein isländischer Dichter und Historiker, geb. 1178 oder 1179, gest. 1241.

²⁴ Siehe Wikipedia, Art.: *Snorra-Edda*, abgerufen am 21.1.2025. Auch im Fall der *Snorra-Edda* wird in der Forschung teilweise davon ausgegangen, dass die Texte literarisch komponiert und nicht aus mündlicher

eine der Handschriften der Snorra-Edda ist als *Codex Regius* bekannt (Signatur: GKS nr. 2367, 4°). Dieses Manuskript entstand um 1325 und ist das zweitälteste der drei vollständigen Pergamenthandschriften. Es stellt die Grundlage für die meisten modernen Übersetzungen und Editionen der Snorra-Edda dar. Die in dieser Arbeit erwähnten Texte der Snorra-Edda sind *Gylfaginning*²⁵ und *Skáldskaparmál*.²⁶

Da die germanische Kultur generell zwar die Schrift kannte, diese jedoch für eigene religiöse und kulturelle Traditionen offenbar nur eine untergeordnete Rolle spielte,²⁷ ist anzunehmen, dass die mündliche Weitergabe ihrer Lieder und Geschichten äußerst stabil war. Für eine solche mündliche Tradition ist weniger der Text als solcher entscheidend als seine Funktion: Erzählung braucht Stimme, Situation und Gegenüber. Die *Völuspá* ist daher nicht als stiller Lesetext, sondern als öffentliche Darstellung gedacht – eine Schau, die Ordnung stiftet, nicht Geschichte erzählt. Zwischen Buchdeckeln gefangen, müssen die Lieder erst durch den Vortrag wiederbelebt werden.

Da germanische Goden,²⁸ germanische Heiligtümer und offizielle rituelle Feste bereits seit 350 Jahren durch die Tätigkeit christlicher Missionare zurückgedrängt oder ersetzt worden waren, blieb der Bevölkerung nur noch die relativ inoffizielle Seite der privaten oder halb-privaten Weitergabe der Tradition.

4.2 Beschreibung der *Völuspá*

Völuspá setzt sich zusammen aus dem altnordischen Wort „Seherin“ (Seherin) und „spá“ (Schau) und kann als „Schau der Seherin“ oder „Seherinnenschau“ übersetzt

Überlieferung zusammengestellt wurden. Diese Annahme ist methodisch jedoch nicht zwingend und bleibt umstritten.

²⁵ Die *Gylfaginning* (Gylfis Täuschung) ist ein Hauptteil der prosaischen Snorra-Edda. Sie erzählt von dem sagenhaften skandinavischen König Gylfi, der sich auf die Reise zu den Göttern begibt, um von ihnen kosmogonisches und kosmologisches Wissen zu erlangen. In Form eines didaktischen Dialogs, der sich am Ende als Sinnestäuschung entpuppt, stellt Gylfi den Göttern Fragen zur nordischen Mythologie.

²⁶ Die *Skáldskaparmál* ist hauptsächlich eine skaldische Stil-Lehre. In einen poetologischen Dialog zwischen Bragi und Ägir präsentiert Snorri hunderte von Skaldenstrophen bzw. Teile von Strophen, die das gesamte System der skaldischen Umschreibungstechnik vorstellen.

²⁷ Siehe die Bemerkung von TACITUS, *Germania* 2,3ff: „Celebrant carminibus antiquis, quod unum apud illos memoriae et annalium genus est, Tuistonem deum terra editum (...)“ - Sie preisen in alten Liedern, bei ihnen die einzige Art der Überlieferung und der Geschichte, den Gott Tuisko, der Erde Sprössling (...).

²⁸ Germanische religiöse und soziale Führungspersonen. Sie hielten Riten ab, leiteten den Thing und waren politische Repräsentanten.

werden. Sie ist in altisländischer Sprache und in Stabreimen abgefasst. Es umfasst 67 oder 57 Verse, je nach Edition.²⁹

Die *Völuspá* ist das erste Lied der Lieder-Edda. Ihr inhaltliches Programm ist die Beschreibung der Entstehung, des Werdens und des Vergehens der germanischen Welt und endet in der Vision einer zukünftigen, besseren Welt. Stilistisch lässt sich dieses Lied mit einem zusammengeführten und verdichteten Text der Bücher Genesis, Richter und Offenbarung des Johannes vergleichen. Da der Erzähler der *Völuspá* davon ausgeht, dass die meisten Zuhörer die germanischen Sagen gut kannten, werden die Geschichten meist nur kurz angerissen. Oft wird nur ein Name fallen gelassen, der eine ganze Sage beinhaltet.

Diese extreme Verdichtung setzt ein Vorwissen voraus, das heutigen Lesern meist fehlt – und macht den Text zugleich offen, fragmentarisch und anschlussfähig für unterschiedliche Deutungen.

4.3 Der Textbefund

An dieser Stelle möchte ich die von BECK verglichen Textteile der *Völuspá*³⁰ zitieren, um hier den Text einmal in seiner Form zu dokumentieren, wie er im 13. Jh. aufgeschrieben wurde. Ziel dieses Vergleichs ist die Sichtbarmachung von Rhythmus, Wiederholung, formelhafter Sprache und struktureller Ordnung des Textes und unterschiedlichen Übersetzungsvarianten. Alle Verse, die Nebenstränge der Erzählung darstellen oder die Aufzählungen von Namen, sind weggelassen.

4.3.1 Gliederung und kurze Inhaltsangabe

Da der Text selbst wenig Gliederungshinweise gibt, folge ich an dieser Stelle der Haupterzähllinie des Liedes und beschreibe die Abfolge der gezeigten Visionen. Diese kurze Gliederung soll dem folgenden Text ein wenig mehr Struktur geben und die in dieser Arbeit ausgelassenen Stellen um der Vollständigkeit willen beschreiben.

²⁹ Siehe Wikipedia, Art.: *Völuspá*, abgerufen am 4.1.2026. Hier verwende ich die Zählung des Textes von Genzmer mit 67 Versen.

³⁰ Aus: GENZMER, Felix, *Die Edda: Götterdichtung, Spruchweisheit und Heldengesänge der Germanen*, Jena 1912–1920.

Das Lied beginnt mit einer Vorstellung der „Seherin“. (Vers 1–2) Die Seherin erzählt zunächst von der Schöpfung, vom Anfang der Zeit in der mythischen Leere Ginnungagap (*gap var ginnunga* – „Kluft war gähnend“), von dem Entstehen der Welt und davon, wie es den Göttern gelang, Ordnung in die neue Schöpfung zu bringen (Vers 3–6).

Nach einem kleinen Abstecher, bei dem die Seherin von der Erschaffung der Zwerge berichtet (hier ausgelassen), wird wiedergegeben, wie die ersten Menschen geschaffen wurden (Vers 17–18), von den Nornen, die sich an einer der Wurzeln des Weltbaumes, der Esche Yggdrasill befinden und das Schicksal bestimmen (Vers 19–20).

Danach folgt eine Beschreibung des ersten Krieges, bei dem sich die beiden Götterfamilien, die Asen und Wanen, wegen des Mordes an der mystischen Gullveig bekämpften. Dies ist hier ebenfalls nicht aufgeführt.

Ab dem Vers 28 wird erzählt, wie Óðinn zur Seherin kommt und sie um prophetische Schauen bittet.³¹

Die folgenden Visionen der *Völuspá* werden mit der Ermordung des heiteren und gutherzigen Asen Baldr eingeleitet (Vers 29–33). Dieser wird von seinem blinden Bruder Höðr getötet. Lokis Anteil am Drama, von dem die Gylfaginning erzählt, wird hier nicht erwähnt.³²

Diese Untat ist der Beginn einer Reihe gewaltsamer Handlungen, die in der Schicksalsschlacht enden, bei der Götter und Riesen einander töten und anschließend die Welt zerbricht (Vers 44–59).

Der Seherin zufolge wird sich jedoch eine neue Welt aus den Wellen erheben, auf der Baldr und sein Mörder, Höðr, herrschen werden (Vers 60–67). Ein neues goldenes Zeitalter für Götter und Menschen beginnt. – Doch auch dieses neue Zeitalter entwickelt ein polares Spannungsfeld, in dem sich die neuen Menschen nun ohne Weisung der Götter bewegen müssen.

³¹ Der Dialog dient weniger der Dramatisierung als der Autorisierung des Gesagten: Die Vision erhält Gewicht, weil sie auf Aufforderung Óðinns ausgesprochen wird.

³² Loki ist vor allem bei Snorri negativ konnotiert, denn der hat eine bei den Germanen äußerst ungeliebte Eigenschaft: Er ist einfallsreich und zeigt Intelligenz! Allerdings vertritt Snorri hier eine psychologisierende Interpretation der altnordischen Mythen. In der *Völuspá* wird Loki nur als „listenreich“ bezeichnet. Nicht als böse.

4.3.2 Textvergleich: altisländisches Original und Genzmer-Übersetzung

	Original	Genzmer
	Hljóðs bið eg allar helgar kindir, meiri og minni mögu Heimdallar.	Gehör heisch ich heilger Sippen, hoher und niedrer Heimdallssöhne ³³
1	Viltu að eg, Valföður, vel fyr telja forn spjöll fira, þau er fremst um man.	du willst, Walvater, ³⁴ dass wohl ich künde, was alter Mären ³⁵ der Menschen ich weiß.
	Eg man jötna ár um borna, þá er forðum mig fædda höfðu.	Weiß von Riesen, weiland ³⁶ geboren, die einstmals mich auferzogen;
2	Níu man eg heima, níu íviði, mjötvið mæran fyr mold neðan.	weiß neun Heime, neun Weltreiche, des hehren Weltbaums Wurzeltiefen. ³⁷
	ár var alda, það er ekki var, var-a sandur né sær né svalar unnir; jörð fannst æva né upphiminn, gap var ginnunga en gras hvergi,	Urzeit war es, da Ymir ³⁸ hauste: nicht war Sand noch See noch Salzwogen, nicht Erde unten noch oben Himmel, Gähnung grundlos doch Gras nirgend.
	áður Burs synir bjöðum um ypptu, þeir er Miðgarð mæran skópu; sól skein sunnan á salar steina, þá var grund gróin grænum lauki ³⁹ .	Bis Burs Söhne ⁴⁰ den Boden hoben, sie, die Midgard, ⁴¹ den mächtigsten, schufen: von Süden schien Sonne aufs Saalgestein; grüne Gräser im Grund wuchsen.
4		

³³ Gemeint sind die Menschen, die laut *Völuspá* vom Gott Heimdall abstammen sollen. Diese Verbindung zwischen Heimdall und den Menschen ist nur im *Rígs MÁl* erwähnt.

³⁴ Walvater ist einer der vielen Namen des Óðinn. Er bezieht sich darauf, dass Óðinn alle als seine Wunschöhne annimmt, die auf der Walstätte oder Schlachtfeld ihr Leben lassen.

³⁵ Mären – Märchen.

³⁶ Veraltet für „einstmals“.

³⁷ Hier spielt die Seherin auf die Ordnung der germanischen Welt in Oberwelt, Erd und Unterwelt an. Diese haben verschiedene Reiche, die von verschiedenen Wesen bewohnt werden.

³⁸ Ymir ist der Urriese. Ymir war ein zweigeschlechtlicher Urzeitriese. Er entstand aus der Vermischung des Gletschereises von Niflheim mit dem Feuer von Muspellsheim. Als er von der Milch der Urkuh Auðhumbla getrunken hatte, schlief er ein. Aus seinem Schweiß unter dem linken Arm entwuchsen ihm Sohn und Tochter, beide ohne Namen. Die ersten Götter, Óðinn Vili und Ve, töteten Ymir und bauten aus seinen Körperteilen die Welt. Diese Sage entstammt der *Snorra-Edda*.

³⁹ Wörtlich: „da war der Grund grün mit Lauch“.

⁴⁰ Óðinn, Vili und Ve, eine kosmogonische Götterdreierheit, die die Welt durch Trennung, Zuweisung und Ordnung schaffen.

Sól varp sunnan,
sinni mána,
hendi inni hægri
um himinjöður;
5 sól það né vissi
hvar hún sali átti,
stjörnur það né vissu
hvar þær staði áttu,
máni það né vissi
hvað hann megins átti. Seine Macht noch nicht.

*Þá gengu regin öll
á rökstóla,
ginnheilög goð,
og um það gættust;
6 nótt og niðjum
nöfn um gáfu,
morgun hétu
og miðjan dag,
undorn og aftan,
árum að telja.* *Zum Richtstuhl gingen
die Rater alle,
heilge Götter,
und hielten Rat.⁴²
für Nacht und Neumond
wählten sie Namen,
benannten Morgen
und Mittag auch
Zwielicht und Abend,
die Zeit zu messen.*

Hittust æsir
á lðavelli,
þeir er hörg og hof
hátimbruðu; (...)
7 afla lögðu,
að smíðuðu,
tangir skópu
og tól gerðu.

Tefldu í túni,
teitir vóru,
8 var þeim vettergis
vant úr gulli, (...)

Uns þrír kómu
úr því liði
öflgir og ástkir
17 æsir að húsi,
fundu á landi
lítt megandi
Ask og Emblu

Bis drei Asen⁴⁶
aus dieser Schar
stark und gnädig,
zum Strand kamen:
sie fanden am Land,
ledig der Kraft,
Ask und Embla,⁴⁷

⁴¹ „Mittlerer Garten“ – Die Welt, in der die Menschen wohnen. Im Gegensatz zur *Gylfaginning* wird hier nicht vom Mord an Ymir erzählt, sondern die Welt entstand durch eine Anhebung des Bodens aus dem Abgrund.

⁴² Diese Phrase ist eine Art Refrain, die öfter wiederkehrt, hier aber aus Gründen des Platzes im folgenden Text meist ausgelassen wurde.

⁴³ Gemeint ist das Göttergeschlecht „Asen“. Es gibt noch die „Wanen“, mit der die Asen einst Krieg führten, den sie jedoch beenden konnten.

⁴⁴ „Feld der Betriebsamkeit“, ist in der nordischen Mythologie ein Feld oder eine Fläche in der Mitte Asgards. Auf dem Idafeld stehen nach Snorri Sturluson die Hallen Gladsheim, die Gesetzeshalle der Asen und Wingolf, die Versammlungshalle der Göttinnen (siehe *Gylfaginning* 14).

⁴⁵ Dieses Spielen entspricht der Ordnung der Welt durch die Götter.

⁴⁶ Gemeint sind Óðinn, Hœnir und Lóðurr. Eine Götterdreieheit, die sich auf den Schöpfungsvorgang als handwerklichen Prozess bezieht.

örlöglaua.	ohne Schicksal.
Önd þau né áttu, óð þau né höfðu, lá né læti né litu góða; 18 önd gaf óðinn, óð gaf Hænir, lá gaf Lóður og litu góða.	nicht hatten sie Seele, nicht hatten sie Sinn, nicht Lebenswärme noch lichte Farbe; Seele gab Odin, Sinn gab Hönir, ⁴⁸ Leben gab Lodur ⁴⁹ und lichte Farbe.
Ask veit eg standa, heitir Yggdrasill, hár baðmur, ausinn hvíta auri; 19 þaðan koma dögguvar þær er í dala falla, stendur æ yfir grænn Urðarbrunni.	Eine Esche weiß ich, sie heißt Yggdrasill, ⁵⁰ die hohe, benetzt mit hellem Nass: von dort kommt der Tau, der in Täler fällt; immergrün steht sie am Urdbrunnen. ⁵¹
þaðan koma meyjar margs vitandi þrjár úr þeim sæ, er und þolli stendur; Urð hétu eina, aðra Verðandi, 20 skáru á skíði, Skuld ina þriðju. þær lög lögðu, þær líf kuru alda börnum, örlög seggja. (...)	Von dort kommen Frauen, vielwissende, drei, aus dem Born ⁵² , der unterm Baume liegt: Urd ⁵³ heißt man eine, die andre Werdandi ⁵⁴ sie schnitten ins Scheit -, Skuld ⁵⁵ die dritte; Lose lenkten sie, Leben koren sie Menschenkindern, Männergeschick. (...)
Ein sat hún úti þá er inn aldni kom 28 yggjungur ása og í augu leit: Hvers fregnið mig?	Saß einsam draußen, als der Alte kam, der furchtbare Ase, ⁵⁷ und ins Aug mir sah: Was fragst du mich?

⁴⁷ Die ersten Menschen.

⁴⁸ Hönir ist ein Begleiter Óðinns. Er wird oft als groß und schön, aber unsicher oder wortkarg beschrieben. In der *Ynglinga saga* wird er nach dem Asen-Wanen-Krieg als Geisel zu den Wanen geschickt – dort zeigt sich, dass er ohne Mímir kaum entscheidungsfähig ist. Er ist eine passive, kontemplative Kraft, die Inspiration braucht um handeln zu können.

⁴⁹ Lóður tritt in den Sagen nur ein einziges Mal, nämlich an dieser Stelle auf und wird als Wärme und Körperkraft / Blut gedeutet. Die wissenschaftlichen Diskussionen sind noch nicht entschieden, unstrittig ist jedoch der Zusammenklang von drei Kräften: Geist, Seele, Leib, die einem menschlichen Körper Leben geben.

⁵⁰ Der Name Yggdrasill ist unklar: *ygg* bedeutet altisländisch „Schrecken“ und könnte eventuell auf die Geschichte hinweisen, wie Óðinn neun Nächte in einem Selbstopfer an einem Baum hing. Eine andere Übersetzung lautet „Pferd des Schreckens“. Dafür fehlt eine entsprechende Geschichte.

⁵¹ Die Weltesche ist der größte und prächtigste Baum der Schöpfung. Seine Äste und Wurzeln durchdringen alle Welten und geben ihnen Stabilität. Unter seinen Zweigen halten die Götter Gericht und an seinem Fuß ist ein Brunnen, an dem die Schicksalsgöttinnen, die Nornen, wohnen.

⁵² Veraltet für „Quelle“.

⁵³ Norne der Vergangenheit.

⁵⁴ Norne der Gegenwart.

⁵⁵ Norne der Zukunft.

Hví freistið mín? Allt veit eg, Óðinn, hvar þú auga falt, í inum mæra Mímisbrunni. Drekkur mjöð Mímir morgun hverjan af eði Valföðurs. <i>Vituð ér enn eða hvað?</i> ⁵⁶	Was forschst du bei mir? Ich weiß, Odin, wo dein Auge du bargst, in Mimirs Quell, dem märchenreichen; ⁵⁸ Met trinkt Mimir Allmorgendlich aus Walvaters Pfand – <i>Wisst ihr noch mehr?</i>
--	---

Auch hier zeigt sich ein zentrales Strukturprinzip der *Völuspá*: Die wiederkehrende Frage „*Vituð ér enn eða hvað?*“ unterbricht den Text rhythmisch, bezeichnet Übergänge zwischen Visionen und dient weniger als erzählerischer Spannungsbogen denn als erinnernder Refrain.

29 Valdi henni Herföður hringa og men, fékk spjöll spakleg og spá ganda, sá hún vítt og um vítt um veröld hverja. (...)	Halsschmuck und Ringe gab Heervater ⁵⁹ , für Zukunftwissen und Zauberkunde: weit sah ich, weit die Welten alle. (...) ⁶⁰
31 Eg sá Baldri, blóðgum tívur, Óðins barni, örlög fólgin; stóð um vaxinn völlum hærrí mjór og mjög fagur mistilteinn.	Ich sah Balder, dem blutenden Gott, Odins Sohne, Unheil bestimmt: ob der Ebne stand aufgewachsen der Zweig der Mistel, zart und schön.
32 Varð af þeim meiði, er mæð sýndist, harmflaug hættleg, Höður nam skjóta. (...)	Ihm ward der Zweig, der zart erschien, zum herben Harmpfeil: Hödur schoss ihn; ⁶¹ (...)
33 en Frigg um grét í Fensölum vá Valhallar. <i>Vituð ér enn eða hvað? Wisst ihr noch mehr?</i>	und Frigg ⁶² weinte in den Fensälen um Walhalls Weh-

⁵⁷ Gemeint ist Óðinn.

⁵⁶ Alternative Übersetzung: „Wisst Ihr es noch, oder was?“ Oder ganz frei: „Wollt ihr noch mehr, oder nicht“ Der Ton ist herausfordernd und neckend. Die Antwort der Zuhörer darauf müsste „Meeeee!“ lauten. Diese Zeilen sind der zweite Refrain und wechseln den Refrain von der Ratsversammlung ab.

⁵⁸ Mímirs Brunnen ist in der nordischen Mythologie eine Quelle am Fuße der Weltenesche Yggdrasill. Er wird vom Riesen Mimir bewacht, denn in ihm sind Wissen und Weisheit verborgen. Um aus ihm trinken zu dürfen, musste der Göttervater Óðinn ein Auge als Pfand im Wasser hinterlegen, wodurch er die Gabe des Hellsehens erlangte.

⁵⁹ Bedeutet: Óðinn ist „Vater aller im Kampf gefallenen Krieger“.

⁶⁰ Hier beginnen die Weissagungen der Seherin. Dies bedeutet, dass der germanische Weltuntergang noch nicht stattgefunden hat, sondern noch in der Zukunft liegt.

⁶¹ Höður war der blinde Bruder Baldrs. Dieser schoss – von Loki dazu angestiftet – blind einen Pfeil auf seinen Bruder, der aus einem spröden Material war und traf ihn dennoch tödlich.

⁶² Die Mutter von Baldr, Höður und Gattin von Óðinn.

34	Haft sá hún liggja undir Hveralundi, lægjarns líki Loka áþekktan. Þar situr Sigyn þeygi um sínum ver vel glýjuð. <i>Vituð ér enn eða hvað? Wisst ihr noch mehr? (...)</i> (...)	Geknebelt sah ich im Quellenwald den Leib Lokis, den listenreichen. ⁶³ Da sitzt Sigyn, ⁶⁴ ihr Gesell bringt ihr wenig Wonne -
38	Sal sá hun standa Sólu fjarri Náströndu ⁶⁵ á norður horfa dyr Féllu eiturdropar inn um ljóra, sá er undinn salur orma hryggjum.	Einen Saal sah ich Der Sonne fern Am Totenstrand Das Tor nach Norden Tropfendes Gift Träuft durch das Dach Die Wände sind aus Wurmlibern.
39	Sá hún þar vaða þunga strauma menn meinsvara og morðvarga og þann er annars glepur eyrarúnu Þar saug Niðhöggur nái framgengna sleit vargur vera <i>Vituð ér enn eða hvað?</i>	Dort sah ich waten Durch Sumpfströme Meineidige Und Mordtäter Dort so Nidhögg ⁶⁶ Entseelte Leiber, der Wolf riss Leichen. ⁶⁷ <i>Wisst Ihr noch mehr?</i>
40	Austur sat in aldna í Járnvíði og fæddi þar Fenris kindir. Verður af þeim öllum einna nokkur tungls tjúgari í trölls hami.	Eine Alte östlich im Erzwald saß; die Brut Fenris gebar sie dort. ⁶⁸ Von ihnen allen wird einer dann des Tageslichts Töter, ⁶⁹ trollgestaltet. ⁷⁰
41	Fyllist fjörvi feigra manna, rýður ragna sjöt	Er füllt sich mit Fleisch gefallner Männer, rötet mit Blut

⁶³ Der Sage nach wird Loki von den Göttern gejagt, gefangen und gebunden. Er wird in eine Höhle gelegt und das Gift einer Schlange träufelt ihm auf den Kopf. Seine Ehefrau hält eine Schale über seinen Kopf um das Gift aufzufangen, aber manchmal muss sie die Schale ausleeren und Loki treffen ein paar Tropfen davon und verursachen ihm ungeheure Schmerzen. Dann schreit er so laut, dass die Erde erzittert.

⁶⁴ Lokis Ehefrau, eine Riesin.

⁶⁵ Altisl. „Leichenstrand“, ein Ort der Unterwelt in Helheimr.

⁶⁶ Niðhöggur ist ein schlangentartiger Drache, der an den Wurzeln von Yggdrasill nagt und die Toten peinigt.

⁶⁷ Simrock übersetzt hier „der Menschenwürger“ und bezieht den Vers auf den Niðhöggur. Dies passt meinem Empfinden nach besser als die Erwähnung eines Wolfes.

⁶⁸ Die Riesin Gyge. Gemeint sind wohl die Zwillinge Hati und Sköll.

⁶⁹ *tungls tjúgari* heißt eigentlich: „der am Mond zerrt“. Warum GENZMER diese Übersetzung auf die Sonne bezieht, ist mir nicht klar.

⁷⁰ *Hamr* ist ein wichtiger Begriff: Er meint hier, dass das Wesen trollgleich den Mond zerreißt.

	rauðum dreyra. Svört verða sólskin um sumur eftir, veður öll válynd. <i>Vitúð ér enn eða hvað? Wisst ihr noch mehr? (...)</i> (...)	der Rater Sitz. Schwarz wird die Sonne die Sommer drauf; Wetter wüten.- <i>Vitúð ér enn eða hvað? Wisst ihr noch mehr? (...)</i> (...)
	<i>Geyr Garmur mjög fyr Gnipahelli, festur mun slitna en freki renna.</i>	<i>Gellend heult Garm⁷¹ vor Gnipahellir: es reißt die Fessel, es rennt der Wolf.</i>
44	Fjöld veit hún fræða, fram sé eg lengra um Ragnarøk römm sigtíva.	Vieles weiß ich, Fernes schau ich: der Rater Schicksal, der Schlachtgötter Sturz. ⁷²
	Bræður munu berjast og að bönum verðast, munu systrungar sifjum spilla; hart er í heimi, hórdómur mikill, 45 skeggöld, skálmöld, skildir eru klofnir, vindöld, vargöld, áður veröld steypist, mun engi maður öðrum þyrma. (...)	Brüder kämpfen und bringen sich Tod, Brudersöhne brechen die Sippe; arg ist die Welt, Ehbruch furchtbar, Schwertzeit, Beilzeit, Schilder bersten, Windzeit, Wolfzeit bis die Welt vergeht- nicht einer will des andern schonen. (...)
	Skelfur Yggdrasills askur standandi, ymur ið aldna tré, en jötunn losnar. 47 Hraðast allir á helvegum áður Surtar þann sefi um gleypir.	Yggdrasills Stamm steht erzitternd, es rauscht der Baumgreis; ⁷³ der Riese ⁷⁴ kommt los. Alles erbebt in der Unterwelt, bis der Bruder Surts den Baum verschlingt. ⁷⁵
	Hvað er með ásum? Hvað er með álfum? Gnýr allur Jötunheimur, 48 æsir eru á þingi, stynja dvergar fyr steindurum, veggbergs vísir. <i>Vitúð ér enn eða hvað?</i>	Was gibt's bei den Asen? Was gibt's bei den Alben? Riesenheim rast; beim Rat sind die Götter. Vor Steintoren stöhnen Zwerge, die Weisen der Felswand- <i>wisst ihr noch mehr?</i>
	<i>Geyr nú Garmur mjög fyr Gnipahelli, festur mun slitna</i>	<i>Gellend heult Garm vor Gnipahellir: es reißt die Fessel,</i>

⁷¹ Der Hund der Göttin Hel. Er ist eine Art Zerberus, bewacht die Höhle Gnipahellir, die den Eingang zur Unterwelt darstellt.

⁷² Diese Passage wiederholt sich im Vers 49.

⁷³ In diesem Beben reißen alle Fesseln, die das Böse und die gefangenen Ungeheuer von der Welt fern halten.

⁷⁴ Gemeint ist Loki, der von Riesen abstammt.

⁷⁵ Gemeint ist, dass der Baum verbrennt. Surt ist ein Feuerriese und Herrscher von Muspelheim.

<i>en freki renna, fjöld veit hún fræða, fram sé eg lengra um Ragnarøk römm sigtíva.</i>	<i>es rennt der Wolf. Vieles weiß ich, Fernes schau ich: der Rater Schicksal, der Schlachgötter Sturz.</i>
--	--

Die mehrfache, nahezu formelhafte Wiederholung einzelner Motive – etwa des heulenden Garm oder der sich lösenden Fesseln – ist kein Zeichen narrativer Unschärfe, sondern Ausdruck einer Textlogik, die Verdichtung durch Wiederkehr erzeugt: Bedeutung entsteht für den Zuhörer durch erneutes Ansetzen nach einer Zäsur.

<p>Hrymur ekur austan, hefist lind fyrir, snýst Jörmungandur í jötunmóði. 50 Ormur knýr unnir, en ari hlakkar⁷⁶, slítur ná Niðfölr,⁷⁷ Naglfar losnar.</p>	<p>Hrym⁷⁸ fährt von Osten, er hebt den Schild; im Riesenzorn rast die Schlange.⁷⁹ Sie schlägt die Wellen; es schreit der Aar,⁸⁰ Leichen reißt er; los kommt Nagelfar.⁸¹</p>
<p>Kjöll fer austan, koma munu Múspells um lög lýðir, en Loki stýrir. 51 Fara fíflmegir með freka allir, þeim er bróðir Býleists í för.</p>	<p>Der Kiel fährt von Osten, es kommen Muspells Leute zum Land; Loki steuert. Mit dem Wolfe zieht die wilde Schar; Byleists⁸² Bruder Loki bringen sie mit.</p>
<p>Surtur fer sunnan með sviga lævi, skín af sverði sól valtíva. 52 Grjótbjörg gnata, en gífur rata, troða halir helveg en himinn klofnar.</p>	<p>Surt zieht von Süden mit sengender Glut; von der Götter Schwert gleißt die Sonne. Riesinnen fallen, Felsen brechen; zur Hel⁸³ ziehn Männer, der Himmel birst.</p>

⁷⁶ Eigentlich: „Es jauchzt der Adler“.

⁷⁷ Dieser Name ist sehr rätselhaft. Wörtlich übersetzt heißt er: „der nach unten Bleiche“ oder „der fahl aus der Tiefe kommende“, von altisl. „nið“ – „Abstieg / Erniedrigung“ und „fölr“ – „blass“. Damit könnte der Niðhöggur gemeint sein, dem Untier, das die Wurzeln Yggdrasills annagt. GENZMERS Übersetzung geht hier in eine andere Richtung.

⁷⁸ Hrymr ist ein Riese. In der *Gylfaginning* 51 steuert er das Totenschiff Naglfar. Hier scheint er bewaffnet zu sein.

⁷⁹ Gemeint ist die Midgardschlange, eine die Welt (Midgard) umspannende Seeschlange, die im Ur-Ozean lebt. Wie Hel und der Fenriswolf wurde auch sie von Loki mit der Riesin Angrboda gezeugt.

⁸⁰ Die Erwähnung des Adlers ist etwas unklar. Es könnte sich um den Riesen namens Hræsvelgr (übersetzt etwa: Leichenschwelger) handeln, der laut *Vafthrúðnismál*, 80 Adlergestalt besitzt. Er entfacht Wind.

⁸¹ Das Schiff der Toten, das aus den Nägeln der Toten gebaut ist.

⁸² Lokis Bruder, übersetzt etwa „Donnerblitz, Sturm löser“.

⁸³ Reich der Totengöttin Hel, der Tochter von Loki und Angrboda. Es heißt übersetzt „versteckt, verborgen“. Im Lauf der Zeit erfuhr Helheim eine Umwertung. Zunächst war es als ein Ort für *alle* Toten gedacht. Vermutlich unter dem Einfluss des Christentums entstand die Vorstellung von einem Ort der Strafe und des Leidens, was der christlichen Vorstellung von der Hölle entspricht.

Þá kemur Hlínar⁸⁴
harmur annar fram,
er Óðinn fer
við úlf vega,
53 en bani Belja
bjartur að Surti;
þá mun Friggjar
falla angan. Dann naht neue
Not der Göttin,
wenn wider den Wolf
Walvater zieht
und gegen Surt
der sonnige Freyr:⁸⁵
fallen muss da
Friggs Geliebter.⁸⁶

*Geyr nú Garmur mjög
fyr Gnipahelli,
54 festur mun slitna,
en freki renna.* *Gellend heult Garm
vor Gnipahellir:
es reißt die Fessel,
es rennt der Wolf.*

Þá kemur inn mikli
mögur Sigföður,
Víðar, vega
að valdýri.
55 Lætur hann megi
Hveðrungs
mundum standa
hjör til hjarta,
þá er hefnt föður. Der starke Sohn
Siegvaters kommt,
Widar,⁸⁷ zum Kampf
mit dem Waltiere:⁸⁸
es stößt seine Hand
den Stahl ins Herz
dem Riesensohn;
so rächt er Odin.

Gín loft yfir
lindi jarðar.
Gapa ýgs kjaftar
orms í hæðum.
56 Mun Óðins son
eitri mæta
vargs að dauða
Víðars niðja. Der Erde Schirmer
schlägt ihn voll Zorn⁸⁹ –
Der Lande Gürtel
gähnt zum Himmel:⁹⁰
Gluten sprüht er,
und Gift speit er;
entgegen geht
der Gott dem Wurm.

Þá kemur inn mæri
mögur Hlóðynjar,
gengur Óðins sonur
við orm vega,
57 drepur hann af móði
Miðgarðs véur,
munu halir allir
heimstöð ryðja;
gengur fet níu Der hehre Spross
der Hlodyn⁹¹ naht.
...
...
...
...
die Menschen müssen
Midgard räumen-;
weg geht wankend

⁸⁴ Hlín ist eine Göttin in der nordischen Mythologie. Sie ist eine Göttin des Schutzes und eine von Friggs Dienstmädchen. Eventuell ist hier auch Frigg selbst gemeint, die davon erfährt, dass der Fenriswolf gegen Óðinn in den Kampf zieht. Die Übersetzung von GENZMER berücksichtigt dieses Detail nicht.

⁸⁵ Belja ist eine Bezeichnung für Freyr. Er zieht waffenlos gegen Surt, da er das Recht zum Tragen einer Waffe einst verwirkt hat.

⁸⁶ Unklar: Friggs Liebling ist ihr Sohn Baldr. Aber es könnte sich auch auf ihren Gatten Óðinn beziehen. Warum schiebt sich hier Freyr dazwischen?

⁸⁷ Er ist ein Sohn des Gottes Óðinn und der Riesin Grid und trägt in der Dichtung den Beinamen *der schweigsame Ase*. In der Ragnarök soll er Óðinns Tod durch den Fenriswolf rächen und als einer von wenigen Göttern die Schlacht überleben.

⁸⁸ Gemeint ist der Fenriswolf.

⁸⁹ Hier ist Thór gemeint.

⁹⁰ Die Midgardschlange.

⁹¹ Hlodyn ist der Beiname der Jörd (Erde). Sie ist Thórs Mutter. Sein Vater ist Óðinn.

Fjörgynjar bur neppur frá naðri níðs ókvíðinn.	vom Wurm neun Schritt, der Gefecht nicht floh, der Fjörgyn ⁹² Sohn.
Sól tér sortna, sígur fold í mar, hverfa af himni heiðar stjörnur. 58 Geisar eimi við aldurnara, leikur hár hiti við himin sjálfan. (...)	Die Sonne verlischt, das Land sinkt ins Meer; vom Himmel stürzen die heitern Sterne. Lohe umtost den Lebensnährer; ⁹³ hohe Hitze steigt himmelan. (...)
<i>Geyr nú Garmur mjög fyr Gnipahelli, 59 festur mun slitna, en freki renna.</i>	<i>Gellend heult Garm vor Gnipahellir: es reißt die Fessel, es rennt der Wolf.</i>
Sér hún upp koma öðru sinni jörð úr ægi iðjagræna. 60 Falla fossar, flýgur örn yfir, sá er á fjalli fiska veiðir.	Seh aufsteigen zum andern Male Land aus Fluten, frisch ergrünend: Fälle schäumen; es schwebt der Aar, der auf dem Felsen Fische weidet.
Finnast æsir á lðavelli og um moldþinur máttkan dæma 61 og minnast þar á megindóma og á Fimbultýs fornar rúnar.	Auf dem Idafeld die Asen sich finden und reden dort vom riesigen Wurm und denken da der grossen Dinge und alter Runen des Raterfürsten. ⁹⁴
Þar munu eftir Undursamlegar gullnar töflur 62 í grasi finnast, þær er í árdaga áttar höfðu.	Wieder werden die wundersamen goldnen Tafeln ⁹⁵ im Gras sich finden, die vor Urtagen ihr eigen waren.
Munu ósánir 63 akrar vaxa, böls mun alls batna, Baldr mun koma. Búa þeir Höður og	Unbesät werden Äcker tragen; Böses wird besser: Balder kehrt heim; Hödur und Balder

⁹² Wieder eine Bezeichnung der Jörd.

⁹³ Yggdrasil.

⁹⁴ Fimbul-tyr bedeutet: „des mächtigen (fimbul) Gottes (tyr)“. Es ist ein Bename von Óðinn. „Tyr“ ist hier als Gattungsname verstanden, ähnlich wie aus „Zeus“, „Deus“ wurde. Tyr ist sprachlich mit beiden Begriffen verwandt.

⁹⁵ Dies sind keine Schrifftafeln sondern Spielafeln (siehe Vers 8). Spielen bedeutete bei den Asen Ordnung, harmonisches Wirken. Sie repräsentieren verkörpertes Wissen, das durch Gebrauch, Spiel und Erinnerung weiterlebt und weder Gesetz noch Moral. Das passt zur mündlichen, nicht-dogmatischen Struktur germanischer Religion.

	Baldr Hrofts sigtóftir vel valtívar. <i>Vituð ér enn eða hvað?</i> ⁹⁶ (...)	hausen im Sieghof, froh, die Walgötter- <i>Wisst ihr noch mehr? (...)</i>
65	Sal sér hún standa sólu fegra, gulli þaktan á Gimlé. Þar skulu dyggvar dróttir byggja og um aldurdaga yndis njóta.	Einen Saal seh ich sonnenglänzend, mit Gold gedeckt, zu Gimle stehn: wohnen werden dort wackre Scharen, der Freuden walten in fernste Zeit.
67	Þar kemur inn dimmi dreki fljúgandi, naður fránn, neðan frá Niðafjöllum ⁹⁷ ; þer sér í fjöðrum, flýgur völl yfir, Niðhöggur náí. Nú mun hún sökkvast.	Der düstre Drache tief drunten fliegt, die schillernde Schlange, aus Schluchtendunkel. Er fliegt übers Feld; im Fittich trägt Nidhögg die Toten: nun versinkt er. ⁹⁸

4.3.3 Haupterzählinien der *Völuspá*

Die Erzählweise der *Völuspá* ist extrem konzentriert und holzschnittartig. Oft wird lediglich ein Name genannt, der eine ganze Geschichte in Erinnerung ruft. Die verwendeten Götternamen entstammen der nordgermanischen Überlieferung und entsprechen funktional den Namen der südgermanischen Tradition z. B. Óðinn/Wodan und Thór/Donar.

Im Folgenden werden durchgehend die nordgermanischen Namensformen verwendet, da sich die Analyse auf die Bild- und Sprachwelt der *Völuspá* bezieht. Eine Gleichsetzung mit süd- bzw. westgermanischen Namensformen (z. B. Óðinn/Wodan, Thór/Donar) wird vorausgesetzt, ohne dass damit eine Identität der regionalen Kultpraxis behauptet wird.

Nach einer Einleitung, in der sich die Rednerin als „Sehende“ vorstellt, die ihr Wissen direkt von Óðinn empfängt und es in seinem Auftrag an die Menschen weitergibt (V 1–

⁹⁶ Reprise des zweiten Refrains.

⁹⁷ Wörtlich: „aus den Bergen des Nidi“. Diese liegen in der Unterwelt und sind Herkunftsort des Niðhöggrs.

⁹⁸ Die wörtliche Übersetzung lautet: „Nun wird sie versinken“. Die *Völuspá* endet nicht mit Stabilität sondern mit einer letzten dunklen Bewegung, die die Erzählung offen lässt – und heutigen Zuhörern Unbehagen bereitet.

2), beginnt sie mit der Entstehung der Welt, mit Ymir, dem gähnenden Abgrund (V 3) und der anschließenden **Ordnung der Welt**.

- Midgard entstand dadurch, dass Óðinn, Vili und Ve den Boden aus dem Abgrund anhoben (V 4).
- Die Ordnung von Sonne, Mond und Sterne, von Tag und Nacht wurde durch einen Ratschluss der Götter herbeigeführt (V 5–6). Anschließend leben die Götter auf dem Feld der Betriebsamkeit (Idafeld) heiter, in Tätigkeit und ordnendem Spiel nach germanischem Ideal (V 7–8).
- Drei Asen (Óðinn/Seele, Hönir/Geist und Lodur/Leib) finden an einem Strand zwei leblose Wesen, Ask und Embla, und beleben sie (V 17–18).
- Das nächste Thema ist die Weltesche Yggdrasill, der Urbrunnen und die drei Nornen Urd, Werdandi und Skuld (V 19–20). Ihr Erscheinen leitet das „Schicksal“ ein als unvermeidlicher Ablauf der Geschichte.

Der Krieg mit den Wanen erzählt die Bedrohung der Ordnung der Welt und ihre Festigung durch Verhandlung und Ratschluss. Diesen Teil des Textes deute ich als Nebenlinie der Erzählung und überspringe sie.

In Vers 28–29 kehrt die Perspektive zu der Seherin zurück und sie betont noch einmal ihren Kontakt zu Óðinn, der ihr für Weissagungen Halsschmuck und Ringe gibt – wie auch damals Mímir, dem er ein Auge für die Hellsicht überließ.

Folgende Verse sind die Zukunftsvisionen der Seherin. Ich würde sie als „**Verstrickung**“ bezeichnen:⁹⁹

- Tod des Baldr durch den Schuss Höðrs (V 31–33).
- Fesselung Lokis (V 34).
- Die Brut von Fenrir, die auf Rache wartet (V 40–41).

Anschließend beginnt der **Bericht vom Weltenbruch**. Die folgenden Ereignisse sind eine unausweichlich dargestellte Konsequenz der vorhergehenden Verstrickung und in ihrem Verlauf nicht zu stoppen:

- Der Verfall der Sitten (V 45).

⁹⁹ Mit „Verstrickung“ ist hier kein moralisches Fehlverhalten im christlichen Sinn gemeint, sondern das zunehmende Ineinandergreifen von Handlungen, die nicht gekoppelt werden sollten, Schuldfolgen und kosmischen Bindungen, die eine Umkehr unmöglich machen.

- Das große Erbeben von Yggdrasill, das Brechen aller Ketten und Bande und die Öffnung von Muspelheims feuriger Macht (V 47). Der Aufzug des Riesen Hrymr, der Midgardschlange, des Riesen Hræsvelgr, des Niðhöggrs auf dem Schiff Naglfar (V 50–51).
- Die erste Schlacht im Feuer zwischen Riesen und Asen (V 52), die so heftig ist, dass der Himmel birst.
- Der Zweikampf zwischen verschiedenen Gegnerpaaren: Óðinn wird von Fenrir verschlungen und Surt fällt Freyr (V 53). Widar rächt seinen Vater Óðinn und tötet Fenrir (V 55). Thór kämpft gegen die Midgardschlange und sie töten sich gegenseitig (V 56–57).
- Das Verlöschen der Sonne, der Untergang des Landes, der Fall der Sterne und der Brand von Yggdrasill in Surts Feuer (V 58).

Die letzten Zeilen sind der Zukunft jenseits des Untergangs gewidmet und bilden einen trostreichen **neuen Horizont**:

- Das neue Land erhebt sich aus den Fluten. Der Adler schwebt über dem neuen Grün (V 60).
- Es gibt eine neue Versammlung der Götter, die den Weltenbruch überlebt haben und eine neue Generation darstellen. Diese erinnert sich an vergangene Ereignisse und den großen Óðinn (V 61). An goldenen Spieltafeln wird das unterbrochene Spiel der Götter wieder neu aufgenommen (V 62).
- Auch die Erde ist fruchtbarer denn je, denn Baldr und Höðr, einst Mörder und Opfer, heute versöhnt, herrschen gemeinsam (V 63).
- Für die „wackren Scharen“ gibt es einen neuen Wohnort: „Gimlé“ (V 65).
- Aber aus dem Abgrund, der Ragnarök überdauert hat, erhebt sich ein bekanntes Untier, der Niðhöggr und nistet sich in der neuen Welt ein (V 67).

Diese letzten zwei Bilder bilden die neue Achse, zwischen denen sich der neue Mensch in seinen Handlungen bewegen muss. Dadurch wird das Funktionieren der Welt wieder aufgenommen, aber in einer vollkommen anderen Art und Weise.

4.3.4 Zentrale Gedanken der *Völuspá*

Die Götter erschaffen die Welt, indem sie aus der Unordnung der Dinge Ordnung herstellen. Dadurch werden sie aber selbst Teil der von ihnen gesetzten kosmischen

Ordnung und ihr selbst unterworfen. Können sie sie bewahren (durch den Thing), bleiben sie bestehen. Gerät die Ordnung aus den Fugen (durch die Blutrache), dann gehen die Götter mit ihr unter.

Zeit erscheint in der *Völuspá* nicht als fortschreitende Geschichte, sondern als rhythmisch strukturierter Erfahrungsraum: Einer Zerstörung folgt ein neuer Anfang. Dies ist keine genaue Wiederholung. Es ist ein eigenes neues Muster auf der Basis des Alten.

Diese neue Ordnung ist polar, das heißt, ihre Achse wird nicht mehr durch Yggdrasill gebildet, sondern durch das Spannungsfeld von Gimlé auf der einen und dem Niðhöggr auf der anderen Seite. Die Menschen sind aufgefordert, sich ohne Götter in diesem Spannungsfeld zu bewegen.

Die *Völuspá* beschreibt:

- kein absolutes Heil im christlichen Sinn, sondern nur Konsequenzen des Handelns innerhalb eines kosmischen Zusammenhangs,
- keinen endgültigen Sieg des Guten, sondern ein fortlaufendes Miteinander von Hell und Dunkel,
- stattdessen ein tragisches, realistisches Weltmodell, das Mensch und Welt in einer Ganzheit von Hell und Hunkel, Oben und Unten versteht.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die *Völuspá* kein erzählender Mythos ist, sondern ein memorierender Text, der eine dramaturgische Realisierung benötigt. Er arbeitet mit Fragmenten, Refrains, Namen und Wiederkehr und richtet sich an ein Publikum, das die angesprochenen Inhalte bereits kennt. Seine Bildlogik ist vor-narrativ und ordnend.

Bezug zum Ort „Swertisloh“

Wie bereits anfangs analysiert, changiert die Interpretation der Bedeutung des aus dem altgermanischen stammenden Ortsnamens „Swertisloh“ zwischen „Ort des Gerichts, des Rechts, der Ordnung, der Versammlung und des Opfers“. Alle diese Bedeutungen haben die „Ordnung der Welt“ als zentralen Grundgedanken.

Auch in der *Völuspá* ist dieser Grundgedanke dominant, denn die Erzählung kreist um die Vorstellung der Welt als „Kosmos“ (Ordnung), die aufgebaut, erschüttert, zerstört und wieder aufgebaut werden kann.

Insofern ist der von BECK hergestellte Bezug zwischen Ortsname, Fries und *Völuspá* zumindest denkbar im Sinne einer erinnernden oder zitierenden Bezugnahme, nicht jedoch als direkte Traditionsfortsetzung. Allerdings ist die germanische Zeit im 11. Jh. bereits Geschichte und dieser Bezug ist eher als zitierende, christlich neu gerahmte Erinnerung denn als Fortsetzung einer lebendigen Tradition.

4.3.5 Eschatologischer Vergleich zwischen dem Weltbild der *Völuspá* und dem Christentum

Die cluniazensische Frömmigkeit des 11. Jahrhunderts ist wesentlich eschatologisch geprägt. Ihr zentrales Deutungsmuster umspannt die Heilsgeschichte mit Schöpfung, Gericht und endgültiger Vollendung. Die *Völuspá* hingegen entwirft ein zyklisches Weltmodell, in dem Untergang und Erneuerung aufeinander folgen, ohne ein endgültiges Ende der Weltgeschichte zu setzen.

Um das Spannungsfeld zu zeigen, in dem sich mögliche christliche Umdeutungen der *Völuspá* bewegen, werden im Folgenden beide Eschatologien schematisch gegenübergestellt.

	<i>Völuspá</i>	Christentum
<i>Zeitverständnis</i>	<p>Zyklische Zeit</p> <p>Welt entsteht, vergeht, erneuert sich.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ragnarök ist kein endgültiges Ende, sondern ein Weltenwechsel. ▪ Schau (<i>spá</i>) und Erinnerung (<i>mínni</i>) verbindet die Zyklen. <p>Die Welt wird erneuert, nicht „erlöst“.</p>	<p>Lineare Zeit</p> <p>Schöpfung, Sündenfall, Erlösung, Jüngstes Gericht</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Geschichte hat ein Ziel, keinen Neubeginn ▪ Danach: ewige Ordnung <p>Die Welt wird vollendet, nicht erneuert.</p>
<i>Kosmische Topographie</i>	Mehrschichtige Welt (oben–mitte–unten)	<p>Klare Trennung in:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Himmel (Gott)

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Grenzen sind nach oben und unten durchlässig. ▪ Schuld zerstört die Ordnung, Verhandlung und Versöhnung festigen sie <p>Unterwelt bleibt auch nach Ragnarök bestehen, obwohl sich andere Teile der Welt verändern.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erde (Vergangenheit) ▪ Hölle (endgültig verbannt) <p>Auf der Erde sammelt sich vorerst Gut und Böse. Das Handeln der Bewohner hat keinen Einfluss auf die Ordnung.</p> <p>Nach dem Gericht gibt es eine klare Trennung und danach keine Durchlässigkeit mehr.</p>
<i>Das Gericht</i>	<p>Kein universales Gericht</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schuld zeigt sich in Zerfall, in Ragnarök, in Orten wie Náströnd ▪ Moral ist kosmisch wirksam, aber nicht juristisch bewertet <p>Niemand „richtet“ – die Welt reagiert auf Ursachen.</p>	<p>Jüngstes Gericht</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gott richtet jede Seele individuell ▪ Moralische Bewertung von Gedanken, Gefühlen und Handlungen ist explizit, personal, endgültig <p>Gott urteilt, trennt, entscheidet. Seine Maßstäbe sind transzendenter, endgültiger Natur.</p>
<i>Rolle des Bösen</i>	<p>Chaos und Zerstörung sind notwendige Weltkräfte. Loki, Riesen, Níðhöggr sind nicht „satanisch“, sondern kosmische Gegenspieler.</p> <p>Ohne sie keine Erneuerung.</p>	<p>Das Böse ist: Abfall von Gott, moralisch verwerflich.</p> <p>Am Ende: Das Böse ist endgültig besiegt und verbannt in die Hölle. Dort bleibt es auf ewig verschlossen.</p>
<i>Wissen und Hoffnung</i>	<p>Die Seherin erinnert sich:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ an frühere Welten ▪ an vergangene Ordnungen <p>Hoffnung liegt im</p>	<p>Wahrheit wird offenbart.</p> <p>Hoffnung liegt im Glauben.</p> <p>Neues ersetzt das Alte.</p> <p>Das wahre Wissen liegt im Schoß</p>

	<p>Wiederfinden (z. B. <i>gullnar töflur</i>, die goldenen Spielbretter). Die Erinnerung ist ein wesentlicher Teil der neuen Ordnung</p> <p>Wahrheit ist alt, nicht neu offenbart. Sie muss erinnert und geschaut werden.</p>	der Kirche, die es an diejenigen weitergibt, die sich zum Glauben bekennen.
--	---	---

Die Bildähnlichkeiten zwischen *Völuspá* und christlicher Eschatologie erklären sich aus einer historischen Übergangssituation, nicht aus inhaltlicher Nähe. Während das Christentum Erlösung von der Welt verspricht, entwirft die *Völuspá* ein Modell des Weiterlebens in einer neu geordneten, aber nach wie vor unsicheren Welt.

Genau in diesem Spannungsfeld bewegt sich die Frage, ob und wie Motive der *Völuspá* im Schwärzloch-Fries verwendet worden sein könnten.

4.4 Verwendungsmöglichkeiten von Motiven aus der *Völuspá* innerhalb christlicher Eschatologie

In diesem Abschnitt geht es nicht um die „ursprüngliche Bedeutung“ der *Völuspá*. Es geht um ihre **denkbaren Verwendungsmöglichkeiten** im Rahmen mittelalterlicher christlicher Lehr- und Missionspraxis. Die folgenden Überlegungen beschreiben deswegen mögliche **Umdeutungsstrategien**, wie sie einem scholastisch geschulten Kleriker des 11. Jahrhunderts zur Verfügung gestanden haben könnten.

Die *Völuspá* eignet sich für eine solche Umdeutung vor allem deshalb, weil sie zentrale Themen behandelt, die auch für die christliche Eschatologie wichtig sind: Weltanfang, Weltende, Gericht, Erneuerung, Schuld und Konsequenz. Diese Themen müssen nicht neu eingeführt werden, nur in eine andere Richtung gelenkt.

Ein zentrales Motiv der *Völuspá* ist Ragnarök¹⁰⁰. Innerhalb eines christlichen Deutungsrahmens könnte der Untergang der Welt nicht als zyklische Notwendigkeit, sondern als **Gericht Gottes** gelesen werden: Der Brand der Welt wird zum reinigenden Feuer, der Untergang der Götter zum Sturz falscher Mächte. Das Chaos siegt nicht endgültig. Es wird überwunden, indem Gott selbst Ordnung schafft.

Auch der Aufstieg einer neuen Erde lässt sich christlich anschließen. Die neue, aus den Fluten auftauchende Welt kann als Bild für **das neue Jerusalem** verstanden werden, das nach der Läuterung erscheint. Der Ort Gimlé, als lichtvolle Wohnstatt der Götter beschrieben, bietet sich dabei besonders als Analogie zum Himmel an – nicht aufgrund inhaltlicher Identität, sondern aufgrund seiner Funktion als jenseitiger, gereinigter Raum.

Eine der stärksten Anschlussfiguren ist Baldr. Seine Unschuld, sein gewaltsamer Tod und seine Rückkehr aus dem Totenreich ermöglichen eine Lesart, die ihn christlich als **präfigurative Christusfigur** verstehen lässt. Entscheidend ist dabei weniger eine genaue Entsprechung als eine strukturelle Ähnlichkeit: Tod, Untergang der alten Ordnung und erneute Herrschaft in einer verwandelten Welt.

Neben diesen positiven Motiven lassen sich auch negative Orte und Gestalten christlich funktionalisieren. Náströnd, der Ort der Eidbrecher und Mörder, kann als **Vorform der Hölle** gedeutet werden, indem das dort beschriebene Nebeneinander von Schuld und Ort moralisch zugespitzt wird. Der Niðhöggr, der in der *Völuspá* als notwendige zersetzende Kraft erscheint, lässt sich christlich leicht als Satanfigur lesen: als personalisiertes Böse, das am Ende der Heilsgeschichte überwunden wird.

Auch Loki bietet sich als Negativfigur an. Seine Rolle als Intrigant und Auslöser der Katastrophe erlaubt eine christliche Umformung zum Versucher oder Verräter, etwa

¹⁰⁰ Ragnarök (altnordisch: „Schicksal der Götter“) bezeichnet in der nordischen Mythologie das große Weltende: einen letzten, unausweichlichen Kampf zwischen Göttern und ihren Gegenspielern. Überliefert ist der Mythos vor allem in der Lieder-Edda und der Snorra-Edda. Gemeint ist kein plötzliches, strafendes Eingreifen eines allmächtigen Gottes, sondern ein kosmischer Umsturz, der sich lange vorbereitet: Naturkatastrophen, moralischer Verfall, der Untergang der Sonne, das Losbrechen gebundener Mächte. In der entscheidenden Schlacht fallen zentrale Götter wie Óðinn und Thór. Auch ihre Widersacher gehen zugrunde. Die Welt versinkt im Meer – und taucht erneuert wieder auf. Einige Götter kehren zurück, zwei Menschen überleben, und ein neuer Anfang wird möglich. Ragnarök handelt also nicht von einem endgültigen, absoluten Ende, auch nicht von individueller Sündenabrechnung oder Erlösung, sondern von einem zyklischen Weltgeschehen: Untergang und Erneuerung gehören zusammen.

im Sinne einer **Judasfigur**. Die Vielschichtigkeit Lokis müsste dabei allerdings stark reduziert werden.

Schließlich lassen sich auch symbolische Motive wie die goldenen Tafeln (*gullnar töflur*) umdeuten. Sie könnten christlich als Sinnbild göttlicher Ordnung oder **göttlichen Gesetzes** gelesen werden, auch wenn ihre spielerische Herkunft im germanischen Kontext dabei bewusst übergangen werden müsste.

Was sich hingegen kaum für eine christliche Umdeutung eignet, sind jene Motive, in denen die Götter selbst ordnend, beratend oder fehlbar handeln: das Thing, die Aushandlung von Ordnung, göttliche List oder Schuld. Ebenso wenig anschlussfähig ist die zyklische Zeitvorstellung der *Völuspá* oder die Vorstellung, dass das Böse als notwendiger Teil des Kosmos und Teil der neuen Weltachse bestehen bleibt.

Zusammenfassend lassen sich aus der *Völuspá* jene Motive herauslösen, die mit Gericht, Untergang, Erneuerung und moralischer Ortszuweisung arbeiten. Sie können im christlichen Kontext zu einer Heilsgeschichte umgeformt werden, während andere Elemente bewusst ausgeblendet oder umgedeutet werden müssen. Genau in dieser teilweisen Aneignung liegt die Möglichkeit – aber auch die Grenze – einer christlichen Nutzung germanischer Mythen.

5. Frühmittelalterliche Bildlogik

Nachdem ich untersucht habe, mit welcher Wahrscheinlichkeit germanische Sagen Ende des 11. Jh. in Süddeutschland noch existierten, welche Verwendungsmöglichkeiten sie im Rahmen christlicher Mission einnehmen könnten und dann, welche Motive der *Völuspá* überhaupt für einen christlichen Fries als Programm in Frage kommen können, sollen hier drei Fragen geprüft werden:

1. Die Irritation bei der Betrachtung des Frieses verlangt nach einer Erklärung der Bildlogik, nach der frühmittelalterliche Steinmetze ihre Bilder gestalteten: Ist hier ein provinztypisches Beispiel der Romanik zu sehen oder doch eher eine individuelle Sondersprache?

-
2. Ist es im Rahmen der Bildlogik des frühen Mittelalters überhaupt möglich, die *Völuspá* als visionsartige Ordnung der Zeit auf einem Fries abzubilden?
 3. Entspricht der Fries in Schwärzloch den strukturellen Notwendigkeiten, die die Umsetzung eines Textes wie die *Völuspá* an ihn stellen würde? Diese letzte Frage möchte ich nicht als Beweis aufführen, sondern als Annahme, die eine genauere Überprüfung überhaupt erst wirklich sinnvoll macht.

5.1 Zeitliche Entwicklung der Bildlogik der Romanik

Zwischen dem 9. und 11. Jahrhundert vollzieht sich ein entscheidender Übergang in der Kunst von der Dominanz einer eher strukturellen Bildlogik zu einer narrativen Bildlogik.¹⁰¹ Dominanz heißt hier, dass die jeweils andere Bildlogik nachweisbar ist, aber zahlenmäßig unterrepräsentiert.

Im 9.–10. Jh. überwiegt die nicht-narrative, strukturelle Bildlogik: In nicht-narrativer Bildlogik entsteht die Bedeutung eines Motivs durch Wiederholung, Reihung, Symmetrie und Rahmung. Dies sieht man zum Beispiel an den Stuckreliefs des karolingischen Westerks von Kloster Corvey (ca.873–885)¹⁰² oder auf den Randzonen der karolingischen Buchmalereien von Lindisfarne, Kells und ähnlichen Evangelien in der insularer Buchmalerei. Diese tragen ebenfalls Sinn, ohne im engeren Sinn zu erzählen. Sie vermitteln Eindrücke und dienen zur Memorierung, nicht zur Illustration. Genau diese Bildlogik ist auch auf textilen oder steinernen Friesen dieser Zeit zu sehen. Das heißt, im 9. und 10. Jahrhundert ist Bildlogik häufig nicht auf Handlung, sondern auf Ordnung ausgerichtet. Erzählende Bildprogramme sind möglich, aber an bestimmte Medien und Kontexte gebunden und noch nicht dominant, denn Erzählungen werden in dieser Zeit noch vorwiegend mündlich und nicht schriftlich oder bildlich weitergegeben.

Im späten 11. und 12. Jh. liegt der Schwerpunkt der bildenden Kunst mehr auf der Schöpfung von erzählenden Darstellungen. Die Kapitelle der französischen Romanik (z. B. die in Burgund) gehören bereits in eine zweite Phase, in der Erzählbarkeit bewusst gesucht wird. Hier finden sich zunehmend **Darstellungen von Menschen und**

¹⁰¹ Vgl. PÄCHT, Otto, *The Practice of Medieval Art*, London 1977; KITZINGER, Ernst, *Byzantine Art in the Making*, Cambridge, MA 1977.

¹⁰² Sie zeigen aus Stuck bestehende Bänder, die an Rahmungen von Buchmalereien erinnern, Figuren in strengem Rhythmus und in wiederkehrender Ordnung – reine Ornamentik nach byzantinischem Muster, die den Eindruck von Rhythmus vermitteln.

Orten. Ausdruck von Gesten und auch Perspektive spielen eine immer größere Rolle. Weitere Orte narrativer Bildkunst sind Tympana, Wandgemälde, Altäre oder die Ausschmückung der Apsis. Allerdings finden sich immer noch viele Elemente nicht-narrativer Bildlogik in der Ausgestaltung der Kirchen, z. B. auf dem Boden, der zunehmend ebenfalls geschmückt wird.

Der Übergang zwischen den zwei Phasen ist fließend, eher tendentiell und immer auf die Funktion des Ortes bezogen, der geschmückt wird. Wie dieser Zusammenhang aussehen kann, darauf möchte ich im Folgenden kurz eingehen.

5.2 Der Raum als strukturgebendes Element der Bildlogik des Frühmittelalters

Die Ausstattung eines Raumes ist nicht zufällig: Der Blick kann gelenkt werden, der Raum rhythmisch gestaltet und unterschiedliche architektonische Elemente zwingen zu unterschiedlichen Ausdrucksformen. So folgen große Flächen, Friese, Kapitelle, Säulenbasen jeweils anderen Regeln. Auch das Außen zwingt zu anderen Gestaltungsformen als der Innenraum.

Große **Wandflächen** eignen sich zur Erzählung. Entweder weil an ihnen Bilder aufgereiht werden können, oder weil sie selbst mit Bildern bemalt wurden.

Auch die Form des **Kapitells** als Ort der Erzählung ermöglicht erzählerische Darstellungen: Kapitelle sind dreidimensional, zwingen zur Umschreitung, lenken liturgisch gesteuert den Blick. Dadurch unterscheiden sie sich grundlegend von Friesen oder Bändern, die Fresken voneinander abgrenzen oder Randzonen von Bodenmosaiken.

Zierbänder folgen meist den Regeln von Wiederholung, Form und Rhythmus. Sie stellen weniger dar. Sie „ordnen“, lenken den Blick.

Ein **Fries** steht durch seine lineare und rhythmische Struktur dem Zierband näher als der Wandfläche: Es besteht aus kleinen Abschnitten, miteinander rhythmisch verbunden, die keine kleinteiligen Darstellungen erlauben, sondern sich auf das „Wesentliche“ beschränken müssen. Ein Fries eignet sich mehr zum Memorieren und weniger zum Erzählen. In einem Fries gilt strukturell das Prinzip der Ordnung, das heißt, Wiederholung und Hierarchie, Symmetrie, Reihung und auch bewusste

Abweichung. Er organisiert Zeit nicht als Abfolge von Ereignissen, sondern blitzlichtartig als Rhythmus und Wiederkehr. Die Reihung von Bürgern, die die Balken der Decke des Kirchenschiffes von St. Moriz in Rottenburg am Neckar tragen, wäre ein solches Beispiel: jeder Bürger steht für ein anderes Gewerbe und doch sind alle ähnlich.

Zudem ist der Ort für einen Fries meist keine dominante Wandfläche, sondern der Abschluss der Wand zum Dach oder Gewölbe hin. Das heißt, er bekommt einen eher zierenden, ornamentalen Charakter, denn der Betrachter muss den Blick heben, genau hinsehen, um ihn zu entdecken.

Gerade diese Funktion des Ortes ist für den Fries in Schwärzloch entscheidend, denn er folgt nicht den üblichen baulichen Regeln. Er entwickelt eine Bildsprache, die einen anderen Ansatz benötigt.

5.3 Die Struktur des Textes der *Völuspá*

Im Folgenden wird nicht der Inhalt, sondern die Struktur der *Völuspá* betrachtet, um zu prüfen, ob sie sich grundsätzlich für eine Umsetzung in einem Fries eignet.

Der Text ist als Dialog zwischen der Seherin und Óðinn gestaltet, der sie auffordert, zu „sehen“ und ihr Wissen zu teilen. Die Dialogform dient weniger der Dramatisierung denn der Autorisierung des Gesagten.

Die Visionen sind holzschnittartig, affirmativ – das heißt, sie behaupten, ohne zu begründen – und fragmentarisch. Sie erinnern mehr, als dass sie erzählen. Die Erwähnung von Namen ersetzt den Spannungsbogen einer Erzählung und setzt ein gemeinsames kulturelles Vorwissen voraus. Dadurch ersetzen Namen in der *Völuspá* nicht nur Handlung, sondern erzeugen darüber hinaus Bedeutung durch Erinnerung.

Der Text arbeitet mit Wiederholungen, die ich weiter oben als „Refrain“ bezeichnet habe.¹⁰³ Dadurch gliedert sich der Text in vier große „Kapitel“, die aber selbst keine Erzählungen sind, sondern Erfahrungsräume der Ordnung bzw. der Unordnung der Welt, des Wachstums und der Bedrohung und des wiederkehrenden Rhythmus der

¹⁰³ Das Motiv der Götter im Thing, das Motiv der neckenden Frage an die Zuhörer, ob sie noch mehr wissen wollen und das Motiv des rennenden Wolfes. Die neckende Frage an die Zuhörer wiederholt sich im letzten Teil.

Zeit. In diesem Punkt ist die *Völuspá* strukturell näher an der nicht-narrativen Erzählkunst der frühen Romanik als an der narrativen Erzählkunst der späten.

Sie unterscheidet sich auch strukturell von der sagaartigen Erzählung der *Gylfaginning*, die ein heutiger Leser immer wieder heranziehen muss, um die Anspielungen der *Völuspá* zu verstehen.¹⁰⁴

Der Charakter der *Völuspá* dagegen ist liedhaft und entspricht der Form der Dichtung in Stabreimen: sehr formal und rhythmisch. Der Text ist durch wiederkehrende Refrains gegliedert. Die Ereignisse, auf die Bezug genommen wird, sind nur grob umrissen und stehen in keinem direkten Zusammenhang zueinander. Dadurch eignet sich die *Völuspá* von ihrer Struktur her strukturell für eine Umsetzung auf einen Fries.

5.4 Die Struktur des Frieses in Schwärzloch

An dieser Stelle möchte ich klären, ob der Fries in Schwärzloch die oben genannten Strukturen aufzeigt, die für die Umsetzung der *Völuspá* notwendig sind.

Der Fries befindet sich unter dem Dachtrauf der ehemaligen Kirche. Die Frieszone ist flach reliefiert und in Bögen unterteilt. Diese Bögen sind durch ein großes Tier in der Mitte in eine rechte und linke Seite gegliedert.

Der Rhythmus der Bögen ist streng horizontal, allerdings ohne sichtbare Wiederholungen. Es ist kein Endlosornament wie ein Zierband, sondern jeder Bogen steht für sich, auf den ersten Blick ohne sichtbaren Bezug zum vorhergehenden oder folgenden. Jedes Feld wirkt autark, wie ein Buchstabe in einem Text oder ein Memoriensymbol. Die Darstellungen in den Bögen sind symbolhaft, reduziert und prägnant. Das stärkste Argument gegen eine rein ornamentale Bildlogik sind wahrscheinlich der leere Bogen und der leere Halbbogen. Ein Ornament hätte an dieser Stelle zerstört gewirkt.

¹⁰⁴ Ob wohl sicher belegt ist, dass die schriftliche Fixierung des Textes der *Gylfaginning* später stattgefunden hat, gehe ich doch von der Annahme aus, dass die Sagen VOR der Komposition der *Völuspá* entstanden sind: Ein visionsartiges Bild zu zeichnen macht nur Sinn, wenn dieses Bild durch bekannte Erzählungen gestützt wird.

Drei Motivklassen sind erkennbar: Pflanzliche Zeichen wie Palmetten, Dreiblätter, Rosetten und Blattpaare, die alle stark typisiert und weniger botanisch dargestellt werden. Tierische Zeichen zeigen wenig Bewegung oder zumindest stark reduzierte Bewegungen. Das menschliche Wesen steht inmitten des Frieses und wirkt ohne Zusammenhang oder Bezug – überraschend und verwirrend für den Betrachter. Eine Art Begleitfigur befindet sich links dieses Bogens im Zwickel zwischen den Motiven.

Alle Motive der Bögen weisen Elemente der nicht-narrativen Bildlogik auf. Sie erinnern an etwas, für das sie stehen: Ein Prinzip, eine Erfahrung, ein Ereignis, ein Ergebnis. Dieses befindet sich hauptsächlich in den Köpfen der Betrachter und weniger auf dem Fries selbst. Dadurch lässt sich der Fries – ganz entgegen seiner Datierung – in seiner Systematik eher mit Bildlogiken der späten karolingischen oder frühen ottonischen Zeit vergleichen.

Andererseits ist er eben nicht rein dekorativ, nicht rhythmisch wiederholend. Er dekoriert nicht – und er erzählt auch nicht, zumindest keine bekannten christlichen Geschichten. Aber er bezieht sich auf Geschichten. Der Effekt ist ein seltsamer: Ohne eigene Kenntnis wirkt er wie ein wenig kunstvolles Zierband. Mit eigener Kenntnis ruft er Bilder ins Bewusstsein und Geschichten breiten sich aus – aber nur in den Köpfen und nicht auf dem Fries. Dadurch entzieht er sich strukturell einer eindeutigen Positionierung:

Er ist zu „schlicht“ für die Romanik und zu „gegenständlich“ für die karolingische Ornamentforschung. Wahrscheinlich erklärt gerade diese Zwischenstellung die geringe Rezeption des Frieses in der Literatur.

Auch die Tatsache, dass viele Tübinger zwar Schwärzloch kennen – und dort bereits oft gegessen haben – aber ihnen der Fries unbekannt ist, weist auf das Unverständnis oder gar Unbehagen hin, das genau diese Unklarheit in Form, zeitlicher Einordnung oder Interpretation im Betrachter auslöst – oder seine Faszination.

Aber andererseits würde die Archaik seiner Sprache und seiner Form auch wieder zur Archaik der *Völuspá* passen, die ihrerseits im 11. Jh. nicht richtig in diese christliche Zeit passt. Und gerade die Reduktion seiner Motive auf typisierte Zeichen macht Bedeutungsverschiebungen in den Szenen, auf die die Motive deuten, erst wirklich möglich. Aus diesem Grund vermute ich, dass die strukturelle Unklarheit des Frieses nicht zufällig ist, sondern als gestalterisches Mittel gedient haben könnte.

Kurz: Beim Schwärzlocher Fries handelt es sich um eine Darstellung, die zwar teilweise den Regeln nicht-narrativer Bildlogik folgt, jedoch wirkt er weder ornamentalschmückend, noch bildhaft-ausgestaltet. Er ist memorierend und affirmativ.¹⁰⁵ Somit stellt er einen Zwitter dar, dessen Aussage dem Betrachter entzogen ist. Die *Völuspá* bietet sich nicht nur inhaltlich, sondern auch strukturell gesehen dafür an, der Schlüssel zu sein, mit dem der Fries zum Sprechen gebracht werden könnte.

Die Schwierigkeit besteht letztendlich darin, dass Wahrscheinlichkeiten und Übereinstimmungen keinen Beweis erbringen, dass die *Völuspá* tatsächlich im Schwärzlocher Fries dargestellt wurde. Was mich zu dem Schluss kommen lässt, dass es sich lohnt, im Einzelnen nachzuprüfen, ob die Bilder in diesem Sinn gedeutet werden können.

So ende ich hier wieder mit der Überlegung, dass die Kunst darin besteht, nicht nur ein einzelnes Bild des Frieses deuten zu können, sondern möglichst alle. Und in diesem Sinn möchte ich im nächsten Teil der Arbeit Bogen für Bogen der These BECKs folgen.

¹⁰⁵ BECK nennt diesen Fries nicht umsonst „Gebildeschrift“.

6. Die Bilder des Schwärzlocher Frieses

Die Überlegungen der letzten Kapitel haben den strukturellen und gedanklichen Rahmen abgesteckt, innerhalb dessen eine Annäherung an den Fries überhaupt sinnvoll ist.

Doch nun müssen die geschichtlichen Möglichkeiten von Aufbau, Bildlogik und Zeichensprache des Frieses im konkreten Sehen erprobt werden. Die folgenden Betrachtungen verstehe ich deshalb nicht als „Erklärung“ einzelner Motive.

Sie versuchen vielmehr, den Fries in einer Haltung zu lesen, die der frühmittelalterlichen Bildpraxis näherkommt als einer modernen analytischen Erwartung: tastend, wiederholend, erinnernd.

Bedeutung entsteht dabei aus der Bewegung zwischen Bild, Text und menschlicher Erfahrung und nicht aus der eindeutigen Benennung von Geschichten. Die kommenden Seiten begreife ich nicht als Festlegung. Sie sind mehr ein Angebot, den Fries als Bildfolge zu durchschreiten und seine Ordnung im Vollzug des Sehens entstehen zu lassen. Dabei lasse ich mich von Form und Struktur der Bilder und Form und Struktur der *Völuspá* leiten.

Im Folgenden gehe ich vom Deutungsvorschlag BECKS aus. Ziel ist dabei nicht die Herstellung vollständiger Deckungsgleichheit. Ich möchte vielmehr prüfen, ob sich die vorgeschlagenen Zuordnungen von Bild und Text innerhalb der formalen Sprache der *Völuspá*, der Bildlogik einzelner Motive und der Gesamtstruktur des Frieses finden lassen – und welche weiteren Möglichkeiten sich alternativ eröffnen.

6.1 Der Aufbau des Frieses

Abbildung 9, Umzeichnung der Bilder des Frieses von EUGEN WEIß. Siehe BECK, Fries, 11.

Der Fries besteht aus 27 Motiven in 26 Bögen. Der letzte Bogen ist aktuell nicht mehr sichtbar, da er durch einen späteren Anbau überbaut wurde. Zwei Motive erstrecken sich jeweils über zwei Bögen, ein einziges Motiv – ein nach links sehendes Tier – besitzt keinen Bogen und ist deutlich größer als die übrigen.

Die Zwischenbogenfelder bleiben meist ungestaltet, lediglich an einer Stelle befindet sich ein menschlicher Kopf, an einer anderen deutet eine sichtbar geglättete Stelle auf eine Leerstelle hin. Mehrere Partien sind fragmentiert oder nachträglich beschädigt.

Die Reduktion von Motiven auf werttragende Zeichen forderte vom damaligen Betrachter nicht nur die umfassende Kenntnis von Symbolen bzw. der entsprechenden Erzählungen, sondern auch diejenige der Funktionsweise mittelalterlicher Symbolsprache.

Insbesondere heutige Betrachter des Frieses sind mit diesen Notwendigkeiten überfordert, so dass ich als erstes einen Absatz einfügen werde, der grundsätzlich auf die Struktur und Symbolsprache des Schwärzlocher Frieses eingehen wird. Erst auf Basis dieser Kenntnis ist eine sinnvolle Begegnung mit dem Fries überhaupt möglich.

6.1.1 Die Leserichtung des Schwärzlocher Bildprogramms und karolingisch-ottonische Friesdarstellungen mit Zentralmotiv

Auf den ersten Blick bietet der Fries wenig Gliederung: Einzig das große Tier teilt ihn in eine linke (11 Bögen) und eine rechte Seite (15 Bögen).

Anhand seiner Analyse von Bögen und Text der *Völuspá* identifiziert BECK jedoch 4 verschiedene Abschnitte / „Teilstücke“,¹⁰⁶ die sich vom zentralen Tier aus nach links und rechts entfalten. Das zentrale Tier – von ihm als „**Fenriswolf**“¹⁰⁷ gedeutet – hat

¹⁰⁶ Er geht dabei von Zahlenverhältnissen und Zahlenbedeutungen germanischer Runenbotschaften aus. BECK, *Sichtbare Zeugnisse*, 124. Dieser Argumentationslinie kann ich so nicht folgen, denn sie entspricht nicht dem christlichen Denken des 11. Jh. Aus diesem Grund übernehme ich seine Einteilung nicht vollständig, sondern wähle eine leicht variierte. Diese leite ich aus der inhaltlichen Logik der Motive her. Allerdings finde ich den Begriff „Teilstück“ gut gewählt, denn er vermittelt nicht den Eindruck von Abfolge oder Rangfolge wie der Begriff „Kapitel“, sondern lässt eine neutrale Wertung der Abschnitte zu.

¹⁰⁷ *fenrisúlfr*: eigentlich handelt es sich hier um eine Zusammensetzung von Fenrir und *úlfr* und heißt „der Wolf des Fenrir“. Diese Bezeichnung wird eigentlich entweder Óðinns Speer oder Thórs Hammer zugeschrieben. Hier fehlt eine entsprechende Sage, die die Entstehung des Namens erklärt.

dabei eine strukturierende Funktion: es dient als Überschrift und ordnenden Bezugspunkt.¹⁰⁸

Teilstück 1 beinhaltet die Bögen 1 bis 4 und erzählt von der Schöpfung der Welt: von der Welt als Keim bis zur voll entfalteteten und in Gang gesetzten Schöpfung.

Teilstück 2 liest sich von rechts nach links vom Wolf aus (Bogen 11 bis 5). Sein Thema ist das Schicksal der strukturtragenden Elemente der stofflichen Welt: Zeit, Materie, Energie und Zusammenhalt der Dinge.

Teilstück 3 liest sich von links nach rechts vom Wolf aus und beinhaltet Bogen 13 bis 24. Dieses Teilstück beschäftigt sich mit der Dynamik von Handlung und deren Konsequenz bei Asen und Menschen. Thematisch beinhalten Teilstück 2 und 3 dasselbe Thema, lediglich aus unterschiedlicher Perspektive. Beide enden im Weltenbruch.

Während BECK die letzten drei Bögen aus Gründen der Zahlenlogik dem dritten Teilstück zuordnet, erscheint es mir aus erzählerischer Perspektive sinnvoller, diese Motive als eigenständiges **viertes Teilstück** zu lesen. Bogen 25 bis 26 thematisieren die Vision einer Neuschöpfung der Welt und nicht mehr den Untergang. Der letzte Bogen 27 ist nicht mehr sichtbar.

Dieses letzte Teilstück nimmt erzählerisch den Faden des ersten Teilstücks wieder auf. Allerdings verschiebt sich die Perspektive. Im vierten Teilstück geht es nicht mehr um Neuschöpfung, sondern um ein Wieder-in-Gang-Bringen der Welt.

Die Leserichtungen graphisch dargestellt sehen in etwa so aus:

Die ungewöhnliche Leserichtung des Schwärzlocher Frieses erinnert in ihrem Kern an den Aufbau **karolingisch-ottonischer Herrscher- und Christusfriese**. Auch dort entfalten sich die Darstellungen häufig von einer zentralen Schlüsselfigur aus nach links und rechts, ohne eine eindeutige lineare Leserichtung zu erzwingen. Dieser Bildaufbau

¹⁰⁸ BECK, *Sichtbare Zeugnisse*, 124. Er nennt das Zentralmotiv, „den geistigen Kern der gesamten Welterzählung“.

mit entgegengesetzten Leserichtungen findet sich im 9. bis 11. Jh. n. Chr. in der Buchmalerei, auf Elfenbeinplatten, Metallarbeiten (Buchdeckel, Antependien) oder Architekturreliefs und bildet kein Ausnahmephänomen.

Die Mitte stellt dabei keine Einzelgeschichte dar, sondern ein Zentrum, dessen Sinn im gesamten Fries entfaltet wird. Die seitlich anschließenden Motive kommentieren, spiegeln oder variieren das zentrale Thema¹⁰⁹ oder zeigen verschiedene Aspekte des zentralen Geschehens.¹¹⁰

Genau diese strukturelle Logik lässt sich auch auf den Schwärzlocher Fries anwenden – mit dem entscheidenden Unterschied, dass hier kein Christus oder Herrscher im Zentrum steht, sondern ein großes Tier. Ob diese Anordnung bereits der ursprünglichen Komposition entspricht oder erst durch spätere Versetzungen der Steine entstanden ist, lässt sich nicht mit letzter Sicherheit entscheiden. Für die bildlogische Analyse ist diese Frage jedoch von untergeordneter Bedeutung, denn bildliche Strukturen wirken unabhängig davon, ob sie ursprünglich intendiert oder erst im Verlauf der Überlieferung sichtbar geworden sind. Auch eine sekundär entstandene Mitte kann zum Orientierungspunkt der Wahrnehmung werden und damit eine entsprechende Leserichtung erzeugen.

Der strukturelle Vergleich mit karolingisch-ottonischen Herrscher- und Christusfriesen darf daher nicht als inhaltliche oder gar moralische Negativ-Spiegelung missverstanden werden. Die Zentralstellung einer Figur bedeutet im frühmittelalterlichen Bildverständnis nicht notwendig eine positive Wertung im Sinne von „heilvoll“ oder „gut“. Die Zentralfigur bestimmt nur einen Bezugspunkt, von dem aus sich Bedeutung entfaltet. Auch das, was als Bedrohung, Umbruch oder Zerstörung erfahren wird, kann strukturstiftend wirken.

Die Analogie bezieht sich daher ausschließlich auf den bildlogischen Aufbau – nicht auf eine Gegenüberstellung von Licht und Dunkel, Heil und Unheil im modernen

¹⁰⁹ Z. B. Buchdeckel der Perikopen Heinrichs II., Regensburg (um 1007-1012). Beide Seiten zeigen keine fortlaufende Geschichte, sondern sind theologisch funktional. Sie zeigen im Zentrum die heilsgeschichtliche Wahrheit und die daneben gruppierten Figuren bezeugen das zentrale Thema und stellen die Konsequenzen dieses Zeugnisses dar.

¹¹⁰ Z. B. auf einer karolingischen Elfenbeintafel aus Frankreich oder Lotharingen aus dem späten 9. Jh. (heute Paris, Louvre). Von ihr gibt es mehrere verwandte Stücke. Zentrales Motiv ist die Kreuzigung, links und rechts stehen die Soldaten, Maria und Johannes, Ecclesia und Synagoga, Sonne und Mond. Beide Seiten sind ikonographisch verschieden, nicht spiegelgleich und lassen sich nicht zeitlich fortlaufend lesen. Die Bedeutung der dargestellten Motive geht ausschließlich von der Mitteldarstellung aus. Das heißt, dass die Kreuzigung den Drehpunkt darstellen soll, an dem sich die Gegensätze ordnen.

wertenden Sinn. Damit lässt sich der Schwärzlocher Fries als Bildprogramm lesen, das sich strukturell an ein ottonisch-karolingisches Bildverständnis anlehnt, obwohl der Fries über das Baudatum der Kirche auf eine deutlich spätere Zeit datiert.¹¹¹

6.1.2 Strukturelle Unterschiede der Bildlogik zwischen Fries und *Völuspá*

In diesem Abschnitt geht es noch nicht um die Deutung einzelner Motive, sondern um die Logik der Bildabfolge und der Bildkomposition auf der Grundlage der Einteilung und Deutung BECKS.

Der auffälligste Unterschied zwischen Fries und *Völuspá* ist wahrscheinlich die **Abfolge der Motive**:

Die *Völuspá* erzählt die Geschichte in einem einzigen Zug. Handlungen von Göttern, Riesen, Menschen und Elementen sind dabei zu einer durchgehenden Dramaturgie verwoben. Zwar lassen sich anhand wiederkehrender Verse vier große Abschnitte unterscheiden, doch stehen diese in einer linearen Reihung: Erschaffung der Welt, Verstrickung, Katastrophe und Wiedergeburt.

Der Fries hingegen durchläuft die Erzählung des Untergangs der Welt zweimal: Einmal vom zentralen Wolf ausgehend nach links mit dem Schwerpunkt des Schicksals der Strukturen (Teilstück 2) und ein zweites Mal nach rechts, mit dem Schwerpunkt auf der Auflösung der Handlungsmöglichkeit (Teilstück 3). Auch Erschaffung (Teilstück 1) und Wiedergeburt der Welt (Teilstück 4) erscheinen als gespiegelte Abschnitte an den Außenseiten des Frieses.

Hier kommt der Unterschied der Form des jeweiligen Mediums zum Tragen: Die *Völuspá* ist ein Lied, der Schwärzlocher Fries ein Bilderfries mit Zentralmotiv. Beide Medien zwingen zu unterschiedlichem gestalterischen Aufbau.

Das **Zentralmotiv des Schwärzlocher Frieses** lässt sich zwar mit einem Refrain aus der *Völuspá*: „Die Fessel bricht, es rennt der Wolf“¹¹² in Verbindung bringen. Die *Völuspá* kennt jedoch weitere refrainartige Wiederholungen, etwa die wiederkehrende Ratsversammlung der Götter „Zum Richtstuhl gingen die Rater alle...“,¹¹³ oder die

¹¹¹ Auf die Unsicherheiten der endgültigen Datierung des Frieses möchte ich an einem späteren Zeitpunkt eingehen, wenn ich die Hinweise auf eine Zweitverwendung der Steine in Betracht ziehe.

¹¹² *Festur mun slitna, en freki renna.*

¹¹³ *þá gengu regin öll á rökstóla, ginnheilög goð, og um það gættust.*

neckende Ansprache der Zuhörer: „Wisst/Wollt ihr noch mehr?“¹¹⁴ Für diese strukturellen Elemente finden sich auf dem Fries keine Entsprechungen.

In Analogie zu mittelalterlichen Darstellungen mit Zentralmotiv lässt sich diese Auslassung so deuten, dass nicht das Handeln der Götter im Vordergrund steht, sondern der „Lauf der stofflichen Welt“.

Auffällig ist zudem, dass im Fries Symbole und nicht Figuren dominieren – vor allem Pflanzen und Blüten, insbesondere in Teilstück 1 und 2. Pflanzen erscheinen in der *Völuspá* nicht.

Das erzählerische Stilmittel der *Völuspá* ist das Memorieren durch Namensnennung. Hierfür gibt es auf dem Fries keine Entsprechung. Persönlich identifizierbare Gestalten fehlen nahezu vollständig. Als Gestalten erscheinen lediglich der Wolf (viermal), ein Adler und ein wurmartiger Drache. Schwer der Erzählung der *Völuspá* zuzuordnen sind ein schafähnliches Tier, eine Chimäre, ein Gesicht sowie eine Menschengestalt mit erhobenen Händen. Diese weniger symbolhaften Motive konzentrieren sich auf Teilstück 3. Vollständig fehlen Darstellungen von Nornen, Asen, Wanen, Riesen oder Zwergen – also jener Figuren, die die *Völuspá* bevölkern.

6.1.3 Die Farbfassung des Frieses

Der Fries in Schwärzloch ist ungefasst, das heißt, er weist optisch keine Farbe auf. Es stellt sich nun die Frage, ob das immer so war.

Folgende Argumente sprechen für eine Bemalung des Frieses:

1. Viele Motive zeigen eine extrem flache Binnenform, vor allem in Teilstück 3 (Bogen 15, 16, 17, 20, 23, 24, 25). Diese Linien sind ikonographisch zu fein, um allein plastisch zu funktionieren. Zwar könnte dies auf Verwitterung zurückzuführen sein, doch dagegen spricht, dass alle Stellen gleich exponiert sind und deswegen eine ähnliche Verwitterung aufweisen müssten. Die fehlende Relieffierung scheint Absicht zu sein. Auf diese Art gefertigte Bilder setzen Farbe voraus, um aus der Ferne noch lesbar zu sein.

¹¹⁴ *Vituð ér enn eða hvað?*

2. Einige dargestellte Motive machen erst mit Farbe Sinn: Rosetten, Blütenkerne, Blattadern, Augen, Schnäbel, Fellzeichnung, Bekleidung funktionieren semantisch erst durch einen Farbkontrast. Ohne diesen Kontrast kippen sie ins „unlesbare Ornament“.
3. Für das 10.–11. Jh. ist eine Bemalung von Außenfriesen nicht die Ausnahme. Es ist der Normalfall. Dass heute keine Farbreste mehr sichtbar sind, stellt daher kein Gegenargument dar. Dazu kommt noch, dass Eugen BECK selbst beklagt, dass die Bilder so übertüncht seien, dass sie kaum auffielen.¹¹⁵ In mittelalterlichen Kirchen, die im Barock „modernisiert“ und hell gestrichen wurden, befindet sich oft ein mittelalterliches Fresko unter der Tünche, die durch diese konserviert wurde. In Schwärzloch befindet sich heute keine Farbe mehr am Fries. Eventuell ist diese mit der Tünche zusammen entfernt worden oder sie war bereits lange vorher in der Witterung zergangen.
4. Einerseits fordert der Fries genaue Betrachtung und den Blick für Einzelheiten, andererseits befindet er sich hoch oben unter dem Dachtrauf. Selbst in neuem Zustand können seine Einzelheiten bei schlechter Witterung, im Winter bei ungünstigen Lichtverhältnissen oder auch in der Überstrahlung der Sonne schlecht gelesen werden. Farbe hilft bei der Betonung der wichtigen Einzelheiten.

Der Fries wäre ohne Farbe konzeptionell schwer erklärbar, denn es ist ein Zeichenfries, bei dem wahrscheinlich auch die Farbe Teil der Aussage darstellte.

An dieser Stelle ist allerdings von weiteren Spekulationen abzusehen, denn es lässt sich über nicht existente Befunde zwar trefflich – aber völlig ergebnislos – streiten.

Die folgenden Abschnitte 6.1.4 und 6.1.5 sind nicht als getrennte Analysen zu lesen. Sie sind eine Annäherung an dieselbe Struktur aus unterschiedlicher Perspektive.

Während 6.1.4 „Die Pflanzensymbolik des Frieses“ von den sichtbaren Motiven des Frieses ausgeht und die Logik ihrer Bilder untersucht, beschreibt 6.1.5 „Erfahrbare Zahlen“ die zeitgenössischen Denkformen, in denen strukturell reduzierte Zeichen erfahrbar wurden. Beide Perspektiven zielen nicht auf eindeutige Deutung, sondern

¹¹⁵ BECK, *Sichtbare Zeugnisse*, 122.

auf das Freilegen eines Wirkungsmodells, das Bild, Zahl und Weltverständnis miteinander verschränkt.

6.1.4 Die Pflanzensymbolik des Frieses

Die Pflanzendarstellungen des Schwärzlocher Frieses lassen sich weder als dekorativer Ornamentfries noch als botanisch identifizierbares Bildprogramm verstehen. Sie erscheinen nicht als verbindende Ranken oder Füllmotive. Sie sind eigenständige Zeichen innerhalb der einzelnen Bögen. Ihre Funktion liegt in der Darstellung von Zuständen, Übergängen und Ordnungsprinzipien. Pflanzliche Formen dienen dabei als Träger struktureller Bedeutung: Sie verweisen auf Wachstum und Vergehen, auf Stabilität und Auflösung, auf Zentrum und Ausbreitung – ohne diese Bedeutungen durch Standardisierung eindeutig festzulegen.

6.1.4.1 Überblick über die Pflanzenmotive

Mindestens vierzehn, möglicherweise fünfzehn der 26 Bögen enthalten pflanzenartige Motive. Vor allem in den Bögen links des zentralen Tieres häufen sich entsprechende Darstellungen. Im Unterschied zu romanischen Pflanzenfriesen fehlen verschlungene Ranken, Zwickelfüllungen oder rhythmisch verbindende Ornamente. Die Pflanzenmotive stehen jeweils isoliert innerhalb der Bögen und bilden deren eigentlichen Inhalt.

Im Fries lassen sich folgende Grundformen unterscheiden: palmenartige Bäume, Dreiblätter in unterschiedlichen Ausführungen, ungeordnete Rankenstrukturen sowie Rosetten. Auffällig ist, dass diese Formen nicht auf Wiedererkennbarkeit oder dekorative Einheitlichkeit zielen. Sie sind nicht standardisiert und übernehmen in wechselnden Kontexten unterschiedliche Funktionen. Dabei können sich ihre Aussagen auch subtil verschieben trotz ähnlichen Bildaufbaus.

6.1.4.2 Der Baum – Achse und Ordnung

Baumdarstellungen finden sich in den Bögen 4, 7 und möglicherweise 15. Es handelt sich um schematische, palmenartige Formen mit breitem Stamm und radial angeordneten Blattwedeln. In einem Fall erscheint der Baum geknickt. Die

Darstellungen vermeiden naturalistische Details und betonen stattdessen die aufrechte, zentrierende Struktur und die auseinander strebenden Blattwedel.

Unabhängig von ihrer jeweiligen kulturellen Deutung – etwa als Weltenbaum, Lebensbaum, Kreuzsymbol oder Zeichen von Dauer und Gericht – verbindet diese Darstellungen eine gemeinsame Funktion: der Baum erscheint als Achse, als strukturierendes Element, das Zusammenhang, Ordnung und Standfestigkeit zeigt. Er steht nicht für eine einzelne Erzählung. Er steht für die Möglichkeit von Ordnung selbst. Auf die Zahl fünf, die in diesem Zusammenhang erscheint, möchte ich im weiter unten folgenden Kapitel 6.1.5 näher eingehen.

6.1.4.3 Dreiblätter – das operative Zeichen

Dreiblattartige Formen treten mehrfach im Fries auf, unter anderem in den Bögen 1, 8 und 13 sowie in komplexeren Anordnungen in weiteren Bögen. Sie erscheinen mit und ohne Stiel, einzeln oder in Kombination, und variieren deutlich in Form und Proportion. Eine eindeutige botanische Identifikation ist weder möglich noch sinnvoll.

Gerade diese Variationsbreite unterscheidet das Dreiblatt von gegenständlicheren Motiven wie Tieren oder Bäumen. Es zeigt weniger das Abbild eines Gegenstandes, sondern es dient als funktionaler Baustein. Seine Bedeutung liegt nicht im Dargestellten, also nicht in einer wirklichen Pflanze. Die Bedeutung liegt in der zugrunde liegenden Struktur des Dreiblatts, seinem Aufbau, seiner Funktionsweise oder seiner Spannung. Das Zeichen eines Dreiblatts illustriert kein Ereignis, es zeigt die Ebene hinter dem Ereignis: die Wirkmechanismen und die Strukturen.

Aus diesem Grund kann das Dreiblatt als operatives, das heißt als wirkendes Zeichen bezeichnet werden. Es weist auf Übergänge, Vermittlung und relationale Ordnung, ohne sich auf eine feste bildliche Bedeutung festzulegen. Seine Logik deckt sich mit der erfahrbaren Struktur der Drei.

6.1.4.4 Ranken – Chaos und Ordnungsverlust

Die Darstellungen in den Bögen 5 und 6 nehmen innerhalb der Pflanzensymbolik eine Sonderstellung ein. Sie zeigen ungeordnete, achsenlose Liniengebilde ohne Symmetrie,

Rhythmus oder klar erkennbare Form. Im Vergleich zu den sonst stabilen oder funktionellen Pflanzenzeichen verweigern diese Motive jede erkennbare Struktur.

Diese Formlosigkeit ist offensichtlich gewollt. Sie erzeugt den Eindruck von Auflösung und Spaltung und lässt sich als bildlicher Ausdruck von Strukturlosigkeit verstehen – im Sinne eines Zustands grundsätzlich fehlender Ordnung.

6.1.4.5 Rosetten – Zentrum und Wirksamkeit

Rosetten erscheinen im Fries in verschiedenen Größen und Ausführungen, teils einzeln, teils in Gruppen. Gemeinsam ist ihnen der Kern: Er tritt als erhabener Punkt oder als hervorgehobenes Zentrum hervor, während Anzahl und Form der Blütenblätter variieren.

Diese Variationen schließen eine rein ornamentale Lesart aus. Die Rosette wirkt als Zeichen eines Prinzips (Kern), das vom Mittelpunkt aus wirksam wird und sich ausdehnt. Dabei bleibt offen, ob dieses Zentrum kosmisch, göttlich oder weltordnend verstanden wird. Entscheidend ist nicht die konkrete Zuordnung. Entscheidend ist die wiederkehrende Vorstellung einer Energie, die vom Zentrum ausgeht und sich nach außen entfaltet.

Die Pflanzenmotive des Schwärzlocher Frieses erhalten ihre Bedeutung nicht über Identifikation mit einer Pflanze, sondern über strukturelle Eigenschaften: Achse, Vermittlung, Ordnungsverlust, Zentrum. Dadurch verweisen sie auf Ordnungsmuster, die im gesamten Fries erkennbar sind und sich in verschiedenen Variationen auch wiederholen. Diese Muster lassen sich allein nicht begreifen. Sie verlangen auf einer zusätzlichen Ebene nach Betrachtung. Eine solche Ebene bietet die zeitgenössische Erfahrung von Zahl. Sie ist im Frühmittelalter keine abstrakte Größe. Sie ist ein wirksames Zeichen von Ordnung, Bewegung und Übergang.

6.1.5 Erfahrbare Zahlen im 11. Jahrhundert

Was sich in den Pflanzenmotiven des Frieses als strukturelle Qualität zeigt, lässt sich im frühmittelalterlichen Denken auch zahlenhaft erfahren. In diesem Sinn erschließt die Zahlenlogik keinen neuen Bedeutungsraum, sondern beschreibt dieselben Strukturen,

die bereits in der Bildsprache des Frieses wirksam sind – nun jedoch aus einer anderen Perspektive.

Zahlen dienten im 11. Jahrhundert nicht als geheime Codes oder theoretische Abstraktionen wie in esoterischen Geheimlehren. Sie waren unmittelbar erfahrbare Ordnungsformen. Sie strukturierten Wahrnehmung, weil sie sich im Körper, im Raum und im zeitlichen Ablauf wiederfanden.

Sie bezogen sich auf menschliche Wirklichkeit, nicht auf mathematische Abstraktion, und waren Teil der alltäglichen Erfahrung: im menschlichen Körper, im Rhythmus der Arbeit, im Wechsel von Tag und Nacht, im Aufbau von Räumen und im Ablauf von Ritualen.

Zahlen wurden nicht berechnet. Sie wurden erlebt. Sie strukturierten Wahrnehmung, weil sie sich wiederholten, weil sie verlässlich waren und weil sie Ordnung erfahrbar machten.

Damit verbindet sich eine grundlegend andere Form des Lesens, als sie moderne Betrachter gewohnt sind. Wir versuchen Bedeutung durch Eindeutigkeit und eindeutige Zuordnung zu erzeugen. Für einen frühmittelalterlichen Menschen entfaltete sich Bedeutung durch Überlagerung unterschiedlicher Strukturen. Dasselbe Ordnungsprinzip konnte sich in Bild, Text, Zahl und Handlung zeigen. Diese Mehrdeutigkeit war Voraussetzung von Sinn. Erkenntnis und Weltwissen entstanden dort, wo verschiedene Erscheinungen dieselbe Struktur teilten.

6.1.5.1 Vieldeutigkeit und operative Lesart

Zahlen dienten nicht als Symbole im modernen Sinn, die eine feste Bedeutung transportieren, sondern als Größen, die eine Wirkung beschrieben. Sie beschreiben Zustände, Übergänge und Bewegungen. Eine Zahl sagte nicht: „Das bedeutet X“, sondern: „So ist etwas geordnet“ oder „So vollzieht sich ein Prozess“.

In diesem Sinn waren Zahlen weder rein geistig noch rein mathematisch. Sie waren zugleich körperlich, räumlich, zeitlich und gedanklich erfahrbare. Diese an der Wirkung orientierte, operative Lesart verbindet Bild, Ornament und Text nicht über die Deutung von Abbildern, sondern über ein gemeinsames Bauprinzip. Der Fries in Schwärzloch arbeitet genau mit dieser Logik.

6.1.5.2 Zahlen als Ordnungserfahrung bei OHLY

Friedrich OHLY¹¹⁶ hat gezeigt, dass mittelalterliches Denken Zahlen nicht festschrieb. Es nahm sie als Formen der Ordnungserfahrung ernst: Zahlen waren Werkzeuge des Verstehens, keine Etiketten. Wer sie „las“, bewegte sich in ihnen – Schritt für Schritt, Lage für Lage.

Zahlendeutungen waren von ihrem Zusammenhang abhängig und entstanden im Vollzug des Sehens, nicht in der festgelegten Zuordnung zu einer einzelnen Bedeutung. Gerade diese Offenheit machte Zahlen anschlussfähig für unterschiedliche Erfahrungsbereiche: Kosmos, Geschichte, Liturgie, Körper und Bild.

Aber sie sind auch für einen modernen Menschen mit anderen Denkgewohnheiten schlecht nachzuvollziehen.

6.1.5.3 Zahlen 1–7: eine funktionelle Annäherung

Im frühen Mittelalter begegnen vor allem die Zahlen 1 bis 7 als grundlegende Ordnungsgrößen. Sie strukturieren nicht nur Texte und Bilder, sondern auch Räume und Abläufe. In operativer Lesart lassen sich folgende Erfahrungsqualitäten unterscheiden:

Zahl	Funktionelle Deutung (11. Jh.)
1	Sammlung, Einheit, das Ganze als Ausgangspunkt
2	Gegenüber, Spannung, Unterscheidung, Pole eines Feldes

¹¹⁶ Die hier vorliegende Arbeit versteht den Fries nicht als Illustration eines Textes, sondern als eigenständiges Zeichengefüge. Die hier entwickelte strukturelle Lesart folgt der Annahme, dass mittelalterliche Bildprogramme in Ordnungen, Polaritäten und wiederkehrenden Formen denken und ihre Bedeutung aus dem Verhältnis der Elemente zueinander gewinnen.

In diesem Zusammenhang steht die Arbeit in gedanklicher Nähe zur mittelalterlichen Bedeutungsforschung, wie sie insbesondere von Friedrich OHLY entfaltet wurde. Seine Untersuchungen zur Mehrschichtigkeit von Zeichen, zur symbolischen Struktur von Weltdeutung und zur produktiven Offenheit mittelalterlicher Bild- und Textzusammenhänge bilden einen Hintergrund, vor dem auch der Schwärzlocher Fries als dynamisches Gefüge gelesen werden kann.

Die vorliegende Deutung versteht sich jedoch nicht als Anwendung eines Modells, sondern als eigenständiger Versuch, Bild, Text und Erfahrung miteinander ins Gespräch zu bringen. Siehe dazu OHLY, Friedrich, *Schlüsselbegriffe der mittelalterlichen Bedeutungslehre*. Darmstadt 1977.

- 3 Stabilität, tragfähige Ordnung, Wirkmechanismus, Bewegung zwischen Polen
- 4 Ausbreitung, Fläche, feste Struktur
- 5 Überschreitung, Bewegung, Störung der Ordnung, Irdisches, Lebendiges
- 6 Verdichtung, Zusammenfügung, gesteigerte Ordnung
- 7 Abschluss, Rundung, Ruhe nach dem Vollzug

Diese Qualitäten sind nicht festgelegt, sondern verhältnismäßig. Ihre Bedeutung entsteht im Zusammenspiel mit Form, Kontext und Wiederholung.

6.1.5.4 Rückbindung an die Motive des Frieses

Die Pflanzenmotive des Schwärzlocher Frieses lassen sich vor diesem Hintergrund als Träger solcher operativen Zahlenlogiken lesen.

Der Baum erscheint im Fries in einer fünfteiligen Struktur. Die Zahl Fünf bezeichnet keinen stabilen Endzustand. Sie zeigt einen Übergang: zwischen Ordnung (4) und Vollendung (6), zwischen Dauer und Veränderung. Der Baum mit fünf Ästen wird so zur Achse einer Ordnung, die im menschlichen (5) Erleben steht – tragfähig, aber nicht abgeschlossen.

Das Dreiblatt funktioniert auf der Grundlage der Zahl Drei. Es dient nicht als festes Symbol, sondern als Vermittlungsstruktur. Die Drei entsteht, wenn sich zwei (Pole) aus einem entfalten. Sie stabilisiert dadurch Gegensätze (2), ohne sie aufzuheben, und ermöglicht Bewegung zwischen gegensätzlichen Zuständen. Gerade die Veränderbarkeit der Form des Dreiblatts im Fries unterstreicht seine Funktion als verbindender Wirkmechanismus.

Die Rosetten schließlich verweisen nicht primär auf eine bestimmte Zahl, sondern auf das Prinzip des Zentrums (1). Wirksam sind ihr Kern und dessen Ausdehnung, während die äußere Form variabel bleibt. Damit verkörpern sie eine Ordnung, die durch Ausstrahlung nach außen wirkt.

6.1.6 Methodische Zusammenführung: Wahrnehmung, Struktur und Lesart

Zentral für die Lesart des Frieses, die Form zur Quelle zu machen, ist die Einsicht, dass der Fries weder erzählerische Szenen noch eindeutig identifizierbare Figuren oder festgelegte Symbole zeigt.

Bedeutung entsteht daher nicht durch das Ablesen eines vorgegebenen Inhalts,¹¹⁷ sondern im Zusammenspiel von Form, Struktur und Wahrnehmung.¹¹⁸ Sie bildet sich im Betrachter – in dessen Erfahrungshorizont, Inkulturation und Erwartungshaltung. Unterschiedliche Denkmodelle können sich dabei überlagern, ohne sich gegenseitig aufzuheben. Der Fries funktioniert in diesem Sinn wie ein Vexierbild: Er zeigt jeweils das, worauf der Blick gerichtet ist – und was der Betrachter zu erfassen vermag.

Das anfängliche Unverständnis, die Distanz und die Skepsis, die der Fries bei der ersten Begegnung hervorrufen kann, zeigen sich vor diesem Hintergrund nicht als Mangel. Sie sind seine eigentliche Stärke. Gerade weil er sich einer schnellen Deutung entzieht, fordert er zur Verlangsamung, zur Wiederholung und zur Reflexion der eigenen Wahrnehmung heraus. Der Fries verlangt keine entschlüsselnde Lektüre.

Er verlangt eine betrachtende Annäherung – nicht als religiöse Übung, sondern als eine Form konzentrierten Sehens, in der sich Bedeutung erst im persönlichen Zugang entfaltet.

Die Analyse der Pflanzenmotive und der ihnen zugrunde liegenden Zahlenstrukturen hat gezeigt, dass der Fries mit wirkenden Ordnungsformen arbeitet: Achse, Vermittlung, Zentrum, Übergang und Ordnungsverlust. Diese Strukturen sind sowohl bildlich als auch zahlenhaft erfahrbar und entsprechen Denkweisen, die im frühen Mittelalter selbstverständlich waren. Bild, Zahl und Weltverständnis greifen hier ineinander, ohne sich auf eine eindeutige Aussage festlegen zu lassen.

Aus dieser methodischen Grundhaltung ergibt sich die folgende Vorgehensweise:

¹¹⁷ Zum Beispiel: „Das ist eine Schwertlilie“.

¹¹⁸ Hier: Auf einer Basis entfalten sich zwei aus einem. So verbinden sich Wirkmechanismen (3) mit der Welt (4). Dieses Grundprinzip kann auf das Wirken der Götter auf dem Idafeld gespiegelt werden (Bogen 13): Die Götter teilen das Ungeteilte und verankern es in der physischen Welt. Dies ist ein Beispiel der Verbindung zwischen Wirkmechanismen der Zahlen und Strukturelementen von Handlungen. Natürlich kann der obere Wirkmechanismus auch mit einer anderen Struktur verbunden werden, zum Beispiel einem heraldischen Zeichen „Schwertlilie“. Nur ergibt ein heraldisches Zeichen im Zusammenhang mit dem Lauf des Wolfes überhaupt keinen Sinn.

1. Ich verstehe die folgende Annäherung ausdrücklich nicht als Interpretation des Frieses im Sinne einer festgelegten Bedeutung. Vielmehr handelt es sich um eine mögliche Weise, mit dem Fries das Denken zu ordnen – in einer Form, die dem frühmittelalterlichen Umgang mit Bild, Mythos und Weltstruktur näherkommt als einer modernen, analytisch-reduzierten Lesart.
2. Aus diesem Grund werde ich den Fries in den folgenden Seiten nicht Bogen für Bogen in numerischer Reihenfolge durchschreiten. Stattdessen folge ich dem dramaturgischen Aufbau eines Frieses mit Zentralmotiv: Ich beginne im Zentrum und lasse von dort aus die einzelnen Teilstücke sich in ihrer jeweiligen Leserichtung entfalten. Diese Vorgehensweise entspricht der inneren Struktur des Frieses und erlaubt es, seine Spannungen, Wiederholungen und Brüche als zusammenhängenden Denkraum erfahrbar zu machen.¹¹⁹
3. Die Entscheidung, den Fries nicht linear, sondern vom Zentrum aus zu lesen, ist daher keine freie Anordnung. Es ist eine methodische Konsequenz. Sie folgt der inneren Logik eines Bildsystems, das Bedeutung bündelt und von einem Spannungspunkt aus entfaltet.

Dieses Zentrum ist im Schwärzlocher Fries kein thronendes oder ruhendes Motiv – es ist ein bewegtes. Diese Bewegung darf nicht als strukturelles oder moralisches Gegenbild zum Heilszentrum eines Christusfrieses gelesen werden. Der rennende Wolf stellt einen Zustand dar, der nicht verfügbar ist: die Erfahrung, dass Welt sich ihren eigenen Regeln folgend vollzieht und dass dies nicht zu ändern ist. Von diesem Punkt aus werden die umliegenden Bögen nicht zu Illustrationen. Sie werden zu Kommentaren, Spiegelungen und Ausfaltungen eines gemeinsamen Denkraums.

¹¹⁹ Diesem Aufbau folgt auch BECK in seiner Darstellung des Frieses.

6.2 Das Zentralmotiv (Motiv 12): Der rennende Wolf

Abbildung 10, Der rennende Wolf (Motiv 12)

Völuspá 44 und 49 und 54 und 59

Gellend heult Garm¹²⁰ vor Gnipahellir,¹²¹
Es reißt die Fessel, es rennt der Wolf.¹²²

Das zentrale Tier des Zentralmotivs ist ordnende Figur eines Weltzusammenhangs und umfasst Zerstörung und Erneuerung gleichermaßen. Gerade an diesem Motiv

¹²⁰ Garm ist der Hund der Unterweltsgöttin Hel. Er dient als eine Art Zerberus und bewacht die Höhle Gnipahellir, welche den Eingang zur Unterwelt darstellt.

¹²¹ *Gnipahellir* bedeutet altisl. „überhängende Höhle“. Sie wird mit dem Eingang zur Unterwelt identifiziert.

¹²² Die den Fotos erklärend beigefügten Texte habe ich der *Völuspá* der synoptischen Ausgabe von Heusler und die restlichen Texte der Lieder Edda der Ausgabe von Simrock entnommen. Viele Textvergleiche mit der Prosa-Edda konnte ich durch die im Internet veröffentlichte Version der Simrock-Ausgabe ([www.de.wikisource.org/wiki/Die_Edda_\(Simrock_1876\)](http://www.de.wikisource.org/wiki/Die_Edda_(Simrock_1876))) ziehen. Zahlenangaben beziehen sich bei Liedern auf Vers und Zeile und bei Prosa auf das Kapitel. Erklärungen zu einzelnen Namen finden sich – wenn nicht hier erwähnt – in Kapitel 4.3.2 dieser Arbeit.

entscheidet sich, ob der Fries als polarisierende Gegenüberstellung oder als strukturelle Welterzählung gelesen wird.

Das Tier ist nicht in der rechnerischen Mitte des Frieses positioniert. Links von ihm befinden sich elf und ein halber Bogen, rechts fünfzehn (mit dem heute überbauten Bogen). Seine Stellung ergibt sich daher nicht aus einer symmetrischen Anordnung der Motive. Stattdessen befindet sich der Wolf unmittelbar über dem Eingang zur ehemaligen Kapelle. Durch diesen baulichen Bezug zur Tür erhält er eine hervorgehobene Position, die offenbar wichtiger ist als eine geometrische Zentralstellung des Frieses.

Der Wolf markiert damit nicht in erster Linie eine geometrische Mitte, sondern eine Schwelle: den Übergang zwischen Außen und Innen. Diese Bedeutung wird durch die Integration einer Glocke in seinen geringelten Schwanz noch gesteigert. Wolf und Glocke bilden zusammen ein hörbares und sichtbares Zeichen. Während der Körper des Tieres den Blick bindet, verweist die Glocke auf den Klang, der den Eintritt in den Raum begleitet oder ankündigt.

So entsteht ein Motiv, das den Übergang auf doppelte Weise markiert: sichtbar im Bild und hörbar im Klang. Der Wolf über der Tür wird damit zu einem Zeichen des Übergangs, das dem zentralen Motiv eine zusätzliche Stimme verleiht.

Die Position des Wolfs über dem Eingang erhält zusätzliches Gewicht durch den baulichen Befund. Der erste Bogen rechts des Tieres (Bogen 13) ist angeschnitten, während der fehlende Teil des Motivs auf der linken Seite des Wolfs wieder erscheint. Dies legt nahe, dass das Zentralmotiv erst im Zuge einer späteren Neuordnung der Steine eingefügt wurde. Solche Umstellungen sind in romanischen Spolienfriesen nicht ungewöhnlich, bei denen ältere Reliefsteine zu neuen Bildfolgen zusammengefügt wurden.¹²³ Der Wolf erscheint in diesem Zusammenhang weniger als ursprüngliche Mitte eines Programms, sondern vielmehr als markante Scharnierfigur innerhalb einer neu gefassten Bildordnung.

Die Platzierung des Wolfs unmittelbar über dem Eingang entspricht einem im mittelalterlichen Bilddenken häufig belegten Schema von Schwellen- oder Grenzfiguren. Ambivalente oder bedrohliche Tiere erscheinen bevorzugt an

¹²³ Siehe dazu BRILLIANT, Richard, KINNEY, Dale (Hg.), *Reuse Value: Spolia and Appropriation in Art and Architecture from Constantine to Sherrie Levine*, Farnham 2011.

architektonischen Übergängen – etwa an Portalen, Türstürzen oder Kapitellen – und markieren dort symbolisch die Grenze zwischen zwei Bereichen. In dieser Funktion wirken sie weniger als Teil einer fortlaufenden Erzählung, sondern als bildliches Signal des Übergangs selbst. Der Wolf über der Tür übernimmt damit eine doppelte Rolle: Er ist nicht nur ein motivisches Zentrum des Frieses, sondern zugleich eine Scharnierfigur, die den architektonischen Übergang markiert und damit die beiden Frieshälften strukturell miteinander verbindet.¹²⁴

Die Gestalt des Tieres ist gedrungen und spannungsgeladen. Das aufgerissene Maul, die erhobenen Vorderpfoten und die übergroßen Krallen lassen es im Moment des Sprungs erscheinen. Der lange Rumpf, der kräftige Hals und die unterproportionierten Hinterläufe erzeugen ein Ungleichgewicht in der Darstellung. Auf naturalistische Details wie Mähne, Fellzeichnung oder ausgearbeitete Ohren wird vollständig verzichtet. Die Form ist reduziert, beinahe skizzenhaft, und verweigert eine eindeutige zoologische Zuordnung.

Diese Offenheit ist kein Mangel. Sie ist Teil der Bildlogik. Zeitgleiche Darstellungen von Löwen, etwa am Eulenturm in Hirsau, wie in Kapitel 3.2.3 gezeigt, weisen eine klar ausgearbeitete Körperform mit Mähne und Schwanzquaste auf. Das Tier in Schwärzloch dagegen wirkt hunde- oder wolfartig, mit flachem Kopf und geringeltem, buschigem Schweif. Die Vereinfachung der Form spricht weniger für Unschärfe als für eine bewusste Typisierung.

In Hirsau wird die Naturform betont. – Hier nicht.

Eine ursprüngliche Farbfassung hätte eine Zuordnung vermutlich deutlicher gemacht, ist für die strukturelle Lesart jedoch nicht entscheidend.

Eugen BECK bringt dieses zentrale Motiv mit einem mehrfach wiederkehrenden Vers der *Völuspá* in Verbindung: „Es reißt die Fessel, es rennt der Wolf“.¹²⁵ Dieser Vers erscheint vierfach (*Völuspá* 44, 49, 54 und 59). Er bildet einen refrainartigen Kern im dritten Teil der Erzählung, dem Kampf zwischen Asen, Riesen und Ungeheuern. Seine Kernbotschaft ist die Unabwendbarkeit der Dinge, die geschehen. Dies drückt er bildlich durch den Lauf des Wolfes aus. Auch in Schwärzloch läuft ein Wolf. Strukturell ergibt sich hier eine tragfähige Überschneidung.

¹²⁴ CAMILLE, Michael, *Image on the Edge: The Margins of Medieval Art*, London 1992.

¹²⁵ *Festur mun slitna en freki renna*. BECK, *Sichtbare Zeugnisse*, 126.

Es spricht vieles dafür, den Wolf des Schwärzlocher Frieses strukturell mit Fenrir zu identifizieren. Zwar wird Fenrir in den von Beck¹²⁶ herangezogenen Textstellen der *Völuspá* nicht ausdrücklich genannt: im altisländischen Original erscheint das Wort *freki*,¹²⁷ das auch Óðinns Wolf oder Óðinn selbst bezeichnen kann.¹²⁸ Allerdings ist nur ein einziger Wolf in der Edda gefesselt – Fenrir.¹²⁹ Nur er sprengt seine Bande, nur er tötet Óðinn. In diesem Zusammenhang ist *freki* – gierig – wohl eher eine literarische Charakterbeschreibung und bezieht sich auf ein Wesen mit entsprechenden Eigenschaften. In *Völuspá* 51,6 folgt ein *freki* den Feuerriesen in die letzte Schlacht gegen die Götter, in der später ausdrücklich der Kampf zwischen Óðinn und Fenrir geschildert wird. Es wäre erzählerisch wenig sinnvoll anzunehmen, dass die Feuerriesen Óðinn oder seinem eigenen Wolf in die Schlacht folgen. Die Identifikation des Wolfs im Refrain mit Fenrir ist daher erzählerisch plausibel und charakterlich hochwahrscheinlich.

Die genaue Identifikation ist letztlich weniger entscheidend als die Funktion des Motivs. In Schwärzloch werden keine Figuren im erzählerischen Sinn dargestellt, sondern Prinzipien, die wirken. Fenrir vereint in der *Völuspá* in besonderer Weise das **Motiv der ungebändigten Kraft**, die für die bestehende Ordnung zur Gefahr wird. Er ist nicht böse. Er ist zu mächtig, um dauerhaft kontrolliert zu werden. Aus diesem Grund wird er gebunden. Und als er seine Bande zerreißt, ist sein Lauf nicht mehr kontrollierbar.

Dem Lauf des Wolfs geht in der *Völuspá* ein akustisches Signal voraus: Das Heulen des Hundes Garm. Garm handelt nicht selbst. Er stellt den Moment dar, in dem etwas Unumkehrbares in Gang gesetzt wird. Erst nach diesem Signal lösen sich die Fesseln, erst dann beginnt Fenrirs Lauf.

Strukturell erfüllt die Glocke in Schwärzloch eine vergleichbare Funktion. Sie ist ein realer Eingriff in Raum und Zeit. Ihr Klang signalisiert Übergang, Sammlung und Beginn.

¹²⁶ Beck, *Sichtbare Zeugnisse* 126.

¹²⁷ *Völuspá* 44,4.

¹²⁸ Óðinn hat zwei Wölfe: Geri („der Gierige“) und Freki („der Gefräßige“).

¹²⁹ Fenrir ist der Sohn von Loki und der Riesin Angrboda. Er kann sprechen und wird so groß, wild und gefährlich, dass die Götter beschließen, ihn wegzuschließen. Aber keine Fessel hält ihn. In der *Gylfaginning* 25 wird erzählt, wie Tyr die Schwerthand verliert, als er sie als Pfand in Fenrirs Maul legt, während man den Wolf mit einem verdächtig dünnen Faden fesselt. Fenrir hat zwar mit seinem Misstrauen Recht, die dünne Fessel bindet ihn, aber Tyr's Hand ist dahin. Fenrir wird unter einem Felsen tief in die Erde versenkt. Beim großen Beben, das den Beginn des Weltenbruchs einleitet, zerreißen seine Fesseln und er kommt frei.

Er setzt Bewegung frei: das Betreten der Kirche, den Vollzug des Rituals, das Eintreten in eine andere Ordnung. Der Wolf hält die Glocke nicht fest, um sie zu bändigen. Er rahmt sie, und das Signal gehört zu ihm. Erst der Klang macht den Lauf denkbar.

So steht im Zentrum des Frieses vor der Tat ein Signal, das der Bewegung voraus geht. Dies erinnert daran, dass Umbruch aus Wahrnehmung entsteht und nicht aus den Folgen von Handlungen.

Fenrirs Rennen kommentiert in der *Völuspá* den gesamten Weltenbruch. Erst im letzten Stadium des Untergangs wird er selbst zum Handelnden, wenn er als mächtigste Kraft gegen den mächtigsten Gott antritt und Óðinn tötet. Ohne diesen Sieg wäre kein Weltenbruch möglich. Doch auch Fenrir selbst muss sterben, denn der Bruch betrifft beide Pole der Ordnung.

Als Zentralmotiv des Schwärzlocher Frieses verkörpert der Wolf als Fenrir die Unabwendbarkeit des „Laufs der Dinge“. Diese **Unabwendbarkeit** betrifft neben dem Untergang der Welt jedoch auch ihren Anfang, ihre innere Ordnung und – nach dem Bruch – das Erscheinen einer neuen Welt. Diese Interpretation geht über die Sichtweise der *Völuspá* hinaus, denn sie lässt den Wolf nach Ragnarök nicht mehr in Erscheinung treten.

In christlichem Kontext lässt sich dieses Prinzip als Grundantriebskraft oder Grundprinzip der geschaffenen Welt verstehen: Dieses ist die Zeitlichkeit, Endlichkeit und Notwendigkeit des Durchgangs durch Tod und Wandlung, damit Erneuerung möglich wird. Auch hier steht Fenrir prinzipiell nicht für das Böse. Er steht für jene Dynamik der Schöpfung, die nicht beeinflusst werden kann. Sie wird entweder durchschritten oder erlebt.

In diesem Sinn bestätigt das zentrale Motiv jene Lesart, die in 6.1.6 entwickelt wurde:

Die Bedeutung des Wolfes mit der Glocke entsteht aus der Struktur des Wolfes in der *Völuspá* selbst. Diese betrachtet ihn nicht als Gegner zur geschaffenen Welt. Sie betrachtet ihn als integralen Teil davon. Das heißt, nicht seine moralische Setzung als Unheilswesen ist wichtig, sondern seine Bedeutung für unsere Erfahrung von Ordnung, Zeit und Wandel. Und diese Bedeutung wird in allen folgenden Bögen des Schwärzlocher Frieses erfahrbar gemacht.

6.3 Das erste Teilstück (Bogen 1–4): Die Schöpfung

Nach der Setzung des zentralen Motivs ließe sich annehmen, dass sich zu beiden Seiten des Wolfs Szenen aus seiner eigenen Geschichte anschließen. Eine solche erzählerische Erwartung löst der Fries jedoch nicht ein.

Stattdessen beginnt die linke Seite mit symbolartigen Motiven aus dem Pflanzenreich. Diese Bildsprache entfernt sich so deutlich von einer Illustration der Fenrirsage, dass bereits hier sichtbar wird: Der Fries erzählt keine Geschichten. Er entfaltet strukturell – keine Handlung. Er lässt die Ordnung erfahren, die hinter dem Handeln steht.

Eugen BECK setzt die linke Seite des Frieses als Anfang, ohne dies ausdrücklich zu begründen.¹³⁰ Für die folgende Betrachtung ist diese Frage jedoch nachrangig. Entscheidend ist die dramaturgische Entfaltung der Bildstruktur, die architektonisch bedingt auf der linken Seite beginnt.

Ich folge daher der inneren Logik des Frieses und beginne mit dem ersten Teilstück: den Bögen der Schöpfung.

¹³⁰ Allerdings ist BECK irritiert darüber, dass sich das Tier gegen den Untergang der rechten Seite wendet, obwohl er doch mit ihm verbunden sei. BECK, *Sichtbare Zeugnisse*, 138.

6.3.1 Das Tor und der Beginn (Bogen 1)

Abbildung 11, Das Tor und der Beginn (Bogen 1).

Völuspá 1

Gehör heisch ich, heiliger Sippen
Hoher und niederer Söhne Heimdalls.
Du willst, Walvater¹³¹, dass ich verkünde,
welch alte Sagen der Menschen ich weiß.

Am linken Ende des Schwärzlocher Frieses stehen zwei Bögen, die sich von den übrigen deutlich unterscheiden. Sie sind schmaler, enger zusammengerückt und nehmen gemeinsam etwa den Raum eines einzelnen regulären Bogens ein. Da beide Bögen dieselbe Höhe besitzen, betrachte ich sie als ein zusammengehöriges Motiv.

Der erste dieser Bögen ist ein Halbbogen. Seine linke Seite ist stärker eingetieft als die rechte und erweckt den Eindruck, als schiebe sich von außen eine Schranke in das Bild hinein. Es entsteht das Bild einer nur teilweise geöffneten Tür – einer Schwelle, hinter

¹³¹ Gemeint ist Óðinn.

der sich ein Raum andeutet, ohne sich vollständig zu enthüllen. Der Raum dahinter ist noch nicht geordnet. Er liegt im Dunkeln.

Die Seherin beginnt ihre Rede mit einer Aufforderung zu hören (*Völuspá* 1). Dabei handelt es sich nicht um ein generelles Hören, sondern um eine Aufforderung zur Aufmerksamkeit, die auch als „Öffnung der Ohren“ beschrieben werden kann. Aber die Entfaltung der Visionen der Seherin liegt noch im Dunkeln. Sie sind noch nicht gesprochen und die Hörer müssen sich auf Unbekanntes einlassen.

Der zweite Bogen läuft oben spitz zu und folgt damit der Form des Motivs, das er einrahmt. In ihm erscheint eine pflanzenartige Gestalt: ein kräftiger Stiel, aus dem zwei seitlich abgehende, leicht nach unten gebogene Blätter wachsen, während sich ein drittes, kleineres Blatt aufrecht in der Mitte erhebt. Dieses mittlere Blatt ist linsenförmig und leicht eingekerbt, sodass der Eindruck entsteht, es sei selbst noch ungegliedert, noch im Werden begriffen.

BECK beschreibt dieses Motiv als eiförmig¹³² und bringt es mit kosmologischen Vorstellungen eines Welteneis in Verbindung. Diese Deutung wird durch die skizzierte Umzeichnung von Eugen WEIß begünstigt, die den Bogen tatsächlich als Ei erscheinen lässt (*Abbildung 9, Umzeichnung der Bilder des Frieses von EUGEN WEIß. Siehe BECK, Fries, 11.*). Das fotografische Original zeigt jedoch einen klaren Spitzbogen (*Abbildung 11, Das Tor und der Beginn (Bogen 1)*). Dadurch verschiebt sich der Akzent von einem abgeschlossenen Ei hin zu einem umschließenden Raum: Ein Ei wäre ein in sich abgeschlossenes Ganzes. Ein Raum hingegen verweist auf etwas, das erst entsteht oder sich entfaltet.

Der Keimling füllt den Raum vollständig aus. Er ist eingeschlossen, geborgen, zugleich unter Spannung. Strukturell bedeutet dies, dass in ihm Form und Ordnung bereits vorhanden sind, aber in der Enge noch nicht nach außen hin wirksam. Dadurch wirkt das Motiv noch unbewegt. Die Dreizahl der Blätter weist jedoch auf einen Prozess hin, der im Keimling bereits als Möglichkeit angelegt ist – als Grundfigur von Entfaltung, Trennung und Beziehung.

Der erste Bogen von Motiv 1 zeigt damit keinen Anfang im erzählerischen Sinn. Er zeigt eine Schwelle. Ordnung ist bereits angelegt, aber noch keine lebendige Welt. Es braucht noch einen Impuls, um diese Ordnung zur Wirksamkeit zu bringen.

¹³² BECK, *Sichtbare Zeugnisse* 127.

Die Reflexionsimpulse bei der Betrachtung dieses Bogens könnten lauten:

- Hinter einer halb geschlossenen Tür liegt ein dunkler Raum.
- Der Bogen um die Tür ist nicht vollständig, sondern nur halb – ein nur „halbes“ Gebäude.
- Hinter der Tür wartet etwas Lebendiges. Noch nicht geboren, aber in seiner Form schon voll angelegt.

Der erste Bogen von Motiv 1 steht vor jeder Erzählung – vor Handlung und vor Zeit. Er öffnet das folgende Geschehen.

Der im zweiten Bogen sichtbare Keim trägt Ordnung bereits in sich, doch Ordnung allein schafft noch keine Welt. Sie muss wirksam werden – das heißt: trennen, benennen und begrenzen.

Bevor dies geschieht, liegt ein statischer Zustand vor, der zwar Sein ist. Aber dieses Sein ist ohne Unterscheidung, ohne Grenze und ohne Beziehung. Diese Vorstellung wurde im nächsten Bogen aufgegriffen und entfaltet.

6.3.2 Ginnungagap, der gähnende Abgrund (Bogen 2)

Abbildung 12, Ginnungagap (Bogen 2).

Völuspá 3

Urzeit war es, da Ymir hauste:

Nicht war da Sand noch See,

nicht salzge Wellen.

Nicht Erde unten noch oben Himmel.

Gähnung grundlos doch Gras nirgends.

Dieser Bogen irritiert, denn er ist leer. Zwar könnte eine einstige Farbfassung dieser Leere zusätzliche Struktur gegeben haben, doch es ist unwahrscheinlich, dass der Bogen jemals ein ausgearbeitetes Motiv enthielt, das vollständig verloren ging.

Gegen eine spätere Ausmeißelung spricht, dass seine Tiefe exakt der des anschließenden Bogens entspricht. Auch dort, wo in vergleichbaren Fällen christliche Eingriffe aus Gründen des Takts vorgenommen wurden – etwa in Belsen, wo Freyr sein

„lebensspendender Stab“ genommen wurde (siehe 3.2.3) –, blieb das Bild als solches erhalten und die ursprüngliche Bildstruktur erkennbar.

Ich gehe daher davon aus, dass dieser Bogen von Anfang an leer war.

Die einzige mögliche „Darstellung“ ist die **Unregelmäßigkeit der Bogenführung**. Eugen BECK deutet sie als Hinweis darauf, dass bereits das Nichts die Unvollkommenheit und somit das Übel in sich trage.¹³³ Diese wertende Deutung teile ich nicht.

In kosmologischer Perspektive ist Chaos kein moralischer Gegenpol. Er ist ein struktureller Gegenbegriff zum Kosmos. Auch das *tohu-wa-bohu* im Schöpfungsbericht der Genesis ist kein Werturteil. Es beschreibt die Struktur von fehlender Ordnung vor dem Schöpfungshandeln.

Die unregelmäßige Bogenführung erscheint daher weniger als Ausdruck von Makel als der Hinweis auf einen Prozess: Die Form ist noch nicht voll entfaltet. Erst wenn der Rahmen vollständig ist, kann sich etwas in ihm ordnen. Noch aber ist alles im Werden.

Ich möchte nun zur Textdeutung wechseln und mich der *Völuspá* zuwenden: BECK bezieht Bogen 2 auf den Vers 3 der *Völuspá*: „Urzeit war es, da Ymir hauste... Gähnung grundlos (*gap var ginnunga*)¹³⁴ doch Gras nirgends.“¹³⁵

Diese Textstelle beschreibt eine mythische Zeit vor der Schöpfung, in der es nur den Urriesen und „Gähnung grundlos“ gab. Erst durch Ymirs Tötung und die Zerteilung seines Körpers wurde die Welt geschaffen. Diese Vorstellung ist als Einsicht in die Struktur der Schöpfung und nicht als moralische Rechtfertigung von Gewalt zu verstehen: Ordnung ist nicht unschuldig. Sie fordert handelndes Eingreifen, setzt Abgrenzung und Verlust voraus.

Ordnung entsteht durch Trennung, und diese ist irreversibel, denn Geteiltes fügt sich nicht wieder zusammen.

¹³³ BECK, *Fries*, 15.

¹³⁴ Diese Wortkomposition ist so eingängig, dass sie vielerorts die Bezeichnung „gähnender Abgrund“ verdrängt.

¹³⁵ Der Text der *Völuspá* vermittelt innerhalb weniger Zeilen zwei Vorstellungen, die der Logik zu widersprechen und sich gegenseitig auszuschließen scheinen: Es war etwas (der Urriese Ymir im Ginnungagap), aber die Welt war noch im Nicht-Sein. Der Trugschluss liegt in unserem modernen Verständnis von „Welt“ als „Existenz“: Keine Welt, keine Existenz und keine Existenz, keine Welt. Aber ein frühmittelalterlicher Mensch trennt beide Begriffe. Für ihn war die Welt *geordnete* Existenz. Und ohne Ordnung keine Welt. Aber Existenz schon.

Der Urriese Ymir steht für das Ungetrennte, riesenhaft Grenzenlose.¹³⁶ Er entsteht durch das Zusammenfließen der Prinzipien Eis und Feuer im Ginnungagap. Dieses Zusammenwirken ist kein bewusstes Handeln. Es ist ein unbewusstes Geschehen und somit ist Ymir selbst unbewusst. Er gleicht dem gähnenden Abgrund, der selbst ebenfalls keine Struktur besitzt: Beide sind ungeteilt, formlos, bewegt aber nicht geordnet, voll Lebenskraft, jedoch ohne Richtung.¹³⁷ Sie sind Sein, aber nicht Welt, denn Welt ist das Ergebnis von Trennung.

Eine **Darstellung des Unstrukturierten** lässt sich konsequenterweise durch einen Bogen darstellen, der nichts enthält, außer Hintergrund – also ein ungeformtes Etwas.

Ein Blick auf die Denkprinzipien der Schöpfungsgeschichte ist hier aufschlussreich. Das *tohu* (Öde, Haltlosigkeit, Unordnung, Sinnlosigkeit) – *wa* (und) – *bohu* (Leere, Unbewohnbarkeit, Formlosigkeit)¹³⁸ beschreibt ebenfalls keinen absoluten Nichtzustand: Es ist ein Zustand ohne Ordnung, Maß und Orientierung. Schöpfung entsteht erst durch die Ordnung des Chaos. Beide Begriffe, Ginnungagap und *tohu-wa-bohu*, bezeichnen ein Sein und *nicht* eine Leere. Aber es handelt sich um ungegliederte Fülle.

Es ist anzunehmen, dass ein frühmittelalterlicher Betrachter beide Modelle – Ginnungagap/Ymir und *tohu-wa-bohu* – nebeneinander denken konnte: Der Text der Genesis gehörte zu den meistkommentierten biblischen Texten, und kirchliche Vermittlung arbeitete häufig mit strukturell vergleichbaren Bildern.

Der entscheidende Unterschied lag im Vollzug: Das *tohu-wa-bohu* wird durch das Wort geordnet, Ginnungagap durch die Tat. Wird dieser Unterschied benannt, können beide Vorstellungen zugleich präsent sein, ohne sich zu vermischen.

Der leere Bogen des Schwärzlocher Frieses hält genau diesen Zustand offen.

Reflexionsimpulse für dieses Bild wären:

¹³⁶ In der *Gylfaginning* 5 wird erzählt, dass der Urriese dadurch entstand, dass sich im gähnenden Abgrund das Eis von Niflheim mit dem Feuer von Muspelheim mischte. Er wird dort als „böse“ bezeichnet. Von ihm stammen die Riesen ab. Die *Gylfaginning* versucht die mythologischen Vorgänge psychologisch und auch moralisch zu erklären.

¹³⁷ Im archaischen Denken sind Raum und Leib austauschbare Ursprungsmetaphern. Deshalb ist es folgerichtig, dass das Ungeformte einmal als Körper und einmal als Leere erscheint.

¹³⁸ Genesis 1,1f: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde aber war wüst und leer. Finsternis lag über der Urflut und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser.

- Ein Raum öffnet sich, ist aber noch nicht voll entfaltet, denn der Bogen ist noch unregelmäßig.
- Hier ist noch alles Eins und ungeteilt. Keine Darstellung ist möglich.
- Ordnung und Teilung lassen die Welt erst entstehen – doch Ordnung und Teilung sind noch nicht.

Aus der Perspektive des Frieses stellt die Leere in Bogen 2 keinen Mangel dar: Ginnungagap ist die Grenze der Darstellbarkeit schlechthin, denn es ist ungeordnet und unstrukturiert. Aber diese Unordnung ist eine Voraussetzung für Schöpfung: Erst wo etwas ist, kann auch geordnet werden, und wo geordnet wird, kann auch etwas erscheinen.

Mit dem folgenden Bogen ändert sich das Prinzip grundlegend, denn hier tritt erstmals ein strukturierendes Prinzip in Erscheinung, und das Ungeteilte wird zur Welt der Unterschiede. Während Ginnungagap/Ymir den bereits entfalteten Raum der Möglichkeiten bezeichnet, setzt mit der Schöpfung des nächsten Bogens die Herausbildung einer Welt ein, die sich zeigen, benennen und darstellen lässt.

6.3.3 Die Schöpfung (Bogen 3)

Abbildung 13, Die Schöpfung (Bogen 3).

Völuspá 4

... Bis Burs Söhne den Boden hoben (und) sie den mächtigen Mitgard schufen.

Die Sonne von Süden schien auf die Felsen und im Grund spross der Lauch.

Dieser Bogen ist ähnlich karg gestaltet wie der vorhergehende. An der rechten Seite des Bogens befindet sich ein sechszackiger Stern, dessen Inneres sich zum Zentrum hin vertieft. Einen – wie bei anderen Rosettendarstellungen üblichen – betonten Mittelpunkt besitzt er jedoch nicht.¹³⁹ Der Bogenverlauf ist auf der rechten Seite leicht gestaucht, vermutlich, weil dieser Teil auf einem neuen Stein ausgeführt wurde.¹⁴⁰

¹³⁹ Beck erklärt diesen Stern mit der *hagal*-Rune. Beck, *Sichtbare Zeugnisse*, 130. Aus bereits erwähnten Gründen kann ich ihm in dieser These nicht folgen.

¹⁴⁰ Ich gehe angesichts des Steinübergangs nicht davon aus, dass diese Unregelmäßigkeit eine tiefere Bedeutung hat, sondern interpretiere dies als einen Hinweis auf den Herstellungsprozess des Frieses: Die Bögen wurden vielleicht auf dem Boden geschaffen und anschließend als Fries verbaut. Wäre der Bogen *in situ* gefertigt worden, dann wäre eine Unregelmäßigkeit der Rundung des Bogens im Übergang zwischen zwei Steinen sofort bei der Vorzeichnung aufgefallen und korrigiert worden. Eventuell könnte auch einer der Steine bei dem Einbau eine leichte Kürzung erlitten haben.

Die von BECK diesem Bogen zugewiesene Textstelle der *Völuspá* thematisiert den Schöpfungsakt der Welt: Genannt werden die Söhne Burs: Óðinn, Vili und Ve. Sie wirken als schöpferische Götterdreierheit, die Ordnung durch Trennung und Zuweisung hervorbringen.¹⁴¹

In der *Gylfaginning*¹⁴² wird dieser Vorgang präzisiert: Aus dem ungeformten Ginnungagap entsteht Ymir. Erst durch seine Zerteilung durch die genannten Götter wird Welt möglich. Nach der Leere des vorangegangenen Bogens folgt damit ein weiterer Schritt: die Stabilisierung des Abgrunds als tragfähige Grundlage.¹⁴³ Wenn die *Völuspá* sagt, die Götter hätten „**den Boden angehoben**“, beschreibt sie genau diesen Vorgang. Óðinn, Vili und Ve erscheinen hier nicht als Täter eines mythischen Mordes. Sie sind Baumeister einer bewohnbaren Welt.

Als nächster Schritt der Schöpfung werden **Sonne und Pflanzenwachstum** genannt: Die Sonne scheint von Süden auf den Stein und im grünen Grund wächst der Lauch. Die unkommentierte Reihung der Bilder legt eine Entsprechung nahe: Himmlisches Licht wird im Irdischen wirksam.

Entscheidend ist dabei nicht die Sonne als Gestirn, sondern ihr Schein.¹⁴⁴ Entsprechend wird mit dem Lauch¹⁴⁵ keine kultivierte Pflanze gewählt. Der hier erwähnte Lauch ist ein früh wachsendes, wildes Gewächs, dessen sternförmige Blüten ein „kleines Strahlen“ im Gras bilden. Der Lauch antwortet dem Licht des Himmels mit einem eigenen, irdischen Strahlen. Beide stehen am Anfang. Die Sonne am Anfang der Schöpfung und der Lauch am Anfang des Wachstumszyklus.

Bogen 3 des Schwärzlocher Frieses zeigt einen solchen „Stern“. Er unterscheidet sich deutlich von den übrigen Rosetten des Frieses, sowohl durch die Form seiner Blätter als auch der Struktur seines Inneren. Seine Position entspricht keiner wörtlichen

¹⁴¹ Bei dieser Göttertrias lassen sich funktionale Aspekte unterscheiden: Óðinn steht für Geist und schöpferisches Bewusstsein, Vili für Willen und ordnende Kraft, Ve für das Heilige bzw. die sakrale Formgebung. Als Trias verkörpern sie somit die kosmische Transformation vom chaotischen Urzustand zur gegliederten Weltordnung.

¹⁴² *Gylfaginning* 5.

¹⁴³ Die Idee entspricht genau der Erfahrung von vorindustriellen Menschen: Bevor etwas gebaut wird (Haus, Scheune, Kultplatz, Siedlung), muss man ein tragfähiges Fundament schaffen. Dies erreicht man durch Trockenlegung, Stabilisierung durch Pfosten oder Schaffung eines Sockels.

¹⁴⁴ Die Sonne als Gestirn hat die Funktion, die Zeit zu messen. Diese Funktion wird ihr erst in späteren Versen zugewiesen.

¹⁴⁵ Damit ist wahrscheinlich der Weinberglauch (*Allium vineale*) gemeint, der im Frühling auf den Wiesen wächst und nicht der bekannte Porree, die Gemüsepflanze.

Umsetzung der *Völuspá*: Er steht weder eindeutig „im Süden“ noch „im Grund“. Er steht seitlich und auf halber Höhe. Durch seine Mittelposition weist er allerdings einerseits auf das „oben“ und andererseits auf das „unten“, mit denen er implizit verbunden ist. So könnte hier eine nicht ausgeformte oder ausgesprochene Dreier-Struktur dargestellt sein. Gerade dadurch bezeichnet der Stern auf halber Höhe eine Kraft, die zwischen zwei Polen wirkt und nicht einen geographisch festgelegten Punkt.

Ich verstehe diese Darstellung als Vereinigung des himmlischen und des irdischen Strahlens: „Was die Sonne am Himmel bewirkt, bewirkt der Lauch im Grund“. Beide Motive sind so eng aufeinander bezogen, dass sie in der Bildlogik des Frieses – in der inneren Ordnung der Darstellung – als ein einziges Zeichen verstanden werden können: Als Darstellung eines Strahlens, das Himmel und Erde verbindet. Durch dieses **sich beantwortende Strahlen** wird die Statik des Geteilten – der geteilte Ymir – zum ersten Mal in einen Wirkzusammenhang gebracht: Oben und unten werden aufeinander bezogen und durch eine Wirkung miteinander verknüpft. Diese erste Verknüpfung in einen Mechanismus ist der eigentliche Beginn des Lebendigen.¹⁴⁶

Die seitliche Position des Sterns legt nahe, dass hier kein vollendeter Zustand gezeigt ist.

Die Trennung von Sonne als Gestirn und Sonne als Licht findet sich auch in der christlichen Genesis: Das „*fiat lux*“, die Erschaffung des Lichts, geht Sonne und Mond voraus. Dadurch erscheint das Licht als Prinzip, nicht als Objekt.¹⁴⁷ Auch die *Völuspá* folgt dieser Logik: Zuerst Ordnung, dann Licht und dann Wachstum – und erst danach die Ordnung der Zeit.¹⁴⁸ In dieser Sichtweise muss der Aspekt des ersten Wirkmechanismus, der den eigentlichen Beginn des Lebens darstellt, jedoch bewusst übergangen werden.

Gerade an dieser Stelle wird deutlich, wie der Fries strukturell denkt. Ein mittelalterlicher Mensch konnte sagen: „Die Schrift sagt, Gott sprach, und Licht ward. Die Alten sagen, die Sonne schien, und der Lauch wuchs. Beides zeigt: Die Erde gehorcht der Ordnung.“

Die Reflexionsimpulse für Bogen 3 lauten:

¹⁴⁶ Die Technik, nur den einen Aspekt eines Mechanismus zu zeigen und andere implizit dazuzudenken, wird im Fries an mehreren Stellen angewandt.

¹⁴⁷ Gen 1,3.

¹⁴⁸ *Völuspá* 6.

- Es entsteht ein Strahlen.
- Dieses kommt vom Himmel und dringt in die Erde.
- Die Erde antwortet dem Strahlen des Himmels mit dem Strahlen einer Blüte.
- Beides ist eins.

Schöpfung erscheint hier nicht als einmaliges Ereignis, sondern als ein fortdauerndes Geschehen. Was entsteht, verlangt nach einem Ort, wo es Gestalt annimmt. Dieser Ort entsteht durch Trennung und Zuweisung. In diesem Raum entstehen erste Beziehungsgefüge und wirken so als Motor, der die geschaffene Welt ins Lebendige hineinbringt.

Im nächsten Bogen tritt nun die erschaffene Erde in den Blick – als der Ort, an dem Ordnung sichtbar und greifbar geworden ist.

6.3.4 Die erschaffene Erde (Bogen 4)

Abbildung 14, Die erschaffene Erde (Bogen 4).

Völuspá 6,5-10

Der Nacht und dem Neumond gaben sie (die Götter) Namen.

Hießen Morgen und Mitte des Tages, Zwielficht und Abend, die Zeit zu ordnen.

Völuspá 19

Eine Esche weiß ich. Sie heißt Yggdrasill.

Den hohen Baum netzt weißer Nebel.

Von dort kommt der Tau, der in die Täler fällt.

Immergrün steht er am Urdbrunnen.

Der Bogen 4 lässt sich als abschließender Blick auf die Weltschöpfung lesen. In ihm ist alles schöpferische Handeln bereits beendet.

Dargestellt ist ein palmettenförmiger Baum mit keilförmig ausgestelltem Stamm und fünf gekerbten Wedeln. Vier sind nach unten gebogen, einer richtet sich auf. Die schematische Darstellung vermittelt vor allem Größe, Ruhe und Stabilität.¹⁴⁹

Links und rechts des Baumes befinden sich schwebende Rosetten ohne Bodenkontakt. Die linke besitzt sechs, die rechte fünf Blütenblätter. Beide wirken wie abstrahierte Blütenformen.¹⁵⁰

BECK deutet diesen Bogen als Darstellung der Weltschöpfung: Der Baum stehe für Yggdrasill, die Rosetten für Sonne und Mond. Methodisch ist jedoch zu prüfen, ob die von ihm herangezogenen Texte der *Völuspá* – Vers 6 (Ordnung der Zeit) und Vers 19 (Weltesche am Urdbrunnen) – tatsächlich eine gemeinsame Struktur bilden.

Beide Verse stehen im Text weit auseinander und beschreiben unterschiedliche Phasen: Vers 6 beschreibt die Ingangsetzung der Welt durch Ordnung der Gestirne zu einem Zeitablauf, Vers 19 verweist auf die vollendete Ordnung, die bindet, durchdringt

¹⁴⁹ Außerdem ähnelt dieser Baum doch etwas dem Siegel der Universität Tübingen: beide mit wedelartigen Ästen, breitem Stamm und dicken Wurzeln... Aus welchen Vorstellungswelten hat Graf Eberhard bzw. HAP Grieshaber bloß mit diesem Logo geschöpft?

¹⁵⁰ Durch den oberen Rand eines Fenstersturzes wird das Bild an der unteren Kante jedoch beschnitten. Ich gehe davon aus, dass dieses Fenster erst nachträglich eingebaut wurde, als der Zweck des Gebäudes von Kirche zu Gasthof wechselte. Eventuell lief der Stamm ursprünglich nach unten noch etwas breiter aus oder er stand auf einem erhöhten Absatz... Das ist nicht mehr zu rekonstruieren.

und Freude wie Leid einschließt. Ihre Zusammenführung ergibt keinen Schöpfungsakt im engeren Sinn. Sie zeigt Schöpfung als andauernden Prozess: vom ersten Licht zur voll entfalteten Schöpfung. Damit beschreiben beide Verse die Entwicklung eines Konstrukts von Ordnung, in dem alles Existierende gebunden ist – sogar diejenigen, die es überhaupt erschaffen haben. Nicht der Anfang der Welt steht im Vordergrund, sondern die Einsicht, dass Bindung durch Ordnung allumfassend ist und selbst Götter betrifft.

Ausgangspunkt der Betrachtung des Motivs in Bogen 4 ist die dominante Darstellung **des Baumes**. Er erscheint palmenförmig mit schmalem oberem und breitem unterem Stamm und fünf Wedeln. Er ist reduziert ausgeführt, symmetrisch geordnet und wirkt wie eine vertikal organisierte Abstraktion. In seiner ruhigen stabilen Erscheinung wirkt er nahezu zeitlos, vergleichbar einer realen Palme und den Jahreszeiten kaum unterworfen.

Der Baum erscheint nicht als individuelle Pflanze. Er ist ein Ordnungsbild, das in oben und unten, Basis, Mitte und Ausfaltung klar gegliedert ist. Seine symmetrische Ordnung und seine ruhige Präsenz verleihen ihm einen zeitlosen Charakter. Für einen mittelalterlichen Betrachter konnte sich in ihm die Erfahrung bündeln, dass Welt – und auch Kirche – von einer tragenden Ordnung durchzogen sind.

Die **fünf Wedel** sind dabei nicht zufällig gewählt. Die Vier bezeichnet das geordnete Feld – die ausgerichteten Himmelsrichtungen, den vermessenen Raum. Die Fünf fügt diesem geschlossenen Rahmen ein Zentrum hinzu, von dem Bewegung ausgehen kann. Aus einem stabilen räumlichen Gefüge wird ein lebendiger Zusammenhang, ein bewegtes irdisches Leben. Ordnung ruht nicht, sie entfaltet sich.¹⁵¹

Auch die Weltesche Yggdrasil der germanischen Mythologie steht für eine solche Struktur. Mit ihren Wurzeln und Ästen durchzieht sie die Ebenen der Welt, verbindet sie miteinander und hält sie zugleich in ihrer Eigenständigkeit auseinander. Zugleich ist

¹⁵¹ Wie z. B. ein Mobile, das sich durch einen Impuls bewegt, aber seine Struktur deswegen nicht verliert. Für einen mittelalterlichen Menschen bedeutete dies „Ordnung“, denn er empfand sie nicht als statisch, sondern als „Ausfaltung“, „Bewegung“ und „Existenz in Übereinstimmung mit seiner Funktion“. Diese Struktur ließ sich so auf die unterschiedlichsten Lebensbereiche übertragen: Wahrnehmung der Welt (z. B. 5 Sinne), Leiblichkeit und Handeln in der Welt (Fünf Finger), Geschöpflichkeit des Menschen (Gott: 1 + Welt: 4), Leid (5 Wunden Christi, auf die 5 Stationen seines Leidens). Siehe dazu 6.1.5.

Yggdrasill ein Baum des Opfers,¹⁵² des Leids¹⁵³ und des Gerichts.¹⁵⁴ Er ist nicht Bild einer heilen Harmonie, sondern einer Ordnung, die Leben ermöglicht und Schmerz einschließt – die trägt, bindet und leiden lässt.

Vor diesem Hintergrund treten christliche Baumvorstellungen¹⁵⁵ und Yggdrasill als strukturell verwandte Bilder auf. Beide denken Welt als gewachsene, gegliederte Ordnung, die Himmel und Erde, Leben und Opfer umfasst. Bogen 4 kann daher beide Deutungshorizonte aufnehmen, ohne sie zu vermischen: Er zeigt keinen bestimmten Baum, sondern das Prinzip einer tragenden und sich entfaltenden, allumfassenden Weltachse. Die *Völuspá* würde dieser Erkenntnis noch den Aspekt beifügen, dass diese Achse aus einem andauernden Prozess erwächst, der über einen einmaligen Impuls hinausgeht.

Komplexer ist die Deutung der **beiden Rosetten**. Ihre seitliche Platzierung macht sie zu Kommentaren des Zentralmotivs. Während der Baum als Ordnungsstruktur gedacht ist, zeigen die Rosetten unterschiedliche Richtungen ihrer Ausfaltung. Sie zeigen, dass Ordnung nicht einheitlich wirkt und sich in verschiedenen Rhythmen zeigt.

Dabei verweist die Fünf auf das Lebendige, Irdische, die Sechs jedoch auf die vollkommene Symmetrie eines Sechsecks und somit auf eine in sich geschlossene, göttliche Gesetzmäßigkeit. Entscheidend hierbei ist, dass sich die Rosetten nicht gleichen: Ordnung ist konstant, ihre Ausprägung jedoch variabel. Sie umfasst das Endliche und auch das Unbegrenzte.

Dieser Gedanke wird auch in der Beziehung der Motive untereinander ausgedrückt: Der Baum entfaltet sich vertikal, die Rosetten radial. Ordnung erscheint dynamisch – mit unterschiedlichen Bewegungsrichtungen.

Aus der Überlagerung von Bild, Text und christlicher Vorstellung ergibt sich folgende Übereinstimmung: Bogen 4 thematisiert die Ausfaltung von Ordnung als andauernden Prozess. Der Baum steht für eine tragende Weltstruktur, die Erkenntnis und Leid einschließt. Die Rosetten für die Variationen, die die Ausfaltung der Struktur umfasst:

¹⁵² *Gylfaginning* 15: Unter der Weltesche entspringt die Quelle des Mímir, woraus Verstand und Weisheit entspringen. Mímir trinkt täglich davon. Als Óðinn ebenfalls einen Trunk verlangt, verlangt Mímir dafür ein Auge von Óðinn.

¹⁵³ Óðinns Runenlied: Óðinn hängt sich neun Tage und Nächte selbst an den Baum um das Geheimnis der Runen zu erfahren. Die Weisheit der Runen liegt in ihrer Funktion für die Beratung.

¹⁵⁴ Der Thing der Götter findet unter den Wurzeln Yggdrasills statt.

¹⁵⁵ Und insbesondere dem *arbor bona* des Christentums, siehe dazu 6.1.4.

Diese Ordnung wächst in unterschiedliche Richtungen, differenziert sich, wirkt in unterschiedlichen Geschwindigkeiten und umfasst alle Ebenen des Seins.

Mit diesem Blick in einen abgeschlossenen Prozess findet die Bildentwicklung der vorhergehenden Bögen ihren Abschluss: Ordnung ist angelegt, wirksam geworden und zur tragenden Struktur der Welt geworden. Sie hat sich entfaltet und alles eingebunden.

In ihrer Vollständigkeit verliert sie jedoch ihre Beweglichkeit. Was zuvor Aufbau war, steht nun als festes Gefüge. Linien greifen ineinander, Bereiche sind gefasst. Weiter führt keine Ausdehnung.

An diesem Punkt kippt die Bewegung. Nicht als Bruch, sondern als Folge. Was sich aufgebaut hat, kann nur weiterbestehen, indem es sich verändert. Der Abbau folgt derselben Logik wie der Aufbau.

Leben bleibt nur im Fluss.

Die Richtung ist dabei nicht entscheidend.

Daraus ergeben sich folgende Reflexionsmöglichkeiten:

- Ein Baum und zwei Rosetten: Das zentrale Prinzip ist die „Ausfaltung“, die Entwicklung der Ordnung.
- Dieses Prinzip ist zugleich symmetrisch, statisch, wachsend und dynamisch.
- Es greift in unterschiedlicher Weise in den Raum. Vertikal, horizontal, radial.
- Alles Sein ist den Gesetzen der Entwicklung unterworfen, materiell und immateriell – vom sichtbaren Baum bis zur unsichtbaren Ordnung.

An dieser Stelle wird meine Arbeitsweise erneut deutlich. Ich frage nicht nach Illustration. Ich frage nach geteilten Strukturen: Welche Ordnungsprinzipien konnten Menschen des 11. Jahrhunderts existenziell erfahren – im Text wie im Bild?

Der Fries zielt nicht auf Belehrung, sondern auf persönliche Erfahrung. Er verlangt Zeit, Wahrnehmung und Bereitschaft zur Resonanz.

Dramaturgisch bedingt ist an dieser Stelle eine Zäsur notwendig: Bevor das zweite Teilstück zu sprechen beginnt und das Ende des Schöpfungsgeschehens in einen neuen Anfang verwandelt wird, muss der Wolf als Infragesteller der Ordnung und Abbauprinzip – als notwendiger und gleichberechtigter Gegenspieler der Schöpfung – Gelegenheit haben, zu heulen...

6.4 Das zweite Teilstück (Bogen 11-5): Die Entkopplung der Strukturen

Für das zweite Teilstück kehrt der Blick des Betrachters in Schwärzloch zur Zentralfigur zurück, zum Wolf, und beginnt links von ihm. Die Leserichtung verläuft nun konsequent von rechts nach links – auch die Leserichtung der Motive innerhalb der Bögen.

Inhaltlich reflektiert dieses Teilstück den Untergang der Elemente. Zwischen dem Abschluss der Schöpfung in Bogen 4 und dem folgenden Bogen entsteht eine deutliche Spannung. Der nächste Bogen 11 beginnt mit einem Blick in das strukturelle Wesen der Zeitsetzung. Er entspricht einem Blick in die Natur der Verknüpfungen selbst.

Die Motive dieses zweiten Teilstücks sind – wie im ersten – überwiegend pflanzlich-abstrakt.

6.4.1 Der Nornenknoten (Bogen 11)

Abbildung 15, Der Nornenknoten (Bogen 11).

Völuspá 20

Von dort kommen Frauen, vielwissende.
Drei, aus dem Born, der unterm Baume liegt:
Urd heißt man eine, die andre Werdandi
sie schnitten ins Scheit
Skuld die dritte;
Lose lenkten sie, Leben koren sie
Menschenkindern, Männergeschick.

Auf diesem Bogen ist ein viergliedriges Ornament dargestellt, leicht nach oben und links versetzt. Es besteht aus vier hufeisenförmigen Bögen, die mit dem Rücken

aneinanderstoßen. Alternativ lassen sich vier Dreiblätter erkennen, die aus einer kleinen Raute hervorgehen und miteinander durch Bögen verbunden sind.

Das Motiv wirkt ornamental, symmetrisch und rhythmisch. Es erinnert eher an ein schmiedeeisernes Zierelement oder eine Windrose als an ein erzählendes Bild.

BECK bezieht diesen Bogen auf einen Vers aus der *Helgakviða Hundingsbana* II¹⁵⁶ und deutet das Motiv als Wendeschragen des Sonnenlaufes sowie als Unheilszeichen.¹⁵⁷ Diese Deutung überzeugt jedoch formal wie inhaltlich nicht.

Das Ornament zeigt weder Dynamik noch Richtungswechsel, denn es wirkt geschlossen, ruhig und statisch. Zudem führt BECK eine wertende Lesart ein, die der Struktur der *Völuspá* widerspricht: Der Untergang ist dort keine moralische Katastrophe. Er ist eine notwendige Konsequenz der Schöpfung. Ich möchte aus diesem Grund wieder zur eher strukturellen Lesart des Frieses zurückkehren.

Ich beziehe den Bogen daher auf Vers 20 der *Völuspá*, das Kommen der drei Nornen vom Urdbrunnen.¹⁵⁸ Urð,¹⁵⁹ Verðandi¹⁶⁰ und Skuld¹⁶¹ verkörpern unterschiedliche **Qualitäten von Zeit**: das Gewordene, das werdende und das zukünftige.

Ihre Tätigkeit – Kerben schneiden, Lose werfen, Leben kiesen – beschreibt Zeit als Geflecht von Handlung, Rahmen und Folge. Das Wichtige an Zeit ist nicht ihr Ablauf, sondern ihre Wirkung auf das Erleben: Das Geschehene bindet, das gegenwärtige fordert, das zukünftige verpflichtet. Zeit ist damit nicht neutral. Sie strukturiert Handlungsabläufe, bindet Vergangenes an zukünftiges und bietet in diesem Rahmen Möglichkeiten des freien Entscheidens – allerdings mit den notwendigen Folgen.

Im Text dient die Nornenpassage als eine Gelenkstelle der Erzählung der *Völuspá*: Auf die Vorstellung von Yggdrasill als lebendige Achse in Vers 19 und den Nornen in Vers

¹⁵⁶ *Helgakviða Hundingsbana* II zu. Vers 2: „Nacht wars im Hof, Nornen kamen. Sie schufen das Schicksal dem Schatzspender“. Er begründet diese Wahl nicht.

¹⁵⁷ BECK, *Sichtbare Zeugnisse*, 133.

¹⁵⁸ Dieser Ort, der an den Wurzeln Yggdrasills liegt, deutet auf die Lebendigkeit und Flüchtigkeit der Zeit hin. Wenn die „Nornen vom Urdbrunnen kommen“, liegt darin die existenzielle Erfahrung, dass die Zeit, die den Menschen aus der Quelle zufließt, verschiedene Qualitäten hat.

¹⁵⁹ Urð (das Gewordene, das eingetretene) vertritt die Qualität der Zeit, die da ist, weil sie geschehen ist. Ihre Zeit ist nicht verhandelbar und nicht rückgängig zu machen.

¹⁶⁰ Verðandi (das werdende) vertritt die Qualität der Zeit, die beweglich und beeinflussbar ist. Ihre Zeit ist das, was gerade Gestalt annimmt. In ihrem Bereich ist Raum für Tat, Handlung und Verantwortung.

¹⁶¹ Skuld (das geschuldete, das notwendige) repräsentiert alle Konsequenzen, die aus dem Handeln entstehen müssen. Ihr zugeordnet sind alle Verpflichtungen und Verantwortungen (Schulden). Im Umkehrschluss ist jemand „unschuldig“, wenn er nicht gehandelt hat.

20 folgt der Beginn des ersten göttlichen Krieges. Strukturell entspricht dieser Ablauf der Erkenntnis, dass die Ordnung bereits ihren Gegenpol in sich trägt.

Auch im Fries steht Bogen 11 an einer dramaturgischen Gelenkstelle: Er folgt auf Bogen 4 (Die erschaffene Erde) und leitet das zweite Teilstück ein. Nach der Rückkehr zum Wolf stockt der Fluss der Entfaltung. Die Welt schien gesättigt vom Aufbau und beginnt, sich wieder in ihre Gegensätze aufzulösen.

Das Ornament des Frieses verbindet **Dreier- und Viererstrukturen**: Vier dreigeteilte Spitzen sind durch Bögen miteinander verknüpft, die mit den Rücken zueinander stehen. Es entsteht ein Geflecht ohne Zentrum. Diese Struktur lässt sich als bildliche Entsprechung der Zeitqualitäten der Nornen lesen: In der Verflechtung von gesetzter Vergangenheit und den Verpflichtungen der Zukunft besteht ein Raum der Entscheidung, der nicht gebunden ist.

Die Verbindung von Drei (lebendige Ordnung) und Vier (Setzung des Raumes) verweist darauf, dass Zeit über das individuelle Schicksal hinaus auch den gesamten Raum durchzieht. Die Qualitäten der Zeit dehnen sich aus, werden wirksam und binden Welt durch die Regeln ihrer Struktur. So funktioniert „Verstrickung“.

Aus diesem Grund bezeichne ich Bogen 11 als „Nornenknoten“. Er ist in Form übersetzte Zeit.¹⁶²

Die Gestalt des Ornaments wird so verständlich. Wie ein Zaun, ein Gitter oder ein geschmiedetes Zierelement gliedert es Raum, setzt Grenzen und gibt Orientierung. Es erzählt nicht. Es macht erfahrbar. Sichtbar wird das Wirken der Zeit innerhalb einer geordneten Welt.

Ein frühmittelalterlicher Mensch hätte Zeit so verstanden: „Das, was geschehen ist, bindet mich. Das, was geschieht, fordert mich. Das, was folgen muss, verpflichtet mich.“

¹⁶² Allerdings möchte ich mich hier begrifflich absichern: Der Knoten steht für die Bindung der Qualitäten der Zeit an den Einzelnen. Die Webmetapher, die gerne im Zusammenhang mit den Nornen verwendet wird, suggeriert, dass die Zeit gleichmäßig und unentrinnbar ist. In der *Völuspá* jedoch entsteht Zeit durch Festschreibung, Entscheidung, Zuteilung. Handeln und Entscheidungen haben ihren Platz in ihr. Das ist nordisch-pragmatisch.

Dieser Bogen wirkt wie eine Art Titel für das zweite Teilstück: Es geht um Verknüpfungen, um Verbindungen und die Wirksamkeit von Ordnung im Raum, die durch den Lauf des Wolfes in Bewegung geraten.

Reflexionsimpulse für diesen Bogen:

- Das Ornament verkörpert Gleichmaß und Rhythmus.
- Seine Spitzen sind dreigeteilt und gleichen einem entfaltetem Dreiblatt.
- Es dehnt sich in vier Richtungen aus.
- Das Prinzip, das sie verkörpern, gilt innerhalb der gesamten Ordnung der Welt.

Mit dem Nornenknoten zeigt sich im Fries erstmals die Zeit selbst als Form. Sie erscheint als bindende Struktur in unterschiedlichen Wirkebenen. Dieser Bogen stellt kein Ereignis dar, sondern dient als Fokus: Die bindenden Strukturen der Welt geraten in die Abwärtsbewegung, die nach der Aufwärtsbewegung folgt.

Der nächste Bogen thematisiert die Auflösung der zeittragenden Ordnung selbst.

6.4.2 Das Ende der Zeit (Bogen 10)

Abbildung 16, Das Ende der Zeit (Bogen 10).

Völuspá 40,5-8 und 41,5-6

Von ihnen (Lokis Kindern) allen
wird einer dann des Mondes Reißer,
Trollgestaltet.¹⁶³

Schwarz wird die Sonne, die Sommer drauf.

Bogen 10 erstreckt sich über zwei Steine und wirkt rechts etwas gestauchter als links, was dem Herstellungsprozess geschuldet sein dürfte. Er zeigt zwei fünfblättrige Rosetten unterschiedlicher Größe: Die rechte ist kleiner, kompakter und stärker gegliedert, die linke größer und in ihrer Form aufgeblähter. Beide besitzen einen erhaben gearbeiteten Blütenkelch, der bei der linken Rosette zusätzlich auf einem Sockel ruht. Alle Blütenblätter sind gleich groß und symmetrisch verteilt. Ihre ungerade Zahl zwingt jedoch zu einer Richtungsanzeige: Die rechte Rosette weist nach oben, die

¹⁶³ Im Sinne von: in der Art eines Trolls handelnd.

linke nach unten. Eine Farbfassung würde auch diesen beiden Motiven zu mehr Fernwirkung verhelfen.

BECK¹⁶⁴ deutet das Motiv entweder als Sonne und Mond¹⁶⁵ bzw. als sinkende und wiedergeborene Sonne.¹⁶⁶ Beide Lesarten bleiben jedoch ikonographisch und erfassen nicht die strukturelle Logik des Frieses, der nicht Gestirne, sondern Zeitfunktionen darstellt.

Die folgende Tabelle dient der Sichtbarmachung struktureller Unterschiede der eddischen Texte hinsichtlich Sonne und Mond. Sie bildet die argumentative Grundlage der anschließenden Lesart, ohne selbst gedeutet werden zu müssen:

	<i>Völuspá</i>	<i>Grímnismál</i>	<i>Vafthrúðnismál</i>	<i>Gylfaginning</i>
Vers	40-41	39	46-47	12; 51
Text	40 Eine Alte östlich im Erzwald saß; die Brut Fenrirs gebar sie dort. Von ihnen allen wird einer dann des Tageslichts Töter, trollgestaltet. 41 Er füllt sich mit Fleisch gefallner Männer, rötet mit Blut der Rater Sitz. Schwarz wird die Sonne die Sommer drauf; Wetter wüten – wisst ihr noch mehr?	Sköll heißt der Wolf der den leuchtenden Goden verfolgt bis zu des Waldes Schutz. Der andere Hati, der Erbe Fenrirs der jagt die heitere Himmelsbraut.	46 Viel erfuhr ich, viel versucht ich, Befrug der Wesen viel. Wie kommt eine Sonne an den klaren Himmel, Wenn diese Fenrir fraß? 47 Eine Tochter entstammt der strahlenden Göttin Eh der Wolf sie würgt: Glänzend fährt nach der Götter Fall Die Maid auf den Wegen der Mutter	<i>Zusammenfassung:</i> 12 Die Sonne fährt (auf einem Wagen) so schnell, weil sie vom Wolf Sköll verfolgt wird. Der andere Wolf Hati geht ihr voran, aber nur, weil er den Mond jagt und ihn zu fassen bekommen möchte. 51 Sonne und Mond werden von ihren Verfolgern (bezeichnet als Wölfe ohne Namen) verschlungen.
Wölfe	Ein unbenannter Sohn des Fenrir.	Sköll/Trug und Hati/Hasser	Fenrir als Mörder der Sonne	Sköll, Hati, Mánagarmr
Sonne	Sie „wird schwarz“.	Hati jagt die Sonne. Kein Bericht vom Ende der Sonne.	Die Sonne stirbt und hat eine Tochter, die ihr nachfolgt.	Die Sonne verfinstert sich durch das Blut des Mondes (12). Schließlich wird sie von einem Wolf gefressen (51).
Mond	Er wird von dem Wolf zerrissen.	Sköll jagt den Mond. Kein Bericht vom Ende des Mondes.	-	Mánagarmr verschlingt den Mond (12). Ein Wolf verschlingt den Mond (51).

¹⁶⁴ BECK, *Fries*, 18.

¹⁶⁵ Siehe *Grímnismál* 39.

¹⁶⁶ *Vafthrúðnismál*, 47: „Eine Tochter hat die Tagesleuchte, eh sie Fenrir erfasst. Reiten soll sie, wenn die Rater (d.h. die Götter, Anm. d. Aut.) sterben, der Mutter Bahn, die Maid“.

Bahn der Gestirne	<i>Vers 5 und 6: Die Bahn der Gestirne wird von den Göttern geordnet. Zweck ist, die Zeit zu messen</i>	<i>Sonne und Mond werden zum Durchlaufen ihrer Bahn durch die Wölfe gezwungen.</i>	<i>Sonne und Mond ziehen täglich ihre Bahn über den Himmel. Zweck ist, die Zeit zu messen.</i>	<i>Sonne und Mond werden von den Wölfen zum Durchlauf ihrer Bahn gezwungen.</i>
----------------------------------	---	--	--	---

Die eddischen Texte lassen sich funktional in zwei Gruppen gliedern:

- In *Grímnismál* und Teilen der *Gylfaginning* erzwingt die Jagd der Wölfe die Bewegung der Gestirne und damit den fortlaufenden Betrieb der Zeit.
- In *Völuspá* und *Vafthrúðnismál* werden die Gestirne verschlungen, Zeit bricht ab.

Beide Modelle widersprechen sich nicht, sondern beschreiben unterschiedliche Zustände derselben Ordnung: Die gebundene Bewegung von Sonne und Mond erzeugt die Zeit. Aus diesem Grund kann sie auch enden, wenn die Bindung gelöst wird.¹⁶⁷

Die Frage ist, ob diese Struktur bildlich darstellbar ist – und ob sie im Schwärzlocher Fries tatsächlich dargestellt wurde. Bogen 10 zeigt zwei Rosetten als „Kern mit Ausdehnung“. Die Darstellung ist in zwei Hälften gegliedert. Entscheidend ist dabei die Leserichtung von rechts nach links: Die rechte Rosette ist die erste, die linke die zweite.

Formal entsprechen die Rosetten genau der Funktion von Sonne und Mond in den Texten der Edda: Aus Bewegung entsteht Ordnung. Beide Motive zeigen einen ruhenden Kern und eine sich ausdehnende Bewegung, die zugleich räumlich und zeitlich wirkt. Aber keine der Rosetten stellt ein Gestirn dar. Stattdessen zeigen sie die Funktion des Gestirns: Zeit zu erzeugen, zu messen und zu binden.

Die **Zahl zwei** strukturiert den gesamten Bogen – Kern und Ausdehnung, Aufstieg und Abstieg, erste und zweite Rosette. Diese Zweiheit erscheint hier als Spannung in gegensätzlichen Bewegungen. Entsprechend stehen die beiden Rosetten einander nicht spiegelnd gegenüber, sondern zeigen zwei aufeinanderfolgende Zustände: Das Gestirn und der Wolf, die geordnete Bahn und die Bedrohung durch die Jagd, den Betrieb der Zeit und ihr Ende.

Auch die **Zahl fünf** ist hier wirksam: Beide Rosetten besitzen fünf Blütenblätter, die unpaarig angeordnet sind. Als ungerade Zahl erzeugt sie in einem Koordinatensystem

¹⁶⁷ Die *Gylfaginning* vereinigt in sich beide Gruppen.

der gleichwertigen Vier, Richtung und Übergang. Aufstieg ist mit Struktur und Wachstum verbunden, Abstieg mit Verbrauch, Überreife und Auflösung.

Diese Struktur zeigen die beiden Rosetten deutlich: Die kleinere, stärker gegliederte Rosette steht für die aufsteigende, strukturierte Zeit. Die größere, aufgeblähte für die absteigende, sich auflösende. Zeit steigt – und Zeit fällt. Aufstieg und Abstieg folgen notwendig aufeinander.

Beide Deutungen, diejenige der Texte der Edda und des Bogens 10 des Schwärzlocher Frieses, miteinander vereinigt, lassen sich in etwa so lesen:

Rosette 1: Die Zeit zeigt sich in ihrem aufsteigenden Charakter. Sie ist noch im Wachstum begriffen, sie ist stark strukturiert und rhythmisch. Sie pulst in Gang gesetzt von einer Energie, die auf ihre Statik wirkt. Dies ist dargestellt von einer kleineren Rosette, die stark gegliedert und ausgeformt ist. Der Kern ist einfach, abgegrenzt und klar strukturiert. Und er zeigt nach oben.

Rosette 2: Die Zeit zeigt sich in ihrem absteigenden Charakter. Sie ist aufgebläht mit „verbrauchter“ Zeit, ihre Struktur ist in der Auflösung begriffen. Dies wird dargestellt durch eine größere Rosette, deren Blütenblätter nicht mehr bis zum Kern durchgezogen sind. Der Kern hat sich weiter ausdifferenziert und hat seine Prägnanz verloren. Und sie zeigt nach unten.

Ein direkter Text-Bild-Vergleich erschließt Bogen 10 nicht. Aber die Struktur des eddischen Zeitverständnisses kann auf die Form der Motive übertragen werden. Zeit entsteht durch Zwang, nämlich durch die Jagd durch einen Wolf – und vergeht durch dieselbe Instanz. Sie hat einen Beginn, einen Motor und ein Ende, das aus ihrer eigenen Struktur resultiert. Sie kann sich verbrauchen und „bläht sich auf“.

Ein direkter christologischer Anschluss im Sinne einer heilsgeschichtlichen Fortschreibung wird hier nicht angestrebt, da die dargestellte Zeitstruktur erschöpfbar gedacht ist, was dem christlichen Zeitverständnis widerspricht.

Reflexionsimpulse für dieses Bild stellen sich so dar:

- Zwei Rosetten zeigen zwei aufeinanderfolgende Phasen.
- Die Form wandelt sich von geschlossen zu entkoppelt.
- Vom Kern geht eine gerichtete Energie aus. Mal frisch, mal verbraucht.

- Aufstieg und Abstieg strukturieren das Zeitverständnis.

Mit dem Ende der zeittragenden Gestirne erschöpft sich nicht nur der Rhythmus der Welt, sondern auch die Ordnung, die Handlung überhaupt erst möglich machte. Zeit ist nun nicht mehr Rahmen. Zeit ist Last, wie die aufgeblähte Rosette zeigt. Der folgende Bogen zeigt daher keine Zeit mehr in Bewegung, sondern Welt im Zustand zeitlicher Auflösung.

6.4.3 Das Zerbrechen der Welt (Bogen 9)

Abbildung 17, Zerbrechen der Welt (Bogen 9).

Völuspá 58

Die Sonne verlischt.

Das Land sinkt ins Meer.

Vom Himmel stürzen die heiteren Sterne.

Lohe umtost den Lebensnährer;

hohe Hitze steigt himmelan.

Dieser Bogen ist beschädigt. Die linke Seite des Bogens ist ausgehauen und erscheint getilgt. Auch macht die Darstellung innerhalb des Bogens insgesamt einen eher abgesplitterten Eindruck. Vier Rosetten sind in einem Halbkreis angeordnet. Bei zweien ist der erhabene Blütenkelch noch deutlich erkennbar. Bei den anderen dürfte er der Verwitterung zum Opfer gefallen sein. Die Blütenblätter sind unregelmäßig geformt, eine Binnenstruktur fehlt vollständig.

BECK deutet den Bogen als Darstellung fallender Sterne und verweist auf Parallelen zu den Gallehuser Goldhörnern¹⁶⁸ Er vermutet ursprünglich fünf Rosetten. Diese Annahme erscheint jedoch aufgrund der erhaltenen Symmetrie des Halbkreises unwahrscheinlich.

Die Passage der *Völuspá*, die BECK diesem Bogen zugrunde liegt, ist der letzte Vers des Untergangsszenarios der *Völuspá*. Zwischen dem Vers des vorherigen Bogens und diesem liegt die gesamte Geschichte des letzten Kampfes (Vers 41–58). Dies zeigt eine deutliche Raffung der Ereignisse und könnte einen Perspektivwechsel andeuten: Zustand von Zeit und Raum vor dem Kampf und anschließend der danach.

Allerdings irritiert die architektonische Position des Bogens: Nach einem letzten Wolf-Refrain in Vers 59, beginnt in der *Völuspá* die Erzählung der neuen Welt. Somit müsste dieser Bogen mit der Zuordnung zum Vers 58 weiter in Richtung Ende des zweiten Teilstücks positioniert sein. Aber er markiert noch nicht einmal die Mitte der Bögen des zweiten Teilstücks. Dies deutet darauf hin, dass die „Erzählung“ des zweiten Teilstücks nicht nur eine einzige Abfolge darstellt, sondern mehrere Abfolgen des Zerfalls in unterschiedlichen erzählerischen Perspektiven. Dies würde wiederum dem Aufbau eines frühmittelalterlichen Frieses mit Zentralmotiv entsprechen, welches links und rechts mehrere Figuren zeigt. Hier sind es mehrere Erzählansätze.

Der Vers 58 erwähnt mehrere **Untergangsbilder**:

1. eine verlöschende Sonne,
2. ein im Wasser versinkendes Midgard,
3. die Sterne, die vom Himmel fallen und
4. der Brand der Weltesche.

¹⁶⁸ BECK, *Sichtbare Zeugnisse* 135.

Die verlöschende Sonne¹⁶⁹ steht für das Ende der zeitlichen Struktur, das versinkende Land kann man als Ende der räumlichen Struktur interpretieren, vom Himmel fallen die Sterne als Folge des Zerbrechens des Himmelsgewölbes,¹⁷⁰ also der kosmischen Ordnung, schließlich brennt auch die Weltesche, das heißt, es zerfällt die tragende Struktur, die Raum, Zeit und kosmische Ebenen miteinander verbindet.

Den Vers 58 kann man wie eine Demontage der materiellen Welt in Schichten lesen. Diese Demontage der Ordnung hat vier Stufen, die sich als Fortschreiten des Zerfalls lesen lassen: Zeit, Raum, Kosmos und innerer Zusammenhalt.

Da diese Stufen des Zerfalls mit der Anzahl der Rosetten übereinstimmt, möchte ich an diesem Punkt noch einmal einen Schritt zurücktreten und die Symbolik der **Zahl vier** im frühmittelalterlichen Denken betrachten.

Diese Zahl steht für die „räumliche Ordnung“ schlechthin: zwei Achsen, die sich symmetrisch kreuzen und in vier Richtungen zeigen, die den Raum gleichmäßig unterteilen. Vierblättrige Rosetten in frühromanischen Darstellungen stellen Ordnungszeichen dar und stehen häufig für die Himmelsrichtungen, die Weltviertel oder die kosmische Stabilität. Sie zeigen die Statik der Welt und nicht ihre Dynamik.

Die Rosetten des Bogens 9 sind allerdings bereits in Auflösung begriffen, denn die Anordnung der Blätter ist ungleichmäßig, was nicht nur an der Verwitterung liegt, sondern von den Schöpfern des Frieses teils bewusst so geformt wurde. Ihre „aufgeblähte“ Form ist als Prinzip bereits aus Bogen 10 bekannt. Auch ihre verschobene Positionierung im Bogen spricht für sich: Hier werden vier Prinzipien dargestellt, die sowohl gestalterisch als auch symmetrisch in Schiefelage geraten sind.

Die Anzahl der vier Rosetten korrespondiert so mit den vier Eskalationsstufen des Weltverfalls in Vers 58: die zeitliche, räumliche, kosmologische und die strukturelle. Die Schiefelage der Rosetten deutet eine zeitliche Abfolge an.

Auf diesem Bogen ist zwar, wie Beck vermutet hat, sehr wohl „Weltuntergang“ dargestellt, jedoch nicht ausschließlich der Sturz der Sterne. Alle existierenden Ordnungsstrukturen schlechthin zerbrechen.

¹⁶⁹ Hier ergibt sich erzählerisch ein Bruch mit dem „Wolfsmotiv“. Allerdings wird in der *Völuspá* nur der Mond verschlungen. Die Sonne wird schwarz – aber das bereits in Vers 41.

¹⁷⁰ *Grímnismál* Strophen 40–41: Aus Ymirs Schädel wird der Himmel geschaffen. Zerbricht dieser Schädel, fallen Sterne.

Nacheinander.

Reflexionsimpulse für Bogen 9:

- Die vier Rosetten sind unregelmäßig und haben ihre Form, ihre Struktur verloren.
- Die vier Blüten weisen auf eine Reihung hin, die Schiefelage auf eine Abfolge.
- Die unregelmäßigen Blütenblätter zeigen an, dass es die „räumliche Struktur“ ist, die gelitten hat.

Mit dem Zerschneiden der Welt in Bogen 9 gibt es kein Danach im Sinne einer Fortsetzung, sondern nur noch das, was vom Zerfall übrig bleibt. Die folgende Darstellung in Bogen 8 verweilt bei diesem Zustand: bei den Resten von Ordnung und Energie, die nach dem Zusammenbruch noch vorhanden sind, jedoch ohne tragende Verbindung.

6.4.4 Ragnarök (Bogen 8)

Abbildung 18, Ragnarök (Bogen 8).

Völuspá 49,5-8

Vieles weiß ich,

Fernes schau ich:

der Rater Schicksal,

der Schlachtgötter Sturz.

Dieser Bogen zeigt zwei Dreiblattstrukturen in unterschiedlicher Formung, die sich einander annähern, ohne zu verschmelzen.

Das rechte Motiv entfaltet sich aus einem keilförmigen Stamm mit geschweifter Basis. Zwei Blätter sind nach unten gebogen, eines richtet sich auf. Die Form wirkt schwer, geschlossen und leicht aus der Achse gedrückt.

Das linke Dreiblatt erscheint zunächst regelmäßiger, doch auch hier ist die Symmetrie gestört: Ein Blatt ist verkleinert, die mittigen Einkerbungen erzeugen den Eindruck

rotierender Bewegung. Das Motiv erinnert weniger an pflanzliches Wachstum als an eine energetische Struktur ohne ruhendes Zentrum.

Beide Zeichen stehen dicht beieinander, aber bilden keinen gemeinsamen Ablauf, sondern einen Zustand, der aus zwei Blickwinkeln betrachtet wird.

BECK beschreibt diesen Bogen als besonders uneindeutig und deutet ihn als Darstellung elementarer Kämpfe.¹⁷¹ Da das zweite Teilstück jedoch nur Zustände entfaltet, erscheint eine konkrete Zuordnung zu Kampf- oder Vernichtungsbildern in struktureller Lesart methodisch nicht tragfähig. Der Niedergang ist mit dem vorhergehenden Bogen bereits vollzogen. Eine weitere Eskalation ist nicht möglich.

Entscheidend ist daher die Leserichtung von rechts nach links. Das rechte Dreiblatt steht am Anfang dieses Zustands. Es verbindet frühere Motive des Frieses: den Stamm der Weltesche (Bogen 4) und den Keim des Anfangs (Bogen 1). Doch beides erscheint hier reduziert, beschädigt und instabil. Ordnung ist noch vorhanden, aber sie kippt.

Das linke Dreiblatt spiegelt diesen Zustand. Seine Energie ist nicht schöpferisch, sondern erschöpft. Bewegung ist noch da, aber sie verläuft ungleichmäßig und ohne Ziel. Die Weltordnung ist zerbrochen. Ihre Kraft ist richtungslos geworden.

Damit nähert sich dieser Bogen strukturell wieder dem Ginnungagap in Bogen 2. Doch anders als dort handelt es sich hier nicht um ungeformtes Potential, sondern um Formreste ohne Zusammenhang.

Diese Konstellation entspricht keinem erzählenden Vers der *Völuspá*. Ich bringe ihn mit der reflektierenden Haltung der Seherin selbst in Verbindung und beziehe den Bogen auf den entsprechenden Refrain in *Völuspá* 49,5–8:

„Vieles weiß ich, Fernes schau ich: der Rater Schicksal, der Schlachtgötter Sturz.“

Ragnarök¹⁷² bezeichnet hier den Moment der Einsicht. Es wird sichtbar, was von Anfang an angelegt war. Der Untergang ist lediglich Konsequenz aus dem Lauf des Wolfes.

¹⁷¹ BECK, *Fries*, 19.

¹⁷² Altisl. aus *regin*, gen. pl. *ragna* „Gott“, *rök* „Ursache, Sinn des Ursprungs“.

Die beiden Dreiblätter zeigen genau diesen Zustand. Sie machen erfahrbar, was nach dem Bruch bleibt: **beschädigte Ordnung und verbrauchte Energie**, die noch vorhanden ist, aber keinen Halt mehr findet.

So gelesen ist der Fries keine Illustration alter Mythen, sondern eine Denkform. Er macht ein Empfinden sichtbar, das auch das 11. Jahrhundert prägt: Alte Ordnungen tragen nicht mehr, neue noch nicht. Ragnarök bezeichnet diesen Schwebezustand – und öffnet damit den Raum für eine neue tragende Struktur.

Reflexionsimpulse für diesen Bogen:

- Ordnung ist noch sichtbar, aber instabil.
- Energie ist vorhanden, aber ungerichtet.
- Bewegung geschieht ohne Ziel.
- Möglichkeit bleibt – aber ohne Halt.

Der Übergang zu den folgenden Bögen bedeutet daher keinen neuen Untergang, sondern eine Verschiebung des Blicks: Die Reste der Ordnungsstrukturen der Welt werden thematisch verlassen.

Ein neuer Handlungszyklus des Zerfalls beginnt, in dem das Vergehen der tragenden Struktur selbst nun in den Blick rückt.

6.4.5 Das Beben der Weltesche (Bogen 7)

Abbildung 19, Das Beben der Weltesche (Bogen 7).

Völuspá 47

Yggdrasills Stamm steht erzitternd in Furcht.

Es rauscht der Baumgreis.

Der Riese kommt los.

Alles erbebt in der Unterwelt,

bis der Bruder Surts den Baum verschlingt.¹⁷³

In diesem Bild wird das Motiv von Bogen 4 erneut aufgegriffen: die Palmette mit dem stabilen Stamm, geschweiffter Basis und fünf Wedeln. Ihre Ausarbeitung ist jedoch deutlich reduzierter. Die charakteristische Verdickung zwischen Stamm und Krone fehlt. Der Stamm wirkt weniger keilförmig. Die Wedel sind flacher gearbeitet, weniger eingetieft und nicht mehr eindeutig nach unten gebogen. In einem Fall ist sogar eine

¹⁷³ Eine genauere Übersetzung wäre: „... ehe der Verstand Surturs jenen ringsum verschlingt.“

Gegenbewegung nach oben erkennbar. Insgesamt erscheint die Palmette gestrafft, weniger ruhig und weniger ausgeglichen als ihr Gegenstück in Bogen 4.

Eugen BECK deutet auch diese Palmette als Yggdrasill und betont – gestützt auf spätere Texte der Edda – die Standfestigkeit des Stammes im Weltensturm.¹⁷⁴ Die *Völuspá* selbst beschreibt jedoch nicht Standhaftigkeit, sondern Erschütterung: Yggdrasill *skelfur*, er bebt und rauscht. Die Bewegung entspringt der inneren Dynamik, nicht Gewalt. Auch der Baum in Bogen 7 scheint „geschüttelt“. Seine reduzierte Ausarbeitung lässt sich so als Ausdruck dieses Zustands verstehen und nicht als handwerkliches Defizit.

Bogen 7 zeigt Yggdrasill nicht im Untergang, sondern im Moment seiner inneren Erschütterung: als Ordnung, die noch trägt, aber bereits aus der Bewegung heraus zerfällt, aus der sie einst hervorgegangen ist.

Mit Bogen 7 setzt der Fries nicht einfach fort, was zuvor gezeigt wurde. Vielmehr greift er die Grundfrage erneut auf – jedoch aus einer anderen Perspektive. Wie in einem Theaterstück beginnt das Spiel von vorn, doch die Schauspieler haben gewechselt. Was zuvor am Vergehen von Zeit und Raum sichtbar wurde, tritt nun an der Weltesche hervor.

Es wird jedoch kein neues Geschehen erzählt. Dasselbe Geschehen, der Lauf des Wolfes, wird auf einer anderen Ebene erfahrbar gemacht, die als Perspektivwechsel dient: Während zuvor die zerbrochene Welt in fragmentierten Zuständen betrachtet wurde, richtet sich der Blick nun auf die innere Ursache dieses Bruchs. Die Frage lautet nicht mehr: Was geschieht? sondern: Warum muss es geschehen?

Die Antwort liegt im strukturellen Prinzip – im Zentralmotiv des Wolfs. In Bogen 7 wird dieses Prinzip nicht erneut dargestellt, sondern in einer zweiten Gestalt entfaltet: als **Erschütterung der tragenden Ordnung** selbst.

Der Fries folgt damit einer dialogischen Struktur, in der Motive einander befragen und kommentieren.

Reflexionsimpulse für diesen Bogen:

- Der Baum steht aufrecht, aber seine Äste sind gespannt.

¹⁷⁴ BECK, *Fries*, 19.

- Der freie Fluss des Lebens und der Ordnung der Dinge wird durch diese Straffung blockiert.
- Der Impuls kommt von unten und innen.

Das in Bogen 7 dargestellte Beben der Weltesche zeigt einen Perspektivwechsel auf das innere Geschehen beim Bruch der Welt: Die Ordnung der Welt besteht zwar noch, doch ihr Zusammenhalt ist bereits erschüttert. Die Bewegungen des Stammes und der Äste verweisen auf eine Dynamik, die aus der Tiefe aufsteigt und die bestehende Struktur von innen her destabilisiert.

In Bogen 6 wird dieser Prozess nicht weiter gesteigert, sondern in eine andere Qualität überführt. Aus der Schwingung wird Auflösung, aus dem Erzittern der Übergang in ein Elementargeschehen, das nicht mehr trägt, sondern verzehrt. Der Fokus der Auflösung verschiebt sich vom Beben der Ordnung zu ihrem Brand.

6.4.6 Der Brand der Esche (Bogen 6)

Abbildung 20, Der Brand der Esche (Bogen 6).

Völuspá 58,5-8

Lohe umtost den Lebensnährer.

Hohe Hitze steigt himmelwärts.

Bogen 6 gehört zu den stärker verwitterten Partien des Frieses. Zudem zeigt der Bogen ebenfalls ausgehauene Stellen. Dennoch lassen sich im Innern des Bogens runde, rankenhafte Strukturen mit paarig angeordneten Blättern erkennen. Sie erwecken den Eindruck von Bewegung. Die Motive wirken von ihrer Unterlage gelöst, als seien sie aus dem Zusammenhang gerissen und von einer nicht zielgerichteten Energie erfasst.

Eugen BECK deutet die Formen als entwurzelte Pflanzen, die in „Surts Lohe“ aufgewirbelt werden,¹⁷⁵ und ordnet den Bogen dem Vers 58 der *Völuspá* zu, in dem das Feuer den Weltenbaum vernichtet. Diese Zuordnung ist naheliegend, greift jedoch zu kurz. Denn wie bereits zuvor, konzentriert sich der Fries nicht auf erzählbare Abläufe, sondern auf kosmologische Setzungen und elementare Wirkmechanismen.

¹⁷⁵ BECK, *Sichtbare Zeugnisse* 137.

Bereits mit Vers 47 der *Völuspá* wird der Weltenbrand angekündigt: „... bis (*áður*) der Verstand Surturs jenen ringsum verschlingt.“ Das Geschehen liegt noch in der Zukunft. Zwischen dieser Ankündigung und der Erfüllung in Vers 58 entfaltet der Text ausführlich den Kampf der Mächte. Auf der linken Seite des Zentralmotivs bleiben diese Ereignisse ausgespart. Der Fries rafft den Text aus erzählerischem Prinzip. Er zeigt nicht den Kampf, sondern dessen Wirkung.¹⁷⁶

Um die Qualität der hier wirksamen **Feuerenergie** zu verstehen, ist ein Blick auf die Erfahrung eines brennenden lebendigen Baumes hilfreich. Ein durchsafteter Baum besteht aus Holz, Wasser und Harzen. Während Harz leicht brennt, beginnt Wasser unter Hitze zu sieden und erzeugt Druck. Der Brand führt zu Spannungen, zu plötzlichem Aufbrechen, zu ruckartigen Bewegungen. Äste kippen, drehen sich, werden angehoben und erneut von Flammen erfasst. Das Feuer wandert entlang der Struktur, bis es sie vollständig durchdrungen hat. Alles Feste wird beweglich, alles Innere kehrt sich nach außen.

Für den Menschen des 11. Jahrhunderts war ein solches Geschehen keine bloße Vernichtung. Es war eine elementare Erfahrung von Lebendigkeit und Zwangsläufigkeit. Der Prozess folgt Regeln, denen man nicht entkommt. Er löst Bestehendes aus seiner Form, ohne sofort Leere zu hinterlassen. Erst am Ende bleiben verkohlte Reste zurück.

Diese Erfahrung ist im Motiv der brennenden Weltesche ins Kosmische gesteigert. In Bogen 6 vergeht nicht nur ein Baum, sondern der innere Zusammenhang der Welt selbst. Die dargestellten Ranken sind noch als pflanzliche Formen erkennbar, haben jedoch ihre Verwurzelung verloren. Die Energie, die sie erfasst, wirkt weder vertikal noch horizontal. Sie wirkt kreisend – so, wie Hitze sich bewegt. Bewegung bleibt, doch sie ist nicht mehr gerichtet.

Der Bogen reduziert den Weltenbrand auf eine elementare Aussage: Der geordnete Fluss kehrt zu sich selbst zurück.

Bewegung besteht nur noch als Kreisen und Vergehen.

Reflexionsimpulse:

¹⁷⁶ Eine vergleichbare inhaltliche Raffung befindet sich zwischen Bogen 3/4 und 10/9.

- Ranken mit paarig angeordneten Blättern sind von ihrer nährenden Grundlage gelöst.
- Eine kreisende Energie erfasst und formt sie.
- Zusammenhalt schlägt in Auflösung um.
- Bewegung bleibt, aber ohne Ziel und Richtung.

Mit diesem Bogen endet die Darstellung der Untergangsdynamik. Zugleich ist der Prozess noch nicht abgeschlossen. Zwischen dem Weltenbrand und der Vision einer erneuerten Ordnung bleibt ein Moment der Sammlung offen – ein Zwischenzustand, den der folgende Bogen aufgreift.

6.4.7 Die Stille nach dem Brand (Bogen 5)

Abbildung 21, Die Stille nach dem Brand (Bogen 5).

Völuspá 59

Gellend heult Garm vor Gnipahellir:

es reißt die Fessel, es rennt der Wolf.

Die Darstellung dieses Bogens ist undeutlich und stark verwittert. Als letzter Bogen in der Lesedramaturgie von Teilstück 2 und zugleich der letzte links des zentralen Wolfs kommt ihm jedoch eine besondere Bedeutung zu. Er bündelt die zuvor entwickelten Motive. Er führt sie nicht weiter, sondern hält sie an.

Auch hier erscheinen rankenartige Pflanzenelemente mit Blättern, ähnlich wie in Bogen 6. Ihre ursprünglich runde Bewegung ist noch erkennbar, doch zeigt sich nun ein deutlicher Knick in der Struktur. Der Fluss ist unterbrochen. Die Formen wirken gebrochen – als sei **der Zusammenhang selbst aufgehoben**. Wie zuvor scheinen die Pflanzenteile entwurzelt.

Der Vergleich mit Bogen 6 macht den Unterschied deutlich: Dort war Bewegung das zentrale Thema – kreisend, auflösend, von Feuerenergie getrieben. Hier dagegen ist diese Energie versiegt. Der Knick stellt keinen neuen Impuls dar, sondern das Ende der Bewegung. Was gezeigt wird, ist Stillstand nach dem Brand.

Irritierend ist zunächst, dass an den Ranken noch Blätter erkennbar sind. Im erzählerischen Sinn müssten sie längst verbrannt sein. Dieser scheinbare Widerspruch verweist jedoch erneut auf die nicht-narrative Lesart des Frieses. Die Blätter stehen nicht für botanisches Überleben, sondern für Präsenz ohne Wirksamkeit: Die Struktur ist noch vorhanden, doch ihre Verknüpfung ist aufgehoben. Ordnung ist sichtbar, aber nicht mehr wirksam.

Bogen 5 zeigt damit einen Zwischenzustand. Die Welt ist nicht vernichtet, aber sie trägt nicht mehr. Es geht nicht um Neuschöpfung, sondern um das Aussetzen aller Verbindungen.

Eugen BECK deutet diesen Bogen als von einer Flut zusammengetriebene Reste Yggdrasills¹⁷⁷ und bezieht ihn auf Motive der *Völuspá in skamma*¹⁷⁸. Diese Deutung erzeugt eine dramaturgische Rücknahme, die der inneren Logik der Edda widerspricht.

Entsprechend lässt sich Bogen 5 schlüssiger als bewusster Halt lesen. Er entspricht dem letzten Refrain der *Völuspá* vor der Vision der neuen Welt. Die Worte „es reißt die Fessel, es rennt der Wolf“ beschreiben keinen weiteren Vorgang, sondern einen Zustandswechsel: Der Wolf steht hier für die endgültige Aufhebung von Bindung als Ziel seines Laufs. Das heißt, er bricht ausschließlich die Bindungen der Strukturen. Der Weltenbruch ist das Auseinanderfallen der ungebundenen Dinge und eine Folge des Laufs.

Die Stille nach dem Bruch ist keine ohne Bewegung, sondern eine ohne Wirkung von Bewegung.

Diese Struktur ist im Bogen sichtbar: Die geknickten Ranken entsprechen der gelösten Fessel. Die Dinge sind noch da, doch sie greifen nicht mehr ineinander. Begrenzung ist aufgehoben, ohne dass bereits etwas Neues an ihre Stelle tritt.

¹⁷⁷ BECK, *Fries*, 20.

¹⁷⁸ *Völuspá in skamma* (13,1–4) „Es steigt zum Himmel im Sturm das Meer und stürzt aufs Land. Die Luft verdorrt.“ Dieses Lied ist nur noch in Trümmern erhalten und ist eine Nachahmung des Liedes der Völva (durch das Zitat „Willst du noch mehr?“).

So stehen Bogen 4 und Bogen 5 einander gegenüber. Dort ist Ordnung bis zur letzten Möglichkeit entfaltet – nichts bleibt ungebunden, nichts ungestaltet. Hier ist alles noch vorhanden, aber ohne Zusammenhang; die gleiche Fülle ist ins Zusammenhanglose gekippt. In beiden Fällen ist Bewegung an ihrem äußersten Punkt angekommen: einmal als vollendete Struktur, einmal als vollständig gelöste.

Wie Bogen 8 zeigt auch dieser Bogen Ragnarök als Zustand, nicht als Ereignis. Dort waren es Materie und Energie, hier ist es der Zusammenhalt selbst, der im Moment seines Verlusts sichtbar wird. Und dieser Moment ist ab dem Augenblick des Entstehens bereits angelegt. Es ist ein Stillstand zwischen zwei Zyklen – ein Einhalt der Welt.

Reflexionsimpulse:

- Die Darstellung zeigt geknickte Äste.
- Sie sind weder zerbrochen noch zersplittert.
- Ihre Blätter sind noch vorhanden.
- Doch ihre Funktion ist aufgehoben.

Mit diesem stillen Halt endet die linke Seite des Frieses. Nach dem Innehalten wendet sich der Blick zurück zum zentralen Wolf. Von dort setzt der Fries neu an – nicht mit kosmischem Geschehen, sondern mit menschlicher Erfahrung und Handlung.

6.4.8 Zusammenfassung von Teilstück 2

Das zweite Teilstück des Schwärzlocher Frieses entfaltet keine lineare Erzählung vom Untergang der Welt, sondern verschiedene Blickwinkel auf die Dynamik des Abstiegs: das notwendige Versagen der Ordnung, die einst geschaffen wurde, in zwei unterschiedlichen Erzählzyklen. Die Abfolge der Bilder folgt nicht der Reihe der Ereignisse wie in der *Völuspá* beschrieben. Sie zeigt ihre Struktur. Sie kreist um die Frage, wie Welt zusammenhält, wie Zeit wirksam wird – und was geschieht, wenn diese Bindungen sich lösen.

Den Ausgangspunkt bildet der **Nornenknoten**. In ihm erscheint Zeit als Struktur, die sich in den Raum hinein entfaltet. Zeit ist hier weder bloßer Ablauf noch bloße Messung, sondern ein Gefüge von Verknüpfungen, das Werden ermöglicht und zugleich begrenzt. Diese Struktur trägt die Welt – solange sie gebunden ist.

Mit dem **Ende der Zeit** wird diese Bindung selbst thematisiert. Das Prinzip, das Zeit in Gang gesetzt hat, hebt sie auch wieder auf. Zeit erscheint damit als Prinzip, das sich erschöpfen kann. Nicht ein äußeres Ereignis beendet die Zeit, sondern ihre eigene Logik, das eigene innere Wesen.

Im anschließenden **Zerbrechen der Welt** wird diese Aufhebung konkretisiert. Die Instrumente der Zeitmessung (Sonne und Mond), die Ordnung des Raumes (Land), die kosmologische Orientierung (Sterne) und das strukturgebende Zentrum (die Weltesche) verlieren ihre Funktion. Hier gehen die Zusammenhänge einzelner Dinge zugrunde, die diese Dinge erst wirksam machten. Welt zerbricht, weil ihre Ordnungsprinzipien versagen.

Ragnarök zeigt daraufhin keinen weiteren Eskalationsschritt, sondern einen Einschnitt der Wahrnehmung. Das Bild verweilt im Zustand nach dem Bruch. Es ist eine Meditation auf das, was bleibt, wenn Struktur und Ziel aufgehoben sind: Formen ohne Zusammenhang, Energie ohne Richtung. Hier verlangsamt sich die Bewegung des Frieses bewusst – ein Innehalten, das nicht erklärt, sondern betrachtet.

Mit dem folgenden Perspektivwechsel richtet sich der Blick mehr und mehr auf die inneren Kräfte. Die Frage lautet nun nicht mehr: Was geschieht? sondern: Was trägt Welt – und was geschieht, wenn diese Tragkräfte versagen? Die Aufmerksamkeit verschiebt sich von kosmologischen Größen auf Zusammenhalt, auf Bindung, auf das innere Gefüge der geschaffenen Dinge.

Das **Beben der Weltesche** zeigt diese Destabilisierung von innen heraus. Die Erschütterung setzt unten an, in den Fundamenten, und breitet sich nach oben aus. Ordnung ist noch sichtbar, aber nicht mehr ruhig. Die Bewegung ist kein Angriff von außen, sondern eine innere Erschütterung der eigenen Struktur.

Im **Brand der Esche** steigert sich diese Bewegung zu einem kreisenden Wirbel. Die Ordnung löst sich nicht mehr nur, sie wird aus ihrer Verankerung gerissen. Das Feuer wirkt dabei als Transformator und nicht nur als vernichtende Kraft: Alles Feste wird

beweglich, alles Innere kehrt sich nach außen. Der Zusammenhalt vergeht, nicht die Substanz.

Die **Stille nach dem Brand** schließlich führt diese Entwicklung nicht zu einem Ende, sondern zu einem Schwellenzustand. Die bindenden Kräfte sind zerstört, doch die Formen sind noch da. Die Welt ist funktionslos geworden. Was gezeigt wird, ist kein Abschluss, sondern ein Stillstand zwischen zwei Zyklen – ein Moment, in dem Zeit neu gesetzt werden kann, damit sich Verknüpfung wieder ereignet.

6.5 Das dritte Teilstück (Bogen 13-24): Handlung und Konsequenz

Nach dem zweiten, dramaturgisch notwendigen Zurückschreiten zum zentralen Motiv beginnt der Fries nun auf der rechten Seite des Wolfs. Dieser Abschnitt wirkt auf den ersten Blick zugänglicher, da figürliche Darstellungen stärker hervortreten. Zugleich kehren jedoch die pflanzlichen Motive der linken Seite wieder und nehmen die strukturelle Sprache des zweiten Teilstücks erneut auf. Einige dieser Zeichen sind nur schwach konturiert, beinahe verwaschen, obwohl die Bögen selbst klar vom Untergrund abgegrenzt bleiben. Zu untersuchen ist hier, ob diese fehlende Konturierung einem Zweck dient.

Das dritte Teilstück beginnt mit einem Dreiblatt und endet mit einem doppelten Wirbel. Wie bereits einmal im zweiten Teilstück, wird hier ein neuer Erzählanlauf genommen, der sich aus dem Programm des laufenden Wolfes ergibt: von der Ordnung zur Lösung. Allerdings ist der Perspektivwechsel grundsätzlicher. Nicht mehr die Frage nach dem Zusammenhalt der Ordnungsstrukturen, sondern die Frage nach Handlungsmustern ist in diesem Teilstück entscheidend.

6.5.1 Das Idafeld (Bogen 13)

Abbildung 22, Das Idafeld (Bogen 13).

Völuspá 7–8,1-4

Die Asen versammelten sich am Idafeld,

bauten Heiligtümer

bauten Essen

hämmerten Erz.

Sie schlugen Zangen und schufen Gerät.

Bogen 13 ist der erste Bogen rechts des Wolfes. Seine Rundung ist an der Steinkante gekappt und stößt unmittelbar an das Zentralmotiv. Die Form des Motivs deutet jedoch darauf hin, dass ursprünglich ein vollständiger Bogen vorgesehen war. Tatsächlich findet sich das fehlende linke Stück dieses Bogens auf der anderen Seite des Wolfes wieder.

Diese Beobachtung spricht dafür, dass das Zentralmotiv erst nachträglich in den Bildablauf eingefügt wurde und dabei einen ursprünglich zusammengehörigen Bogen durchschnitten hat. Für die Analyse bedeutet dies, dass das Motiv als gedanklich vollständiger Bogen betrachtet werden muss, auch wenn es im heutigen Zustand des Frieses durch die spätere Neuordnung der Steine unterbrochen erscheint.

Das Motiv zeigt ein dreiblättriges Zeichen, einer Iris ähnlich, jedoch deutlich größer und raumgreifender als das entsprechende Motiv in Bogen 1. Zwei längliche Seitenblätter neigen sich nach unten, ein mittleres Blatt steht aufrecht, linsenförmig und leicht eingekerbt, wie noch ungeöffnete Keimblätter. Alle drei entspringen einem breiten, keilförmig auslaufenden Stamm.

In dieser Anlage erinnert das Motiv an die Weltesche aus Bogen 7, auch wenn Unterschiede in der Stammbasis aufgrund baulicher Kürzungen nicht überbewertet werden sollten. Das Motiv wirkt in sich geschlossen und dicht und erhält durch den Bogen einen Raum, innerhalb dessen es sich entfalten kann. Im Vergleich zu Bogen 1 wirkt der Bogen hier nicht einengend, sondern rahmend.

Eugen BECK deutet das Motiv als „dreiblättrige hierarchische Schwertlilie“ und bringt es mit Weltenbaum, Irminsul sowie mit Heils- und Unheilsvorstellungen in Verbindung.¹⁷⁹ Diese Bezüge sind kunsthistorisch plausibel, bleiben jedoch in ihrer Zeichenlogik uneindeutig. Für die weitere Deutung soll daher zunächst von der formalen Struktur des Motivs ausgegangen werden.

Auffällig ist die klare Hierarchie der Elemente: ein aufgerichtetes Blatt, zwei antwortende Seitenblätter und eine tragende Unterlage. In dieser Ordnung treten die Zahlen Eins, Zwei, Drei und Vier zugleich in Erscheinung. Im mittelalterlichen Denken sind diese Zahlen verschränkt begreifbar.¹⁸⁰ Aus der Eins entfaltet sich die Zwei, aus ihr die Drei, während die Vier den Bereich der Welt und der Manifestation bezeichnet. Die Unterlage ist der Ort, der Ordnung in der Welt verankert und von dem aus Entfaltung erst möglich wird.

Liest man das pflanzenähnliche Dreiblatt als ordnendes Zeichen, ergeben sich deutliche Parallelen zur *Völuspá* 7–8,1-4. Das **Idafeld** erscheint dort als offener,

¹⁷⁹ BECK, Sichtbare Zeichen, 139.

¹⁸⁰ Siehe auch Abschnitt 6.1.5 dieser Arbeit.

abgegrenzter Handlungsraum, in dem die Götter zusammenkommen und handelnd Ordnung hervorbringen. Diese Handlung zeigt sich im Schaffen und Beraten.

Die Zahlenstruktur des Motivs von Bogen 13 lässt sich mit den genannten Strophen der *Völuspá* verbinden: Die Götter treten zusammen, formen, ordnen und verankern ihr Tun in der Welt. Dieselbe Struktur kann auch umgekehrt gelesen werden: Aus der weltlichen Verankerung entwickelt sich Ordnung, aus ihrer Differenzierung und Bewegung. In beiden Lesarten sind die Handelnden die Götter.

Der ursprünglich geschlossene Bogen von Schwärzloch lässt sich vor diesem Hintergrund als begrenztes Feld lesen. Im Unterschied zum einengenden Bogen von Bogen 1 zeigt er hier einen Raum, in dem Handeln möglich ist. Die Begrenzung schützt nicht vor der Welt: Sie ermöglicht Wirksamkeit in ihr.

Im Unterschied zur Weltesche in Bogen 4, die die geschaffene Welt zeigt, liegt der Akzent in Bogen 13 auf dem **Tun der Götter** selbst. Das Dreiblatt wirkt wie eine Überschrift über das dritte Teilstück – so wie Bogen 11 wie eine Überschrift über das zweite Teilstück wirkt: Achse, Differenzierung und Zusammenhalt werden in einer einzigen Form vereinigt. Das ordnende Handeln ist bereits vollzogen und zu einem formenden Prinzip gemacht.

Reflexionsimpulse:

- Aus einer erdenden Achse entfalten sich drei.
- Zwei antworten einander.
- Einer bleibt aufrecht.

Im Motiv des Dreiblatts in Bogen 13 zeigt sich das Handeln der Götter in einer geschlossenen, in sich ruhenden Form. Die Ordnung, die aus diesem Handeln hervorgeht, ist in einem Ordnungszeichen strukturell erfahrbar, das Achse, Differenzierung und Zusammenhalt in sich vereinigt.

Der anschließende Bogen greift dieses Thema erneut auf, verändert jedoch sein Bild: Statt einer klar zentrierten und symmetrischen Form zeigt sich hier ein durch Brüche gestörtes Motiv, dessen Struktur sich nicht unmittelbar erschließt. Das Augenmerk verschiebt sich von einem Zustand zu einer Beziehung, vom geschlossenen Zeichen zu einer Form, die auf Bindung verweist. Damit öffnet sich der Fries für eine weitere Betrachtung des göttlichen Handelns, ohne diese bereits festzulegen.

6.5.2 Óðinns Ringe (Bogen 14)

Abbildung 23, Óðinns Ringe (Bogen 14).

Völuspá 28, 29

Saß einsam draußen, als der Alte kam,
der furchtbare Ase¹⁸¹ und ins Aug mir sah:

Was fragst du mich? (...)

Halsschmuck und Ringe gab Heervater für Zukunftswissen und Zauber.

Weit sah ich, weit die Welten alle.

Dieser Bogen ist durch einen Steinübergang zerschnitten. Dennoch lässt sich anhand der Rundung des Bogens, die einen Knick zu formen scheint, erkennen, dass einer der Steine seitlich gekürzt wurde. Dadurch wurde auch das innenliegende Motiv verunklart. Eugen WEIß stellt dieses Zeichen in seiner Umzeichnung wie eine Art gespiegeltes „B“ dar. Ebenso plausibel ist jedoch eine Lesart als doppelte, diagonal

¹⁸¹ Gemeint ist Óðinn.

verbundene Spiralform. Ob die beiden als Kreisformen lesbaren Elemente ursprünglich klar miteinander verbunden waren, lässt sich aufgrund der Kürzung nicht entscheiden.

BECK interpretiert diese vertikal angeordneten Formen vor diesem Hintergrund als die Ringe, die Óðinn der Seherin für Zukunftswissen gibt. Er bezeichnet sie als „Godenringe“, also als notwendige Ausrüstung für die Zauberkunde.¹⁸² Da Ringe bei wikingerzeitlichen Gesellschaften archäologisch wie ikonographisch gut belegt sind, ist diese Deutung ikonographisch nachweisbar, aber nicht zwingend.

Die einzige Stelle der *Völuspá*, an der Ringe ausdrücklich erwähnt werden, findet sich in Vers 28 und 29, die im Folgenden „Óðinn-Passage“ bezeichnet werden: Óðinn tritt an die Seherin heran und fragt nach Visionen.¹⁸³ Sie setzt den Preis, Óðinn akzeptiert und danach teilt sie ihm ihr Wissen mit. Die Begegnung zwischen Óðinn und der Seherin erscheint als ein Beispiel gelungenen Handelns und Sehens.¹⁸⁴ Beide Seiten sehen einander, beide handeln öffentlich, und jede Handlung ist an ein sichtbares Zeichen gebunden.

Entsprechend erscheinen die **Ringe als Gegenleistung** – vergleichbar mit Óðinns Auge, das er Mímir überließ – und damit als rechtlich-symbolische Zahlung. Mit dem Akzeptieren dieser Gabe bindet sich die Seherin gegenüber Óðinn. Diese personale Bindung weist jedoch darüber hinaus auch aus dieser Szene hinaus: Indem die Seherin die Ringe öffentlich vorzeigt, verweist sie sichtbar auf ihre Bindung an Óðinn, und dieser Bund verbürgt die Wahrheit ihrer Worte gegenüber dem Zuhörer.

Im frühmittelalterlichen und wikingerzeitlichen Kontext sind Armringe grundsätzlich als Statusobjekte zu verstehen. Sie markieren Zugehörigkeit, Verpflichtung und Autorität.¹⁸⁵ Sie sind multifunktionale Zeichenobjekte und verbinden Status, Recht und

¹⁸² BECK, *Sichtbare Zeugnisse*, 141.

¹⁸³ Sie verweist auf eine parallele Vorgehensweise, als Óðinn aus Mímir's Brunnen der Weisheit trinken wollte und für einen Schluck sein Auge opfern musste. *Völuspá* 28,7-10.

¹⁸⁴ Sehen ist im nordischen Denken nicht bloß visuelle Wahrnehmung, sondern: erkennen, sich vergewissern, sich wiederfinden. Handeln ist nicht gleich Wille, sondern Wirksamkeit in der Welt.

¹⁸⁵ Es gibt Armringdepots (z. B. Spillings-Schatz, Gotland 9.–12. Jh.). Dort liegen tausende Silberobjekte, auffällig viele Armringe – teils ungetragen, teils sichtbar getragen. Man nimmt an, dass diese in einem Thing- oder Tempelkontext stehen. Auch gibt es Gotländische Bildsteine (8.–10. Jh.), in denen stehende oder thronende Figuren mit deutlich markierten Armringen oft in Empfangs- oder Übergabeszenen abgebildet sind. Dies wird als Ritus für Gefolgschaft, Geschenkvergabe oder Bindung durch Gabe interpretiert. Auf frühchristlichen Skulpturen des (Nordsee- und Ostseeraum) werden oft Heilige, Apostel, Richterfiguren mit Armreifen gezeigt. Hier scheint eine ältere Zeichensprache übernommen worden zu sein. Weiterhin gibt es auch in Schwärzloch diese Ringe in Bogen 21: Eine Figur hält die Arme erhoben und zeigt die Ringe. Dieselbe Geste findet sich auch auf dem „Sonnenmann“ der Kirche St.

soziale Bindung, ohne diese strikt zu trennen. In dieser funktionalen Verschränkung sticht jedoch der symbolische Aspekt hervor: Die Ringe stehen für etwas.

Ihre Bedeutung entsteht durch öffentliche Sichtbarkeit, Materialwert und rituelle Verwendung, also aus vollzogenen sozialen Prozessen.¹⁸⁶ In diesen Bedeutungskontext lassen sich auch Óðinns Ringe für die Seherin einordnen: Sie sind eine kostbare Gabe, sie begründen eine Verpflichtung und verweisen zugleich auf eine höhere Autorität. Diese Autorität benötigt die Seherin, um ihre Visionen nicht nur zu äußern, sondern als wahr und verbindlich auszuweisen. Dadurch wird Handlung sichtbar strukturiert.

Strukturell vergleichbar ist die christliche Ringverleihung an den Bischof: Auch hier bedeutet der Ring zugleich Autorität und Bindung an eine höhere Instanz, aus der heraus gesprochen und gehandelt wird: Der Ring ist ein Zeichen delegierter Macht.

Bogen 13 und Bogen 14 bilden eine thematische Zweiheit. Während das Dreiblatt das göttliche Handeln in seiner Entfaltung zeigt, markieren die Ringe dessen Legitimierung nach innen und nach außen.

Ob es sich um jene Ringe aus der *Völuspá* handelt, die Óðinn der Seherin gab, oder um zwei miteinander verschränkte Spiralförmigkeiten, lässt sich aufgrund der Beschädigung nicht entscheiden. Während andere Darstellungen – etwa diejenige in Bogen 21 – eindeutig Armringe zeigen, bleibt die hier vorliegende Struktur formal offen. Eine Lesart als Ring ist möglich, jedoch nicht zwingend. Ebenso plausibel ist eine Deutung als verschränkte Linien oder spiralförmige Bindungsformen, die weniger ein Objekt als vielmehr einen Vorgang der Verbindung und Verpflichtung sichtbar machen. Damit verschiebt sich die Deutung des Bogens 14 von einem Gegenstand zu einer Dynamik.

Aber die Aussage ist im Kern dieselbe: gelungenes Sehen und Handeln gehen ineinander über.

Reflexionsimpulse:

- Gelungenes Handeln ist an gegenseitiges Sehen gebunden.
- Handeln wird wirksam, wenn es sichtbar vollzogen wird.
- Gabe oder Opfer begründen Bindung und Verpflichtung.

Jakobus in Tübingen, nur 3 km von Schwärzloch entfernt und aus derselben Zeit stammend. Dies lässt darauf schließen, dass die Ringe Autoritätsmarker, auch bei neuer Semantik sein können.

¹⁸⁶ In diesem Zusammenhang stehen auch die von BECK genannten Godenringe oder die Schwurringe. Aber die Ringe der *Völuspá* stehen eindeutig im Zusammenhang mit Verpflichtung und nicht mit Status.

- Autorität entsteht dort, wo Handeln und Sehen übereinstimmen.

Während Bogen 13 und 14 ein Gefüge zeigen, in dem Handeln und Sehen noch ineinandergreifen, verschiebt sich diese Balance im folgenden Bogen.

Bogen 15 setzt an dieser Stelle an, um seine Zerbrechlichkeit sichtbar zu machen. Das Motiv führt vor Augen, wie eine Ordnung ins Kippen geraten kann, wenn Sehen und Handeln nicht mehr aufeinander abgestimmt wirken. Noch ist nichts zerstört – doch die innere Spannung der Form deutet an, dass etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist.

6.5.3 Baldr und die Mistel (Bogen 15)

Abbildung 24, Baldr und die Mistel (Bogen 15).

Völuspá 31

Ich sah Baldr, dem blutenden Gott
– Óðinns Sohne – Unheil bestimmt:
Auf der Ebne stand aufgewachsen
der Zweig der Mistel zart und schön.¹⁸⁷

Der Bogen ist tief eingeschnitten, das darin liegende Motiv jedoch nur sehr flach reliefiert und aus größerer Distanz kaum lesbar. Spuren von Verwitterung fehlen, denn Kanten und Oberfläche sind unversehrt. Diese Zurückhaltung ist offenkundig bewusst

¹⁸⁷ Hier komprimiert die Seherin die Sage vom getöteten Baldr: Dieser Gott der Sonne, des Lichts und des Frühlings hatte dunkle Träume, die seinen Tod vorhersagen. Besorgt um das Wohlergehen ihres geliebten Sohnes, reist Frigg, die Gattin Odins, durch die Welt und bittet alle Dinge – Lebewesen, Pflanzen, Steine und Metalle –, Baldr keinen Schaden zuzufügen. So wird Baldr nahezu unverwundbar, denn nichts und niemand kann ihm mehr etwas anhaben. Doch Loki, der Gott des Unheils und der List, erfährt von Frigg, dass sie die Mistel übersehen hat, da sie für zu unscheinbar gehalten wurde, um eine Bedrohung darzustellen. Siehe *Gylfaginning* 49.

gewählt. Die flache Modellierung weist darauf hin, dass der Bogen ursprünglich farbig gefasst war. Seine heutige Unleserlichkeit ist daher kein zeitlich bedingter Verlust, sondern macht sichtbar, dass dem Motiv ein wesentliches Gestaltungselement fehlt: Farbe.

Dargestellt ist eine pflanzenartige Form mit fünf spiegelbildlich angeordneten Wedeln, von denen der mittlere nach oben weist. In der Grundstruktur erinnert sie an die Palmette von Bogen 4, tritt hier jedoch raumfüllender und zugleich instabiler auf. Auffällig ist vor allem der Stamm: Die tragende Verdickung fehlt, stattdessen ist er dünn, geknickt und strukturell geschwächt. Der untere Teil liegt bereits am Boden, nur der obere richtet sich noch auf. Die Palmette ist im Moment des Fallens dargestellt – nicht zerstört, aber nicht mehr tragfähig.

BECK¹⁸⁸ weist darauf hin, dass es sich dabei nicht um die in der *Völuspá* erwähnte Mistel handeln könne, und bringt stattdessen botanische Vergleiche ins Spiel. Dieser Linie wird hier nicht gefolgt, da die Bildsprache des Schwärzlocher Frieses weniger botanisch, sondern strukturell orientiert ist. Die Frage lautet demzufolge: Auf welche Struktur verweist der Ordnungsbruch? Gleichwohl ist BECKs Zuordnung dieses Bogens zu *Völuspá* 31 überzeugend und bildet den Ausgangspunkt der folgenden Deutung.

Vers 31 führt Baldr und die Mistel zugleich ein. Baldr erscheint als Gezeichner und wird damit in eine Rolle versetzt, die seiner Gestalt als Licht- und Schutzgott widerspricht: Der Beschützer wird passiv und zum Opfer. Die Mistel hingegen wird als „zart und schön“ beschrieben und übernimmt damit genau jene Eigenschaften, die Baldr ursprünglich auszeichnen. Das zu Schützende wird zum Instrument der Zerstörung. Diese Umkehrung ist ein zentrales Moment der durch Loki zusammengeführten inneren Spannungen:¹⁸⁹ Die **Ordnung kippt aus sich selbst heraus** – und nicht durch einen Angriff von außen.

Ein erster Hinweis auf diesen Bruch liegt in der Angabe, die Mistel sei „auf der Ebene aufgewachsen“. Botanisch ist dies unmöglich, denn die Mistel benötigt eine pflanzliche Unterlage. Gerade deshalb ist diese Angabe nicht beiläufig, sondern bedeutungstragend. Die Mistel ist aus ihrem natürlichen Zusammenhang als Vermittlerin zwischen Himmel und Erde gelöst. Stattdessen ist sie dem Irdischen, der

¹⁸⁸ BECK, *Fries*, 23.

¹⁸⁹ Hier muss allerdings noch einmal erwähnt werden, dass in der *Völuspá*-Version der Geschichte Lokis Name nicht erwähnt wird. Dadurch bekommt die Geschichte einen Charakter von Unausweichlichkeit und nicht von Mutwilligkeit, Übelwollen oder Bosheit.

Ebene, zugeordnet. Diese ist ein Ort, an den die Mistel nicht gehört. Dadurch entzieht sich der Aufmerksamkeit, als alle Dinge schwören sollen, dass sie Baldr nicht verletzen werden. Die Mistel wird nicht gesehen, denn sie ist nicht „an ihrem Platz“.

Als Gegenbild zum strahlenden Baldr steht die Mistel nicht für Unreinheit. Der Gegensatz liegt an anderer Stelle: So wie Baldr sozial eingebunden ist, steht die Mistel außerhalb der Ordnung,¹⁹⁰ denn die Ebene ist der Ort des Übersehens: gleichförmig, ohne Hervorhebung, ohne Orientierungsmarker. Ein einzelner, zarter Trieb fällt dort nicht auf. Das Tödliche an der Mistel ist daher kein reales Gift. Es ist ihre Lage im blinden Fleck der Götter, die sie zum Mittel des Umbruchs werden lässt.

Frigg ist in der Erzählung der *Gylfaginning* die Handelnde: Baldr träumt düster und berichtet diese Träume seiner Mutter. Er sieht, bleibt aber passiv – entsprechend seiner Rolle als Beschützer, nicht als Selbstschützer – und stirbt deswegen. Frigg hingegen handelt aus Fürsorge, doch sie sieht die Mistel nicht, da diese innerhalb ihres eigenen Ordnungshorizonts nicht als Gefahr erscheint. Ob die Figur der Mutter auch für die *Völuspá* relevant ist, lässt sich nicht sagen, denn sie wird nicht erwähnt. Allerdings fehlt das verbindende Element zwischen Baldr und der Mistel. Dies ist die strukturelle „Blindheit“ der Mutter.

So treten die bereits zuvor eingeführten Pole von Sehen und Handeln erneut hervor. Jeder der Beteiligten folgt seinem eigenen Muster. Für sich genommen sind diese Haltungen weder falsch noch gefährlich, doch in ihrem Zusammenspiel entsteht ein fataler Bruch. Nicht falsches Sehen oder falsches Handeln sind das Problem, sondern das verfehlte Zusammenkommen von Sehen und Handeln. Darin liegt eine Tragik jenseits von Schuld.

Diese Struktur der Unausgewogenheit findet ihre Entsprechung im Bogen 15. Das Verhältnis von Wedeln und Stamm ist deutlich verschoben: Die fünf Wedel füllen fast den gesamten Bogenraum, während der Stamm schmal und geschwächt bleibt. Die Wedel breiten sich aus ohne Begrenzung. Der Stamm verbindet, ohne zu tragen.

Die flache Ausarbeitung des Motivs verstärkt diesen Eindruck von fehlender Energie. Die Palmette kippt nicht, weil sie zerstört wird, sondern weil ihre innere Tragfähigkeit nicht ausreicht.

¹⁹⁰ Es ist überraschend, dass im nordischen Denken eine Position außerhalb der Ordnung – und tendenziell die Ordnung bedrohend – nicht gleichbedeutend ist mit Ungeheuerlichkeit oder Hässlichkeit.

Die Aufgliederung der Krone in fünf Wedel lässt sich in diesem Motiv als Aufsplitterung lesen: unterschiedliche Funktionen treten nebeneinander, ohne in einem tragenden Zentrum zusammengeführt und gebunden zu werden. Diese Struktur steht im Gegensatz zur Palmette in Bogen 4 mit ihrer ausgeprägten Stammverdickung. Dadurch wird ein struktureller Bruch angelegt. Wie Baldr sieht, ohne zu handeln, und Frigg handelt, ohne das Unsichtbare zu sehen, so kann der Stamm der Palmette die fünf Wedel nicht integrieren. Seine Stabilität reicht nicht aus, und er gibt nach. Der Bogen hält diesen Schwebезustand fest – den Augenblick, in dem Sehen und Handeln nicht mehr ineinandergreifen und die Ordnung aus sich selbst heraus zu kippen beginnt.

Reflexionsimpulse:

- Die Wedel sind weit entfaltet, der Stamm bleibt schmal und geknickt.
- Das Sichtbare ist präsent, aber nicht stabil geführt.
- Die flache Ausarbeitung mindert die Durchsetzungskraft der Form.
- Die Palmette erscheint im Moment des Kippens.

Der vorhergehende Bogen hält einen Moment des Kippens fest. Die Ordnung ist noch vorhanden, doch Sehen und Handeln sind nicht mehr aneinander gebunden: Wahrnehmung bleibt folgenlos, Fürsorge bleibt lückenhaft, das Unscheinbare entzieht sich der Aufmerksamkeit.

Der nächste Bogen setzt an einem anderen Punkt an. Er zeigt nicht mehr das Aus-dem-Gleichgewicht-Geraten von Handeln und Sehen. Er zeigt den Moment, in dem eine gerichtete Handlung entsteht. Nicht als klarer Entschluss, sondern als zwangsläufigem Zusammentreffen von Spannungen, die aus der Verschiebung des letzten Bogens erwachsen. Aus dem Verfehlen von Sehen und Handeln entsteht nun ein Ereignis.

6.5.4 Blinder Schuss und Baldrs Tod (Bogen 16)

Abbildung 25, *Blinder Schuss und Baldrs Tod (Bogen 16)*.

Völuspá 32

Ihm war der Zweig, der zart erschien,
zum herben Harnpfeil.
Höðr schoss ihn.¹⁹¹

Auch das Motiv dieses Bogens ist – ähnlich wie das vorhergehende – nur schwach reliefiert. Erkennbar sind zwei Dreiblätter mit symmetrisch angeordneten Blättern, die aus langen, dünnen Stielen hervorgehen. Die beiden Dreiblattstäbe sind kreuzförmig angeordnet. Diese Kreuzung ist jedoch nicht geschwungen, ästhetisch wie etwa der Nornenknoten in Bogen 11, sondern wirkt klar, nüchtern. Zwar markieren die Dreiblätter die Enden der Stiele, das dominante Element des Motivs ist jedoch die Kreuzung selbst. Diese Asymmetrie zwischen Blättern und Schaft unterscheidet das

¹⁹¹ Die *Gylfaginning* 49 erzählt hierzu, dass die Götter ein „Spiel“ trieben, indem sie Dinge nach Baldr warfen, und dieser nicht verletzt wurde. Höðr stand bei diesem Spiel stets abseits, denn er war blind. Loki gab Höðr einen Pfeil, der aus dem Mistelholz gemacht war und forderte ihn auf, diesen Pfeil nach Baldr zu schießen. Höðr befolgte Lokis Anweisungen, der Pfeil traf Baldr und verwundete ihn tödlich. Das Bild gehört noch zur zweiten Schau der Seherin. Sie hat in der *Völuspá* insgesamt 5 Visionen, bevor die Sage in den Weltbrand mündet.

Motiv klar vom Nornenknoten: Hier ist kein geordnetes, harmonisches Gefüge, sondern die Dreiblattstäbe wirken wie eine erzwungene Kopplung.

Beck deutet die beiden dünnen Stäbe als Lilienstäbe und versteht sie als Darstellung Baldrs und Höðrs. Er verweist auf vergleichbare Kreuzungsmotive, etwa auf den Goldhörnern von Gallehus. Allerdings möchte ich an dieser Stelle bewusst zur Textbasis wechseln und stattdessen von *Völuspá* 32 ausgehen.

Hier treten Baldr und Höðr in Kontakt. Auffällig ist dabei insbesondere die Figur Höðrs. Er wird in der *Völuspá* kaum eingeführt. Sein Name erscheint, ohne dass seine Rolle oder sein Verhältnis zu Baldr erläutert wird.¹⁹²

Im 11. Jahrhundert ist bekannt, dass Höðr Óðinns Sohn, Baldrs Bruder und blind ist. Gerade diese Blindheit stellt ihn außerhalb der Gesellschaft. Während Baldr im Zentrum steht und gesehen wird, bleibt Höðr abseits. Baldr wirkt durch seine Sichtbarkeit, ohne zu handeln. Höðr hingegen kann handeln, ohne sehen zu können. Die Paarung der Akteure dieses Bogens wirkt wie eine Variation des vorhergehenden Bogens 15: Frigg kann zwar handeln, aber sie sieht nicht. Ihre Blindheit bezieht sich allerdings nicht auf die allgemeine Wahrnehmung, sondern auf die Blindheit gegenüber Strukturen. Sie erkennt nicht.

In Höðr findet dieses Ungleichgewicht noch einmal eine Steigerung: Auch sein Handeln ist defizitär dadurch, dass er nicht sieht. Jedoch ist sein Defizit noch grundsätzlicher, denn er muss in seinem Handeln vollkommen geführt werden. Damit steht es außerhalb dessen, was er selbst überblicken kann. Allerdings bleibt dieses Defizit unwirksam, so lange die miteinander in Spannung stehenden Handlungsstrukturen der verschiedenen Beteiligten nicht verbunden werden.

An dieser Stelle tritt Loki ins Spiel. Die *Völuspá* erwähnt ihn nicht explizit. Aber er füllt eine essentielle Leerstelle, die die Erzählung offen lässt: Seine Rolle besteht nicht darin, Ordnung von außen zu zerstören. Sie liegt darin, innere Spannungen zur Entladung zu bringen. Er wirkt als Katalysator.

¹⁹² Die meisten direkten altnordischen Quellen, in denen Höðr erwähnt ist, sind die Prosa-Edda (*Gylfaginning*, *Skáldskaparmál*) und die Poetische Edda (*Völuspá*, eventuell in Bruchstücken wie *Hákonarmál* oder *Helgakvæði*). Andere Erwähnungen sind fragmentarisch, literarisch verschlüsselt (Skaldendichtung) oder später interpretiert (Saxo, Chroniken).

Im mythologischen Denken der eddischen Texte ist Ordnung nicht lückenlos, denn sie besitzt Ränder und Übergänge. Sie hat Zonen, die nicht vollständig gebunden sind und für das Zentrum destabilisierend wirken. Dadurch erst macht sie Leben möglich.

Loki verbindet beide Pole: Zentrum und Ränder. Dadurch koppelt er Handlung an Nicht-Sehen und Sehen an Nicht-Handeln. Sein Tun ist kein Verrat und keine Sünde, denn Ordnung, deren Schwachstellen nicht offenbar werden, ist keine Ordnung. Als Verbindungselement verwendet er die Mistel. Die Tragik dieser Konstellation liegt darin, dass kein Akteur falsch handelt. Die Katastrophe entsteht aus der Ordnung selbst heraus.

Der Bogen 16 des Schwärzlocher Frieses zeigt diesen **Moment des Aufeinandertreffens** zwischen Baldr und Höðr: Baldrs Untätigkeit, obwohl er sieht, und Höðrs Handeln, obwohl er blind ist:

Die zwei sich kreuzenden Stäbe dominieren die Darstellung, sie sind die tragenden Elemente der Komposition. Sie sind lang, dünn und klar gerichtet. Der aufrechte Stab erscheint ruhig und zentriert, während der horizontale Bewegung aufnimmt. Der Bogen hält damit den Moment maximaler Spannung fest – den Augenblick der unmittelbaren Kopplung gegensätzlicher Strukturen. Dies passt sehr gut zu der schicksalshaften Begegnung zwischen Baldr und Höðr. Sie ist plötzlich, explosiv und unerwartet folgenschwer.

Auch die Dreiblätter tragen diese Spannung des Moments. Ihre Blätter sind gleichwertig und kreuzförmig ausgerichtet. Sie wirken auseinandergezogen, auseinanderstrebend, anders als im Bogen 13. Die drei Blätter stehen so für eine Verbindung von verfehltm Sehen und Handeln. Diese Verfehlung betrifft alle Beteiligten der Handlung. So zeigt das Motiv eine Ordnung im Kippen: Handlung ist vorhanden, aber nicht durch Einsicht geleitet. Erkenntnis ist vorhanden, aber durch Handlung nicht wirksam. Beide fehlerhaften Funktionen werden miteinander verbunden.

Überraschend ist hier das Dreiblatt als Wirkmechanismus, der die Ordnung auflöst, während es bislang im Fries als aufbauendes Element eingesetzt wurde. Strukturell lässt sich diese Sicht jedoch vertreten, da das Dreiblatt in sich keine Wertung, sondern nur Wirkung vereinigt.

Reflexionsimpulse:

- Zwei Stäbe kreuzen sich.
- Der Kreuzungspunkt ist ein Ort höchster Spannung. Die Kopplung erzeugt das Ereignis.
- Handlung entsteht hier nicht aus Klarheit, sondern aus Blindheit.
- Orientierung ist vorhanden, aber sie führt nicht zur Tat.

Die letzten zwei Bögen bildeten die erste Stufe in der Eskalation der Lösung von Handlungswirksamkeit: Eine ungleiche Verteilung von Sehen und Handeln, bringt die bislang latente Spannung in die Wirklichkeit. Dabei beschrieb Bogen 15 eine strukturelle Spannung, die in Bogen 16 durch eine Kopplung zu Ereignis wird.

Doch die Folgen betreffen nicht nur das Handeln der Götter. Sie breiten sich auf der gesamten Achse der Weltwirksamkeit aus, wie der folgende Bogen zeigen wird.

6.5.5 Die Wolfzeit (Bogen 17)

Abbildung 26, Die Wolfzeit (Bogen 17).

Völuspá 45

Brüder kämpfen und bringen sich Tod,
Brudersöhne brechen die Sippe.
Arg ist die Welt, Eh'bruch furchtbar.
Bartzeit, Schwertzeit. Schilde bersten.
Windzeit, Wolfzeit bis die Welt vergeht –
Nicht einer will den andern schonen.

Das Motiv dieses Bogens ist tiefer reliefiert und klarer ausgearbeitet als das der vorhergehenden – allerdings immer noch nicht so konturiert wie andere Bögen. Bogen 17 zeigt einen Schild und zwei aus ihm hervortretende Äxte. Sie wirken, als wüchsen

sie aus dem Schild heraus. Die Äxte sind unsymmetrisch angeordnet: Die rechte sitzt höher und ragt weniger weit hervor als die linke.

Diese Darstellung ist gegenständlicher als die vorherigen und wirkt dadurch zunächst zugänglicher. Gerade die stärkere Gegenständlichkeit erzeugt eine scheinbare Eindeutigkeit, die zur ikonographischen Festlegung verführt.

Eugen BECK sieht in der Darstellung den Beginn des Kampfes unter schlechten Vorzeichen. Die Äxte stehen lt. BECK¹⁹³ für die Alken, die Zwillingssöhne Thórs. Er bezieht diesen Bogen auf *Völuspá* 45.¹⁹⁴ Diesem Textbezug möchte ich im Folgenden nachgehen, ohne die ikonographische Deutung zu übernehmen.

Der Text von *Völuspá* 45 ist sehr dicht gepackt mit Bildern und prägnanten Zeilen. Im Altisländischen stechen besonders die Zeilen „Bartzeit, Schwertzeit“ – *skeggöld*, *skálmöld* und „Windzeit, Wolfzeit“ – *vindöld*, *vargöld* hervor. Sie beschreiben keine Varianten desselben Zustands, sondern eine Eskalationsleiter: die zunehmende Funktionsuntüchtigkeit sozialer Ordnung, die schließlich jede Form von Konfliktbewältigung unmöglich macht.

Das altisländische Suffix *-öld* – Zeit bezeichnet dabei eine qualitative Bestimmung von Zeit im Sinne von „es ist Zeit für etwas“ und weniger eine reine Dauer. Die Begriffe stehen daher für Aspekte eines strukturellen Zerfalls. Sie bezeichnen keine abgeschlossenen Epochen.

Das Wort *skeggöld* („Bartzeit“)¹⁹⁵ verweist auf eine Übersteigerung von Ehre und sozialer Anerkennung. Ehre wird demonstrativ getragen, das Gesicht selbst zur Kampfzone sozialer Auseinandersetzung.

Skálmöld („Schwertzeit“) bezeichnet die nächste Stufe. Konflikte werden nicht mehr über Worte ausgehandelt, sondern physisch ausgetragen. Gewalt ersetzt Verhandlung. Das Recht besteht formal noch, verliert jedoch seine regulierende Kraft. Eskaliert sind nicht die Normen, eskaliert sind die Mittel ihrer Durchsetzung.

¹⁹³ BECK, *Sichtbare Zeugnisse*, 145. Die Söhne heißen Modi und Magni, siehe *Gylfaginning*, 295.

¹⁹⁴ Ich habe die Übersetzung der wörtlichen Übersetzung angepasst: GENZMER übersetzt „Bartzeit“ als „Beilzeit“, denn er arbeitet poetisch-systematisch. Mit dem Element „Bart“ kommt der soziale Faktor in die Aufzählung, welcher unbequem wird, weil er die Erkenntnis erzwingt, dass die Zersetzung von innen und nicht von außen kommt.

¹⁹⁵ Der Bart steht im altnordischen Kulturraum für die männliche Ehre, den sozialen Status und Anerkennung.

Das nächste Wortpaar stellt die nächste Eskalationsstufe dar.

Vindöld („Windzeit“) bezeichnet eine Ordnung ohne Halt: Worte verlieren Verbindlichkeit, Absprachen verwehen, Haltungen wechseln situativ. Orientierung ist noch vorhanden, trägt jedoch nicht mehr.

Vargöld („Wolfzeit“) bedeutet das Ende dieser Eskalation. *Vargr* bezeichnet keine Tiergattung. Er bezeichnet den Friedlosen. In der Wolfzeit ist Friedlosigkeit der Normalzustand. Recht, Sippe und Schutz sind entkoppelt. Jeder wird potenziell zur Beute.

In dieser Abfolge analysiert die *Völuspá* den Zerfall einer handlungsfähigen Gemeinschaft: Zunächst wird um Ehre gestritten, dann mit Gewalt Recht durchgesetzt. Anschließend verliert Recht selbst seine Bindungskraft, bis schließlich Zugehörigkeit zerbricht. Der Kampf ist in allen Stufen präsent. Doch nur in den ersten wird noch um etwas gekämpft. Am Ende wird gekämpft, weil nichts mehr bindet.

Die Wortpaare markieren keine Steigerung der Gewalt allein, sondern den sukzessiven Verlust sozialer Bindungskräfte.¹⁹⁶

Bezogen auf das Grundmotiv des rechten Frieses – das Handeln – zeigt diese Eskalationsleiter allerdings auch das gerade vergehende Gegenbild: Ist Ehre sozial eingebettet, muss sie nicht ständig demonstriert werden. Ist Gewalt reguliert, bleibt sie Ausnahme. Lösen sich diese Einbettungen, wird Handeln affektgetrieben, irreversibel und gemeinschaftszersetzend, auch wenn die Ordnung formal noch besteht.

Mit dem folgenden Umschwung der Entwicklung ändert sich dies grundlegend. Regeln, Werte und Gesetze erzeugen Erwartungssicherheit, Planbarkeit und Zukunftsfähigkeit. Zerbricht diese Erwartungssicherheit, wird Handeln misstrauisch und taktisch, die Gemeinschaft zum Gefahrenraum. Mit dem Verlust von Zugehörigkeit wird präventiv-aggressives Handeln zur Norm: Jeder wird des Nächsten Wolf. Die Gemeinschaft ist

¹⁹⁶ Die spannende Frage, weshalb es keine „Frauenbegriffe“ in dieser Eskalationsleiter gibt, ist im altnordischen Denken eigentlich schon die Diagnose: Frauenwirken richtete sich ins Innere der Gemeinschaft als Vermittlung von Tradition, Werten und Lenkung in Konflikten. Männliches Wirken richtete sich eher nach außen. Wenn beide Funktionen nicht mehr ineinander greifen, ergibt das keine Implosion der Gesellschaft in Form von Vereinzelung, sondern eine Explosion, eine Zwangskoexistenz im permanenten Konflikt – die Hölle auf Erden!

nicht aufgelöst, sondern durch das Fehlen ordnender Rahmenstrukturen verdichtet – und ihr Handeln pervertiert in Wirkungslosigkeit.

Der Bogen 17 in Schwärzloch visualisiert den beschriebenen Strukturzustand mit gestalterischen Mitteln: Er zeigt einen Schild und zwei Äxte. Der Aufbau ähnelt Bogen 4 („Die erschaffene Erde“): ein Zentralmotiv und zwei flankierende Seitenmotive, die unterschiedliche Aspektierungen desselben Bezugs zum Zentrum entfalten. Die formale Struktur des Motivs erlaubt es, den Textzustand nicht ikonographisch, sondern strukturell zu lesen.

Der Schild ist keinem Träger zugeordnet. Er wird nicht gehalten, nicht geführt, sondern steht für sich. Seine Funktion ist eindeutig, sein Gebrauch jedoch nicht. Die beiden Äxte scheinen mit dem Schild verbunden zu sein. Sie sind unsymmetrisch angeordnet. Die rechte Axt sitzt höher und ragt weniger weit hervor als die linke. Dadurch entsteht eine Verschiebung, die eventuell auf unterschiedliche Qualitäten des dysfunktionalen Handelns hindeutet.

Auffällig ist, dass der Schild das Zentrum bildet und nicht die Äxte. Diese bleiben sekundär, obwohl sie die eigentlich handelnden Werkzeuge wären. Sie sind vorhanden, aber nicht im Einsatz. Es gibt keine Bewegung, keine Zielrichtung. Das Nicht-Handeln scheint programmatisch zu sein und so bezieht sich das Motiv eher auf **Schutzbedürftigkeit** als auf ein aktives Schutzmittel.

Der Schild steht nicht für jemanden, der schützt, sondern für etwas, das Schutz braucht. Dies entspricht der Struktur der *vargöld* („Wolfzeit“): Gesellschaft funktioniert nur noch, indem sich Einzelne voreinander schützen.

Die Äxte konkretisieren diese Situation. Sie sind zugleich Werkzeuge und Waffen. Soziales Handeln ist noch vorhanden, aber nicht mehr zentriert. Nicht die Gemeinschaft handelt – die Gemeinschaft wird be-handelt.

Die näher am Zentrum positionierte Axt deutet auf unmittelbare, physische Gewalt (*skálmöld*), die weiter entfernte auf eine indirektere, strukturell destabilisierende Gewalt, etwa im Sinne der *vindöld*. Beide Äxte wirken zersetzend – jedoch die eine direkt, die andere etwas indirekter.

So entsteht ein Bild, in dem Schutz und Handlung nebeneinander stehen, ohne sich gegenseitig zu tragen. Der Schild schützt nicht durch Handlung, und die Äxte handeln nicht im Dienst eines Schutzes. Die Form hält genau diesen Zustand fest.

Die vergleichsweise geringe Ausarbeitung des Motivs – bereits aus Bogen 16 bekannt – unterstreicht, dass das Zentrum (Schutz) zwar noch vorhanden ist, jedoch kaum Wirksamkeit entfaltet. Institutioneller Schutz funktioniert nicht mehr. Bogen 17 lässt sich so als strukturelle Entsprechung eines Zustands lesen, in dem Schutz, Recht und Handeln nicht mehr wirksam gekoppelt sind. Der Bogen zeigt nicht Kampf. Er zeigt eine entkoppelte Schutzfunktion.

Dies ist die erste Konsequenz der Ereignisse von Bogen 16 und der erste aktive Schritt zum Weltenbruch.

Reflexionsimpulse:

- Der Schild steht für sich. Niemand trägt ihn.
- Die Äxte scheinen aus dem Schild herauszuwachsen: Schutz wird zur Grundform des Handelns.
- Die ungleiche Anordnung der Äxte lässt keine Balance erkennen.
- Schutz und Angriff sind nicht mehr unterscheidbar. Daraus entsteht kollektive Defensive.

Die Wolfzeit entfaltet die Konsequenzen des Auseinanderfalles von Sehen und Handeln: Der innere Zusammenhang der Gemeinschaft ist grundlegend erschüttert. Die Folgen realisieren sich auf der Ebene der Menschen, wobei der Impuls von der ordnenden Ebene der Götter ausging.

Der folgende Bogen eröffnet die verbleibenden Möglichkeiten des Einzelnen in diesem unvermeidbaren Lauf der Dinge als unterschiedliche Antworten, die beide sowohl Freiheit als auch Begrenzung beinhalten.

6.5.6 Das große Heulen (Bogen 18 und 19)

Abbildung 27, Das große Heulen (Bogen 18 und 19).

Völuspá 49,1-2

Gellend heult Garm

vor Gnipahellir.¹⁹⁷

Dieses Motiv nimmt im Fries eine Sonderstellung ein, weil es sich über zwei Bögen erstreckt. Das ist eine strukturelle Setzung: Das Tier im Zentrum wird durch den Zwickel der beiden Bögen geteilt. Der Zwickel wirkt dabei weniger trennend als fixierend. Er hält das Tier fest, richtet es aus, zwingt es in eine Position.

Der rechte Bogen zeigt den hoch aufgerichteten Vorderleib des Tieres mit aufgerissenem Maul. Die Kopfform dieses Tieres weist es als Wolf oder Hund aus.

Vor ihm sitzt ein zweites Tier, ebenfalls aufgerichtet. Es zeigt Kopf und Körperform eines Schafes. Seine Körperhaltung ist ungewöhnlich: Es richtet sich auf, statt zu fliehen oder sich zu ducken, wie es einem Schaf entsprechen würde, das sich einem Wolf gegenüber sieht. Dementsprechend deutet diese Körperhaltung nicht auf eine reale Situation, sondern auf die Gegenüberstellung von Prinzipien. Sie ist mit Bedeutung aufgeladen: Ein Vorderlauf des Schafs zeigt zum Boden, der andere liegt am

¹⁹⁷ Altisl.: „überhängende Höhle“.

geschlossenen Maul. Diese Geste ist auffällig, fast überdeutlich. Das Tier verschließt sich selbst den Mund. Es schweigt doppelt.

Im linken Bogen sieht man zwei weitere Tiere mit Wolfsköpfen, beide mit geöffneten Mäulern. Diese Köpfe sind fast ebenso groß wie der Wolfskopf im rechten Bogen. Diese Wölfe, von denen man nur die Oberkörper sieht, liegen wie übereinander geschichtet, in sich verschlungen. Der untere Wolf ist noch etwas detaillierter ausgearbeitet, beim oberen fehlen die Vorderpfoten. Ihre nach innen gekehrte Körperhaltung ist nicht auf ein Außen gerichtet. Sie scheinen sich in den unter ihnen liegenden Körper des großen Tieres regelrecht hineinwühlen zu wollen.

Die Bildlichkeit dieser Darstellung verleitet dazu, eine konkrete Szene oder Episode aus der Edda zu suchen. Dafür gibt es zahlreiche Vorschläge.¹⁹⁸ Doch diese Deutungen benötigen fast immer Bezüge von außen. Strukturell überzeugender ist es, auch hier nach der Struktur zu fragen, die zu erkennen ist.

Was alle Tiere verbindet, ist ihr Verhältnis zum Laut.

Ein geöffnetes Maul kann Angriff, Drohung oder Lautgebung bedeuten. Für die beiden Wölfe im linken Bogen scheiden Angriff und Drohung aus. Sie haben kein Gegenüber. Ihr verdichteter Körperkontakt ist nicht aggressiv, sondern Beziehung suchend. Übrig bleibt das Heulen.

In der *Völuspá* wird der Übergang in den Weltenbruch grundsätzlich nicht durch Ereignisse, sondern durch Signale markiert. Vor dem Wolfzeitvers krähen drei Hähne, Garm heult und der Wolf rennt. Nach dem Wolfzeitvers bläst Heimdall ins Horn (Vers 46), die Welt antwortet, Yggdrasill erzittert (Vers 47). Die Zwerge stöhnen vor den Toren, das heißt ohne Wirkung (Vers 48) und dann heult Garm ein zweites Mal (Vers 49) – der Lauf ist nicht mehr aufzuhalten.

Das Heulen des Garm ist kein Ruf an jemanden Bestimmten. Es ist ein Signal, das den Übergang anzeigt: eine wirksame Setzung auf der ordnenden Ebene der Götter. Es kündigt nicht den Kampf an, sondern den Beginn des Laufs des Wolfs. Der folgende Kampf auf Götterebene ist zwar folgerichtig, aber nicht das eigentliche Ergebnis des Signals. Das Signal zielt auf den Abbau, der dem Aufbau zwingend folgt.

¹⁹⁸ BECK, *Sichtbare Zeugnisse*, 146f, schlägt mehrere Deutungen für das große Tier in Bogen 19 vor: Loki in Gestalt des Fenriswolfes oder Loki als Nidhögg. Das schafähnliche Tier deutet er als den Gott Widar, der Fenrir einst töten wird. Die beiden Wölfe in Bogen 18 deutet er als die Söhne Lokis.

Überträgt man diese Signalstruktur auf die beiden Bögen in Schwärzloch, wird ihre Sonderstellung verständlich: Bereits BECK ist der Ansicht, dass dieses Motiv eine große Bedeutung besitzt, da es sich auf zwei Bögen erstreckt. Diese Wichtigkeit entspricht der Schlüsselfunktion des hier beigeordneten *Völuspá*-Verses: Garm heult vor der Höhle Gnipahellir.

Diese Struktur lässt sich im Fries wiederfinden. Das große Tier liegt zwischen zwei Bögen, die sich über ihm wölben. Durch die geschlossenen Bögen unterscheidet sich diese Abbildung vom großen Tier des Zentralmotivs, das frei rennt, ohne von Bögen umrahmt zu werden. Der Eindruck der „Höhle“ wird zwar vermittelt, aber auch der Eindruck des Gebundenseins. Gnipahellir in Vers 49 wird als „überhängende Höhle“ übersetzt. Ein Laut vor dieser Höhle wird gebündelt, verstärkt und zurückgeworfen, wie von einem resonanten Raum. Die beiden Bögen des Frieses übernehmen diese Funktion. Die Bögen bündeln das Signal. Die flankierenden Tiere zeigen ihre Antworten. Dadurch erscheinen die Bögen weniger als Fesselung, denn als Rahmung.

Diese unterschiedlichen Antworten auf das Signal werden durch die beigeordneten Tiere repräsentiert: Ein Hund ist ein Grenzgänger zwischen Wildnis und Ordnung. Er hört, reagiert und folgt. Diese Antwort erfolgt unmittelbar und ungebremst. Ein Schaf oder Lamm ist dagegen ein Herdentier, das sich an Nähe orientiert und nicht an ein Signal. Ein Schaf reagiert durch Innehalten, durch Verharren. Wenn ein Schaf eine Antwort auf einen Ruf verweigert, dann nicht aus Widerstand, sondern weil es an die Herde gebunden ist. Die Schafantwort ist keine Verweigerung des Signals, sondern Bindung an das Bestehende.

Die Tiere des linken Bogens – gleichgültig ob Hund oder Wolf – wiederholen nicht nur den Ruf, sie akzeptieren ihn, wie Körperhaltung und ihre Schichtung zeigen. Sie „heulen mit“. Das Schaf dagegen verweigert die Antwort so sehr, dass es sich sogar aufrichtet, als ob es sich gegen den Ruf stemmen könnte.¹⁹⁹

Auffällig ist, dass beide Tierarten gleich groß dargestellt sind. Es gibt keine moralische Gewichtung, keine Wertung. Beide Antworten stehen gleichberechtigt nebeneinander.

¹⁹⁹ Interessant ist hierbei, dass das Schaf alleine steht, obwohl es als Herdentier wesentlich mehr an die Herde gebunden ist. Der Wolf hingegen, der als Einzeltier überleben kann, tritt im Rudel auf.

Die beiden Bögen zeigen damit den Moment des Rufes und die zwei grundlegenden Möglichkeiten, ihm zu begegnen – nicht auf der Ebene des Signals, sondern auf der Ebene des Handelns, denn der Ruf selbst ist nicht verhandelbar.

Er bezeichnet den Übergang. Die Freiheit liegt allein in der Art der Antwort.

Für einen Menschen des 11. Jahrhunderts lässt sich dies als existentielle Struktur lesen: Was auf der Ebene der Götter als Signal gesetzt wird, realisiert sich im menschlichen Handlungsraum als Entscheidung. Während die Wolfzeit den Zustand der Gemeinschaft beschreibt, thematisiert das Große Heulen die individuelle Haltung gegenüber diesem Zustand.

Wenn das Signal kommt, gibt es zwei Weisen zu handeln. Man kann antworten, sich sammeln, mitgehen. Dann geht man aktiv in den Lauf der Dinge ein, auch wenn dieser in den Untergang führt (Wolfantwort). Oder man verweigert den Ruf, verharrt im Bestehenden, bindet sich an das Gewohnte. Dann wird man nicht Teil des Geschehens, sondern erlebt den Lauf der Dinge als Übergriff (Schafantwort).

Die Setzung selbst wird dadurch nicht verändert. Der Unterschied liegt im Erleben, nicht im Ergebnis. Beide Möglichkeiten sind denkbar, wahr und stimmig.²⁰⁰

Reflexionsimpulse:

- Das große Tier ruft.
- Die Bögen bündeln und verstärken den Ruf
- Es gibt zwei Antworten auf den Ruf: Mitgehen oder verweigern.
- Die Wolfantwort nimmt ihn auf und wird Teil des Laufs. Die Schafantwort verweigert ihn.
- Der Ruf erzeugt Resonanz – nicht Gehorsam.

Beide Motive „Wolfzeit“ und „das Große Heulen“ umfassen die menschliche Wirklichkeit. Sie thematisieren die Durchdringung der sozialen Gesellschaft mit der Entkopplung von regelnden Strukturen. Dies setzt einen Punkt, der eine Antwort

²⁰⁰ Bis zu diesem Punkt ließ sich der Fries stellenweise christologisch anschließen, etwa über Opfer-, Schuld- oder Erlösungsmotive. Mit dem Ruf des Garm und der folgenden Entscheidung verschiebt sich jedoch die Denkform: Es geht nicht mehr um Heil oder Überwindung, sondern um den Vollzug einer Notwendigkeit. Die Bildsprache entzieht sich hier bewusst einer christologischen Lesart, ohne ihr zu widersprechen.

fordert. Allerdings ist Handeln nur noch nach innen möglich – nicht mehr als Gestaltung des Laufs, sondern als Haltung zu ihm.

Die nächsten beiden Bögen zeigen Entscheidungsräume und Handlungsmöglichkeiten auf der Ebene der Götter und ihrer Gegner.

6.5.7 Das Verschlingen der Bande (Bogen 20)

Abbildung 28, Das Verschlingen der Bande (Bogen 20).

Völuspá 50

Hrym fährt von Osten. Er hebt den Schild.

Im Riesenzorn rast Jörmungandr.²⁰¹

Sie schlägt die Wellen.

Es jauchzt der Adler.

Tote reißt Niðfölr.²⁰²

Los kommt Naglfar.²⁰³

²⁰¹ Gemeint ist die Midgardschlange.

²⁰² Dieser Name erscheint nur an dieser Stelle. Er ist wahrscheinlich eine funktionsbeschreibende Benennung. Übersetzt lautet er „der nach unten Bleiche“ oder „der fahl aus der Tiefe kommende“. Damit verweist der Name auf das Gewürm unter der Erde. Der bekannteste „Wurm“ ist der Niðhoggr. Ob es sich bei diesem Geschöpf um ihn handelt, ist nicht belegt, hat aber eine gewisse Wahrscheinlichkeit.

²⁰³ Gemeint ist das Totenschiff, das aus den Nägeln der Toten gebaut ist. – Wenn ein Germane sich vor dem Kampf sorgfältig die Nägel schneidet, dann um das Totenschiff nicht noch schneller wachsen zu lassen, wenn er im Kampf fällt – und damit Raganrök zu beschleunigen.

Das Motiv dieses Bogens ist wieder nicht stark reliefiert – etwa so stark, wie die „Wolfzeit“. Erkennbar ist ein Greifvogel mit nach vorne und unten geneigtem Kopf. In seinen kräftigen Fängen hält er eine Beute, die er verschlingt. Was genau verschlungen wird, bleibt unklar: Das Gebilde ist lang, dünn und ungegliedert und knickt im hinteren Bereich nach oben ab.

Eugen BECK deutet diesen Bogen als den Beginn des eigentlichen Weltuntergangs und ordnet ihn Vers 50 der *Völuspá* zu. Den Greifvogel identifiziert er mit dem Adler Hræsvelgr,²⁰⁴ der hier die Schlange der Sonne fresse und so den Fimbulvetr einleite.²⁰⁵ Diese Lesart erscheint auf den ersten Blick plausibel, insbesondere in der Umzeichnung von Eugen WEIß, in der das verschlungene Objekt wellenförmiger wirkt. Im Original jedoch verläuft es weitgehend gerade, sodass bereits auf ikonographischer Ebene eine eindeutige Identifikation fraglich bleibt.

Ich interpretiere diese ikonographische Unbestimmtheit nicht als Mangel, sondern als Bedeutungsträger: Bogen 20 entzieht sich in besonderer Weise einer sicheren thematischen Festlegung. Mehrere Adlerfiguren der eddischen Überlieferung – Hræsvelgr, der Adler der Weltesche,²⁰⁶ weitere randständige Greifvögel²⁰⁷ – drängen sich als mögliche Bezüge auf.

Gerade dieser Überfülle an Bezügen muss jedoch widerstanden werden. Die leitende Frage kann hier nicht lauten, welche Figur dargestellt ist. Viel grundlegender ist die Überlegung, welche strukturelle Aussage nur mithilfe eines Greifvogels getroffen werden kann. Dann wird der Greifvogel nicht zur Person, sondern zum Handlungsträger eines Prinzips.

Damit ist zugleich gesagt, dass die Aussage dieses Bogens an dieser Stelle der Erzählung nicht eindeutig benennbar ist. Die folgende Lesart versteht sich daher nicht als Festlegung. Stattdessen ist sie ein Versuch, die sichtbare Leerstelle funktional zu füllen und in die innere Dramaturgie des Frieses einzubinden.

In der *Völuspá* folgt auf die Entfaltung der Weltordnung deren allmähliche Erschütterung. In den vorhergehenden Bögen ist dieser innere Bruch sichtbar

²⁰⁴ *Vafthrudnirsmál*, 37: „Hræsvelgr heißt der an Himmels Ende sitzt, in Adlerkleid ein Jötun (d.h. Nachkomme des Urriesen Ymir, Anm. d. Aut.). Mit seinen Fittichen facht er den Wind über alle Völker.“

²⁰⁵ BECK, *Sichtbare Zeugnisse*, 150.

²⁰⁶ *Grimnismál* 32.

²⁰⁷ In Vers 50, Hrymrs Aufmarsch und Vers 60, der Adler fliegt über die neue Erde.

geworden: Spannungen treten offen zutage, gerichtetes Handeln verliert seine Bindung, der Ruf sammelt die letzten Kräfte. Aber noch tendiert die Welt nicht in die gesammelte Abwärtsbewegung. Damit stellt sich die Frage nach der Gelenkstelle zwischen Sein und Vergehen.

Zwischen beiden liegt ein Schritt, der leicht übersehen wird: die Lösung und endgültige Tilgung jener Bande, die die abbauenden Kräfte bislang gebunden und verzögert haben. Solange diese Bande bestehen, bleibt eine prinzipielle Möglichkeit der Wiederherstellung erhalten. Damit der Übergang unumkehrbar wird, genügt es nicht, dass die Bande nur brechen. Sie müssen vollständig verschwinden.

Vor diesem Hintergrund erhält der von Beck herangezogene Vers 50 eine andere Kontur. Die dort genannten Gestalten – Hrymr, die Midgardschlange, der Adler, Niðfölr, das Schiff Naglfar – verlassen jeweils ihren angestammten Ort. Sie handeln nicht führend, sondern reaktiv. Sie „kommen los“. Die gelöste Ortsbindung der genannten Wesen zeigt sich dabei selbst als Ausdruck jener zerbrochenen Bande. Sie sind zerbrochen, weil die Ordnung der Welt an ihr Ende gelangt ist und Strukturierung in die Lösung übergeht. Doch solange sie als Material noch vorhanden sind, könnten sie theoretisch neu geknüpft und der Abbau hinausgezögert werden. Es ist wichtig, dass dies vollständig verhindert wird. Und es sind die Gegner der Götter, die diesen Akt vollziehen und die Tilgung der Bande ausführen müssen.

Bogen 20 lässt sich als Darstellung genau dieses Moments lesen. Der Greifvogel ist nicht im Kampf gezeigt, auch nicht in einer affektgeladenen Nahrungsaufnahme. Die Fänge stehen im Zentrum, der Schnabel ist überproportional betont, der Körper beugt sich geschlossen über das Verschlungene. Die Haltung wirkt funktional, nicht aggressiv: kein Reißen. Stattdessen ein gezieltes Schlingen, ein Versenken.

Auch das Verschlungene selbst ist bewusst unbestimmt. Es zeigt keine Belaubung, keine Glieder, keine ornamentale Struktur. Es wirkt wie Material, dem Form und Funktion bereits entzogen sind. Der Knick nimmt ihm darüber hinaus jede Möglichkeit, noch tragend oder bindend zu wirken. Gerade diese Formlosigkeit kann als Programm verstanden werden: Dargestellt ist kein konkretes Wesen, sondern ein unbestimmbares Etwas, das seine ordnende Aufgabe verloren hat, aber noch existiert.

Dann wäre folgende Lesart des Bogens möglich:

In dieser Lesart ist auch der Greifvogel Träger eines Prinzips und nicht ein Verweis auf eine bestimmte mythologische Figur. Als fliegendes Wesen ist er nicht ortsgebunden. Er verbindet oben und unten, Rand und Zentrum. Greifen und Schlingen sind seine spezifischen Fähigkeiten. Sie ermöglichen Zugriff und endgültige Auslöschung.

Bogen 20 zeigt somit keinen Kampf. Er zeigt eine systemische Handlung: das Verschlingen der Bande. Er zeigt den Punkt an, an dem die Ordnung nicht nur erschüttert wird, sondern eine Reparatur vollkommen unmöglich gemacht wird. Der Lauf der Dinge ist freigegeben und entzieht sich jeder Verzögerung.

Der Greifvogel ist in diesem Sinn weder Gegner noch Helfer, weder gut noch böse. Er erfüllt eine Funktion. Er macht die „Wolfantwort“ möglich, indem er verhindert, dass ein Rückzug ins Verharren – eine „Schafantwort“ – die Abwärtsbewegung aufhält. Er entzieht dem System die bindenden, rahmenden Strukturen. Damit fügt sich dieser Bogen in die Dramaturgie des Frieses ein und bildet das notwendige Mittelglied zwischen Ruf und Annahme des Unvermeidlichen.

An dieser Stelle stellt sich die Frage, ob das Verschlingen der Bande nicht dem Bereich der Ungeheuer zugehört – also jenen Kräften, die den Göttern gegenüberstehen. Eine solche Lesart setzt voraus, auf moralische Wertungen zu verzichten. In der nordischen Bild- und Denkordnung erscheinen auch die Ungeheuer nicht als bloße Gegenspieler, sondern als notwendiger Gegenpol. Wo die Götter ordnen und binden, lösen andere Kräfte die Bindung. In diesem Sinne kann Bogen 20 als Gegenbild zu Bogen 13 gelesen werden und markiert einen zweiten Abschnitt im zweiten Teilstück: Nicht mehr Strukturierung der Ordnung, sondern das Einsetzen der Auflösung geordneter Strukturen.

Reflexionsimpulse:

- Ein Greifvogel beugt sich über etwas Unbestimmtes.
- Er greift und schlingt, nicht affektiv, sondern gezielt.
- Das Verschlungene ist funktionsloses, geknicktes Material.
- Was seine bindende Aufgabe verloren hat, muss getilgt werden, damit der Lauf der Dinge nicht aufgehalten wird.

Mit dem Verschlingen der Bande ist ein Punkt erreicht, an dem kein Zurück mehr möglich ist. Dadurch wird das Motiv zum Schwellenmechanismus.

Was nun noch fehlt, ist keine weitere Tat. Erforderlich ist eine Haltung: Nicht das Eingreifen entscheidet, sondern das Unterlassen des Ausweichens. Erst wenn auch die Götter ihren Platz im Geschehen annehmen, kann der Übergang vom Sein ins Vergehen vollzogen werden.

6.5.8 Die Akzeptanz (Bogen 21)

Abbildung 29, Die Akzeptanz (Bogen 21).

Völuspá 52

Surt zieht von Süden mit sengender Glut;

von der Götter Schwert gleißt die Sonne.

Riesinnen fallen, Felsen brechen;

zur Hel ziehn Männer,

der Himmel birst.

Dieser Bogen zeigt den Endpunkt einer zunehmenden Verbildlichung der Motive: Er zeigt die einzige menschliche Gestalt des gesamten Zyklus, flankiert von einem weiteren Menschenkopf – die gegenüberliegende Seite hingegen ist auffällig geglättet und bildet eine „Leerstelle“. Auch dieser Bogen ist wie ein Zentralmotiv mit kommentierenden Nebenmotiven aufgebaut.

Die Gestalt trägt kein identifizierbares Gewand. Der längliche, unbehaarte Kopf wirkt männlich, ohne eindeutige Kennzeichnung. Die Hände sind erhoben, eine höher als die andere: die Daumen abgespreizt, die Finger gestreckt. Beide Arme tragen Armringe. Die Geste wirkt rituell und lässt sich sowohl als Gruß wie als Legitimationsgeste lesen – möglicherweise als beides zugleich. Aber vor allem verkörpert die Geste eine Haltung.

Beck identifiziert diese Figur mit dem heiligen Nikolaus, der auf diesem Fries in seiner Funktion als Retter vor Sturm, Wasser und Hungersnot erscheint.²⁰⁸ Gerade weil der strukturelle Bruch in der Logik des Frieses hier so deutlich hervortritt, lohnt es sich, dieser Deutung nachzugehen.

Für eine ikonographische Identifikation mit dem heiligen Nikolaus spricht das Nikolauspatrozinium der Kirche. Nikolaus wird als Schutzheiliger in Sturm, Chaos und allgemeiner Gefahr angerufen. Als Frontalfigur mit erhobenen Armen wäre zudem eine Segensgeste denkbar, insbesondere im Kontext der Christianisierung des 11. Jahrhunderts.

Allerdings wiegen die Gegenargumente schwer. Es fehlen sämtliche christlichen Marker, die für einen Heiligen dieser Zeit zu erwarten wären, was der ikonographischen Praxis des 11. Jahrhunderts widerspricht. Die einzigen klar erkennbaren Marker – die Armringe – sind vorchristliche Statuszeichen. Ihre Verwendung an einer christlichen Heiligenfigur ist ikonographisch nicht belegt. Reliefs dieser Zeit arbeiten zudem stark mit Symmetrie, weshalb die geglättete Stelle auf der rechten Seite des Bogens besonders auffällt. Handelte es sich um eine Tilgung, wäre es unlogisch, hier ein christliches Motiv zu entfernen.

Schließlich spricht auch die Ebene der Argumentationslinie selbst gegen eine Nikolaus-Deutung: Der Fries arbeitet strukturell, während die oben vorgebrachten Argumente ausschließlich ikonographisch sind. Ein Bruch mag sich auf die Motivwahl beziehen,

²⁰⁸ BECK, *Sichtbare Zeugnisse*, 151. Dieser Vergleich ist umso naheliegender, weil die Kirche in Schwärzloch dem Hl. Nikolaus geweiht ist.

nicht jedoch auf eine grundsätzlich andere Lesart. Die Einführung einer Figur bedeutet keine Einführung einer neuen Deutungsebene.

Dennoch möchte ich BECKs Beobachtung nicht verwerfen, denn er berührt einen entscheidenden Punkt: den Bruch in der Erzählung, der sich an der Darstellungsform der menschlichen Figur festmacht. Die Darstellungen werden gegenständlicher: Tiere treten auf, schließlich eine menschliche Figur. Zugleich zeigen diese Bögen keine Aktion im Sinne von Kampf oder Vernichtung. In Bogen 18 und 19 steht das Signal im Zentrum, in Bogen 20 das Verschlingen, hier nun eine Geste mit nach vorne gerichteten, offenen Händen.

Die Geste möchte ich nun genauer betrachten. Offene, erhobene Hände laden zu vertrauten Deutungen ein, doch vieles scheidet bei näherem Hinsehen aus: Es handelt sich weder um eine Segensgeste – dafür fehlt das Gegenüber – noch um eine Beschwörung, da diese auf etwas gerichtet wäre. Diese Geste ist kein Tun, es ist eine Selbstoffenlegung.

Die gezeigten Hände sind leer und sichtbar, was in vormoderner Zeit häufig bedeutete, dass nichts verborgen wurde oder dass keine Handlung beabsichtigt war. Die Armringe stehen für Verpflichtung oder Eid, wie bereits in Kapitel 6.5.2 ausgeführt wurde. Der Träger der Ringe weist sich als gebundene Person aus. Die Kombination von Geste und Ring zeigt daher an, dass der Träger nicht frei handelt – und gerade deshalb nicht handelt. Das Zeigen offenbart beides zugleich: die Geste und die Bindung. Die Figur handelt nicht, weil sie gebunden ist – und sie ist gebunden, weil sie sich verpflichtet hat.

Um diese Bindung näher zu verstehen, lohnt sich ein erneuter Blick auf den Fries und die innere Logik seines Ablaufs. Bogen 18/19 stellte das von Garm verkörperte Signal dar, Bogen 20 das Vertilgen der Bande. Dort werden die Bindungen gelöst, die die Ordnung als Gefüge zusammenhalten. In Bogen 21 erscheinen erneut Ringe – doch sie bezeichnen eine andere Form von Bindung. Nicht das strukturelle Gefüge der Welt steht hier im Mittelpunkt, sondern die persönliche Verpflichtung innerhalb dieses Gefüges.

Für die notwendige Konfrontation fehlt nun noch eine zustimmende Haltung: Entscheidend ist nicht der Kampf selbst, sondern dass sich Götter und ihre Gegner ihm überhaupt stellen.

Dies ist keine Ohnmacht. Es ist die Anerkennung der Notwendigkeit.

Im Bogen 21 können die Armringe daher so gelesen werden, dass sowohl die Götter als auch ihre Gegner gebunden sind: die einen an die Ordnung, die sie tragen, die anderen an die Natur, die sie verkörpern. Die Ringe verweisen in dieser Lesart auf Bindung überhaupt – nicht auf deren Fortbestand, sondern auf die Unmöglichkeit, sich ihr zu entziehen.

Gezeigt wird keine Wahl, sondern das Wissen um die eigene Bindung. So steht die Figur im Geschehen, ohne es zu beeinflussen – und gerade darin erfüllt sie ihre Rolle.

Die geglättete Stelle ist dabei keine ikonographische Unschärfe, sondern verweist auf eine bewusste Leerstelle, die als Kommentar zur Zentralfigur zu lesen ist, und auf die Abwesenheit einer Alternative.²⁰⁹

In dieser Perspektive erscheinen die Bögen 17 bis 21 als eine Einheit. Sie zeigen die Schritte, die notwendig sind, damit der Lauf der Ordnung vom Sein ins Vergehen kippen kann, und bilden damit eine zentrale Scharnierstelle des Frieses. Die Prinzipien, die hier verhandelt werden – Rückzug, Laut, Tilgung, Haltung –, sind so abstrakt, dass ihre gegenständliche Darstellung notwendig wird. Auch daraus erklärt sich der auffällige Bruch in der Bildsprache.

Der zugeordnete Vers 52 der *Völuspá* verkörpert genau diesen Prozess der Akzeptanz. Lakonisch wird vom Aufziehen der Gegner, vom Losbrechen des Kampfes und vom Tod der Männer und Riesinnen berichtet. Es gibt kein Ausweichen und keinen dramatischen Entscheidungsmoment.

Dies ist der Vollzug.

Reflexionsimpulse:

- Eine menschliche Figur zeigt ihre Hände: offen, leer, unbewegt.

²⁰⁹ Die beiden Köpfe, von denen einer nur als Leerstelle sichtbar wird, scheinen in einer Entsprechung zu Bogen 18/19 verschiedene Verhaltensweisen zur Forderung der Akzeptanz des Hauptmotivs zu sein. Bei dem aktuellen Motiv lässt sich im Rahmen einer narrativen Logik folgendermaßen argumentieren: Der linke schaut gerade aus dem Bild und scheint die Forderung zu konfrontieren und ihr nicht auszuweichen. In der Spiegelung müsste sich der rechte dann abwenden. Aber er fehlt. Die Fehlstelle könnte materialbedingt sein. Sie lässt sich jedoch auch als bewusste Tilgung einer alternativen Haltung lesen. In diesem Fall würde die Entfernung nicht Zerstörung, sondern die konsequente Eliminierung einer im weiteren Ablauf funktionslosen Option markieren, da Abwendung im Fall des Weltenbruchs keine Option mehr sein kann. In dieser Lesart entspricht Bogen 21 dem Gegenbild zu Bogen 18/19.

-
- Die Armringe verweisen auf eine Verpflichtung.
 - Diese Verpflichtung entzieht der Figur die Möglichkeit der Wahl.
 - Das Nicht-Handeln ist hier eine Haltung: Akzeptanz.
 - Akzeptanz bedeutet, den Lauf der Dinge nicht aufzuhalten, sondern ihn zuzulassen.

Mit der Akzeptanz ist ein entscheidender Schritt vollzogen: Die Ordnung widersetzt sich ihrem Ende nicht mehr. Was hier sichtbar wurde, war eine innere Haltung – das Anerkennen der Notwendigkeit und das Unterlassen der Vermeidung. Doch damit ist der Prozess nicht abgeschlossen. Akzeptanz eröffnet erst den Übergang in eine neue Phase.

Die folgenden Bögen wenden den Blick. Sie verlassen die Ebene der Bindung und der Entscheidung und richten sich auf das, was daraus folgt: die Dynamik des Zerbrechens selbst.

Während auf der linken Seite des Frieses die weltübergreifende Struktur der Ordnung in ihrem Auseinanderfallen sichtbar wurde, wird hier nun die interne Bewegung dieses Zerfalls in den Blick genommen: nicht als Abfolge von Kämpfen, sondern als Vorgang, der sich aus dem Inneren des Bestehenden heraus vollzieht.

Exkurs: Warum kämpfen die Götter und ihre Gegner?

Diese Frage greift in das grundlegende Verständnis von Ordnung im vorchristlichen Denken ein.

Akzeptanz ist hier kein Rückzug, sondern die folgerichtige Haltung innerhalb eines Ablaufs, der sich nicht aufhalten lässt. Ordnung ist kein statischer Zustand. Sie existiert nur, indem sie sich vollzieht – im Strukturieren und im Lösen.

Damit hat sie Anfang und Ende. Sie entsteht, sie vergeht.²¹⁰

Es stellt sich daher nicht nur die Frage, warum die Götter kämpfen, sondern warum auch ihre Gegner es tun. Wenn Ordnung nur lebendig bleibt, indem sie bindet und löst, dann gehören beide Bewegungen untrennbar zusammen. Struktur und Lösung sind keine Gegensätze, sondern aufeinander bezogene Vollzüge desselben Gefüges.

²¹⁰ In der *Völuspá* endet sie nur in ihrer gegebenen Form und nicht endgültig.

Ein Bild für diese Dynamik kann ein Mechanismus sein – nicht im technischen Sinn, sondern als Vorstellung eines in sich geschlossenen Zusammenhangs. Ein solcher Zusammenhang kennt keine moralischen Kategorien. Er kennt keine Verhandlungen. Er folgt seiner Anlage. Zur Ordnung gehört daher auch das Moment der Störung, das ihre Spannungen sichtbar macht und ihre Umkehr einleitet.

Das, was im Fries als „Signal“ erscheint – der Laut Garmrs oder der blinde Schlag Höðrs –, markiert diesen Umschlag. Die bisherige Bindung wird gelöst. Von diesem Augenblick an handeln alle Elemente entsprechend dem, was sie sind. Die Götter widersetzen sich dem Lauf nicht, weil sie an die Ordnung gebunden sind, die sie tragen. Die Gegenspieler entziehen sich der Konfrontation nicht, weil sie jene Spannung verkörpern, die in der Ordnung selbst angelegt ist und zur Wirkung kommen muss.

Beide kämpfen nicht aus freier Wahl, sondern aus Bindung.

Die Freiheit liegt nicht im Ausgang, sondern in der Haltung. Der Verlauf ist gesetzt, doch die Weise, ihn zu gehen, bleibt offen.

So ist der Weltbruch keine willkürliche Katastrophe. Er ist als Möglichkeit im Entstehen der Welt selbst enthalten. Die Ungeheuer stehen nicht außerhalb der Ordnung. Sie bilden ihr notwendiges Gegenüber. Wo die Götter binden, lösen andere Kräfte die Bindung. Beide Bewegungen gehören zum Leben der Welt – und auch wir stehen in diesem Spannungsfeld.

Wir können uns zu diesen Kräften verhalten, aber wir können sie nicht aus der Ordnung herauslösen.

6.5.9 Fallende Blätter (Bogen 22)

Abbildung 30, Fallende Blätter (Bogen 22).

Völuspá 53

Dann naht neue Not der Göttin,
wenn wider den Wolf Walvater zieht
und gegen Surt der sonnige Freyr.
Fallen muss da Friggs Geliebter.

Die Motive dieses Bogens gehören zu den eher abstrakten Pflanzendarstellungen des Schwärzlocher Frieses. Auch sie zeigen Prinzipien, Bewegungen und Zustände und keine konkreten Figuren oder Ereignisse.

Zwei blattartige Gebilde ragen von links und rechts in den Bogen und füllen ihn vollständig aus. Beide haben die Form von Eichenblättern. Das linke Blatt ist breiter, das rechte schmaler. Sie sind einander zugeordnet, aber nicht spiegelbildlich.

Das erste auffallende Merkmal dieser Darstellung ist die **Zahl zwei**. Diese Zweiheit ist im Fries bereits mehrfach als tragendes Strukturprinzip erschienen: zwei Stäbe, zwei Äxte, zwei Antworten, zwei Reaktionen.²¹¹ In all diesen Fällen deutet die Zweiheit auf die entgegengesetzten Pole desselben Phänomens. Allerdings stehen sie meist in Spannung innerhalb eines Zusammenhangs und beziehen sich aufeinander – sind also nicht beziehungslos. Dieser Bezug äußert sich entweder durch ein gezeigtes oder ein implizites drittes Element, je nachdem, ob das Spannungsfeld oder die Wirkung des Spannungsfeldes betont werden soll. Die Annahme liegt nahe, dass dieses Darstellungsprinzip hier fortgeführt wird.

Eugen BECK identifiziert die beiden Formen als Blätter von Thórs heiliger Eiche.²¹² Zugleich merkt er an, dass die *Völuspá* weder Eichen noch ihr Laub erwähnt und folgert daraus, dass der Fries eine eigenständige Bildsprache entwickelt. Diese Beobachtung ist wichtig, doch eine konkrete ikonographische Zuordnung zu Thór erscheint hier nicht zwingend. Die Sprache des Frieses arbeitet mit strukturellen Entsprechungen, nicht mit Bildern. Eine zu konkrete Lesart würde die Offenheit dieser Darstellung eher verengen.

In der Form der Blätter liegt Aussagekraft: Ein Blatt trägt die Kraft seines Baumes in sich, ist aber selbst zart und vergänglich. In ihm verbinden sich Stärke und Verletzlichkeit. Die beiden Blätter dieses Bogens stehen damit für zwei Kräfte desselben Weltzustands. Sie sind unterschiedlich geformt, aber von gleicher Art.

Sie sind nicht an einem Zweig befestigt. Sie stehen sich ohne ihre Unterlage gegenüber, das heißt, ohne Stabilisierung. So entsteht der Eindruck einer Gegnerschaft von formal leicht Unterschiedlichem, aber strukturell Gleichem. Die Gegnerschaft kann jedoch nicht auf eine „Erdung“ zurückgreifen, denn sie ist ohne Wirkkraft. Das Ergebnis eines Konflikts wird nicht Sieg, sondern lediglich ein gegenseitiges Auslöschen sein.

In dieser Lesart wird deutlich, dass der Fries den Untergang nicht als moralisches Ereignis begreift. Es gibt kein Verderben, keinen Triumph. Beide Seiten verlieren ihre Funktion. Der Weltzustand erschöpft sich selbst, und es ist ein natürlicher Vorgang.

Der zugeordnete Vers 53 der *Völuspá* beschreibt genau diesen Moment. Die Kämpfe Óðinns gegen Fenrir und Freys gegen Surt werden knapp erzählt, fast beiläufig. Die

²¹¹ Z. B. Bogen 18/19: die zwei möglichen Antworten verweigern oder zustimmen. Oder Bogen 20 und 21: die Haltung der Götter und ihrer Gegner.

²¹² BECK, *Sichtbare Zeichen*, 154.

Tode erscheinen als notwendiger Ablauf des Abbaus der Ordnung. Nicht der Kampf ist entscheidend, nur dass er stattfindet. Das Ende steht bereits fest.

Reflexionsimpulse:

- Zwei Blätter ohne Halt, einander zugeordnet, aber nicht gleich.
- Sie fallen, abgelöst vom Baum. Dieser Vorgang ist natürlich und zwingend.
- Sie verbinden Stärke mit Zartheit und zeigen deren Endlichkeit.
- In ihrem Fall ordnen sie sich in den Rhythmus von Werden, Sein und Vergehen ein.

Mit dem Fallen der Blätter ist der Kampf zwischen Göttern und ihren Gegnern als gegenseitige Erschöpfung sichtbar geworden. Zwei entgegengesetzte Kräfte desselben Weltzustands treten gemeinsam ab. Damit ist das Geschehen jedoch noch nicht abgeschlossen. Denn auch wenn Rollen und Träger verschwinden, bleibt zunächst das, was sie getragen hat: die Funktionsweise der Welt selbst.

Der nächste Bogen greift daher nicht neue Motive auf, sondern bekannte Formen. Er führt zurück zu einer Bildsprache, die bereits am Anfang des Frieses und später auf dem Idafeld begegnet ist. Doch was dort Ordnung stiftete, erscheint hier in veränderter Konstellation: Die Form bleibt, das Zusammenspiel nicht. So verschiebt sich der Blick vom Ende der Akteure hin zum Stillstand des Mechanismus, der sie bislang getragen hat.

6.5.10 Der Mechanismus blockiert (Bogen 23)

Abbildung 31, Der Mechanismus blockiert (Bogen 23).

Völuspá 58,1-4

Die Sonne verlischt,
das Land sinkt ins Meer;
vom Himmel stürzen
die heitern Sterne.

Nach den Eichenblättern des letzten Gefechts erscheint in Bogen 23 erneut ein Pflanzenmotiv: zwei sich gegenseitig umschlingende und verknotende Dreiblättstäbe. Die Umschlingung ist ins Zentrum des Bildes gerückt. Die Stäbe der Dreiblätter sind ungewöhnlich lang und führen links und rechts aus dem Bild heraus. Dabei wölben sie sich nach oben, als beschrieben sie eine größere Kreisbahn, die jedoch nur ausschnittthaft sichtbar ist.

Die Dreiblätter selbst entsprechen in ihrer Grundform den Darstellungen aus Bogen 1 (Die noch nicht entfaltete Ordnung) und Bogen 13 (Das Wirken der Götter auf dem Idafeld): ein aufgerichtetes Mittelblatt, flankiert von zwei seitlich nach unten gebogenen Seitenblättern. Diese Form ist im Fries bereits mehrfach als Ausdruck eines

funktionierenden Zusammenhang aufgefallen – eines Prinzips, in dem aus einer Mitte heraus zwei Wirkungen entstehen, miteinander verbunden bleiben und Lebensraum schaffen.

BECK²¹³ weist an dieser Stelle auf einen Zwillingsgedanken hin und deutet die Doppeldarstellung als Hinweis auf die Wiederkehr der Welten. Dieser Gedanke ist in sich folgerichtig, doch liegt die Erzählung des Frieses hier noch vor diesem Punkt. Die Wiederkehr möchte ich daher zurückstellen. Dem Motiv der Dopplung selbst möchte ich jedoch folgen, denn es scheint für das Verständnis dieses Bogens zentral zu sein.

Die beiden Dreiblätter sind nicht spiegelbildlich, aber deutlich gleichartig. Jedes für sich verweist auf einen stabilen, in sich funktionierenden Zusammenhang. Gerade darin liegt ihre Besonderheit: Es sind keine Gegensätze im Sinne von Ordnung und Chaos. Es sind zwei gleich strukturierte Mechanismen. Jedes einzelne von ihnen würde tragen und ordnen – im Zusammentreffen jedoch geraten sie in Konflikt.

In Bogen 22 ist das gegenseitige Abtreten von Göttern und Gegnern noch Teil eines natürlichen Vollzugs. Zwei Kräfte stehen einander gegenüber, doch ein drittes Moment trägt sie: der Zusammenhang, aus dem sie hervorgehen und in den sie zurücktreten. Das Verschwinden erscheint als Lösung innerhalb eines größeren Gefüges.

In Bogen 23 dagegen versagt dieses vermittelnde Dritte. Die Umschlingung im Zentrum zeigt nicht mehr zwei Teile, sondern zwei Abläufe, die aufeinandertreffen. Verstärkt wird dieser Eindruck durch die langen, nach oben gebogenen Stäbe, die nur ausschnitthaft sichtbar sind. Sie wirken wie Bahnen zweier Funktionsweisen, die aus entgegengesetzten Richtungen kommen und sich kreuzen, ohne sich aufeinander einzustimmen.

Damit verschiebt sich die Bildaussage grundlegend: Nicht die Kraft der Mechanismen ist erschöpft, sondern ihre Vermittlung. Was zuvor im Wechsel wirkte, gerät in eine wechselseitige Hemmung. Der Takt, der Maß und Ordnung entstehen ließ, löst sich auf.

Nach den Zweikämpfen endet also nicht die Energie der Welt, sondern ihr Rhythmus. Die Bewegungen laufen weiter, doch sie greifen nicht mehr ineinander. Gerade darin

²¹³ BECK, *Sichtbare Zeugnisse*, 155.

liegt die eigentümliche Dichte dieses Zustands: Die Welt verschwindet nicht – sie bleibt in Bewegung, aber ohne das Dritte, das diese Bewegung ordnet.

Genau diesen Zustand beschreibt *Völuspá* 58: eine Welt, in der Bewegung noch vorhanden ist, aber ohne Maß, ohne Richtung und ohne Struktur.

Reflexionsimpulse:

- Zwei Dreiblattstäbe umschlingen sich im Zentrum des Bogens.
- Jeder Stab steht für einen in sich funktionierenden Mechanismus.
- Im Zusammentreffen blockieren sich die Abläufe gegenseitig.
- Die Bewegung bleibt bestehen, doch der ordnende Takt ist verloren.

Mit dem Verknoten der Mechanismen in Bogen 23 ist der Lauf der Welt nicht beendet, aber die Ordnung der Funktionsabläufe aufgehoben. Handlung geschieht nicht mehr als Ineinandergreifen. Sie geschieht als gegenseitige Blockade bis zum Stillstand.

Damit endet das dritte Teilstück des Frieses: Nicht mit einem Ereignis, mit einem Zustand. Wie im Refrain der *Völuspá* wird kein weiterer Schritt erzählt, sondern ein abgeschlossener Lauf angezeigt. Ein Zyklus ist vollendet.

6.5.11 Entkoppelte Kraft (Bogen 24)

Abbildung 32, Entkoppelte Kraft (Bogen 24).

Völuspá 59

Gellend heult Garm vor Gnipahellir:

es reißt die Fessel, es rennt der Wolf.

Im Bogen 24 sieht man zwei gegeneinander laufende Spiralen. Sie bestehen aus mehreren parallel geführten Strängen. Einer dieser Stränge trägt eine Reihe kleiner Punkte, die wie Nieten wirken. Dadurch erhält die Spirale etwas Ornamentales, fast Mechanisches, und hebt sich von der pflanzlichen Form des letzten Bogens ab.

Die beiden Spiralen laufen in einer Kreisbahn weiter, die – wie schon bei den Dreiblattstäben des vorherigen Bogens – über den Bildrand hinausführt. Doch hier zeigt sich ein entscheidender Unterschied: Die Dreiblattstäbe in Bogen 23 sind ineinander verknotet und blockieren sich gegenseitig. Die Spiralen hingegen sind mit einem Band zusammengehalten. Sie sind nicht verheddert. Sie sind gebunden.

BECK²¹⁴ verweist bei den Spiralen auf eines der ältesten und verbreitetsten Symbole der Menschheit und bringt sie mit den Kräften von Niflheim und Muspelheim in

²¹⁴ BECK, *Sichtbare Zeugnisse*, 157.

Verbindung, die am Ende des Weltenbruchs die verbliebenen Reste in den Abgrund reißen. Der Identifikation der Spiralen als gegensätzliche Kräfte kann ich folgen. Ihre Bedeutung möchte ich jedoch grundsätzlicher ansetzen, da dies der inneren Logik des Frieses näherkommt.

Dazu ist es sinnvoll, die beiden vorangehenden Bögen in die Lesung einzubeziehen. In Bogen 22 neutralisieren sich Träger der Ordnung und ihre Gegner gegenseitig. Dies ist ein natürlicher Vorgang, der der Lösung der Ordnung entspricht. In Bogen 23 verliert die Handlung diese Möglichkeit. Sogar die Lösung der Ordnung, in der sich Handlungen gegenseitig neutralisieren, blockiert.

Bogen 24 zeigt nun den Zustand danach: Kraft ist noch vorhanden. Energie ist noch vorhanden. Auch Materie ist noch vorhanden. Alles ist aneinander gebunden. Das Band, das sie zusammenhält, verhindert weder ein Auseinanderdriften noch ermöglicht es ein Zusammenspiel. Es fixiert.

Ursache und Wirkung sind voneinander gelöst, ohne voneinander getrennt zu sein. Die Kräfte arbeiten sich aneinander ab. Darin ähnelt die strukturelle Aussage dieses Bogens derjenigen von Bogen 18/19: Handlung richtet sich ausschließlich nach innen.

Der Endzustand nach dem Weltbruch ist in der *Völuspá* daher nicht Vernichtung noch Leere. Es ist Entkopplung.²¹⁵ Alle Zweigungen, die Bewegung, Entwicklung und Wirksamkeit erzeugen, bestehen fort – aber ohne Verknüpfung. Alles ist gebunden, nichts greift. Das dritte – meist nicht dargestellte, bindende – Element ist verschwunden. Was bleibt, ist ein scheinbarer Stillstand.

Dieser Bogen ist einer der drei „Ragnarök“-Bögen. So wie Bogen 8 und 5 zeigt er die Stille am Ende des Laufs, ein Verlust der Wirksamkeit, hier der Wirksamkeit des Handelns.

Diese ist beendet, wenn der Bezug fehlt. Der Weltmechanismus ist entkoppelt.

Der Refrain der *Völuspá* 59 kommentiert diesen Zustand nicht erzählerisch, sondern gesetzhaft. Er zeigt das Ende eines Laufs – so, wie er es jedes Mal tut, wenn ein Zyklus abgeschlossen ist.

Reflexionsimpulse:

²¹⁵ Das archaische Gegenbild zu dieser Darstellung wäre das Jing-Jang-Zeichen, das den Fluss und das Ineinandergreifen der Gegensätze zeigt.

-
- Es bleiben rohe Kräfte, die weiterhin in Bewegung sind.
 - Diese Kräfte sind aneinander gebunden.
 - Sie laufen gegeneinander und richten sich nach innen, ohne Wirkung im Außen.

Exkurs: Warum ist dieser Zustand nicht das Ende?

Das Weltverständnis der Germanen ist zirkulär. Zirkularität bedeutet hier nicht Gleichheit, sondern Wiederaufnahme nach Loslösung. Das Entkoppeln der Strukturen bedeutet deshalb nicht das Ende der Welt. Es bezeichnet vielmehr einen Zustand, in dem das bisherige Funktionieren der Ordnung vollständig aufgehoben ist.

Gerade deshalb ist es sinnvoll, den Mechanismus zu betrachten, der einen neuen Anfang überhaupt erst möglich macht. Die Idee des Laufs des Wolfes orchestriert die Unabänderlichkeit der Entwicklung der Welt: vom Anfang bis zu ihrem Ende. Was beginnt, muss enden. Aber was endet, das beginnt auch wieder. Auch dieser Mechanismus ist in der ersten Schöpfung bereits enthalten.

Die gegensätzlich laufenden Spiralen des Schwärzlocher Frieses richten ihre Wirkung nach innen. Das Ende hinterlässt daher keine Leere, sondern Dichte – eine Art Überbesetzung. Diese Überbesetzung bleibt in dauernder Bewegung, jedoch ohne Effizienz und ohne Wirkung nach außen.

Diesen Mechanismus beschreibt auch die *Völuspá*. Die neue Welt wird nicht erschaffen. Sie taucht wieder auf. Man findet sich wieder. Es sind durchweg passive Formulierungen, die darauf hinweisen, dass der vorhergehende Zustand der Welt entzogen war: nach innen gekehrt, nicht ausgelöscht. Aber er ist vorübergehend.

Die neue Welt, die aus diesem Inneren hervorgeht, muss deshalb strukturell verschieden sein. Die nach außen wirkende Kraft der alten Ordnung ist aufgehoben. Der neue Anfang setzt nicht mit Wirkung, das heißt mit schöpferischer Tat ein. Sie setzt mit einem Zustand ohne Wirksamkeit ein – als Voraussetzung dafür, dass sich Ordnung erneut bilden kann. Aber dieses Mal durch erinnernde Anknüpfung.

6.5.12 Zusammenfassung des dritten Teilstücks (Bogen 13 bis 24)

Die Bögen 13 bis 24 entfalten die schrittweise Veränderung des Handelns in einer **funktionierenden Weltordnung hin zu den Möglichkeiten in einem Zustand**

blockierter Dynamik. Am Anfang steht eine tragfähige, nach außen wirksame Ordnung: Auf dem Idafeld (Bogen 13) handeln die Götter innerhalb eines stabilen Zusammenhangs, in dem Tat, Begegnung und Bindung (Bogen 14) Ordnung hervorbringen und erhalten.

Mit Baldr (Bögen 15 und 16) werden erstmals **Spannungen zwischen Erkennen und Handeln** sichtbar und wirksam. Ordnung besteht formal noch, verliert jedoch ihre innere Verlässlichkeit. In der Wolfzeit (Bogen 17) greift dieser Verlust auf die menschliche Gemeinschaft über: gesellschaftliche Strukturen bestehen weiter, erzeugen aber **keine ordnende Wirkung** mehr. Die Bögen 18 und 19 markieren die **entgegengesetzten Entscheidungen** auf den Ruf des Garm. Dieser signalisiert den Zustand vollkommener Funktionslosigkeit ineinander greifender Handlungsmechanismen. Die Welt tritt aus dem Zustand schleichender Erosion in eine Phase bewusster Bewegung auf den Untergang hin. Handlungsmöglichkeiten sind deswegen nur noch innerhalb des Laufes denkbar, nicht mehr gegen ihn.

Diese Unumkehrbarkeit wird von den ordnenden und schaffenden Kräften selbst gesetzt: Mit dem Verschlingen der Bande (Bogen 20) wird eine **Rückkehr unmöglich**. Die Gegenspieler befreien sich. In Bogen 21 bezeichnen die wieder auftauchenden Ringe eine andere Form von Bindung. Sie betrifft die persönliche Akzeptanz, die sowohl für Götter als auch für ihre Gegner gilt.

Die Bögen 22 bis 24 beschreiben schließlich den Endzustand dieses Prozesses. Mit den fallenden Blättern (Bogen 22) treten die Träger der Ordnung selbst ab, **Handlung neutralisiert** sich. In Bogen 23 **verhaken sich die Mechanismen** von Zeit, Maß und Bewegung. Die Qualität des Handelns verändert sich, indem der Vollzug des einen in den des anderen greift und ihn blockiert. Bogen 24 zeigt die **entkoppelte Kraft** als Abschluss des Zyklus. Hier wird mit dem Ineinandergreifen eine Fixierung geschaffen, die Wirkung nur noch nach innen möglich macht – ein Zustand, der den Abschluss eines Weltlaufs anzeigt.

6.6 Das vierte Teilstück (Bogen 25-28): Die neue Erde

In diesem vierten Teilstück werden die Dinge, die im dritten Teilstück entkoppelt wurden, wieder schrittweise in Gang gebracht, damit ein Neustart gelingen kann. Interessant ist hierbei die Lesart des Frieses, die sich von der Lesart der *Völuspá*

merklich unterscheidet, und zwar nicht in der Erzählung, sondern in der Wertung der Ereignisse.

6.6.1 Die neue Erde (Bogen 25)

Abbildung 33, Die neue Erde (Bogen 25).

Völuspá 60

Seh' aufsteigen zum anderen Male

Land aus Fluten, frisch ergrünend.

Fälle schäumen.

Es schwebt der Adler,

der auf den Felsen Fische weidet.

Die Darstellung dieses Bogens wirkt zunächst fremd und schwer zugänglich. Im Vergleich zu den vorhergehenden Bögen fehlen alle vertrauten Formen: keine Ranken,

keine Blätter, keine Tiere, kein Hinweis auf Bewegung. Stattdessen begegnet hier ein deutlicher Formbruch, der sich nicht aus der Überlagerung bekannter Motive erklärt.

Im Zentrum des Bogens erhebt sich eine massive, nach unten geschlossene Form, die wie ein Hügel oder ein Grund wirkt. In seinem Inneren verlaufen Linien, die sich von oben nach unten auffächern, als würden sie sich aus einem oberen Punkt entfalten. Über diesem Hügel liegt eine gewellte, wolkenartige und mit dem Hügel verbundene Struktur. Sie ist weder klar als Himmel noch als Rauch oder Nebel zu bestimmen. Links und rechts begrenzen gezackte Konturen den Hügel, mit dem sie verbunden sind. Sie wirken wie Schutz, Abgrenzung oder Einfassung.

Während Bogen 18/19 in seiner Bildsprache fast überdeutlich war, verschließt sich Bogen 25 bewusst. Selbst für eine abstrakte Darstellung verweigert er eindeutige Zuordnungen. Gerade darin liegt jedoch ein Hinweis auf seine Funktion: Hier wird nicht mehr Struktur, Handlung oder Entscheidung gezeigt. Hier sieht man Statik.

Eugen BECK²¹⁶ identifiziert diese Darstellung als Gimlé, den Himmel der neuen Erde, und bezieht sich dabei auf Vers 65 der *Völuspá*. In der inneren Logik des Frieses scheint dieser Bezug jedoch zu weit vorzugreifen. Der Fries setzt in seiner strukturellen Ausfaltung notwendigerweise früher an: beim Wiederauftauchen der Welt selbst, wie es Vers 60 beschreibt. Vor der Fülle und vor der neuen Ordnung steht ein Moment des Daseins ohne Wirksamkeit.²¹⁷

Der Formbruch der Darstellung wird so zum entscheidenden Leseschlüssel. Es gibt hier keine Dualität mehr, keine gegenläufigen Kräfte, keine Gesten, keine Energie und keine sich bewegende Ordnung. Stattdessen treten geschlossene, geschichtete Formen mit klarer Innen-Außen-Trennung in den Vordergrund. Der Hügel erscheint als tragender Grund. Die Linien fließen, weil sie ungehemmt sind, nicht weil sie auf etwas zielen. Die wolkenartige Struktur verweist auf Möglichkeit oder Offenheit, ohne bereits Wirkung zu entfalten. Die gezackten Ränder markieren Bewahrung und Schutz.

Zusammengefasst liest sich dieser Bogen wie Sein (Hügel), Werden (Strahlen), Möglichkeit (Wolke) und Bewahrung (Grenze). In dieser Lesart erscheint der Bogen als Zustandsbeschreibung: Welt ist vorhanden, aber es fehlt der gerichtete Impuls. Die Welt ist wieder sichtbar, wieder unterscheidbar, aber noch nicht wirksam.

²¹⁶ BECK, *Fries*, 162.

²¹⁷ Das Argument einer inhaltlichen Klammer, wie bereits öfter im Fries verwendet, greift hier nicht, denn die Klammer wird von zwei Bögen gesetzt. Hier jedoch befindet sich nur einer.

Damit entspricht dieser Bogen der Aussage der *Völuspá* in Vers 60: „Seh´ aufsteigen zum zweiten Mal...“. Die Welt entsteht hier nicht neu, sie tritt wieder hervor, denn sie war nur entzogen. Der Fries zeigt diesen Moment nicht als Beginn eines neuen Handelns, sondern als ruhende Voraussetzung dafür.

Erst in den folgenden Bögen wird sichtbar, wodurch diese Statik aufgehoben wird. An dieser Stelle bleibt die Darstellung bewusst innerhalb der Eigenwirkung des Frieses: eine Welt nach dem Ende der Wirksamkeit, existent, geordnet – und wartend.

Reflexionsimpulse:

- Ein Grund hebt sich aus dem Nichts und trägt.
- Ordnung ist wieder da, aber noch ohne Richtung.
- Alles ist vorhanden. Aber nichts bewegt sich.

6.6.2 Der entfernte Stein

Der nächste Bogen bietet eine Irritation, die nicht das Motiv selbst betrifft, sondern den baulichen Zusammenhang im Übergang von einem Stein zum nächsten: Links der Spalte steigt die Rundung bereits höher an als rechts. Dies zeigt einen deutlichen Bruch der Bogenführung. Unwahrscheinlich ist eine unterschiedlich hohe Setzung der beiden Steine, da Ober- und Unterkante beider Steine exakt auf einer horizontalen Linie liegen.

Hinzu kommt ein zweiter Befund. Links und rechts des Spalts sind zwar Motive vorhanden, doch sie folgen unterschiedlichen Prinzipien: Die linke Darstellung ist nur schwach reliefiert, die rechte dagegen stark ausgearbeitet. Eine solche Mischung innerhalb eines Bogens widerspricht der üblichen Einheit des Frieses.

Auch inhaltlich passen die beiden Seiten nicht zueinander. Links scheint eine ornamentale, strukturelle Form vorzuliegen, die stilistisch an den vorhergehenden Bogen anschließen könnte. Rechts dagegen findet sich eine figürliche Darstellung. Der Bruch wird sowohl formal als auch motivisch deutlich.

Abbildung 34, Der entfernte Stein.

An dieser Stelle setzen meine Überlegungen ein.

Der Fries zeigt über seine gesamte Länge deutliche Spuren sekundärer Verwendung seiner Steine. Beispiele sind schräg abgeplatzte Kanten, abgeschnittene Bögen, uneinheitliche Verwitterung trotz gleicher Wetterausrichtung sowie Bohrungen und Eingriffe, die im heutigen Bauzusammenhang keine Funktion mehr besitzen. Vor diesem Hintergrund ist auch der Verlust eines ganzen, motivtragenden Steins denkbar. Ein Stein trug etwa $1\frac{3}{4}$ Bögen. Daraus folgt, dass an dieser Stelle etwa zwei Bögen fehlen.

Dieser Annahme schließt sich eine weitere Beobachtung an: Der Fries ist heute so hoch unter dem Dachtrauf angebracht, dass er sich dem Blick weitgehend entzieht. Für eine Bildfolge, die in solcher Dichte gelesen werden muss, ist diese Positionierung ungewöhnlich. Dies deutet darauf hin, dass der Fries ursprünglich für ein anderes Gebäude oder einen anderen Gebäudeteil geschaffen und erst später an seinem heutigen Ort angebracht wurde.²¹⁸

Da ein solcher Vorgängerbau in Schwärzloch in den Dokumenten nicht nachgewiesen ist, bleibt Raum für Überlegungen: Möglich wäre eine Umsetzung im Zuge eines Umbaus, eine Übertragung von einem kleineren auf ein größeres Gebäude oder auch eine Verlagerung innerhalb des Kirchenbaus aus einem anderen Zusammenhang. Bewusste Zerstörung von Bildern aus religiösen Gründen oder bewusster Vandalismus scheiden als Erklärung für den fehlenden Stein eher aus. Plausibler erscheint, dass der Fries bei seiner Neufassung im 11. Jahrhundert verkürzt werden musste – aus baulichen, interpretatorischen Gründen oder Schäden beim Ausbau der Steine von ihrem ursprünglichen Ort.

Es handelt sich nicht nur um einen physischen Verlust: Er wirkt auf die Wahrnehmung des Frieses. Der Fries thematisiert über seine gesamte Länge das Erschaffen, Entkoppeln und Wiederansetzen von Ordnung – und seine eigene Ordnung wurde ebenfalls nachträglich verletzt. Abgeschnittene Bögen, Bohrungen und Verschiebungen sind nicht nur Befunde der Baugeschichte. Sie sind Teil der heutigen Wahrnehmung des Bildprogramms.

Der Fries zeigt beschädigte Ordnung nicht nur, er verkörpert sie. Damit wird der fehlende Stein zum Prinzip der Zerbrochenheit und nicht bloß zu einer programmatischen Lücke: Der entnommene Stein macht erfahrbar, dass Ordnung nicht selbstverständlich gegeben ist. Sie ist ständig in Gefahr, wird oft nur fragmentarisch überliefert, ist zusammengesetzt und meist deutungsbedürftig.

Neben diesen baulichen Überlegungen fällt jedoch eine Leerstelle im erzählerischen Ablauf des Frieses auf. Sie ist strukturell wichtiger als der materielle Verlust selbst.

Der Fries folgt in seiner Grundanlage eng der Erzählstruktur der *Völuspá*: der Ordnung der Welt, den Anzeichen des Endes, dem Lösen der Strukturen und schließlich dem

²¹⁸ Für diese These würde auch die Beobachtung sprechen, dass der Fries selbst einer strukturellen Form entspricht, die eher ins Frühmittelalter weist als an die Schwelle zum Hochmittelalter.

Wiederauftauchen der Welt. Bogen 25 zeigt eine neue Erde, jedoch in einem statischen Zustand. Sie ist geordnet, vorhanden, aber noch ohne Bewegung. Was hier fehlt, ist der Impuls, der diese neue Welt in Gang setzt.

In der *Völuspá* erscheint dieser Impuls im Bild des neuen Idafeldes. Hier wird jedoch nicht aktiv gehandelt und erschaffen, sondern das Idafeld ist ein Ort der Versammlung, Erinnerung und Wiederfindung. Dies fehlt auf dem Fries.

Stattdessen folgt auf Bogen 25 die Darstellung eines drachenartigen Wesens, das in der *Völuspá* als Niðhöggr (Vers 67) erscheint und eines von zwei polaren Endbildern der *Völuspá* darstellt. Doch auch das dazugehörige polare Gegenbild, Gimlé (Vers 65), ist nicht vorhanden.

Gimlé ist kein Ort der aktiven Handlung. Es ist ein zeitloser, der Welt entzogener Zustand reiner Ordnung. Beide im Fries nicht enthaltenen Motive beschreiben eher ein Sein als ein Werden. Sie markieren keinen Konflikt und keine Dynamik.

Bei der Neufassung des Frieses wurde vermutlich bewusst das Bildprogramm geschärft. Der Fries konzentriert sich in seiner heutigen Form auf Übergänge, Spannungen und Bewegungen – auf Dynamik statt auf Zustand. Motive reiner Ordnung und ohne Konflikt wurden ausgelassen.²¹⁹

Das heutige Bildprogramm endet daher mit dem Auftauchen der neuen Welt als Möglichkeit (Bogen 25) und setzt erst dort wieder ein, wo Spannung und Handlung auftreten (Bogen 26). Der Fries verzichtet auf die Darstellung vollendeter Ordnung und richtet den Blick konsequent auf Prozesse.

Die Verschiebung der Aussage zwischen einem vollständigen Fries und dem heute vorliegenden, verkürzten Fries bildet den Ausgangspunkt für den nächsten Abschnitt.

²¹⁹ Das Ende eines Frieses ist in zweierlei Hinsicht der ideale Ort für redaktionelles Eingreifen: hier lässt sich rein physikalisch ein Stein leichter entfernen und zweitens bestimmt das Ende die Sicht auf das Ganze. Ein Eingreifen verlagert die Aussage des Frieses in eine andere Richtung.

6.6.3 Der Drachenbogen (Bogen 26)

Abbildung 35, Drachenbogen (Bogen 26).

Völuspá 67

Der düstere Drache tief drunten fliegt,

die schillernde Schlange

aus Schluchtendunkel.

Er fliegt übers Feld.

Im Fittich trägt Nidhögg die Toten.

Nun versinkt er.

Der folgende Bogen ist stark beschädigt. Ein großes Loch, das aus einer späteren Vertiefung für einen Balken stammt, greift tief in das Bild ein und zerstört zentrale Teile der Darstellung. Dennoch sind einzelne Elemente erkennbar. Sichtbar ist der

Körper eines schlangenartigen Wesens mit geringeltem Schwanz. Hintere Gliedmaßen fehlen. Vordere könnten angedeutet sein, sind jedoch ebenfalls nicht eindeutig identifizierbar. Links des Balkenlochs lässt sich ein nach oben gerichteter Kopf rekonstruieren, von dem zumindest der Oberkiefer erhalten geblieben ist. Zusammen mit den erhaltenen Konturen ergibt sich das Bild eines Ungeheuers mit aufgerissenem Maul.

Auffällig ist die Platzierung des Tieres. Der Körper liegt nicht unten auf dem Boden, sondern schwebt auf mittlerer Höhe. Die Orientierung des Kopfes in Richtung der Bogenkuppel, verstärkt durch das nach oben geöffnete Maul, lenkt den Blick ebenfalls nach oben. Gerade durch das Verweisen nach oben wird das Gegenteil ausgedrückt: „unten“. Seine Position verweist auf den Gegenpol zum Oben, auf das er sich ausrichtet. Dies scheint die zentrale Aussage des Bogens zu sein: Unten ist der Drache.

Eugen BECK identifiziert die Darstellung mit dem in der *Völuspá* 67 erscheinenden Níðhögr. In der Dichtung der *Völuspá* bildet dieses Bild des „Wurms unten“ eines der beiden polaren Endbilder und beendet das Lied. Das andere polare Endbild ist Gimlé, „oben“, in Vers 66. Nur im Zusammenspiel beider Pole wird die neue Welt der *Völuspá* verständlich.

Die *Völuspá* beschreibt diese neue Welt nicht als Rückkehr zur alten Ordnung, sondern als Wiederaufnahme von Funktion. Zwar ist der frühere Mechanismus unwirksam, doch nach dem Wiedererscheinen der Welt setzt ein neues Zusammenspiel der Strukturen ein. Dies zeigt sich im neuen Idafeld, in Erinnerung, Erzählung und dem Wiederfinden der goldenen Tafeln. Die Tätigkeiten der Menschen verlaufen mühelos, das soziale Miteinander wird leichter, und die versöhnten Brüder Baldr und Höðr kehren zurück, um gemeinsam zu bauen. Das Recht gewinnt wieder Geltung und gibt Sicherheit.

Erst danach weitet sich der Blick. Sichtbar werden die beiden Pole, die dieses Funktionieren ermöglichen: Gimlé oben und der Níðhögr unten. Im Unterschied zur vergangenen Welt ist es nun nicht mehr die Weltesche, die die Ordnung trägt. Die neue Achse entsteht aus der Polarität der Menschen selbst – den wackeren Scharen in Gimlé und den Toten beim Níðhögr. In dieser Spannung wird Leben erneut möglich.

Diese neue Welt ist nicht im christlichen Sinn erlöst. Ihre Ordnung entsteht durch das erneute Ineinandergreifen der Funktionen und nicht durch den Sieg eines Pols über den anderen. Ordnung wird nicht endgültig hergestellt. Sie wird erinnert.

Vor der Entfernung des Steins könnte die Aussage des Frieses diesem Gedanken gefolgt sein. Zumindest Bogen 26 zeigt eine klare Beziehung zum Oben und deutet damit auf ein notwendiges Gegenbild, das das Unten sichtbar macht.²²⁰ Durch die Wegnahme dieses Steins verschiebt sich jedoch die Aussage des Frieses grundlegend. Aus einer kosmologischen Erzählung wird eine fragmentarische Meditation über Ordnung und Verlust:

Mit Bogen 25 erscheint eine neue Ordnung, die noch statisch ist. Dann wird der Zyklus unterbrochen, und im folgenden Bogen tritt das „Unten“ in Gestalt des Wurms hervor. Aber beide Bögen sind strukturell und thematisch unverbunden. Bogen 26 erscheint so als Negativpol ohne Entsprechung. Er fügt sich nicht mehr in einen wertfreien polaren Mechanismus ein, sondern erhält den Charakter einer Warnung oder Mahnung.

Der Fries verweigert damit eine Aussage darüber, wie es weitergeht. Diese Lesart wirkt modern, beinahe existenziell, und ist das Ergebnis einer Geschichte der Umdeutung. Der Zustand ist ein Schwebezustand des „Noch nicht“: Die Zukunft bleibt unsicher, aber zugleich offen.

Bei einem solchen methodischen Vorgehen, das unterschiedliche Lesarten strukturell miteinander vergleicht, ist es wichtig, historische Entwicklungen nicht in „richtig“ oder „falsch“ einzuteilen. Jede Lesart hat ihre eigenen Gründe. Bedeutungen müssen sich aus der Struktur der Bilder selbst heraus entwickeln. Die Aussage der Strukturen muss getrennt von unseren eigenen Vorstellungen und Deutungsmustern untersucht werden. Sonst verlieren Sinnhaftigkeit und lebenspraktische Bedeutung ihre Bindung an die Geschichte.

Gerade deshalb erweisen sich archaische Bilder als so hartnäckig. Sie erlauben unterschiedliche Lesarten, ohne strukturelle Integrität zu verlieren. Sie sind nicht zeitlos, sondern zeitfähig. Und sie eröffnen unter wechselnden historischen Bedingungen unterschiedliche Bedeutungsräume.

²²⁰ Diese Dualität erscheint methodisch noch an mehreren Stellen des Frieses z. B. bei den zwei Antworten oder den zwei Reaktionsweisen.

Bogen 26 spricht – je nach Vollständigkeit – entweder vom wiedergewonnenen Weltlauf oder von der offenen Möglichkeit von Welt. Beide Aussagen sind richtig, weil sie aus derselben Struktur hervorgehen.

Reflexionsimpulse:

- Die dargestellte Figur ist beschädigt. Sie zeigt eine Gegenposition „unten“ an.
- Durch den Verlust eines zugehörigen Gegenbildes kippt das Gleichgewicht der Darstellung.
- Der Bogen formuliert keinen Abschluss. Er hält eine Spannung, deren Auflösung nicht gezeigt wird.

Der Drachenbogen zeigt den Wiederaufbau der Welt nicht mehr nur als Neuaufnahme einer polaren Achse zwischen unten und oben. Er ist als spannungsvoll getragener Zustand sichtbar geworden. Die Ordnung ist wieder in Gang, doch sie ist nicht geschlossen, nicht abgesichert. Es gibt keine neue Achse, und der weitere Verlauf der Welt ist strukturell nicht ausgerichtet.

An dieser Stelle verdichtet sich der Blick des Frieses. Er verlässt die Abfolge einzelner Bilder und richtet sich auf das Verhältnis der Kräfte selbst. Der folgende Bogen steht nicht mehr für einen weiteren Schritt im Geschehen, sondern für eine Zusammenziehung dessen, was zuvor getrennt erschienen ist.

So ist der letzte Bogen kein Abschluss im erzählerischen Sinn. Er stellt die Grenze der Darstellung dar – dort, wo Ordnung, Verantwortung und Deutung ineinander greifen und den Betrachter selbst zu einer Antwort fordern.

6.6.4 Die Chimäre (Bogen 28)

Abbildung 36, Die Chimäre (Bogen 28)

Die Chimäre bildet den letzten Bogen des Schwärzlocher Frieses. Sie ist heute nicht mehr sichtbar, da sie durch einen rechtwinkligen Anbau übermauert wurde. Aus dem Jahr 1838 existiert eine Zeichnung des Bogens, die das Mischwesen noch zeigt. Erhalten ist allerdings nur die Umzeichnung von Eugen WEIß, die sich auf diese Vorlage bezieht (*Abbildung 36, Die Chimäre (Bogen 28)*)

). In der Reihe der Bilder des Frieses wirkt sie fremd und irritierend. Dies erklärt sich nicht nur aus der reinen Bildlichkeit, auch ihre Funktionsweise ist eine andere.

Dargestellt ist ein zusammengesetztes Wesen. Es besitzt einen wolfähnlichen Kopf mit breitem Maul und spitzen Ohren. Das Gesicht ist dem Betrachter frontal zugewandt, der Blick richtet sich gerade aus dem Bild heraus. Der Körper hingegen ist drachenartig gebildet, ohne hintere Gliedmaßen. Der Schwanz biegt sich schlangenförmig nach oben und endet selbst in einem Kopf, dessen schnabelartiges Maul geöffnet und nach oben gerichtet ist. Dadurch schließt sich der Körper zu einer Art Kreis oder Bogen. Das

Wesen stützt sich mit einer Pfote auf den Boden, während die andere erhoben ist – in einer Geste, die fast an ein Winken erinnert.

Schon diese Körperhaltung ist ungewöhnlich. Die Chimäre ist weder eindeutig ruhend noch in Bewegung. Sie ist zugleich gestützt und erhoben, gebunden und offen. Ihre Gestalt wirkt geschlossen, aber nicht abgeschlossen. Damit unterscheidet sie sich deutlich von allen vorherigen Figuren des Frieses.

Zuvor hatte der Fries zwischen zwei Wesen unterschieden: dem Wolf und dem Wurm. In struktureller Lesart steht der Wolf für das Sichtbare, Bewegliche, für Handlung und Begegnung. Der Wurm dagegen ist verborgen, ortsgebunden und reagiert eher, als dass er selbst handelt. Beide stehen asymmetrisch zueinander: außen und innen, offen und verborgen, Entscheidung und Folge.

Diese Unterscheidung wird in der Chimäre nicht aufgehoben, sondern zusammengezogen. Der Wolf blickt frontal zum Betrachter und tritt in Beziehung nach außen. Er besitzt Gliedmaßen, mit denen er handeln und Gesten vollziehen kann. Der Wurm hingegen erscheint als Anhängsel: ein Maul an einem langen Körper, zum Wolf hin gebogen, auf ihn bezogen.

Er ist nicht initiierend. Er ist Nachhall. Nicht Entscheidung, sondern Konsequenz.

Gerade in dieser Vereinigung liegt die Irritation des Bildes. Die Chimäre ist weder Wolf noch Wurm. Sie ist eine Funktionsfigur, die beide Pole in sich trägt.

Der direkte Blick der Chimäre ist ungewöhnlich. Kein anderes Wesen sieht den Betrachter an, außer der Gestalt in Bogen 21, die menschlich ist. Dieser Blick lässt sich in zwei Richtungen lesen: als ein Blick, der aus dem Fries hinaus in eine andere Deutungsebene führt – und als ein Blick, der den Betrachter in den Fries hineinzieht.

In einer nach außen gerichteten Lesart kann die Chimäre als Kommentar verstanden werden. Der frontale Blick, die erhobene Pfote und die klare Trennung von Handlung und Folge entsprechen einer mittelalterlichen Bildlogik, in der Blickrichtungen Ebenen der Verantwortung markieren. Der Wolf steht für Entscheidung, der Wurm für deren Konsequenz. Beide sind in einer Figur zusammengezogen.

Die Chimärenbildung selbst ist in der christlich-mittelalterlichen Bildsprache vertraut. Hybride Wesen zeigen hier häufig das Ungeordnete, das Gefährliche oder das Überganghafte. Am Ende eines Frieses dienen sie nicht selten als Mahnung oder

Kommentar. In dieser Lesart ersetzt der Blick der Chimäre den fehlenden Richter. Sie droht nicht, sie beobachtet. Sie fordert Aufmerksamkeit und Verantwortung ein. Sie repräsentiert die Aufforderung cluniazensischer Frömmigkeit zur ständigen Selbstprüfung: Wachtet und betet – denn Wirkung folgt auf Entscheidung.

Die nach innen gerichtete Lesart folgt der Mechanik des Frieses selbst. Hier erscheint die Chimäre als Vertreterin der neuen Weltordnung. Nach dem Zerschlagen der alten Ordnung und dem Wiederauftauchen der Welt als Möglichkeit ist der Mensch nicht mehr passiver Träger göttlicher Gesetze. Die Normen sind verschwunden, ihr Geflecht aus Setzung, Entscheidung und Bindung ist aufgelöst. Handlung muss neu verknüpft werden.

Die Chimäre bezeichnet nun die Position des Menschen in dieser neuen Ordnung. Handlung bleibt frei von einengenden Setzungen durch Vergangenheit und Zukunft, aber ihre Konsequenz folgt notwendig. Der Mensch ist Teil dieses Mechanismus.

So steht die Chimäre nicht für Erlösung und nicht für Verfall, sondern für Einbindung: in eine Welt, die wieder funktioniert, ohne zur alten Ordnung zurückzukehren.

Was beide Lesarten verbindet, ist ihre Möglichkeit. Die Chimäre erlaubt sowohl eine christliche als auch eine eddische Deutung, weil sie nicht narrativ arbeitet. Sie arbeitet strukturell. Die Chimäre zeigt keine Handlung, sondern ein Verhältnis.

Keine Geschichte, sondern eine Konstellation.

Gerade darin zeigt sich die Methode der strukturellen Lesart als tragfähig. Archaische Bilder bleiben anschlussfähig, weil sie ihre Bedeutung nicht festschreiben, sondern aus Haltung, Richtung und Spannung gewinnen. Sie verändern sich nicht, aber sie antworten.

Der Fries endet mit einer Figur, die steht und schaut – und genau darin bleibt die Welt offen.

6.6.5 Zusammenfassung des vierten Teilstücks: Der Wiederaufbau

Das vierte Teilstück beschreibt keinen Neubeginn im Sinne einer erneuerten Ordnung. Es zeigt Bedingungen, unter denen Ordnung überhaupt wieder möglich wird. Der Fries folgt hier nicht der erzählerischen Dramaturgie der *Völuspá*, sondern entwickelt eine

eigene Bildlogik, die sich auf Zustände, Spannungen und strukturelle Voraussetzungen konzentriert.

Mit Bogen 25 erscheint die **neue Welt** als Möglichkeit. Die Darstellung ist statisch, in sich ruhend und ohne Dualität. Ordnung ist vorhanden, aber noch ohne Wirksamkeit. Die Welt ist wieder sichtbar, jedoch noch nicht in Gang gesetzt. Damit bedeutet dieser Bogen keinen Anfang, sondern einen Zustand vor dem Beginn.

Der **entfernte Stein** macht deutlich, dass dieser Zustand im ursprünglichen Fries vermutlich weiter ausgeformt war. Eventuell könnten zwei verlorene Bögen – Idafeld und Gimlé – Motive enthalten haben, die Orte reiner Ordnung und entzogenes Sein darstellten. Ihre Entfernung verschiebt den Schwerpunkt des Frieses von einer vollständigen kosmologischen Erzählung hin zu einer Konzentration auf Dynamik, Spannung und Verantwortung. Der Fries endet nicht mit Stabilität. Er endet mit Offenheit.

Mit dem Níðhögr (Bogen 26) tritt diese **Spannung als Negativpol** wieder in Erscheinung. Er zeigt nicht das Ende der Welt, sondern die notwendige Gegenkraft, an der Ordnung sich bewährt. Allerdings ist seine Funktion wichtiger als die Interpretation als kosmologischer Pol oder als fragmentarischer Rest: Er hält die neue Welt offen, verletzlich und nicht abgeschlossen.

Die Chimäre schließlich bündelt diese Offenheit in einer Figur, die den Betrachter direkt anspricht. Sie wirkt dadurch als eine Zusammenziehung der zuvor getrennten Prinzipien. In ihr verschränken sich Entscheidung und Konsequenz, Außenwirkung und innerer Nachhall. Der Fries verlässt hier die Ebene der Darstellung und tritt in **Beziehung zum Betrachter** selbst.

So endet der Fries nicht mit einer Antwort, sondern mit einer Forderung. Der Wiederanfang der Welt ist nicht gesichert, sondern hängt an der Art, wie Ordnung gelebt, getragen und verantwortet wird.

Der letzte Bogen schließt den Fries nicht ab – er öffnet ihn.

7. Fazit

7.1 Rückblick auf die Anfangsthese

Ausgangspunkt dieser Untersuchung war für mich die Überlegung, dass der Schwärzlocher Fries nicht als bloßes ornamentales Beiwerk oder als lose Abfolge mythologischer Motive zu verstehen ist. Ich vermutete ein in sich geschlossenes Bildprogramm mit belehrender Funktion. Ich bin davon ausgegangen, dass der Fries einer ländlichen, überwiegend schriftlosen Bevölkerung grundlegende Vorstellungen vom Entstehen der Welt, vom Wirken der Götter, von deren Vergehen und vom Zerbrecen der Ordnung vor Augen führen konnte.

Dabei habe ich angenommen, dass sich diese Bildfolge eng an die Vorstellungswelt der *Völuspá* anlehnt, ohne diese zu bebildern. Der Fries scheint zentrale Denkfiguren dieses Liedes in eine eigene bildhafte Sprache zu übersetzen, die nicht erzählerisch, sondern strukturell funktioniert. Die Bilder erzählen nicht, WAS geschieht. Sie zeigen, WIE Strukturen entstehen, wirken, zerbrecen und wieder möglich werden.

Von Beginn an stand zudem die Frage im Raum, ob und in welcher Weise dieses Bildprogramm im 11. Jahrhundert in einen christlichen Deutungshorizont eingebettet wurde. Denkbar erschien mir, dass der Fries im Sinne einer *praeparatio evangelica* gelesen werden konnte: als eine Erzählung vom Scheitern der alten Ordnung, die einen Neubeginn vorbereitet. Dieser Neubeginn wäre demnach kein paradiesischer Zustand. Er müsste sich als eine Welt zeigen, die erneut in Gang gesetzt wird und in der die Endlichkeit des Lebens weiterhin präsent bleibt, wenn auch in anderer Konstellation.

Um diese Ausgangsthese überprüfen zu können, wollte ich zunächst klären, welche Rolle die *Völuspá* als Texthintergrund für das Bildprogramm des Frieses spielt.

7.2 Die *Völuspá* als struktureller Bezugsrahmen

Die *Völuspá* diente mir im Umgang mit dem Schwärzlocher Fries nicht als Quelle im engen Sinn und auch nicht als Schlüssel, mit dem sich jedes Motiv eindeutig aufschließen ließe. Sie war für mich eher eine Denkform, ein Ordnungsmodell, das half, Zusammenhänge wahrzunehmen, ohne sie festzuschreiben. Ich las sie nicht, um Bilder wiederzuerkennen – ich las, um Strukturen wiederzufinden.

Was mich an der *Völuspá* von Beginn an angesprochen hat, ist ihre Art, Welt nicht erzählerisch zu erklären, sondern ihre Funktion zu erfassen. Sie beschreibt keine lineare Geschichte mit klaren Ursachen und Wirkungen. Sie zeigt ein Gefüge aus Zuständen, Übergängen und Spannungen. Ordnung entsteht, wirkt, verliert ihre Bindekraft und wird – verändert – erneut sichtbar. Entscheidend ist dabei nicht der einzelne Akt, sondern das Zusammenspiel von Kräften.

Drei Aspekte dieser Denkform sind für meine Lesart besonders leitend geworden: Zyklus, Polarität und Wirkzusammenhang.

Der Zyklus meint hier keine einfache Wiederholung. Die *Völuspá* kehrt nicht zu einem Anfang zurück, der eine Neuschöpfung notwendig macht. Sie führt durch Brüche hindurch in eine neue Konstellation. Welt erscheint, zerfällt, taucht erneut auf – aber nicht identisch. Diese zyklische Bewegung erlaubt es, Ende und Anfang als aufeinander bezogene Zustände zu denken, wie zwei Pole, die in einem einzigen System aufeinander weisen. Genau das hat mir geholfen, den Fries nicht als Abfolge von Szenen, sondern als Bewegung durch verschiedene Ordnungszustände zu lesen.

Der zweite Punkt ist die Polarität. Ordnung entsteht nicht durch die Ausschaltung des Gegenpols, sondern durch Spannung. Oben und unten, sichtbar und verborgen, bindend und lösend – diese Gegensätze haben eine Funktion, denn sie ermöglichen Bewegung. Gerade dieser Gedanke hat es mir erlaubt, auf vorschnelle Wertungen zu verzichten und den Fries in seiner Mehrdeutigkeit ernst zu nehmen.

Eng damit verbunden ist der Gedanke des Wirkzusammenhangs. Die *Völuspá* interessiert sich auffallend wenig für individuelles Handeln im psychologischen Sinn.

Figuren stehen selten für sich selbst. Sie sind Rollen innerhalb eines Wirkungsgefüges. Sehen, Binden, Erinnern, Zersetzen, Bewahren – all das sind Tätigkeiten mit struktureller Bedeutung, und sie greifen auf unterschiedliche Art und Weise ineinander.

Diese Perspektiven haben meinen Blick auf den Fries geschärft: Auch hier erscheinen Motive als Träger bestimmter Wirkweisen und nicht als Figuren einer Geschichte.

In dieser Art und Weise gelesen wird die *Völuspá* zu einem Resonanzraum, nicht zu einer Schablone. Sie zwingt dem Fries keine Bedeutung auf. Sie macht auf Zusammenhänge aufmerksam, die sich im Bildmaterial selbst zeigen. Die Übereinstimmungen, die sich daraus ergaben, verstand ich als Hinweis darauf, dass Text und Bild aus vergleichbaren Denkbewegungen heraus entstanden sein könnten.

Diese Haltung ist bewusst persönlich. Sie bezeichnet meinen Standort als Leserin: zwischen Text und Bild, zwischen archaischer Struktur und heutiger Wahrnehmung. Die *Völuspá* hilft mir, diese Position zu halten, ohne sie zu verabsolutieren. Und sie bereitet zugleich den Übergang zu einer strukturellen Lesart des Frieses vor, in der es nicht mehr um Übereinstimmung von Motiven geht, sondern um die Logik ihrer Wirkungen.

Gerade diese Offenheit der eddischen Ordnung – ihre Funktionsfähigkeit ohne Erlösung – macht verständlich, warum der Fries später auch von einer christlichen Perspektive her lesbar werden konnte, ohne seine innere Struktur zu verlieren.

7.3 Die strukturelle Lesart des Frieses

Der Schwärzlocher Fries erzählt keine Geschichte im engeren Sinn. Er führt keine lineare Handlung vor und ordnet die dargestellten Motive nicht eindeutig bestimmten Episoden zu. Beim längeren Betrachten entsteht vielmehr der Eindruck, dass er etwas anderes zeigt: nicht, was geschieht, sondern wie Welt jeweils funktioniert, ins Stocken gerät oder neu ansetzt.

Die Bögen erschienen mir weniger als Stationen einer Erzählung denn als unterschiedliche Zustände eines Ordnungsgefüges.

Von hier aus erklärt sich auch, warum Übergänge, Brüche und Leerstellen im Fries eine so große Rolle spielen. Entscheidend ist die Veränderung der Wirksamkeit.

Bewegungsrichtungen, Blickachsen, Gesten und die Beziehungen der Motive zueinander tragen die Aussage. Der Fries zeigt und hält Spannungen. Er weist auf Voraussetzungen und Bedingungen, nicht auf Ergebnisse.

In diesem Licht ist die Mehrdeutigkeit der Bilder kein Mangel, sondern notwendig. Die Darstellungen sind offen und erzählerisch anschlussfähig. Gerade dadurch können sie in unterschiedlichen historischen und religiösen Zusammenhängen gelesen werden, ohne ihre innere Logik zu verlieren.

Die baugeschichtlichen Beobachtungen des vorhergehenden Kapitels verstärken diesen Eindruck noch. Der heutige Aufbau des Frieses zeigt Spuren einer späteren Neuordnung der Steine, besonders im Bereich des zentralen Wolfs. Der angeschnittene Bogen rechts des Tieres und die Wiederaufnahme des Motivs auf der linken Seite legen nahe, dass hier Reliefsteine neu gruppiert wurden. Der Wolf erscheint dadurch weniger als ursprünglicher Mittelpunkt einer fest geplanten Bildfolge, sondern vielmehr als markante Scharnierfigur innerhalb einer neu gefassten Anordnung. Eine solche Umstellung ist in romanischen Spolienfriesen nicht ungewöhnlich. Sie zeigt zugleich, dass die Bedeutung des Frieses nicht allein von einer einmal festgelegten erzählerischen Reihenfolge abhängen kann. Gerade die Möglichkeit der Umgruppierung spricht dafür, dass die Bildsteine eher als Träger grundlegender Motive und Kräfte verstanden wurden, deren Beziehungen sich neu konfigurieren lassen.

Besonders in den späteren Bögen wird deutlich, dass der Fries keinen abgeschlossenen Zustand darstellt. Ordnung erscheint hier nicht als gesicherter Endpunkt, sondern als verhandelte und offene Möglichkeit. Die Spannung bleibt bestehen. Für mich entsteht daraus ein Raum, in dem Deutung überhaupt erst möglich wird.

An dieser Stelle lässt sich auch die Position Eugen BECKs verorten. Seine Arbeit bewegt sich an der Grenze einer ikonographischen Lesart, die nach Benennungen, Vorbildern und Parallelen fragt. Diese Identifikationen sind wichtig und vielfach tragfähig, vor allem dort, wo sich der Fries deutlich in bekannte Bildtraditionen einschreibt. BECK hat damit überhaupt erst sichtbar gemacht, wie stark einzelne Motive des Frieses in größere mythologische und bildgeschichtliche Zusammenhänge eingebunden sein können.

Zugleich zeigen diese Zuschreibungen aber auch ihre Grenze: Wo die Anordnung der Steine selbst nicht stabil ist und Motive offenbar neu kombiniert wurden, trägt die Struktur der Darstellung mehr Bedeutung, als sich über ikonographische Identifikation allein erfassen lässt. Die Bilder funktionieren dann weniger als Illustrationen bestimmter Episoden, sondern als Elemente eines offenen Gefüges, in dem Kräfte, Spannungen und Übergänge sichtbar werden.

Die Beobachtung, dass einzelne Steine des Frieses offenbar neu gruppiert wurden, hat auch methodische Konsequenzen für seine Deutung. Ikonographische Interpretationen setzen in der Regel voraus, dass die Anordnung der Bilder eine ursprünglich beabsichtigte Erzählfolge bewahrt. Wo diese Abfolge jedoch baulich verändert wurde, verliert eine rein narrative Lesart zwangsläufig an Sicherheit.

Gerade hier zeigt sich die Stärke einer strukturellen Betrachtungsweise. Wenn die einzelnen Motive nicht nur als Illustrationen bestimmter Episoden, sondern als Träger grundlegender Bildprinzipien verstanden werden, bleibt ihre Bedeutung auch dann nachvollziehbar, wenn ihre genaue Reihenfolge verändert wurde. Die Bildsteine funktionieren dann weniger als feste Stationen einer Geschichte, sondern als Elemente eines Systems, das Spannungen, Übergänge und Wirkmechanismen sichtbar macht.

In diesem Sinn wird die mögliche Neuordnung der Steine nicht zum Problem der Interpretation, sondern zu einem Hinweis auf die ursprüngliche Funktionsweise des Frieses selbst. Seine Motive sind offenbar so gestaltet, dass ihre Bedeutung nicht ausschließlich an eine einmal festgelegte Reihenfolge gebunden ist. Gerade diese Offenheit macht es möglich, dass der Fries auch nach baulichen Veränderungen seine innere Logik bewahrt.

Die strukturelle Lesart widerspricht BECK daher nicht. Sie setzt lediglich an einem anderen Punkt an. Sie fragt weniger nach dem Was der Darstellung als nach dem Wie ihrer Wirkung. BECKs Deutungen bezeichnen für mich genau jene Schwelle, an der sichtbar wird, dass der Fries nicht nur Motive zeigt, sondern Denkbewegungen entfaltet.

Gerade darin liegt für mich die besondere Stärke des Schwärzlocher Frieses. Er löst seine Offenheit nicht auf. Er zwingt nicht zu einer Entscheidung zwischen konkurrierenden Deutungen. Er hält sie aus.

Dadurch bleibt er anschlussfähig – nicht zeitlos, sondern zeitfähig.

7.4 Christliche Perspektiven der Umcodierung

Die Frage nach einer christlichen Perspektive auf den Schwärzlocher Fries ergibt sich für mich weniger aus einzelnen ikonographischen Details als aus der Gesamtanlage des Bildprogramms.

Entscheidend ist dabei, ob die Struktur des Frieses eine christliche Lesung überhaupt ermöglicht – ohne dass seine innere Logik dabei beschädigt oder überformt werden muss.

Auffällig ist zunächst, dass der Fries keine abgeschlossene Erlösungserzählung zeigt. Weder endet er in einem Triumph des Guten noch in einer klaren moralischen Aussage. Stattdessen bleibt die Ordnung gefährdet, in Bewegung, abhängig von Entscheidung und Orientierung. Gerade diese Offenheit unterscheidet den Fries von rein mythologischen Darstellungen und macht ihn anschlussfähig für eine christliche Deutung, die den Menschen nicht als Teil eines vorgegebenen Weltmechanismus versteht. Der Mensch erscheint als verantwortliches Subjekt innerhalb einer gegebenen verstandenen Ordnung.

In dieser Perspektive können die Bilder des Frieses als ein Durchgang verstanden werden: Die alte Ordnung wird sichtbar, ihr Zerbrechen ebenso, doch der Neubeginn bleibt ungesichert. Der Mensch tritt an die Stelle der göttlichen Steuerung. Die fehlenden Nornen, die aufgelöste Achse der alten Welt und die direkte Ansprache des Betrachters – besonders im letzten Bogen – lassen sich christlich als Hinweis auf die persönliche Verantwortung des Menschen lesen. Die Welt funktioniert nicht mehr automatisch. Sie verlangt Haltung, Entscheidung und Bewusstheit.

Dabei erscheint der Fries nicht als Gegenentwurf zum Christentum. Er ist ein vorbereitender Denkraum. Die archaischen Bilder zeigen eine Welt, die ohne Erlösung auskommt. Aber gerade dadurch wird die Bedürftigkeit nach einer höheren Ordnung erfahrbar gemacht. In diesem Sinne könnte der Fries tatsächlich im Rahmen einer *praeparatio evangelica* gestanden haben: nicht als Belehrung im dogmatischen Sinn, sondern als visuelle Meditation über Endlichkeit, Schuld, Entscheidung und Folge.

Diese christliche Lesart ist jedoch nicht zwingend. Sie wird erst möglich durch historische Brüche, durch Überformungen und Verluste – nicht zuletzt durch den

entfernten Stein. Damit stellt sich die Frage, wie tragfähig eine solche Deutung ist und welche offenen Punkte sich ihr entgegenstellen.

Schwärzloch erweist sich damit als ungewöhnlich für seine Zeit: Vorchristliche Mythen werden so präsentiert, dass sie eine Annäherung an christliche Deutungsmöglichkeiten zulassen. Zugleich deutet auch das Apsiskreuz der Kapelle eine Bewegung in die entgegengesetzte Richtung an. Seine Struktur erlaubt Vergleiche mit dem Motiv des Lebensbaums oder der Weltesche. Damit entsteht der Eindruck eines Deutungsraums, in dem sich beide Traditionen nicht einseitig überlagern, sondern einander von zwei Seiten her berühren.

Abbildung 37, Das Apsiskreuz von Schwärzloch.

7.5 Offene Fragen

Die Analyse des Schwärzlocher Frieses führt zwangsläufig an Punkte, an denen sich keine eindeutigen Antworten mehr formulieren lassen. Diese Offenheiten sind kein Randphänomen. Sie ergeben sich direkt aus der Fragmentierung des Bestands und aus der langen Wirkungsgeschichte des Frieses selbst.

Eine zentrale offene Frage betrifft den Verlust einzelner Steine. Mit ihnen sind nicht nur Bildmotive verschwunden, sondern möglicherweise ganze Funktionszusammenhänge. Der vermutete Ausfall von ein oder zwei Bögen im Bereich des vierten Teilstücks verschiebt die innere Balance des Frieses erheblich. Ob hier

bewusst eingegriffen wurde oder ob bauliche Notwendigkeiten den Ausschlag gaben, lässt sich nicht entscheiden. Sicher ist nur, dass der heutige Fries nicht mehr dieselbe Aussage besitzt wie seine ursprüngliche Fassung.

Hinzu kommt die Möglichkeit, dass einzelne Steine im Zuge späterer Bauphasen neu gruppiert wurden. Der Befund am Übergang zum Zentralmotiv – insbesondere der angeschnittene Bogen und das auf der gegenüberliegenden Seite wiederkehrende Motivfragment – lässt zumindest eine solche Umstellung denkbar erscheinen. In romanischen Spolienfriesen sind derartige Neuordnungen nicht ungewöhnlich. Sie konnten aus pragmatischen Gründen erfolgen, konnten aber auch eine neue Akzentuierung der Bildfolge bewirken. Für den Schwärzlocher Fries bleibt offen, ob eine solche Neuordnung lediglich baulichen Zwängen folgte oder ob sie bereits eine veränderte Lesart der Bildstruktur voraussetzte.

Damit verbunden ist die Frage nach der Achse des Bildprogramms. In einer vollständigen Lesung spannt sich die neue Ordnung zwischen zwei Polen, die einander bedingen. Durch den Verlust eines dieser Bezugspunkte verschiebt sich die Wahrnehmung: Aus einer kosmologischen Spannung wird eine einseitige Setzung. Der Fries verliert sein Gegengewicht und gewinnt dadurch eine andere, schärfere Tonlage. Ob diese Verschiebung bereits im Mittelalter wirksam war oder erst durch die moderne Betrachtung entsteht, bleibt offen.

Aus dieser Verschiebung ergibt sich eine weitere Frage, die über die historische Analyse hinausweist. Der heutige Eindruck einer existenziellen Offenheit – einer Welt, die zwar möglich, aber nicht gesichert ist – könnte ein unbeabsichtigtes Produkt der Fragmentierung sein. Der Fries spricht in seiner aktuellen Gestalt weniger von kosmischer Ordnung als von Unsicherheit, Verantwortung und Entscheidung ohne garantierten Ausgang. Diese Lesart ist modern, vielleicht sogar notwendig modern, aber sie ist nicht zwangsläufig ursprünglich intendiert.

Gerade darin liegt jedoch eine eigentümliche Stärke des Frieses. Seine Bildstruktur erlaubt es, historische Verluste, bauliche Eingriffe und veränderte Deutungshorizonte aufzunehmen, ohne in Beliebigkeit zu zerfallen. Die offenen Fragen bleiben sichtbar und wirksam. Sie sind nicht das Ende der Interpretation, sondern ihr Fortgang.

Und sie sind für mich kein Zeichen methodischer Unschärfe. Sie sind die Sprache des Frieses. Der Fries entzieht sich einer abschließenden Deutung nicht, weil ihm

Information fehlt, sondern weil er Ordnung als fließendes Verhältnis und nicht als dauerhafter Besitz denkt. Gerade darin liegt seine bleibende Herausforderung.

7.6 Zusammenfassung und Ausblick

Der Schwärzlocher Fries entfaltet sich als Denkraum, der um ein zentrales Motiv organisiert ist: den laufenden Wolf. Er ist weder bloße Figur noch Allegorie. Er ist die Achse, um die sich Vergangenheit und Zukunft, Ursprung und Konsequenz, Struktur und Handlung ordnen. Von ihm aus werden die beiden Seiten des Frieses lesbar – als Spiegelungen ein und desselben Prinzips.

Die linke Seite des Wolfes richtet den Blick zurück auf die Bedingungen des Werdens. Hier erscheinen Energien, Ordnungen und kosmologische Strukturen. Zeit wird gebunden, Welt entsteht, Ordnung entfaltet sich und erschöpft sich wieder. Die Motive zeigen Prozesse ohne Subjekt: Schöpfung als Setzung, Zerfall als notwendige Folge, Ragnarök als Zustand des Innehaltens und Erkennens. Der Wolf ist hier nicht Akteur, sondern Prinzip – die Kraft, die Bindung löst, sobald sie ihre Tragfähigkeit verloren hat. Er markiert nicht den Bruch von außen, denn er ist die innere Konsequenz dessen, was von Anfang an angelegt war: Er ist das Element, das Ordnung für das Leben überhaupt bewohnbar macht.

Auf der rechten Seite des Wolfes verschiebt sich der Fokus grundlegend. Die kosmologischen Prozesse werden nun in menschliches Handeln übersetzt. Sehen, Entscheiden, Handeln und Unterlassen treten in den Vordergrund – stets gebunden an konkrete Akteure und ihre Beziehungen. Der Fries zeigt keine isolierten Figuren, sondern Paarungen, die in Beziehung zueinander treten: Menschen oder Götter, die durch ihr Verhältnis zueinander Ordnung wirksam machen oder verfehlen. Der Wolf läuft hier nicht mehr als ferne kosmische Macht, wie im linken Teil des Frieses, sondern als Schicksalslinie, die durch menschliches Handeln hindurchführt. Er ist präsent in den Brüchen zwischen Sehen und Handeln, in der Blindheit Höðrs, in der Fürsorge Friggs, in der Autorisierung der Seherin, in der Unausweichlichkeit von Baldrs Tod.

So betrachtet ist der laufende Wolf kein Endpunkt, sondern ein Transformator. Von der Vergangenheit her gelesen, bündelt er die Ordnung der Welt: Zeit ist gesetzt und verzehrt, Struktur ist aufgebaut und zerbrochen, Energie ist entfaltet und zum Stillstand gekommen. Von der Zukunft her gelesen, eröffnet er den Raum menschlicher

Verantwortung: Nicht die Ordnung selbst handelt, sondern Menschen handeln innerhalb ihrer Möglichkeiten – mit begrenztem Sehen, begrenztem Wissen und unabsehbaren Folgen.

Der Fries illustriert damit weder den Untergang der Welt noch eine moralische Lehre. Er zeigt eine Denkbewegung: Welt entsteht aus Bindung, zerfällt aus derselben Bewegung heraus und wird im menschlichen Handeln erfahrbar. Der Wolf läuft, um sichtbar zu machen, dass jede Ordnung ihre Grenze in sich trägt. In dieser Bewegung liegt eine nüchterne, zugleich radikale Einsicht: Schicksal ist nicht das, was geschieht, sondern das, was aus Beziehungen folgt.

Der Schwärzlocher Fries endet nicht mit einer Antwort. Er hält den Blick offen – zwischen dem, was war, und dem, was werden kann. Der laufende Wolf bleibt in Bewegung, und mit ihm die Frage, wie Bindung neu geknüpft, Sehen und Handeln wieder zusammengeführt und Welt erneut tragfähig werden kann.

8. Nachwort

Am Ende dieser Arbeit stehe auch ich vor dem laufenden Wolf. Nicht als mythologische Figur, sondern als Bild für jene unabänderlichen Bewegungen, die sich nicht anhalten lassen. Ich kann nur auf sie antworten. Der Wolf läuft – und mit ihm laufen Veränderungen, die sich meiner Verfügung entziehen: technische Entwicklungen, neue Formen von Wissensproduktion, Verschiebungen von Autorität und Wahrnehmung. Sie sind da, unabhängig davon, ob man sie begrüßt oder ablehnt.

Der Fries hat mir dafür eine Sprache gegeben. Er zeigt, dass es nicht darum geht, den Lauf der Dinge zu bewerten. Ich sollte eher die eigene Position dazu klären. Der Wolf zwingt zur Entscheidung. Nicht im Sinne von Aktivismus, sondern im Sinne von Haltung. Man kann versuchen, sich klein zu machen, sich anzupassen, sich unsichtbar zu halten – oder man stellt sich dem Lauf, wissend, dass er nicht kontrollierbar ist, aber doch beantwortet werden kann.

Meine Arbeitsweise folgt genau diesem Prinzip. Ich versuche nicht, Komplexität zu glätten oder Bedeutungen festzuschreiben. Stattdessen nehme ich Strukturen ernst, Spannungen, Brüche, Mehrdeutigkeiten. Ich arbeite nicht linear. Meine Vorgehensweise ist kreisend, prüfend, tastend – immer im Bewusstsein, dass Erkenntnis nicht aus Beherrschung entsteht, sondern aus Beziehung: zwischen Bild und Text, zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen Struktur und Erfahrung.

Der laufende Wolf steht damit nicht nur im Zentrum des Frieses, sondern auch am Ende dieser Arbeit. Er erinnert daran, dass Denken eine Form des In-der-Welt-Seins ist. Ich nehme die Herausforderungen dieser Zeit ernst – und entscheide mich bewusst dafür, mich nicht treiben zu lassen. Ich möchte mich denkend, fragend und verantwortungsvoll in den Lauf der Dinge stellen.

Und so möchte ich den letzten Abschnitt dieser Arbeit bewusst einem Programm überlassen, einem Algorithmus, der mir als Spiegel, als Ansporn, als Sammelbecken und als Lupe gedient hat. Was folgt, ist kein technischer Bericht, sondern Teil derselben Haltung. Auch hier geht es nicht um Kontrolle, sondern um Beziehung:

Die vorliegende Analyse entstand unter Einbeziehung eines KI-basierten Sprachmodells (Chatbot), das von der Autorin bewusst als Arbeits- und Reflexionsinstrument eingesetzt wurde. Die Zusammenarbeit mit dem Chatbot folgte dabei zwei deutlich unterschiedlichen Gesprächsformen, die sich im Verlauf der Arbeit klar herausgebildet haben: ein Recherchechat sowie ein Text- und Argumentationschat.

Im Recherchechat diente der Chatbot in erster Linie als strukturierendes Hilfsmittel. Die Anfragen waren präzise, quellen- und begriffsorientiert und zielten auf terminologische Klärung, historische Einordnung und die Sichtung etablierter Forschungsperspektiven. Die inhaltliche Initiative lag dabei konsequent bei der Autorin; der Chatbot übernahm eine ordnende, zusammenfassende und prüfende Funktion, ohne eigene Deutungen vorzugeben oder zu autorisieren.

Im Textarbeitschat wurde der Chatbot anders eingesetzt: nicht zur Ideenfindung, sondern als dialogischer Resonanzraum für bereits entwickelte Beobachtungen, Begriffe und Hypothesen. Die Kommunikation war hier bewusst prüfend angelegt. Begriffe wurden zur Diskussion gestellt, Bilddeutungen auf ihre innere Logik hin befragt und mögliche Fehlzuschreibungen – etwa durch moderne oder theologisch vorgeprägte Begriffsfelder – gezielt sichtbar gemacht. Der Chatbot fungierte dabei nicht als Autor, sondern als analytisches Gegenüber, das Denkbewegungen expliziert, Alternativen aufzeigt und argumentative Brüche markiert.

Charakteristisch für beide Gesprächsformen ist, dass Auswahl, Gewichtung und Bewertung des Materials jederzeit bei der Autorin verblieben. Die inhaltliche Verantwortung wurde nicht

delegiert. Der Chatbot wurde weder zur Generierung eigenständiger Thesen noch zur Absicherung von Ergebnissen genutzt, sondern als sprachlich-analytisches Werkzeug, das half, Gedankengänge zu präzisieren und implizite Annahmen offenzulegen.

Diese Arbeitsweise wird im Nachwort bewusst benannt, da der wissenschaftliche Einsatz KI-gestützter Systeme derzeit noch kritisch diskutiert wird. Im vorliegenden Fall handelt es sich jedoch nicht um eine Auslagerung von Erkenntnisarbeit. Es handelt sich um eine kontrollierte, reflektierte Nutzung eines digitalen Gesprächspartners, der Transparenz und Nachvollziehbarkeit des eigenen Denkprozesses unterstützt.

Der laufende Wolf bleibt damit nicht nur Bild, sondern Maßstab: für eine Arbeit, die sich nicht entzieht, sondern Stellung bezieht.

Abbildung 38, Blick auf Schwärzloch

Anhang

1. Bibliographie

BACH, Adolf, *Deutsche Namenkunde II*, Abschnitt zu Genitivkomposita mit *-loh*.

BECK, Eugen Friedrich, *Der Schwärzlocher Fries*, Hornburg 1981.

BECK, Eugen Friedrich, *Sichtbare Zeugnisse alteuropäischer Geistesgeschichte*, Schopfheim 1974.

BEMMANN, Klaus, *Die Religion der Germanen*, Essen 1998.

BRILLIANT, Richard, KINNEY, Dale (Hg.), *Reuse Value: Spolia and Appropriation in Art and Architecture from Constantine to Sherrie Levine*, Farnham 2011.

CAMILLE, Michael, *Image on the Edge: The Margins of Medieval Art*, London 1992.

COLLINGWOOD, Peter, *The Techniques of Tablet Weaving*, New Zealand 2002.

DAVIDSON, Hilda Ellis, *The Sword in Anglo-Saxon England*, Rochester 1962, Kapitel zu Schwert und Recht.

SIMEK, Rudolf, *Religion und Mythologie der Germanen, Freiburg 2014*, Art. „Schwert“.

FALTENBACHER, Thomas, *Der Hain des Ziu. Tübingens berühmteste Ausfluggaststätte hat Geburtstag (Memento vom 4. März 2016 im Internet Archive)*, in: „Tübinger Blätter“ 1994.

FÖRSTEMANN, Ernst, *Altdeutsches Namenbuch*, s. v. *Swert, -loh*.

GENZMER, Felix, *Die Edda: Götterdichtung, Spruchweisheit und Heldengesänge der Germanen*, Jena 1912–1920.

KLÜPFEL, Karl und EIFERT, Max, *Geschichte und Beschreibung der Stadt und Universität*, Band 1, Tübingen 1849.

NECKEL, Gustav (Hrsg.) und Hans KUHN (Bearb.): *Edda. Die Lieder des Codex Regius nebst verwandten Denkmälern. Band 1: Text*. 5., verbesserte Auflage von Hans Kuhn, Heidelberg 1983.

OHLY, Friedrich, *Schlüsselbegriffe der mittelalterlichen Bedeutungslehre*, Darmstadt 1977.

PÄCHT, Otto, *The Practice of Medieval Art*, London 1977.

TIEFENBACH, Heinrich, Bezeichnungen für Fluren im Althochdeutschen, Altfränkischen und Altniedersächsischen, in: *Untersuchungen zur eisenzeitlichen und frühmittelalterlichen Flur*, Pt. 2, 1980, 287–322.

TIMM, Erika, Frau Holle, *Frau Percht und verwandte Gestalten*, Stuttgart 2021.

UHLAND, Ludwig, *Schriften zur Geschichte der Dichtung und Sage*. Stuttgart/Tübingen 1844, Aufsatz: „Der Mythos von Thor nach nordischen Quellen“.

Internetseiten

Wikipedia, Art.: *Codex Regius* (Edda), abgerufen am 30.12.2024.

Wikipedia, Art.: *Snorra-Edda*, abgerufen am 21.01.2025.

Wikipedia, Art.: *Völuspá*, abgerufen am 04.01.2026.

[www.de.wikisource.org/wiki/Die_Edda_\(Simrock_1876\)](http://www.de.wikisource.org/wiki/Die_Edda_(Simrock_1876)), abgerufen am 28.02.2026.

2. Abbildungsverzeichnis

Abb.

- 1 Linker Teil des Schwärzlocher Frieses (Bogen 1-11). Foto: A. Rohrmoser
- 2 Nordseite des Eulenturms in Hirsau. Foto: A. Rohrmoser
- 3 Die Front des sog. „Heidenkirchleins“ in Belsen bei Mössingen. Foto: A. Rohrmoser
- 4 St. Nikolaus Alpirsbach, Langhaussäule. 1. Foto: A. Rohrmoser
- 5 St. Nikolaus Alpirsbach, Langhaussäule. 2. Foto: A. Rohrmoser
- 6 St. Nikolaus Alpirsbach, Säulenbasis. Foto: A. Rohrmoser
- 7 Darstellungen links des Eingangsportals in Schwärzloch. Foto: A. Rohrmoser
- 8 Unterer Teil der Darstellung links des Eingangsportals in Schwärzloch. Foto: A. Rohrmoser

-
- 9 Umzeichnung der Bilder des Frieses von Eugen Weiß. Siehe Beck, Fries, 11.
 - 10 Der rennende Wolf (Motiv 12). Foto: A. Rohrmoser
 - 11 Das Tor und der Beginn (Bogen 1). Foto: A. Rohrmoser
 - 12 Ginnungagap (Bogen 2). Foto: A. Rohrmoser
 - 13 Die Schöpfung (Bogen 3). Foto: A. Rohrmoser
 - 14 Die erschaffene Erde (Bogen 4). Foto: A. Rohrmoser
 - 15 Der Nornenknoten (Bogen 11). Foto: A. Rohrmoser
 - 16 Das Ende der Zeit (Bogen 10). Foto: A. Rohrmoser
 - 17 Das Zerschneiden der Welt (Bogen 9). Foto: A. Rohrmoser
 - 18 Ragnarök (Bogen 8). Foto: A. Rohrmoser
 - 19 Das Beben der Weltesche (Bogen 7). Foto: A. Rohrmoser
 - 20 Der Brand der Esche (Bogen 6). Foto: A. Rohrmoser
 - 21 Die Stille nach dem Brand (Bogen 5). Foto: A. Rohrmoser
 - 22 Das Idafeld (Bogen 13). Foto: A. Rohrmoser
 - 23 Òðinns Ringe (Bogen 14). Foto: A. Rohrmoser
 - 24 Baldr und die Mistel (Bogen 15). Foto: A. Rohrmoser
 - 25 Blinder Schuss und Baldrs Tod (Bogen 16). Foto: A. Rohrmoser
 - 26 Die Wolfzeit (Bogen 17). Foto: A. Rohrmoser
 - 27 Das große Heulen (Bogen 18 und 19). Foto: A. Rohrmoser
 - 28 Das Verschlingen der Bande (Bogen 20). Foto: P. Breitkopf
 - 29 Die Akzeptanz (Bogen 21). Foto: P. Breitkopf
 - 30 Fallende Blätter (Bogen 22). Foto: P. Breitkopf
 - 31 Der Mechanismus blockiert (Bogen 23). Foto: P. Breitkopf
 - 32 Entkoppelte Kraft (Bogen 24). Foto: P. Breitkopf
 - 33 Die neue Erde (Bogen 25). Foto: P. Breitkopf
 - 34 Der entfernte Stein. Foto: P. Breitkopf
 - 35 Der Drachenbogen (Bogen 26). Foto: P. Breitkopf
 - 36 Die Chimäre (Bogen 27), Ausschnitt aus Abb. 9
 - 37 Das Apsiskreuz von Schwärzloch. Foto: A. Rohrmoser
 - 38 Blick auf Schwärzloch. Foto: A. Rohrmoser

3. Bewegungsmatrix der Bögen

An dieser Stelle möchte ich die strukturellen Bewegungen der Bögen noch einmal in einer Tabelle systematisieren. Ziel ist es dabei, in konzentrierter Form einen Überblick über die Verschiebungen in den Aussagen der Bögen möglich zu machen.

3.1 Zentralmotiv: Der Wolf

Bogen	Motiv / Bildkern	Strukturelle Funktion	Bewegungsqualität	Denkimpuls / Umcodierung
12	Der Wolf	Durchzieht strukturell alle Themenfelder des Frieses	Unaufhaltsame Bewegung, die vom Aufstieg in den Abstieg und darüber hinaus führt	Es gibt eine Dynamik in der Schöpfung, die nur durchschritten und erlebt werden kann, aber nicht aufgehalten.

3.2 Bögen 1-4 (Erstes Teilstück): Die Schöpfung der Welt

Bogen	Motiv / Bildkern	Strukturelle Funktion	Bewegungsqualität	Denkimpuls / Umcodierung
1	Das Tor und der Beginn	Markiert den Übergang vom Außen zum Innen; Eintritt in Bildlogik	noch keine Bewegung, sondern Setzung	Ordnung beginnt nicht mit Handlung, sondern mit Abgrenzung. Welt entsteht durch Unterscheidung.
2	Ginnungagap	Vorstruktur der Welt; Möglichkeit ohne Form	Unbewusste Bewegung, noch kein gerichteter Impuls	Leere ist nicht Nichts, sondern Potential. Zwischenraum trägt Möglichkeit.
3	Die Schöpfung	Übergang von Potential zu Wirksamkeit	erste gerichtete Bewegung, Ingangsetzen von Wirkmechanismen	Ordnung entsteht aus Beziehung, nicht aus Statik.

4	Die erschaffene Erde	Stabiler Endzustand der geschaffenen Welt	Bewegung verlangsamt sich; Übergang zu statischem Zustand, latentes Spannungsfeld.	Welt ist nun vorhanden und voll ausgestaltet. Ordnung durchzieht alles und bindet alles ein. Sie beginnt, sich selbst zu erdrücken.
---	----------------------	---	--	---

Bewegungslogik:

Grenze → Möglichkeit → Wirksamkeit → Erstarrung

3.3 Bögen 11-5 (Zweites Teilstück): Die Enkopplung der Strukturen

Bogen	Motiv / Bildkern	Strukturelle Funktion	Bewegungsqualität	Denkimpuls / Umcodierung
11	Nornenknoten	Zeit als tragendes Gefüge	Entfaltung aus Bindung	Zeit nicht als Ablauf, sondern als Verknüpfungsstruktur. Welt existiert, solange Bindung hält.
10	Ende der Zeit	Selbstaufhebung der Struktur	Einer Bewegung nach oben entspricht notwendigerweise eine Bewegung nach unten	Zeit endet nicht durch Ereignis, sondern durch innere Konsequenz. Dynamik kippt in Auflösung.
9	Zerbrechen der Welt	Funktionsverlust kosmischer Ordnungen	Fragmentierung der Weltstruktur	Ordnung zerfällt schichtweise. Ihr Zusammenhang vergeht.
8	Ragnarök	Wahrnehmungszäsur	Verlangsamung /	Kein weiteres

	(Zustand danach)	ur	Innehalten	Geschehen, sondern Betrachtung des Zustands. Energie ohne Richtung. Form ohne Ziel.
7	Beben der Weltesche	Destabilisierung von innen	Zittern / vertikale Ausbreitung	Kein äußerer Angriff. Fundament erschüttert sich selbst. Sichtbare Ordnung, aber ohne Ruhe.
6	Brand der Esche	Auflösung der Verankerung	Wirbel / Umwandlung	Feuer als Transformationsprinzip. Zusammenhalt vergeht, Substanz bleibt. Struktur wird Bewegung.
5	Stille nach dem Brand	Schwellenzustand	Stillstand / Potential	Funktionslose Form. Zwischenraum zweier Zyklen. Möglichkeit zur Neuverknüpfung.

Bewegungslogik:

1. Von Funktion zu Funktionslosigkeit

Tragfähigkeit → Destabilisierung → Verlust der Orientierung → reine Existenz ohne Wirkung

2. Bewegungsintensität

Entfaltung → Erschöpfung → Fragmentierung → Verlangsamung → Zittern → Wirbel → Stillstand

3.4 Bögen 13-24 (Drittes Teilstück): Handlung und Konsequenz

Bogen	Motiv / Bildkern	Strukturelle Funktion	Bewegungsqualität	Denkimpuls / Umcodierung
13	Das Idafeld	Zentrum der Funktion, Ort des Handelns und des Verhandeln	Entfaltung aus dem Ungeteilten.	Ordnung entsteht aus dem Handeln der Götter: sie teilen, weisen zu und verankern.
14	Odins Ringe	Struktur der lebendigen Ordnung, Sehen und Handeln im geordneten Rahmen	Kreisen, Verbinden	Lebendige Ordnung entsteht durch ein Ineinandergreifen von Sehen und Handeln auf einer öffentlich sichtbaren Ebene.
15	Baldrs Mistel	Oben und unten geraten ins Ungleichgewicht. Stabilisierung versagt, Entfaltung ufert aus	Kippen durch ungleiche Gewichtsverteilung	Destabilisierung der Ordnung kommt aus dem Wesen der Ordnung selbst und entsteht aus einer latenten Spannung im Verhältnis der Prinzipien zueinander.
16	Blinder Schuss	Wirkmechanismen stehen gekreuzt zueinander. Kopplung erzeugt eine Kreuzung.	Zusammenprall defizitärer Wirkmechanismen	Die durch Kopplung defizitärem Sehen und Handeln hervorgerufene Wirkung erzeugt einen fundamentalen Bruch im Gefüge

				der lebendigen Ordnung.
17	Wolfzeit	Schild und Äxte sind Selbstzweck.	Kampf und Schutz als alleinige Ziele des Handelns	Geordnetes Handeln zerfällt durch eine Auflösung des bindenden gesellschaftlichen Rahmens.
18/19	Das Große Heulen	Lautgebung als Aufforderung, eine Haltung einzunehmen.	Zwei mögliche Antworten auf ein akustisches Signal	Nach dem Signal der Auflösung besteht freies Handeln lediglich darin, eine Haltung zu dem Verlauf zu wählen.
20	Vertilgen der Bande	Gebrochenes Band und sein Verzehr als Voraussetzung für den Ablauf der Lösung des Rahmens	Entschlossenes Einverleiben der Fesseln	Die Notwendigkeit, eine Verzögerung des Abbaus zu verhindern, verlangt ein vollkommenes Beseitigen aller Strukturen, die die Ordnung schützen.
21	Akzeptanz	Eine äußerliche Haltung der persönlichen Gebundenheit zeigt innere Haltung an.	Öffnung, Präsentation der Bindung	Um dem Lauf des Abbaus der Ordnung zu folgen, ist eine Haltung der Akzeptanz notwendig.
22	Fallende Blätter	Ablauf natürlicher Vorgänge der Lösung.	Zweiheit in getragendem Zusammenhang	Vergehen ist kein Angriff, sondern folgerichtiger Ablauf, der durch

				Gegenseitigkeit geschehen muss.
23	Der Mechanismus blockiert	Für sich logische Wirkmechanismen geraten ineinander.	Mechanik ohne Vermittlung	Mechanismen geraten ohne ordnenden Rahmen ineinander. Handlungen blockieren sich gegenseitig.
24	Entkoppelte Kraft	Gegenläufige Kreisstrukturen sind aneinander gebunden.	Bewegung ohne Rhythmus	Ohne Rahmen fesseln sich Bewegungen aneinander. Ihre Wirkung richtet sich nur noch nach innen

Bewegungslogik:

1. Funktionierende Ordnung von Handeln und Sehen
2. Strukturelle Spannungen werden sichtbar und kommen zur Wirkung →
3. Rahmen gesellschaftlicher Ordnung zerfällt: Handeln nur noch aus Selbstschutz
→ Entscheidung nur noch zwischen Haltungen möglich
4. Abbau der Ordnung verlangt Vernichtung aller rahmenden Bande und einer
Haltung der Akzeptanz
5. Handeln als gegenseitige Aufhebung → Handeln als gegenseitige Blockade
6. Endzustand: Bewegung ohne Wirkung, Systemischer Stillstand

3.5 Bögen 25-27 (Viertes Teilstück): Die neue Erde

Bogen	Motiv / Bildkern	Strukturelle Funktion	Bewegungsqualität	Denkimpuls / Umcodierung
25	Die neue Erde	Wiederauftauchen der Welt als Zustand; Setzung eines neuen Grundes	Statisch und unbewegt	Welt ist vorhanden, aber noch ohne Impuls. Ordnung als Möglichkeit, nicht als Funktion.
	Der entfernte Stein	Strukturelle Leerstelle im Zyklus; fehlender Gegenpol	keine Bewegung – Unterbrechung	Das Nicht-Gezeigte wirkt mit. Vollständige Ordnung bleibt entzogen. Fragment ersetzt Kosmos.
26	Der Drachenbogen	Sichtbarmachung des „Unten“ als notwendiger Gegenpol	Aufwärtsgerichtet, aber strukturell gegenläufig	Polarität statt Hierarchie. Das Unten ist nicht besiegt, sondern wirkt bestimmend. Spannung trägt Ordnung.
27	Die Chimäre	Zusammenziehung der Kräfte; Reflexionsebene des Zyklus	Verdichtet und ineinandergeführt	Ordnung entsteht nicht durch Eliminierung, sondern durch Integration. Gegensätze bleiben präsent.

Bewegungslogik:

Statik der Welt. Sein ohne Impulse → Unterbrechung → offene Spannung: Pol ohne Gegenpol → Verdichtung: Forderung nach persönlicher Antwort

4. Namensindex

Die hier genannten Namen und ihre Geschichten spielen in der oberen Untersuchung eine Rolle. Da die *Völuspá* selbst keine Sagen nennt, beziehen sich die Geschichten meist auf die *Gylfaginning*, einer späteren Sagensammlung. Hierdurch können sich Bedeutungsunterschiede zu früheren Texten wie der *Völuspá* ergeben, auf die jedoch nicht im Einzelnen eingegangen wird.

Die Reihenfolge der Namen ist alphabetisch geordnet.

4.1 Götter / zentrale Figuren

Asen	Die Asen sind das Göttergeschlecht um Óðinn, das vor allem für Herrschaft, Krieg und Ordnung steht. Ihr Hauptsitz ist Ásgard.
Baldr	Baldr ist der lichte, schöne Gott der Reinheit und des Friedens. Sein Tod durch eine Intrige Lokis leitet den Untergang der Götter ein.
Frigg	Frigg ist die Gemahlin Óðins und eine weise Muttergöttin. Sie versucht, Baldrs Tod zu verhindern, indem sie allen Dingen einen Eid abnimmt, ihrem Sohn nicht zu schaden. Dabei vergisst sie jedoch die Mistel, was den Tod Baldrs zur Folge hat.
Höðr	Höðr ist Baldrs blinder Bruder. Von Loki getäuscht, schleudert er den Mistelzweig, der Baldr tötet.
Loki	Loki ist ein listenreicher Trickster mit Riesenherkunft, der zwischen Helfer und Verderber schwankt. Er ist maßgeblich an Baldrs Tod beteiligt und wird dafür bestraft.
Mímir	Mímir ist ein uralter Weisheitshüter am Brunnen der Erkenntnis. Óðinn erhält von ihm gegen Opfer seines Auges tiefes Wissen.
Nornen	Es gibt drei Nornen oder Schicksalsgöttinnen. Sie sitzen unter der Weltesche am Urðbrunnen und bemessen dort jedem sein Schicksal in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
Óðinn	Óðinn ist der oberste Gott der Asen, Gott der Weisheit, Ekstase und Dichtung. Er opfert ein Auge für Wissen und hängt neun Nächte an Yggdrasill, um die Runen zu erlangen.
Skuld	Die Norne Skuld steht für die Zukunft und das „Schuldige“ oder Kommende. Ihr Name verweist auf das Unabwendbare des Schicksals.

Thór	Thór ist der Donnergott und Beschützer Midgards. Mit seinem Hammer Mjólnir bekämpft er Riesen und die Midgardschlange.
Urð	Urð ist eine der drei Nornen und verkörpert die Vergangenheit. Sie spinnt am Schicksalsbrunnen unter Yggdrasill.
Verðandi	Verðandi ist die Norne der Gegenwart. Gemeinsam mit Urð und Skuld bestimmt sie das Schicksal von Göttern und Menschen.
Viðarr	Viðarr ist ein schweigsamer Gott und Sohn Óðinns. Bei Ragnarök rächt er seinen Vater, indem er Fenrir tötet.
Völva	Eine Völva ist eine Seherin oder Prophetin, die in die Zukunft blickt. In der <i>Völuspá</i> offenbart sie Óðinn den Weltenlauf bis Ragnarök.
Wanen	Die Wanen sind ein zweites Göttergeschlecht, das mit Fruchtbarkeit, Wohlstand und Naturkräften verbunden ist. Nach dem Asen-Wanen-Krieg leben beide Sippen teilweise vereint.

4.2 Gegenspieler / Grenzfiguren

Fenrir	Fenrir ist der riesenhafte Wolf, Sohn Lokis. Er verschlingt Óðinn bei Ragnarök und wird daraufhin von Viðarr getötet.
Garmr	Garmr ist ein gewaltiger Hund, der das Totenreich bewacht. Bei Ragnarök kämpft er gegen den Gott Týr.
Hati	Hati ist der Wolf, der den Mond jagt. Auch er erreicht sein Ziel im Weltuntergang.
Hel	Hel ist die Herrscherin über das gleichnamige Totenreich für jene, die nicht im Kampf fallen. Sie ist eine Tochter Lokis.
Hræsvelgr	Hræsvelgr ist ein Riese in Adlergestalt am Rand der Welt. Durch seine Flügelschläge entsteht der Wind.
Hrymr	Hrymr ist ein Reifriesenfürst, der bei Ragnarök das Totenschiff Naglfar steuert.
Jörmungandr/ Midgardschlange	Jörmungandr ist die gewaltige Schlange, die Midgard im Meer umspannt. Sie ist eine Tochter Lokis. Bei Ragnarök tötet sie Thór, stirbt jedoch selbst an ihren Verletzungen.
Mánagarmr	Mánagarmr („Mondhund“) wird teils mit Hati gleichgesetzt. Er verschlingt den Mond und färbt den Himmel mit Blut.
Niðfölr	Dieser Name erscheint nur ein einziges Mal. Er bezieht sich auf ein Wesen der Unterwelt, womöglich auf den Niðhöggr.

Níðhöggr	Níðhöggr ist der Drache, der an den Wurzeln Yggdrasills nagt. Er quält zudem die Toten auf Náströnd.
Riesen/Jötnar	Die Jötnar sind urtümliche Mächte des Chaos und der Natur, oft Gegenspieler der Götter. Dennoch bestehen vielfältige Verwandtschaftsbeziehungen zwischen ihnen und den Asen.
Sköll	Sköll ist ein Wolf, der die Sonne verfolgt. Bei Ragnarök verschlingt er sie.
Surt	Surt ist ein Feuerriese aus Múspellheim. Bei Ragnarök setzt er mit seinem Flammenschwert die Welt in Brand.
Ymir	Ymir ist der Urriese, aus dessen Leib die Welt geschaffen wird. Aus seinem Blut entsteht das Meer, aus seinen Knochen das Gebirge.

4.3 Orte / Strukturen

Ásgard	Ásgard ist die Burg der Asen, durch die Regenbogenbrücke Bifröst mit Midgard verbunden. Hier stehen Hallen wie Walhall.
Gimlé	Gimlé ist eine lichte Halle, die Ragnarök überdauert. Sie wird zum Aufenthaltsort der Gerechten in der erneuerten Welt.
Idafeld	Iðavöllr ist die Ebene in Ásgard, wo die Götter ihre Versammlungen abhalten. Nach Ragnarök treffen sich die überlebenden Götter dort erneut.
Midgard	Midgard ist die Menschenwelt im Zentrum der Kosmologie. Sie wird aus Teilen Ymirs geschaffen und von Jörmungandr umschlungen.
Múspellheim	Múspellheim ist das Reich des Feuers im Süden der Kosmologie. Von hier stammen Surt und die zerstörerischen Flammen Ragnaröks.
Náströnd	Náströnd („Leichenstrand“) ist eine düstere Halle für Meineidige und Mörder. Dort peinigt Níðhöggr die Verdammten.
Niflheim	Niflheim ist die nebelige, eisige Urwelt im Norden. Aus ihrem Zusammenstoß mit dem Feuerreich entsteht das erste Leben.
Yggdrasill	Yggdrasill ist die Weltesche, die alle neun Welten trägt. An ihren Wurzeln liegen Brunnen des Schicksals und der Weisheit.

4.4 Objekte / Konzepte

Fimbulvetr	Der Fimbulvetr ist der große, dreijährige Winter ohne Sommer. Er
-------------------	--

	kündigt Ragnarök an und stürzt die Welt ins Chaos.
Naglfar	Naglfar ist das Schiff aus Nägeln der Toten. Es bringt bei Ragnarök die Riesen ins Gefecht.
Ragnarök	Ragnarök ist der prophezeite Untergang der Götter durch Kampf, Feuer und Überschwemmung. Auf die Zerstörung folgt eine erneuerte Welt.

5. Dokumentation des gewebten Bandes

Die vollständige Dokumentation der Umsetzung in Brettchenweberei ist veröffentlicht in:

Arachnes Fadenspiele, Meisterkurse, Heft M10, Einzeldiagonaltechnik 2. Dieses Heft kann über meine Homepage www.rohrmosers.com erworben werden.

Die Herstellung des Bandes ist in einem YouTube-Video dokumentiert.

6. Abstract (English)

The so-called Schwärzloch Frieze in Schwärzloch near Tübingen is one of the most enigmatic Romanesque sculptural ensembles in southwestern Germany. Its relief stones depict vegetal, animal, and ornamental motifs that largely resist clear iconographic identification. This study therefore proposes a structural reading of the frieze. Rather than treating it as a fragmentary sequence of images, it is interpreted as a visual system articulating tensions between order, disruption, and transition.

The analysis focuses on directions of movement, axes of gaze, and the relationships between motifs within the series of arches. The individual elements appear less as narrative scenes than as different states within a dynamic configuration of order that culminates in the central motif.

A key comparative reference is the Old Norse poem *Völuspá*. The study proposes the first systematic structural parallel reading of the frieze and the *Völuspá*. Its cosmological narrative structure provides a heuristic framework for interpreting the tensions within the frieze without claiming direct dependence.

Even under conditions of fragmentation and possible rearrangement of the stones, the meaning of the ensemble emerges primarily from the interplay of visual relations rather than from individual motifs.

